

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
AVRASYA ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

İRAN'DA YAŞAYAN AZERBAYCAN TÜRKLERİ
VE AZERBAYCAN-İRAN İLİŞKİLERİNE
ETKİLERİ

CÜNEYT YILMAZ

2501131524

TEZ DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. AYNA ASKEROĞLU ARSLAN

İSTANBUL, 2017

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS
TEZ ONAYI

ÖĞRENCİNİN;

Adı ve Soyadı : CÜNEYT YILMAZ Numarası : 2501131524
Anabilim Dalı /
Anasanat Dalı / Programı : AVRASYA ARAŞTIRMALARI Danışmanı : YRD. DOÇ. DR. Ayna ASKEROĞLU
ARSLAN
Tez Savunma Tarihi : 26.05.2017 Saati : 15.00
Tez Başlığı : "İRAN'DA YAŞAYAN AZERBAIJAN TÜRKLERİ VE AZERBAIJAN-İRAN İLİŞKİLERİNE
ETKİLERİ"

TEZ SAVUNMA SINAVI, İÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 36. Maddesi uyarınca yapılmış soruların sorularına alınan cevaplar sonunda adayın tezinin **KABULÜNE** OYBİRLİĞİ / **ÇOKLUĞUYLA** karar verilmiştir.

JÜRİ ÜYESİ	İMZA	KANAATI (KABUL / RED / DÜZELTME)
Doç.Dr.İsmail TÜRKÖĞLU		Kabul
Doç.Dr.Ramazan YILDIRIM		Kabul
Yrd.Doç.Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN		Kabul

YEDEK JÜRİ ÜYESİ	İMZA	KANAATI (KABUL / RED / DÜZELTME)
Prof.Dr.Okan YEŞİLOT		
Yrd.Doç.Dr.Ömer KUL		

ÖZ

İRAN'DA YAŞAYAN AZERBAJCAN TÜRKLERİ VE AZERBAJCAN-İRAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ

CÜNEYT YILMAZ

Tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişimler ve jeopolitik konumu nedeniyle diğer ülkelerin siyasi ve kültürel yapısına olan etkileri açısından İran ve İran tarihi, üzerinde derin araştırmalar ve analizler yapılması gereken bir konudur. Bu durum hem İran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri hem de İran-Azerbaycan diplomatik ilişkileri için geçerlidir. İran hakkında yapılacak araştırmaların alan çalışmalarına getireceği yenilikler göz önünde tutularak bu çalışmada İran'ın tarihsel süreci, İran kimliğinin oluşumunda Şii etkisi ve tarihsel evreler hakkında bilgi verilmiştir. İran tarihinden sonra İran'ın bugünkü yönetim yapısı ile İran'da yaşayan önemli topluluklardan Azerbaycan Türkleri'nin konumu incelenmiştir. Son bölümde ise İran-Azerbaycan ilişkileri İran'ın kuzeyinde yaşayan Azerbaycan Türkleri bağlamında değerlendirilmiş ve temel sorunlar ortaya konulmuştur. Bu çalışma ile İran-Azerbaycan ilişkilerinin tarihsel süreci ele alınarak İran'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin günümüzdeki durumlarına ışık tutmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İran, İran tarihi, Azerbaycan-İran ilişkileri, Azerbaycan Türkleri

ABSTRACT

AZERBAIJAN TURKS LIVING IN THE IRAN AND THEIR EFFECTS ON AZERBAIJAN- IRAN RELATIONS

CÜNEYT YILMAZ

Iran and history of Iran are two topics which require extensive amount of research and analysis. What makes studying these topics crucial is the effect that Iran has had politically and culturally on other countries because of its historical changes and geopolitical position. The same can be said for Azerbaijani Turks who live in Iran and Iran-Azerbaijan diplomatic relationships. Taking into consideration that studies about Iran is to bring some novelty to the field work, the topics of Iran's historical change, the effect of the Shia on forming its identity and historical phases are covered in this study. After giving information about the history of Iran, the subjects of Iran's current governmental regime and position of Azerbaijani Turks, who are one of the important groups living in Iran, are examined. In the last chapter, Iran-Azerbaijan relationships are investigated with the point of view of Azerbaijani Turks who live in the North of Iran and main problems are revealed. In short, this study aims to touch upon the current position of Azerbaijani Turks who live in Iran by examining the historical process of the relationships between Iran and Azerbaijan.

Key Words: Iran, History of Iran, Azerbaijan-Iran Relationships, Azerbaijani Turks

ÖNSÖZ

Bu çalışmadaki amacımız Kuzey İran'da yaşayan ve İran nüfusunun %30'unu oluşturan Azerbaycan Türkleri'nin problemlerini gerek tarihsel gerekse günümüze bakan yönleriyle inceleyip günümüz şartlarını da göz önünde bulundurarak bu halkın Azerbaycan-İran ilişkilerindeki durumlarıyla ilgili bir çözüm önerisi sunmaktadır.

Çalışmamız için araştırma yapmaya başladığımızda, bu konuda daha önce yeterli araştırma yapılmadığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar güvenilirlik ve kullanılabilirlik açısından değerlendirilerek tezde yararlanma yoluna gidilmiştir. Araştırma konusunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından konu ile alakalı resim, tablo ve haritalar ilgili bölümlere eklenmiştir.

Çalışma, Safevi Hanedanlığı dönemi ile başlayıp Arap Baharı dönemine kadar olan süreci kapsamaktadır. Giriş bölümünde İran Devleti'nin eski bir medeniyet olduğu hatırlatılarak stratejik konumu hakkında bilgi verilmiştir. Ülke ile ilgili resmi bilgiler de paylaşıldıktan sonra Azerbaycan Türkleri'nin bölgedeki nüfusu, problemlerinin ne zaman ve nasıl başladığı ve İran'ın siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapısı bakımından önemlerinden bahsedilmiştir.

Birinci bölümde tarihsel süreç içerisinde İran Devleti'nin doğuşu ve günümüze gelinceye kadar geçirmiş olduğu sosyal ve siyasal süreçler kısaca ele alınmıştır. Aynı zamanda Azerbaycan Türkleri'nin Türkmençay Antlaşması ile şuanki Azerbaycan coğrafyasından ayrılarak İran topraklarına dahil olması ele alınmış ve İran'da yapmış oldukları siyasi faaliyetler incelenmiştir. İran'ı 1979 İslam Devrimi'ne hazırlayan sosyo-kültürel sebepler yine bu bölümde anlatılmıştır. Bu bölüm ile günümüzdeki durumun tarihsel arka planının gösterilmesi amaçlanmıştır.

İkinci bölümde İran tarihinde önemli bir yer tutan 1979 Devrimi sonrası ülkenin siyasal ve ekonomik yapısından bahsedilmiştir. Ardından İran için önem taşıyan Azerbaycan Türkleri'nin durumu tarihsel ve stratejik açıdan incelenmiştir. İran'ın Azerbaycan Türkleri'ne uygulamış olduğu politika ve bunun neticesinde Azerbaycan Türkleri'nin İran Devleti'ne karşı yürütmüş olduğu siyasi faaliyetler de yine bu bölümde anlatılmıştır.

Üçüncü bölümünde Azerbaycan Türkleri'nin güncel sorunları beş farklı başlık altında incelenmiştir. Buradaki amacımız bu sorunları ortaya koyup, günümüzde İran Devleti'nin bu sorunlara karşı nasıl bir tavır aldığını göstermektir. Azerbaycan-İran ilişkilerinde kilit rolde olan Azerbaycan Türkleri'nin sorunlarını İran Devleti'nin çözüm adına ele alması, iki ülke ilişkileri açısından önem arz etmektedir. Bu bölümün devamında Azerbaycan-İran ilişkileri ele alınmış ve bu ilişkilerin günümüze etkileri incelenmiştir.

Bu çalışma İran'da yaşayan farklı Türk boyları da olmasına rağmen yüksek nüfus oranı ve siyasi etkinlikleri nedeniyle İran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri ile sınırlı tutulmuştur.

Bu çalışmayı yapmaya başladığımdan beri sabırla ve özenle bana yardımcı olan danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN'a, çalışmanın son haline gelmesi için emek veren Arş. Gör. Filiz FERHATOĞLU'na, son olarak da bu süreçte maddi ve manevi destekleriyle her zaman yanımda olan anneme ve babama teşekkür ederim.

Cüneyt YILMAZ

İstanbul, 2017

İÇİNDEKİLER

ÖZ.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ÖNSÖZ.....	v
TABLolar LİSTESİ.....	ix
RESİMLER LİSTESİ.....	x
HARİTALAR LİSTESİ.....	xi
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	xii
KISALTMALAR LİSTESİ.....	xiii
GİRİŞ	1

BİRİNCİ BÖLÜM

İRAN'IN TARİHSEL ARKA PLANI

1.1. İran Kimliği Oluşumunda Tarihi Evreler.....	5
1.1.1. İslam Öncesi Fars Dönemi.....	5
1.1.2. İlhanlılar Dönemi.....	8
1.1.3. Safevi Hanedanlığı Dönemi.....	9
1.1.4. Afşar Hanedanlığı Dönemi.....	19
1.1.5. Zend Hanedanlığı Dönemi.....	20
1.1.6. Kaçar Hanedanlığı Dönemi.....	21
1.1.6.1. Türkmençay Antlaşması.....	23
1.1.6.2. Meşrutiyet Hareketi.....	24
1.1.6.3. Azadistan ve Muhammed Hıyabani.....	26
1.1.7. Pehlevi Hanedanlığı.....	27
1.1.7.1. Azerbaycan Milli Hükümeti ve Seyid Cafer Pişeveri.....	31
1.1.7.2. Ak Devrim.....	33
1.2. 1979 Devrimi ve Sonrası Dönem.....	35
1.2.1. Müslüman Halkın Cumhuriyetçi Partisi.....	41
1.2.2. SSCB'nin Dağılması ve Azerbaycan Devleti'nin Kurulması.....	44
1.2.3. Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi.....	46
1.2.4. Karikatür Krizi ve Sonrası Yayın Politikası.....	47

1.2.5. Yeşil Hareket ve Mir Hüseyin Musevi.....	50
1.2.6. Arap Baharı ve İran'a Etkisi	51

İKİNCİ BÖLÜM

İRAN'IN DEVLET YAPISI VE GÜNEY AZERBAYCAN

2.1. İran Devlet Yapısı	53
2.1.1. Siyasi Kurumlar ve Karar Alma	55
2.1.2. İstihbarat ve Güvenlik Yapılanması (VEVAK).....	58
2.1.3. İran'ın Ekonomik Yapısı	61
2.1.3.1. İran Ekonomik Sistemi: Bonyad ve Bazaar.....	61
2.1.3.2. İran'da Genel Ekonomik Durum	62
2.1.4. İran'ın Toplum Yapısı	64
2.2. Azerbaycan Türkleri.....	68
2.2.1. Tarihsel ve Jeostratejik Açından Güney Azerbaycan	68
2.2.2. İran'ın Güney Azerbaycan Stratejisi.....	75
2.2.3. Azerbaycan Türkleri'nin İran'a Yönelik Politikaları.....	77
2.2.4. Azerbaycan Türkleri'ni Temsil Eden Siyasi Partiler'in İran'daki Yeri.....	78

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÜNEY AZERBAYCAN EKSENİNDE AZERBAYCAN-İRAN İLİŞKİLERİ

3.1. Azerbaycan Türkleri'nin Güncel Sorunları.....	81
3.1.1. İnsan Hakları İhlalleri Sorunu.....	82
3.1.2. Siyasi Temsil Sorunu	85
3.1.3. Anadilde Eğitim Sorunu	86
3.1.4. Bölgesel Ayrımcılık Uygulamaları Sorunu	88
3.1.5. Ekonomik Ayrımcılık Tartışmaları.....	91
3.2. Azerbaycan – İran İlişkileri.....	93
3.3. Ermenistan Konusu ve İran'ın Tutumu.....	100
3.4. Soğuk Savaş Sonrası Problemlerin Günümüz Haline Gelmesi	101
SONUÇ.....	104
KAYNAKÇA	111
EKLER.....	137

TABLULAR LİSTESİ

	Sayfa No
Tablo-1 İran'ın Etnik Yapısı	65
Tablo-2 İran'da Yıllara Göre İdam Cezası Uygulanan İnsan Sayısı.....	83

RESİMLER LİSTESİ

	Sayfa No
Resim-1 Krize Sebep Olan Karikatür	49
Resim-2 Anadilde Eğitimi Destekleyen Azeri Türkçesi Bir Pankart	86
Resim-3 Urumiye Gölü.....	90

HARİTALAR LİSTESİ

	Sayfa No
Harita-1 İran Coğrafyası Fiziki Haritası	6
Harita-2 Pers İmparatorluğu Haritası.....	7
Harita-3 Safevi Devleti Siyasi Haritası.....	10
Harita-4 Afşar Hanedanlığı Siyasi Haritası	20
Harita-5 Kaçar Hanedanlığı Dönemi Siyasi Gelişmeleri Gösteren Harita	22
Harita-6 İran'ın Eyaletlerini Gösteren Harita	55
Harita-7 İran'ın Demografik Haritası	67
Harita-8 İran Azerbaycanı Yer Haritası.....	78

ŞEKİLLER LİSTESİ

Sayfa No

Şekil-1 İran’da Seçimle ve Atama İle Görev Yapan Kurumların İlişkisi 56

KISALTMALAR LİSTESİ

- a.g.e.** : Adı geçen eser
- bkz.** : Bakınız
- bs.** : Baskı
- Çev.** : Çeviren
- D.İ.A.** : Diyanet İslam Ansiklopedisi
- Der.** : Derleyen
- Ed.** : Editör
- H.z.** : Hazreti
- M.ö.** : Milattan önce
- s.** : Sayfa numarası
- ss.** : Sayfa numarası aralığı
- SSCB** : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğı
- vb.** : Ve benzeri
- y.y.** : Yayım yeri yok
- yy** : Yüzyıl

GİRİŞ

İran binlerce yıllık tarihi, içinde birçok etnik yapıyı barındıran yapısı ve coğrafyasıyla dünya siyasetinde önemli yeri olan bir Ortadoğu ülkesidir.¹ İran da yaşayan farklı etnik topluluklar ülke geneline eşit bir şekilde dağılmamış, aksine her bir etnik grup kendi dil ve kültürlerini buldukları coğrafyalarda yaşatmaya çalışmışlardır. Bu etnik gruplar arasında en fazla nüfusa sahip olan grup yaklaşık 30 milyon nüfusu ile Azerbaycan Türkleri'dir.²

İran Ortadoğu'nun merkezinde, Basra Körfezi ile Hazar Denizi ve Anadolu ile Hindistan arasında yer alan önemli bir bölgede 1.648.195 km² alanıyla geniş bir ülke olup; 8731 km sınır uzunluğuna sahiptir ve Doğu'da Afganistan (945 km) ve Pakistan (978 km), Batı'da Irak (1609 km) ve Türkiye (486 km), Kuzey'de Azerbaycan (767 km), Türkmenistan (1206 km) ve Ermenistan'a (40 km) komşudur. Coğrafi konumu ve birçok ticaret yolunun üzerinde olması bu topraklarda çeşitli uygarlıkların kurulmasına sebep olmuştur.³

İran'ın başkenti Tahran'dır. 2013 yılı sayımına göre nüfusu 77,45 milyondur. Ülke 31 eyalet, 241 il, 647 ilçe, 591 kent ve 2191 köye ayrılmıştır.⁴ Nüfusun yüzde 40'ını Fars kökenli halk oluşturur. Farslardan sonra ise en büyük etnik grup olarak Azerbaycan Türkleri gelmektedir ve nüfusun yüzde 30'unu oluşturmaktadırlar. Nüfusun geriye kalan yüzde 30'luk kısmında diğer etnik gruplar olan Çingene, Simnani, Sengseri, Peştun, Tacik, Lor, Aştıyani, Beluçi, Arap, Kürt, Gilek, Musevi, Ermeni, Goran v.b sayılabilir.⁵

İran İslam Cumhuriyeti Aralık 1979'da Anayasa'nın onaylanmasıyla Caferi kolu inancı üzerine kurulmuştur.⁶ Aslında Şii Mezhebini kullanarak bölgede etkili olmayı başaran ilk devlet 16-18.yy arasında hüküm sürmüş olan Safevi

¹ Barış Cin, **Türkiye-İran Siyasi İlişkileri(1923-1938)**, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007, s.15.

² Recep Albayrak, **Türklerin İrani-Yakın Gelecek-1**, Ankara, Berikan Yayınevi, 2013, s.21.

³ Yılmaz Karadeniz, **İran Tarihi(1700-1925)**, İstanbul, Selenge Yayınları, 2012, s.17.

⁴ Ali Kafkasyalı, **İran Türkleri**, İstanbul, Bilgeoğuz Yayınları, 2010, s.39.

⁵ Albayrak, **a.g.e.**, s.22.

⁶ Onur Okyar, **İran ve Demokrasi**, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2014, s.128.

Hanedanlığı'dır.⁷ Humeyni ise 11 Şubat 1979 Devrimi ile bu birliği kurmayı bir kez daha başarmıştır. Velayet-i Fakih doktrini ile gücü elinde tutmayı başaran Humeyni 1989 yılındaki ölümüne kadar bu doktrin karşısında hiçbir güç tanımamıştır.

İran Anayasası içinde demokrasi kelimesi geçmez. Bunun yerine İslamcılık ve Cumhuriyetçilik paradigmaları ön plandadır. Anayasada toplumun iktisadi, siyasi ve içtimai ilişkileri ile devlet kurumlarının işleyişi düzenlenmiştir. Devlet Şii İslam'ı resmi din olarak kabul etmiştir.

Türkler İran coğrafyasına 8.yy'ın başlarından itibaren yerleşmişlerdir. Selçuklulardan önce Tebriz ve Urmiye civarı Türkler'in çok yoğun olduğu ve hatta Türkmenlerin Anadolu'ya yaptıkları akınlarda merkezi üs olmuştur.⁸ Aslında İran Türklüğünün kültürel coğrafyası siyasi coğrafyasından çok daha büyük olup Kafkas coğrafyasını, Irak ve Suriye'nin bir bölümünü ve Doğu Anadolu'yu kapsamaktadır.⁹

1813 Gülistan Antlaşması¹⁰ ve 1828 Türkmençay Antlaşması¹¹ ile Azerbaycan Türkleri bir bölünme yaşamışlardır. Çünkü bu antlaşmaya göre Bakü dahil Aras Nehrinin üst tarafı Ruslar'a bırakılacaktır. İran'ın güneyi İngiliz, kuzeyi ise Rusya'nın hakimiyetine girmiştir.

Aslında Azerbaycan Türkleri'nin kendi kültür, dil, insan hakları vb. gibi sosyal hakları için mücadeleye başlaması da bu tarihle birlikte olmuştur. Bu bağlamda Türkler 28 Mayıs 1918 yılında Gence'de Azerbaycan Cumhuriyeti'ni, 15 Nisan 1920'de Tebriz'de Tahran Hükümeti'ne karşı Azadistan Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır.¹²

İran, sınırları içinde yaşayan tüm etnik kökenleri Şiilik ve Farslılık potası altında eriterek, bu toplulukların kendi dil, kültür ve sanat gibi geleneksel

⁷ Hakkı Dursun Yıldız, **Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi**, Cilt:9, İstanbul, Çağ Yayınları, 1988, s.537.

⁸ Osman Turan, **Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti**, 19.bs. , İstanbul, Ötüken Yayınları, 2015, ss.103-195.

⁹ Ali Kafkasyalı, **İran Coğrafyasında Türkler**, İstanbul, BilgeOğuz Yayınları, 2011, s.22.

¹⁰ Gülistan Antlaşması metni için bkz; Albayrak, **a.g.e.** , ss.608-613.

¹¹ Türkmençay Antlaşması metni için bkz; Okan Yeşilot, "Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları", **Ankara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi**, Sayı:36, Erzurum, 2008, ss.187-199.

¹² İran Türkleri, **a.g.e.** , s.32.

faaliyetlerine yabancılaşmasını istemektedir. İran'da yaşayan Türkler ise bu politikayı hiçbir zaman benimsemeyerek özlereinden uzaklaşmamak için her zaman mücadele etmektedirler. Bununla birlikte Azerbaycan Türkleri'ni birçok sorun beklemektedir. Bunlar; İran'ın Azerbaycan Türkleri'ne karşı yapmış olduğu İnsan Hakları ihlalleri sorunu, siyasi temsil sorunu, anadilde eğitim sorunu, bölgesel ayrımcılık uygulamaları sorunu ve ekonomik ayrımcılık uygulamalarıdır.

Türkiye; kan bağı olan, Türkçe konuşan, hemen hemen aynı kültür ve geleneklere sahip olan Azerbaycan Türkleri için kilit ülke konumundadır. İran ile ilişkilerde çok önemli rol üstlenebilecek Azerbaycan Türkleri'ni yakından tanınması Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Türkiye 1990'lı yıllarda Orta Asya ve Azerbaycan'a Şii oldukları gerekçesi ile yönelmemiş fakat SSCB'nin yıkılmasıyla birlikte bu politika yerini Türkiye'nin Orta Asya Türkleri ile sıkı ilişkiler kurmasına bırakmıştır.¹³ Aslında Türkiye-İran ilişkileri Osmanlı Devleti ile başlamıştır çünkü eski çağlardan beri Anadolu ile İran Platosu kesişmektedir.¹⁴ Yavuz Sultan Selim döneminde fetih politikaları İran Devleti ile ilişkileri olumsuz yönde etkilemişken, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar olumlu yöne evrilmiştir.

İran Devleti'nin Azerbaycan ile ilişkilerinde hiç şüphesiz Azerbaycan Türkleri'nin yeri çok önemlidir. Azerbaycan'ın İran'a karşı olan tutumunu belirleyen bu etkenin dışında İran-Ermenistan ilişkileri de yine belirleyici rol almıştır.

Bu bağlamda İran Devleti'nin nasıl bir strateji ile Azerbaycan Devleti'ne ve İran Türkleri'ne davrandığı tezimizde geniş bir şekilde incelenmiş, İran Devleti'nin ve İran halkının duygu ve düşünceleri anlaşılmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın sonunda elde edilen bilgi ve bulgular sonucunda İran'ın iç siyaseti, Farslılık ve Şiiliğin iç siyasete etkisi, İran ile Azerbaycan Türkleri arasındaki ilişki ve Azerbaycan Türkleri'nin ülke içinde güncel sorunları

¹³ Kemal Karpat, **Türkiye ve Orta Asya**, İstanbul, Timaş Yayınları, 2014, s.192.

¹⁴ İbrahim Caner Türk, **Kırım Harbi Esnasında Osmanlı-İran Münasebetleri**, İstanbul, Arı Sanat Yayınevi, 2013, s.15.

belirlenmeye çalışılmış ve Azerbaycan Türkleri'nin İraniilik ve bağımsızlık duygularının ne durumda olduđu yorumlanmıştır.

Araştırmalarımız esnasında İran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri için literatürde çeşitli ifadeler kullanıldığını fark ettik. Ancak bu tez çalışmasında genellikle "Azerbaycan Türkleri" daha seyrek olarak da "İran Azerileri", "Azeriler", "Türkler" olarak ifade edilmişlerdir. Ancak her halükarda kastedilen topluluk İran topraklarında yaşayan Azerbaycan Türkleri'dir.

BİRİNCİ BÖLÜM

İRAN'IN TARİHSEL ARKA PLANI

1.1. İran Kimliği Oluşumunda Tarihi Evreler

1.1.1. İslam Öncesi Fars Dönemi

İran Coğrafyasının merkezi her zaman için İran Platosu olmuştur. İran Platosu Mezopotamya düzlüklerinden Ceyhun (Amuderya) Nehrine, güneyde Hint Okyanusundan batıda Zağros Sıradağlarına, kuzeyde Seyhun (Siriderya) Nehrine ve Hindukuş Dağları'na kadar uzanır. Umman Körfezi ile Basra Körfezi'ni içine alır.¹⁵ Farmlar Safevilerin egemenliğine girene kadar Azerbaycan Türkleri'nden ayrı bir geçmişe sahiptiler. Farmların geçmişi M.Ö. 550'lere Ahamenişlere kadar gitmektedir.¹⁶ Antik dönemin son Fars İmparatorluğu olan Sasaniler kendinden önceki Ahamenişler'in devamı olarak varlığını 651 yılına kadar sürdürmüştür.¹⁷

Sasani devleti çağın en ileri yönetim şekline sahiptir. I.Hüsrev Zerdüştlük'ü resmi devlet dini olarak ilan etmiştir.¹⁸ Fakat tüm inanışlara hoşgörüyle yaklaşmış; hatta kendi oğlu Hristiyanlığı kabul edince bu duruma saygı duymuştur.¹⁹ Sasaniler, aynı zamanda tıp, bilim, sanat ve felsefe gibi bilim dallarında da ileri seviyelere ulaşmıştır.

Sasani Devleti bu kadar güçlü ve ileri yönetim şekline sahip bir devlet olmasına rağmen, gerileyip yıkılması 30 yıl gibi bir sürede olmuştur.²⁰ Sasaniler gibi köklü bir imparatorluğa Araplar tarafından bu kadar kısa bir süre içerisinde son verilmesinin arkasında Sasaniler'in Bizans ile aralarında devam eden savaşlar ve taht kavgaları vardır.²¹

¹⁵ Gene R. Garthwaite, **İran Tarihi**, Çev. Fethi Aytuna, İstanbul, İnkılap Kitapevi, 2011, s.2.

¹⁶ Garthwaite, **a.g.e.**, s.20.

¹⁷ **a.g.e.**, s.80.

¹⁸ Karadeniz, **a.g.e.**, s.35.

¹⁹ Esko Naskali, "İran", **D.İ.A.**, XXII, İstanbul, 2000, s.395.

²⁰ "Sasaniler", **Temel Britannica Ansiklopedisi**, Cilt:15, İstanbul, Ana Yayıncılık, 1993, s.70.

²¹ Osman G. Özgüdenli, **Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları**, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2016, s.11.

Harita-1 İran Coğrafyası Fiziki Haritası

Kaynak: <https://www.hgk.msb.gov.tr/tematik-haritalar>

Sasanilerin son otuz yılı Akhun ve Arap saldırılarıyla geçse de, M.S 2. yy'da kurulan ve İslam öncesi Dönemde en parlak zamanını yaşayan Sasani İmparatorluğu'nun²² sonunu getiren, İkinci halife Ömer Bin Hattap olmuştur. Sasaniler, bütün ileri yönetim şekline, çeşitli alanlarda iyi bir seviyede olmalarına ve huzur içinde yaşamalarına rağmen, İslam orduları karşısında daha fazla dayanamamıştır. Aynı zamanda Fars devletinin yıkılmasına sebep olan Halife Ömer'e karşı bu süre içinde de kin ve nefret beslemişlerdir. Halife Ömer'i şehit eden de Ebu Lü'lüe Feyruz El-Mecusi isminde Zerdüş inanca sahip bir Farslı köle olmuştur. Daha sonralarda ise Feyruz için Baba Şucaeddin Türbesi adında bir anıt mezar İran'da açılmış, günümüze kadar da ziyaretlere açık olarak varlığını sürdürmüştür.

²² Bayram Sinkaya, "İran İslam Cumhuriyeti'nde Siyasal Yapı ve Yönetim", **Ortadoğu Siyasetinde İran**, Ed. Türel Yılmaz ve Mehmet Şahin, Ankara, Barış Kitabevi, 2011, ss.3-50.

Farlar İslâmı kabul etmek zorunda kalmalarına rağmen, içten içe İslam Ordularının işgalini hiçbir zaman sindirememiş ve kabul edememişlerdir.²³ Bugün dahil İran'da yoğun bir şekilde Halife Ömer düşmanlığı görülmesinin altında yatan sebep Sasaniler'in yıkılışıyla bağdaştırılabilir.²⁴

Farların İslamiyet öncesi dönemine bakıldığında Zerdüştlük dininin yerinin çok büyük olduğu görülmektedir. Farların İslam dinini kabullenmelerinin oldukça yavaş gerçekleşmesinin sebebi olarak eski dinlerine ve yıkılan devletlerine bağlılıklarından kaynaklandığı gösterilmektedir.²⁵

Sasanilerden sonraki dönemde Fars kültürü, aynı coğrafya üzerine kurulan devletleri ciddi boyutta etkilemiştir ancak bağımsız bir Fars Devleti'nden söz etmek mümkün değildir. Öyle ki, İran coğrafyasındaki parçalı siyasi yapıların birleşmesi Safeviler ile sağlanmıştır.²⁶

Harita-2 Pers İmparatorluğu Haritası

Kaynak:<http://www.forumacil.com/harita-kadastro/383997-pers-impatorluguharitasi.htm>

²³ Mehmet Saray, **Türk-İran İlişkileri**, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2006, s.5.

²⁴ "İran'a Müslümanlardan Çağrı Ebu Lü'lüe Türbesini Yık!", Anadolu Haber Günlüğü, <http://anadoluhaber.blogspot.com/2008/12/irana-mlmanlardan-ari-ebu-lle-trbesini.html>

²⁵ Garthwaite, **a.g.e.**, s.110.

²⁶ Sinkaya, **a.g.e.**, s.4.

1.1.2. İlhanlılar Dönemi

Moğollar'ın 13. yy'ın ortalarında Yakın-Doğu'da gerçekleştirdiği istilalar, Türk Dünyası'nı olumsuz yönde etkilemiştir. Fakat bu istilanın sonrasında 1256 yılında İlhan Hülagü önderliğinde Azerbaycan Coğrafyası'nda Tebriz merkezli İlhanlı Devleti'nin kurulması bölgedeki dengeleri değiştirmiştir. İlhanlılar'ın kurulduğu coğrafya önceki dönemde Sasaniler'in ve Abbasiler'in bulunduğu yerdir. Bu coğrafyadaki kültür unsurlarını da kullanan İlhanlılar, yönetim yapısını kendilerinden önceki devletlerinkine benzer şekilde oluşturmuşlardır.²⁷

Hülagü Han, Sünniliğin merkezi olan Abbasiler'i ortadan kaldırarak coğrafyadaki dengeleri bozmuştur. Hülagü'nün Abbasilerden sonraki en büyük düşmanı ise Memlükler olmuştur.²⁸

Hülagü'nün ölümünden sonra yerine Abaka geçmiştir. Abaka'nın Devletin teşkilat yapısının gelişmesinde katkısı büyüktür. Dedesi ve babası gibi Müslümanlar'ın düşmanı olmuştur. Abaka'nın 1282 yılında ölümünden sonra yerine Teküder geçmiştir. Teküder Abaka'nın büyük oğlu Argun tarafından öldürülerek hükümdar olmuş fakat genç yaşta öldüğü için yerine kurultay tarafından 1291 yılında Geyhatu getirilmiştir. Bu dönemde de İlhanlı-Memlük mücadelesi devam etmiştir ve Anadolu'da devlete karşı çıkan ayaklanmalar bastırılmıştır.²⁹

Geyhatu lüks yaşantısı ve Cengiz yasasını ihlal ettiği ileri sürülerek tahttan indirilmeye çalışılmış ve yerine Hülagü'nün torunlarından Baydu'ya tahtı ele geçirmesi için destek verilmiştir. Fakat Baydu da tahta geçtikten yedi ay sonra bazı devlet adamlarının Argun'un oğlu Gazan'ı desteklemesiyle tahtan indirilerek öldürülmüştür.³⁰

Gazan Han'ın kendisinin Müslüman olması dolayısı ile devletin resmi dinini İslamiyet olarak değiştirmiştir. Bu dönemde Gazan Han ıslahat çalışmalarını

²⁷ İlhan Erdem, "Olcaytu Han'ın Ölümüne Kadar İlhanlılar'da Yaşanan Siyasal-Kültürel Gelişmeler ve Yakın-Doğu'ya Etkileri", **A.Ü.D.T.C.F.** , ss.1-35.

²⁸ Erdem, **a.g.e.** , s.8.

²⁹ Abdulkadir Yuvalı, "İlhanlılar(1256-1353)", **D.İ.A.** , ss.102-105.

³⁰ Yuvalı, **a.g.e.** , s.103.

arttırmış, Memlûkler'e karşı Papa ile ittifak kurmak istemiş fakat 1303 yılında öldüğü için bunu yapamamıştır.³¹

Olcaytu kardeşi Gazan Han'ın ölümünden sonra onun yerine gelmiş ve abisinin izlediği politikayı takip etmiştir. 1316 yılında yerine çocuk yaştaki Ebu Said Bahadır Han geçmiştir. Ebu Said babası Olcaytu'nun aksine Şiilik yerine Sünniliği seçmiş ve İslamiyet'in yayılması için uğraşmıştır. Zehirlendiği düşünülen Ebu Said 1335 yılında 30 yaşındayken ölmüştür.

Ebu Said'den sonra ortaya çıkan taht kavgaları ile devlet parçalanarak İlhanlıların yerine Muzafferîler, Celâyirîler, Karakoyunlular, Horasan Serbedârîleri ve Eratnaoğulları hanedanlıkları kurulmuştur.³² İlhanlılar devletinde Moğolca'nın yanında Türkçe ve Farsça'da kullanılmıştır. Moğol istilasının Anadolu coğrafyası için tek olumlu yanının bölgenin Türkleşmesine katkıda bulunmaları ve İlhanlı ile Altın Orda Devletleri'nin İslamı kabul etmesi gösterilebilir.³³

1.1.3. Safevi Hanedanlığı Dönemi

Bugünün İran'ında arka plana baktığımızda, Safevi hanedanlığının büyük bir yeri olduğu görülür. Safevi Hanedanlığı dönemi hem Azerbaycan Türkleri'nin İran'ı sahiplenen anlayışlarının hem de Azerbaycan Türkleri ile Farsların İran'da egemen güç olma yolundaki tarihi mücadelelerinin başlangıç noktasını oluşturur.³⁴

Azerbaycan coğrafyasında (Kuzeyde Derbent, güneyde Zencan ve Hamedan) yaşayan Türklerin geçmişi, M.Ö. VII. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. M.Ö. VII. Yüzyılda, bu coğrafyada Sakalar, diğer bir ismiyle İskitler yaşamıştır. İskitler'in bir diğer özelliği ise, Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden ilk Türk boyu olmalarıdır. Bu göçler sonraki yüzyıllarda da devam etmiştir.

³¹ Yuvalı, **a.g.e.**, s.103.

³² Abdullah Kaya, "İlhanlıların Anadolu Türkmen Beylerine Karşı Politikası", **EÜSBED**, 2013, ss.293-326.

³³ Yuvalı, **a.g.e.**, s.105.

³⁴ Vedat Özkan, "İran Azerilerinin etnik temelli güncel sorunlarının tarihsel bakış açısı ile incelenmesi", **T.C. Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü**, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013, s. 12.

Türkler'in Azerbaycan coğrafyasına yerleşmeleri ise, aynı zamanda Anadolu'ya kalıcı olarak yerleşmelerine denk gelen 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile olmuştur. Bu dönemden sonra hem Anadolu hem de Azerbaycan coğrafyası birer Türk yurdu halini almıştır.³⁵

Harita-3 Safevi Devleti Siyasi Haritası

Kaynak: <http://www.tarihmektebi.com/2012/08/safeviler-devleti-hakkindabilgi.html>

Azerbaycan coğrafyası daha sonra Timurlar, Karakoyunlular ve Akkoyunlular egemenliğinde kalmıştır. Bu sayede de Türk kültür ve medeniyeti bu topraklara iyice yerleşme imkânı bulmuştur. Bugünkü Azerbaycan Türkleri'nin tarihini Safeviler'den başlatmak yerinde olacaktır.

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunu Şah İsmail, diğer bir ismiyle I. İsmail, Nahçıvan yakınlarında Akkoyunluları yenmiş ve İran'ı topraklarına katarak kendini Tebriz'de Şah ilan etmiştir (1501). Şah İsmail, tüm Azerbaycan yurdunu kendi topraklarına kattıktan sonra yönünü İran'a çevirmiştir. Böylece yaklaşık 250 yıl Orta Doğu'da hüküm sürecektir Safevi Devleti'nin temelleri atılmıştır³⁶.

Safevi devleti adını Şah İsmail'in dedesi Safiyüddin İshak'ın 1301 yılında kurduğu Safevi tarikatından almıştır. Safiyüddin İshak'ın Sünni olduğu yönünde

³⁵ Faruk Sümer, "Azerbaycan'ın Türkleşmesi Tarihine Umumi Bir Bakış", **Belleten**, Cilt 21, Sayı 83, Ankara, 1957, ss.429-431. ; Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz.; Faruk Sümer, **Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Türklerin Rolü**, Ankara, 2001, s.265.

³⁶ Sayın Dalkıran, "İran Safevi Devleti'nin Kuruluşuna Şii İnançlarının Etkisi Ve Osmanlı'nın İran'a Bakışı", **Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi**, Sayı:18, 2002, ss.49-96. ; Safevi tarihi için bkz.; Oktay Efendiyev, **Azerbaycan Safeviler Devleti**, Bakü, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, 1993, ss. 131-139.

güçlü deliller mevcuttur. Şah İsmail'in diğer dedesi Şeyh Cüneyd'in ise iktidarı elde etmek için Şiiliğe ilgi duyduğu söylenmektedir. Hatta Şah İsmail'in ilk başlarda Sünni olduğu ancak daha sonra Şiiliğe ilgi duyduğu da hala tartışılmaktadır.³⁷ O dönemde Şiilik ve Sünnilik arasında büyük bir ayrışmadan söz etmek mümkün değildir.

Azerbaycan'a gelen Türkmenler, o dönem bölgede daha yaygın ve etkili olan Şiilik inancı etkisinde kalmışlardır. Bunun yanında Anadolu'ya göç etmeye devam eden Türkmenlerin göçebe hayat tarzlarından dolayı, Osmanlı Devleti'nin bu topluluğu kontrol edememesi ve Şiiliğe tepkili olması sonucunda bu boylardan büyük kısmı "ters göç" etmişlerdir. Bu geriye göçler Azerbaycan'a doğru olmuştur. Şah İsmail ters göç eden Türkmenleri kucaklamış ve Safevi Hanedanlığı'nda yaşamalarına imkân vermiştir. Şah İsmail'in bu davranışı ile Şiilik Türkmenler arasında hızla yayılmış ve kabul görmüştür. Bunun yanında Türkmenler, Safevi Hanedanlığı'nda oldukça önemli vazifeler almışlardır.³⁸

Anadolu'da Şiiliği yaymak için önemli bir çaba gösteren Safevi devleti, Sünni olan Osmanlı tarafından ciddi bir tehdit olarak görülmeye başlanmıştır. Bu durum neticesinde iki devlet arasında çatışmalar kaçınılmaz hale gelmiştir.³⁹ Bu mezhep farklılığı, iki devletin birbirine yakınlaşmasını engellediği gibi aralarında savaşlar yaşanacak boyutlara ulaşmıştır.

Şah İsmail'in anadili Azerbaycan Türkçesiydi.⁴⁰ Safevi Devleti ise gerek adet ve töreleri ile gerekse karakteristik özellikleriyle bir Türk Devleti'ni andırıyordu. Kuruluşundan itibaren devletin ana unsurlarından biri Azerbaycan Türkleri'dir, aynı şekilde orduda da görev almışlardır. Safevi Devleti'ni diğer Türk devletlerinden ayıran esas unsur; Şiiliğin İsnâ aşeriyye Mezhebi'ni resmi mezhep olarak seçmeleridir. Bu mezhep tercihi sadece Türk beylikleri arasında değil Müslüman devletler arasında da ayırt edici bir unsur olmuştur. O güne kadar en yaygın olan mezhep Şiiliğin Zeyidilik mezhebiydi. Ancak Safeviler'in İsnâ aşeriyye'yi resmi

³⁷ Dalkıran, **a.g.e.** , ss.49-96.

³⁸ **a.g.e.** , ss.49-96.

³⁹ Nihat Çetinkaya, **Kızılbaş Türkler**, İstanbul, Kripto Yayınları, 2011, ss.445-490.

⁴⁰ Mossoume Price, **Iran's Diverse Peoples**, California, ABC-CLIO, 2005, pp.66-67.

mezhep olarak seçmesiyle, bu mezhep Zeyidilik Mezhebi'nin önüne geçmiş ve günümüze kadar en yaygın Şii mezhebi olarak kalmayı başarmıştır. Bu durum aynı zamanda Şiiliğin Orta Doğu'ya iyice yerleşmesini sağlamıştır.⁴¹ İsnâ aşeriyye, günümüzde Caferilik olarak da anılır.

Şah İsmail, hükümdarlık bölgesindeki Şii nüfusu artırmak için Türkmenler arasında Şiiliği yaymakla yetinmemiş, Kerbela'da yaşayan binlerce Arap Şii'nin de Safevi Devleti topraklarına göç etmesini sağlamıştır. Şah İsmail, o dönem çok daha yaygın olan Sünniliği tercih etmeyerek Sünni Osmanlı'dan kendini ayırmıştır. Gerçekten de İsnâ-i Aşeriye'yi benimseyerek Osmanlı'nın çekimine kapılmadığı ve hatta Osmanlı karşısında bir güç olarak durduğu görülmektedir.

Şah İsmail, Safevi Devleti'ni kurduktan bir yıl sonra, İran'a topraklarını genişletmek üzere seferler düzenlemiştir. Bu seferlerde başarı sağlayıp, İran topraklarını da kendi ülkesine katmıştır. Şah İsmail, Fars kültürünü tanımış ve sadece mezhepsel farklılığı yeterli bulmamıştır. Bu bağlamda, Fars kimliğine sahip çıkarak kültürel olarak kendine fark yaratan bir özellik kazandırmıştır. Farmlar, Sasani devletinin yıkıldığı 651'den Safevi egemenliğine girdiği 1502'ye kadar, neredeyse 1000 yıllık bir süre içinde üzerinde egemen olan her idareyi köklü medeniyetleri ile derinden etkilemiştir. Ancak Safevi dönemine dek, hiçbir idare altında kendi birliklerini sağlayamamışlardır. Bu bağlamda Farmlar için de Safevi döneminin ayrı bir önemi vardır. Öyle ki, bu dönemde Farmlar kendi siyasi birliklerini sağlamış ve Fars kimliğinin Safevi kimliği içinde hayat bulduğu bir evreye girmişlerdir.

Özellikle 10. yy.dan itibaren Farmların ulusal geçmişi, Firdevs'in meşhur Şehname'sinde de net bir şekilde görüldüğü gibi, destansı bir havaya bürünmüş ve Fars kimliği oldukça anlam kazanmıştı.⁴²

Farmların kültürel zenginlikleri, güçlü bürokratik yapısı ve 1500 yıllık geçmişi, Farmlılık kimliğine özendirici bir unsur olmuştur. Şah İsmail'in de bu geçmişten etkilendiği zaman içindeki uygulamalarından anlaşılmaktadır. Ancak Şah İsmail'in Farmlara karşı bu denli ilgili olması ve onları devlet kademelerinde önemli

⁴¹ Çetinkaya, **a.g.e.** , s.186.

⁴² Garthwaite, **a.g.e.** , s.110.

konumlara getirmesi sadece Farsların gücünden ve kültüründen etkilenmesinden kaynaklı değildir.

Şah İsmail, Türkmen Aşiretlerini kontrol etmekte zorlanmaya başlamıştı ve bu Türkmen aşiretlerinin devlet kademelerinden tasfiye olması gerektiğine kendini inandırmıştı. Türkmenlerin alternatifi de Farslar olmuştur. Daha ileriki dönemlerde ortaya çıkan Şahlar da Türkmenleri kontrol etmekte sorunlar yaşamış ve Şah İsmail'in yaklaşımına benzer yaklaşımlar sergilemişlerdir.⁴³

Safevi devletinin daha ileriki dönemlerine bakıldığında Türkmenlerin devlet kademelerinden tasfiye edildiği ve devlet için sadece askerî bir güç unsuru olarak kullanıldığı görülmektedir. Safevi devletinin son dönemlerine dek düzenli bir ordusunun olmadığı ve Türkmenlerin aracılığı ile savaş sırasında asker toplanan bir ordu sistemi olması nedeniyle, Şahların üzerinde Türkmen baskısı kurulmuştur. Şahlar aslen Türkmen olmalarına rağmen bu aşiretlerin orduda baskın olmalarından rahatsız oldukları söylenebilir.

Başlarda Şah İsmail'in en büyük desteği olan ve devlet kurmasını sağlayan askeri gücün sahibi Türkmenler, idari kadrolarda görevlendirilen Farslar'ı her zaman hor görüp etkili makamlarda görmekten hoşlanmamışlardır. Farslar daha çok dinsel ve bürokratik alanlarda kendilerine yer edinmiş ve "Ehli kalem" olarak anılmışlardır. Şah İsmail'in vefatına kadar belirlediği beş vezirin beşi de Fars kökenlidir. Ayrıca Şah İsmail, İran'ı topraklarına kattıktan sonra kendini İran Şahı olarak nitelemiş, ileriki dönemlerde ise Sasani İmparatorlarının kendisi için kullandığı ve Şahlar Şahı anlamına gelen **Şehrinşah** ifadesini kullanmaya başlamış ve hatta kendisini ülkesinde **Şehrinşah** ilan etmiştir⁴⁴.

Şah İsmail'in, devleti kurduğu günden itibaren hem devleti idare edişi hem askeri alandaki başarıları ile Şiilikte önemli bir yeri olan "Mehdi" olduğuna inanılmıştır. Ancak 1514 yılında Osmanlı ile girdiği Çaldıran Savaşı'nda⁴⁵ Yavuz Sultan Selim tarafından yenilgiye uğratılınca bu inanç yerini hayal kırıklığına

⁴³ Garthwaite, **a.g.e.** , s.111.

⁴⁴ **a.g.e.** , ss.145-175.

⁴⁵ Çaldıran Savaşı hakkında geniş bilgi için bkz; Mustafa Çetin Varlık, "Çaldıran Savaşı" , **D.İ.A.** , Cilt:8 s.194.

bırakmış ve Şah İsmail Çaldıran Savaşı'ndan ölümüne kadar içine kapanmış, devlet işleriyle ilişkisini kesmiş ve bir daha sefere çıkmamıştır.⁴⁶

Safevi Devleti 250 yıla yakın bir süre varlığını sürdürmüştür. Bu süre içerisinde tahta toplam sekiz Şah çıkmış, yöneticilerin tamamı ise Türk kökenli olmuştur. Safeviler'in son yılları, Avrupa'da sömürgeciliğin arttığı ve Ortadoğu'da sömürge arayışlarına başladıkları zamana denk gelmektedir. Safeviler'in egemenliği süresince, Osmanlı ile stratejik olarak rekabette olduğu, bölgesel gücünü artırmak için Şiiliği yaymaya çalıştığı ve Şiiliğe Milli birlikteliği sağlayabilmek adına sahip çıktığı görülmektedir.⁴⁷

Başlangıçta tam bir Türk devleti olarak kurulan Safevi Devleti, Şah İsmail döneminden itibaren ve özellikle İran'ı topraklarına kattıktan sonra Fars kültürünün etkisi altında kalmaya başlamıştır. Safevi Hanedanlığı son Fars Devleti'nin yıkılışından bin yıl sonra, tekrar Fars siyasi birlikteliğini sağlayacak kadar yoğun bir şekilde Fars kimliğine sahip çıkmış; böylece bir Türk Devleti içinden bir Fars Devleti çıkmaya başlamıştır.⁴⁸

İran'ın temellerinin atıldığı Safevi Devleti, son dönemlerini iç mücadele ve kargaşa içinde tamamlamıştır. Afganların İran'a saldırıları ve İran ordusunu yok etmesinden sonra Safevi Hanedanlığı'nın fiilen varlığı sona ermiş yerini Afşar Hanedanlığı'na bırakmıştır.

Yukarıda da bahsedildiği gibi Şiilik Safevi devleti için birleştirici bir unsur olmuştur. Şiiliğin tarihi ve tarihsel süreçteki önemi, günümüz İran'ını ve Azerbaycan Türkleri'ni anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Arapça'da "Şii" tekil, "Şia" çoğul bir ifade olup kelime anlamı olarak "takipçiler" demektir. Kelimenin esası "Ali'nin takipçileri" anlamına gelen "Şiatül Ali"den gelmektedir.⁴⁹

Peygamberin vefatından sonraki dönemde Benî Saide Çardağı'nda toplanan Müslümanlar kimin halife olacağı ile ilgili görüş birliğine varamamıştır. En güçlü

⁴⁶ Garthwaite, **a.g.e.** , ss.150-154.

⁴⁷ Dalkıran, **a.g.e.** , ss.49-96.

⁴⁸ Tufan Gündüz, **Son Kızılbaş Şah İsmail**, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2010, ss.3-45.

⁴⁹ Hüseyin Atay, İbrahim Atay, Mustafa Atay, Cilt: I, Ankara, **Arapça-Türkçe Büyük Lügat**, 1964, s.1162.

aday Hz. Ebu Bekir olmasına rağmen, Peygamber hayattayken yaşanan Gadir-i Hum Olayı'na⁵⁰ istinaden bir kısım Müslümanlar, halifenin Hz. Ali olması gerektiğini savunmuştur. Gadir-i Hum olayı Şiilik ve Sünnilik'in ilk çıkış noktasıdır. Hz. Muhammed'den sonra Hz. Ali'nin halife olmasını savunan Şiilere göre Peygamber burada Allah'ın ayetteki emri ile Hz. Ali'yi kendinden sonraki halife olarak işaret etmiştir.⁵¹ Fakat Hz. Ebubekir ilk İslam Halifesi olmuştur.

Müslümanların bir kısmının Gadir-i Hum olayını işaret ederek Hz. Ali'nin halifeliğini savunması Şiiliğin çıkış noktasıdır. Bu olay Sünni kaynaklarda da yer almış ancak ayetlerin olaydan farklı bir zamanda geldiği ve bu olayla ilgisiz olduğu kabul edilmiştir. Buna benzer bir takım ayrıntılardan dolayı Sünniler Gadir-i Hum olayını Şiilerden farklı şekilde görür ve farklı anlamlandırır.⁵²

Raşit Halifeler dönemi olarak bilinen bu dönemde Hz. Ebu Bekir'den sonra Ömer bin Hattap, Osman bin Affan ve Ali bin Ebu Talip İslam Devletinin başına geçmişlerdir.

Hz. Osman'ın şehit edilmesi ve sonrasında yaşananlar Şiiler ve Sünniler arasında yaşanan fikir ayrılığını daha da derinleştirmiş ve belirginleştirmiştir. Hz. Osman'ın halifelik döneminin sonlarına doğru uyguladığı bir kısım politikalar bazı Müslümanlar tarafından kabul görmemiş ve hatta bu tepkiler Hz. Osman'ın halifeliğini kabul etmemeye kadar gitmiştir. Son olarak Hz. Osman'a karşı bir grup Müslüman tarafından isyan hareketi başlamıştır. Hz. Ali isyancıları sükûnete çağırılmış ve Hz. Osman'ı korumaya yönelik bir takım tedbirler almıştır. Ancak bütün bunlara rağmen Hz. Osman evinde şehit edilmiştir.

Hz. Osman'ın şehadetinden sonra Hz. Ali halife olmuş ve halife olmasıyla birlikte Hz. Osman dönemindeki pek çok uygulamaya son vermiştir. Bununla birlikte

⁵⁰ Hz. Ali'nin imâmeti açısından Şîî gruplar nezdinde tarihî önem taşıyan yer. ; Konu ile ilgili bkz. Ethem Ruhi Fırlalı ,“Gadir-i Hum”, **D.İ.A.** , Cilt:13,Yıl: 1996, ss. 279-280.

⁵¹ Cemal Sofuoğlu, “Gadir-i Hum Meselesi”, **Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi**, Cilt:26, Sayı:1,1984, ss.461-470.

⁵² Talha Hakan Alp, “Gadir-i Hum mizansenî”, Yeni Şafak,14.02.2012, http://yenisafak.com.tr/yazarlar/talha_hakan_alp/gadir-i-hum-mizansenî/35395 (Erişim tarihi: 05.03.2013).

pek çok valiyi de görevden almıştır. Hz. Ali'nin görevden aldığı valilerden biri olan Muaviye, bu durumu bir türlü kabul edememiş ve öncelikle Hz. Osman'ın katillerinin yakalanıp cezalandırılmasını istemiş, aksi takdirde Hz. Ali'ye biat etmeyeceğini söylemiştir. Ayrıca Muaviye, Hz. Ali'yi Hz. Osman'ın öldürülmesini engelleyecek yeterli tedbirleri almamakla suçlamıştır. Hz. Ali'nin bu şekilde suçlanması ile Müslümanlar kendi aralarında ilk defa birbirleri ile savaşacak kadar ciddi bir bölünme yaşamışlardır. İslam tarihinde bu olay "İlk Fitne" olarak anılır. Bu olayla beraber Haşimoğulları ile Ümeyyeoğulları arasındaki Cahiliye Devrinden kalma mücadele tekrar gün yüzüne çıkmıştır.⁵³ Bundan sonraki dönemde de Müslümanlar arasında bölünmeler ve çatışmalar devam etmiştir. Bu çalkantılı dönemde de Hz. Muhammed'in eşi Hz. Aişe ve sahabelerinden önemli isimler Hz. Ali ile çatışmışlardır. Bu olay tarihte "Cemel Vakası" olarak geçmektedir.⁵⁴

Hz. Ali ve Muaviye, Siffin Savaşı ile Irak civarında savaşmış ancak Muaviye istediği neticeye ulaşamamış ve yenilmeye başlamıştır. Yenilginin etkisiyle, daha fazla Müslümanın kanının akmasını istediğini söyleyerek savaşmak yerine her iki tarafın da kararıyla bir hakem heyeti belirlemeyi ve bu heyetin kararına göre hareket etmeyi teklif etmiştir. Bu olay İslam tarihinde "Hakem Olayı" olarak bilinir. Hz. Ali bu teklife sıcak bakmasa da, yanındaki Müslümanların isteğine uyarak kabul etmiştir.⁵⁵ Hakem olayı neticesinde Hz. Ali'yi temsil eden Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Es'ârî ile Hz. Muaviye'yi temsil eden Amr bin el-Âs el-Kureysî ne Muaviye'nin ne de Ali'nin artık halife olmasının uygun olmayacağına karar vermiş, onların yerine Müslümanların uygun gördüğü birinin halife seçilmesi kararına varmıştır. Kararın açıklanma aşamasında, önce Ebu Musa konuşmuş ve Hz. Ali'yi halifelik makamından azlettiğini ve artık halifelik yapmasının uygun olmayacağını açıklamıştır. Ancak sıra Amr bin el-Âs el-Kureysî'ye gelince Hz. Ali'den boşalan halifelik makamına Muaviye'yi atadığını ve artık onun halife olduğunu söylemiştir. Amr bin el-Âs Hakem Heyeti'nin aldığı karara uyulmasının anlaşmanın gereği

⁵³ Adnan Demircan, "Hz. Ali'nin İktidar Yıllarında İslam Toplumunda Siyaset, **Muş Alpaslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi**, Cilt:1, Sayı:2, Aralık 2013, ss.173-190.

⁵⁴ Demircan, **a.g.e.** , s.175.

⁵⁵ **a.g.e.** , s.184.

olduğunu ifade etmiş ve anlaşmaya uymanın farz olduğuna dair Kur'an'dan ayetlerle tarafları ikna etmek istemiştir.

Hakem Olayı'nın bu şekilde sonuçlanması neticesinde, Müslümanlar için bir tarafta Hz. Ali bir tarafta Muaviye olmak üzere iki halife ortaya çıkmıştır. Müslümanların büyük bir çoğunluğu Hz. Ali'yi halife olarak kabul edip ona biat etmeyi uygun görmüşse de Hz. Ali'nin⁵⁶ ölümünden sonra, dengeler hızla değişmeye başlamıştır.⁵⁷

Hakem Olayı neticesinde ortaya çıkan bir başka grup ise "Hariciler" olarak anılır. Bu grup Hz. Ali'nin artık halife olamayacağını savunduğu gibi Muaviye'nin de bu şekilde halife olmasının doğru olmadığını savunmuşlardır. Bu grup aynı zamanda Hz. Ali'nin hakeme giderek büyük bir hata yaptığını ve dinden çıktığını söylemişlerdir. Bu durum Müslümanlar arasında her geçen gün büyüyen çatlak daha da büyütülmüştür. Hz. Ali'yi şehit eden de yine Haricilerden Abdurrahman ibn-i Mulcem olmuştur. Hariciler, zaman içinde kendi inançsal ekollerini de geliştirmiştir.

Hz. Ali'nin Muaviye tarafından saf dışı bırakılmasının ardından, halifelik de Emeviler'in egemenliğine geçmiştir. Ancak Şiiiler ve Sünniler arasındaki asıl ayrışma, Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin ve ailesinin kendisiyle birlikte hareket eden 70 Müslüman ile birlikte 680 yılında Kerbela'da şehit edilmesi ile yaşanmıştır. Bu olay "Kerbela Olayı" olarak anılmaktadır. Kerbela Olayı ile birlikte Sünniler ve Şiiiler yollarını tamamen ayırmış ve Şiiiler kendi ekolünü oluşturmaya başlamıştır.⁵⁸

Şiiiler, Sünnilerden farklı olarak hilafeti benimsemez. Hilafet yerine, Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslam liderliğinin "imamet" olarak anılması ve imamın Hz. Ali olması gerektiğini savunurlar. Bununla birlikte imamet makamı da Hz. Ali soyundan devam etmelidir. Çünkü hilafette halkın yöneticilerini seçmesi söz konusu iken imamette yönetici İlahi Kudret vasıtasıyla seçilir.⁵⁹ Yani, Peygamberi Allah belirlediği gibi imamı da Allah belirleyecektir. Şiiilikte Peygamber Allah'tan

⁵⁶ Konu ile ilgili geniş bilgi için bakınız; M. Yaşar Kandemir, "Ali", **D.İ.A.**, Cilt:2, s.375.

⁵⁷ Demircan, **a.g.e.**, s.185.

⁵⁸ Adnan Demircan, "Ehl-i Sünnet Âlimlerinin Kerbela Olayına Yaklaşımları", **Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Tarih Bilimleri)**, Cilt:1, 2010, ss. 295-308.

⁵⁹ Hasan Onat, "Şiiiliğin Doğuşu Meselesi", **Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi**, Cilt.36, Sayı.1, 1997, ss.79-117.

vahiy alır ve bunu insanlara tebliğ eder. İmamet makamının sahibi ise, bu vahiyi doğrudan tebliğ etmek yerine önce yorumlar sonra insanlara öğretir. İmamet makamı sahibi de tıpkı peygamber gibi günahlardan Allah tarafından korunur.

İsnaaşeriyye inanişına göre Hz. Ali'den sonra imamet, on ikinci imam olan Muhammed İbn Hasan'a kadar devam etmektedir. Muhammed İbn Hasan bir diğer adıyla Muhammed Mehdi olarak bilinir. Şii inanişına göre Muhammed Mehdi'nin ilahi bir güç aracılığıyla kıyametin kopmasından önce geri gelip dünyada adaleti hâkim kılacaktır.⁶⁰

Şiilikte imamet makamı ve imam kavramı, siyasal anlamda çok önemlidir. Öyle ki, Sünnilikle kıyaslanamayacak derecededir. Sünnilikte imama sadece dini açıdan başvurulurken Şiilikte dini, siyasal, sosyal ve şahsi konularda da başvurulabilecek önemli bir makamdır.

Hilafet makamı Raşit halifelerden sonra önemini yitirmiş, siyasi gücünü kaybetmiş ve sadece dini konularda başvuru olan bir otorite olmaya başlamıştır. Şiilikte ulemanın, yönetimini beğenmediği iktidara karşı eleştiride bulunması bir hakktır, hatta yönetimin zulmettiğine inanıyorsa takipçilerini isyana dahi çağırabilir.⁶¹

Tarihte ilk kez Safevi Devleti İsnaaşeriyye Mezhebi'ni devletin resmi mezhebi olarak kabul etmiştir.⁶² O zamana kadar yoğunlukta olan Zeyidilik, zamanla yerini Onikicilik'e bırakmıştır. Şah İsmail, dedesinin yolundan giderek Şiiliği birleştirici bir unsur olarak kullanmış ve Alevi Türkmenleri'ni ortak bir noktada toplamıştır. Böylece diğer Türk Beylikleri ve Sünni karakterli toplumlar ile arasına mesafe koyabilmeyi başarmış; ayrıca Şiiliği benimsetebildiği Türkmenlerin kendi gücü altında toplanmasını sağlamıştır.⁶³ Bununla birlikte Şah İsmail, İran'da Şiiliği yaymak için, büyük çoğunluğu Kerbela olayının yaşandığı bölgedeki Şiilerin İran'a göç etmesini sağlayacak bir politika izlemiştir.⁶⁴

⁶⁰ Yusuf Şevki Yavuz, "İslam İnancında Mehdi", **D.İ.A.** , Cilt: 28, 2003, ss. 371-374.

⁶¹ Miyase İlkur, **İmam Mehdi'den Humeyni'ye İran**, İstanbul, Cumhuriyet Kitapları,2009,ss.47-48.

⁶² Andrew J. Newman, **Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire**, I.B.Tauris, 2006, s.156.

⁶³ Çetinkaya, **a.g.e.** , ss. 387-394.

⁶⁴ İlkur, **a.g.e.** , ss.49- 60.

Şiiliğin İran topraklarında yayılmasının ve benimsenmesinin bir diğer sebebi ise Farslardır. Farslar ya da diğer bir deyişle Persler, kendi dönemlerinin en güçlü medeniyeti olmakla beraber topraklarında barış ve huzur içinde yaşamaktaydılar. Bin yıllık bu güçlü medeniyet 30 yıl gibi kısa bir sürede Bizans, Akhun ve Arap saldırılarına uğramış ve o güçlü medeniyet yerini zayıf bir topluma bırakmıştır. Bu durum da Farslarda bu devletlere karşı kin ve nefret meydana getirmiştir. Ancak Fars medeniyetinin sonunu getiren bu saldırılar değil, İslam orduları ve Halife Ömer olmuştur. Farslar, İslamı diğer medeniyetlere göre çok daha zor ve uzun bir süreç sonunda kabul etmiştir. Bu durumun arkasında Farsların İslam devletine ve Halife Ömer'e kızgınlığı aranabilir. Aynı sebep, Farsların İslamiyet'ten sonra Şiiliği kabul etmesinde de aranmalıdır. Öyle ki, günümüzde bile İran topraklarında ne Osman ne de Ömer ismine rastlanmamaktadır.

1.1.4. Afşar Hanedanlığı Dönemi

Oğuz Kağan Destanı'ndan elde edilen bilgilere göre Afşarlar 24 Türk boyu arasında yer almaktadır.⁶⁵

Afşarlar, Safevi Devleti'ni kuran 7 Türk boyundan biridir. Afşarlar Nadir Şah tarafından Horasan bölgesinde kurulmuştur. 1736 yılında İran'da egemen güç olan Nadir Şah, kendini İran Şahı ilan etmiştir. 1736'dan itibaren ülke içindeki düzeni sağlayarak başarılı savaşlarla yeni toprakla kazanmış ve İran topraklarını genişletmiştir. Askerî başarıları ile dikkat çeken Nadir Şah sayesinde 18.yy. İran topraklarının Sasani döneminden sonra en geniş hale geldiği dönem olmuştur.⁶⁶

Nadir Şah, 1747 yılında bir suikaste kurban gittikten sonra devletin başına geçen Şahlar ise, aynı başarıyı hiçbir zaman gösterememiştir. Bu başarısızlıklar sonucu devletin otoritesi kaybolmaya başlamış ve bunun yanında ülke sınırları içinde iktidarı ele geçirmek isteyen aşiretler ve beylikler ortaya çıkmıştır.

⁶⁵ Besim Atalay, **Divanü Lügati't Türk**, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Cilt:1, 2006, s.56.

⁶⁶ Abdurrahman Ateş, "Nadir Şah Afşar'ın Ölümünden Sonra İran'da Hakimiyet Mücadeleleri ve Osmanlı Devleti'nin İran Politikası", **Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi**, 2006, Cilt:8, Sayı:2, ss.53-64.

Harita-4 Afşar Hanedanlığı Siyasi Haritası

Kaynak: <https://mitolojikervani.blogspot.com.tr/2015/06/afsar-hanedanlg.html>

Afşar Hanedanlığı'nın bu karışık dönemi Kaçar Hanedanlığı'nın 1794 yılında iktidarı elde etmesi ile nispeten sona ermiştir. Ancak Nadir Şah döneminde elde edilen güç ve refah bugüne kadar tekrar elde edilememiştir.⁶⁷

Nadir Şah, Türk kökenli bir hakandı ve tam bir Türklük bilincine sahipti. Buna rağmen İran Şahı olarak Safevi Hanedanlığı'nın kimliğine sahip çıkarak İranlılık politikasını aynen sürdürmüştür. Saray içinde Azerbaycan Türkçesi konuşulsa da devletin resmi dili Farsça olarak kalmıştır. Bunların yanında Nadir Şah, devletin Şiilik politikalarında biraz daha esnek davranmış ve zaman zaman Sünni söylemler içine girmiştir. Bu bağlamda, Sünniliğe sıcak bakmasının ardında Sünni Afganlar ile sıcak bir diyalog kurma arzusu olduğu düşünülebilir.

1.1.5. Zend Hanedanlığı Dönemi

Zend Hanedanlığı, Afşarlar ile aynı yıllarda İran için egemenlik mücadelesi vermiştir. Nadir Şah'ın İran otoritesini ele aldıktan sonra Doğu İran'a sürdüğü Zend Hanedanı, Nadir Şah'ın ölümünden sonra Bahtiyar aşireti lideri ile anlaşarak ve Afşar Hanedanlığı'ndan doğan boşluktan faydalanarak İran'ın içlerine doğru

⁶⁷ Ateş, a.g.e. , ss.53-64.

ilerlemiştir. Zend Hanedanı Kerim Han, 1760 yılında daha önce anlaştığı Bahtiyar aşireti lideri Alimerdan Bahtiyari'yi saf dışı bırakmış Orta ve Güney İran'da 34 yıl süren bir hâkimiyet sağlamıştır.

Zend Hanedanlığı kökeni Türk olmayan bir aşiret tarafından kurulmuştur. Zend Hanedanlığı da hakim olduğu bölgelerde tıpkı Safeviler gibi Farsça'yı resmi dil olarak kullanmış, Caferilik mezhebini benimsemiş ve sahip çıkmış, bu doğrultuda politikalar yürütmüştür.⁶⁸ Kısaca, aşiretler İran topraklarında hâkimiyet kurmak istemişler ve mücadele etmişlerse de, Safeviler'in kurguladığı İran kimliğine sahip çıkmış ve farklı politikalar yürütmemişlerdir.

1.1.6. Kaçar Hanedanlığı Dönemi

Kaçarlar 13. yüzyıldan itibaren Orta Asya'dan Karabağ'a göç etmiş ve burada yaşamaya başlamışlardır. Bununla birlikte Kaçarlar, Safevi Hanedanlığı'nı destekleyen Türk boylarından biridir. Safeviler döneminde, devletin askerî unsurunu oluşturan Türkmenler ile birliktedirler. Kaçarlar, bugünkü Azerbaycan Türkleri'nin etnik yapısı içinde de yer almaktadır.⁶⁹

Kaçar Hanedanlığı, Ağa Muhammed tarafından 1794 yılında kurulmuş ve Ağa Muhammed de diğer beylik ve hanedanlıkların başları gibi kendini İran Şahı ilan etmiştir. Hanedanlık kurulduktan hemen sonra, Zend Hanedanlığı'nda yaşanan iç karışıklıklardan faydalanmış ve egemen güç olma mücadelesi sonucunda İran topraklarını ele geçirerek 1796 yılında ülkenin hakimi olmuştur. Ağa Muhammed öldükten sonra yerini yeğeni Ali Feth Şah'a bırakmıştır. Kaçar Hanedanlığı egemenlik süresince Türk kökenli şahlar tarafından yönetilmeye devam etmiştir.⁷⁰

Kaçar Hanedanlığı'nın İran egemenliği 1796–1926 yılları arasında sürmüştür. Devletin genel olarak başarısız yönetildiği, 18. ve 19. yüzyıllarda değişen uluslararası siyasete ayak uyduramadığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.

⁶⁸ “İran'ı anlamak”, İstanbul, **BÜSAM: Araştırma Analiz ve Projeksiyon Çalışması**, 2009, s.18.

⁶⁹ Ervand Abrahamian, **Modern İran Tarihi**, Çev. Dilek Şendil, y.y. , Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009. s.52.

⁷⁰ Abrahamian, **a.g.e.** , ss.21-53.

Ülkedeki iç karışıklık da bu dönemde göze çarpan diğer bir belirgin özelliktir. 19. yüzyılın başlarından itibaren hem stratejik konumu ve önemi yeni yeni anlaşılan petrol kaynakları yüzünden Rusya ile İngiltere'nin çatışma alanı olmuş ve ülke dönem dönem işgal altında kalmıştır.⁷¹

Son Kaçar Hanedanı Ahmet Şah, 1898 yılında tahta çıktığında 10 yaşındaydı. Kaçar Hanedanlığının despot yönetim tarzının yanında son hanedanın çocuk olması hanedanlığın sonunu hızlandırmıştır. Bununla birlikte I. Dünya Savaşı ile birlikte İran toprakları Çarlık Rusya'sı, İngiltere ve Osmanlı tarafından ele geçirilmiştir. Rusya ve İngiltere'nin ülkeyi sömürme mücadelesi ülkedeki gerginlik ortamını hat safaya çıkarmıştır. İran Ordusu askeri olan Rıza Pehlevi, 1921 yılında darbe yapmaya teşebbüs etmiş, 1925 yılında ise iktidarı ele geçirmiştir. Bununla birlikte son Kaçar Hanedanı'nı tahttan indirmiştir. Kaçar Hanedanlarının, devleti başarısızca ve artan despot bir anlayış içinde yönetmesinden dolayı, Pehleviler'in gerçekleştirdiği bu devrim Azerbaycan Türkleri tarafından da destek görmüştür.⁷²

Harita-5 Kaçar Hanedanlığı Dönemi Siyasi Gelişmeleri Gösteren Harita

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Map_Iran_1900-en.png

⁷¹ Mohammad Reza Djalili, Thierry Kellner, **İran'ın Son İki Yüzyıllık Tarihi**, Çev. Reşat Uzmen Bilge, İstanbul, Kültür Sanat, 2011, ss.13-41.

⁷² Kellner, a.g.e. , ss.13-41.

Kaçar Hanedanlığı'nın egemenliği süresince devletin genel şekline ve yönetim biçimine bakıldığında Safevi devletinin devamı gibi olduğu görülmektedir. Devletin resmi mezhebi Caferilik olarak kalmış ve halkı bütünleştirici unsur olmayı sürdürmüştür. Sarayda kullanılan dil Azerbaycan Türkçesi olmaya devam etmiş bunun yanında devletin resmi dili Farsça olarak kalmıştır. Ülke içindeki Türklere herhangi bir ayrıcalık tanınmadığı gibi engelleyici bir uygulamada da bulunulmamıştır. Eğitimde devletin kontrolünde ortak bir eğitim sistemi ve resmi bir dil belirlenmemiştir.⁷³

1.1.6.1. Türkmençay Antlaşması

19. yüzyıl, İran içinde pek çok hanedanlığın ülke egemenliği için mücadele ettiği dönem olarak bilinmektedir. Bu mücadeleler neticesinde ülke, gücünün çoğunu kendi içinde harcamakta ve tüketmekteydi. İran'daki iç karışıklığı bir fırsat olarak gören Rusya, Azerbaycan coğrafyasına saldırmış ve 1804 yılından itibaren burayı ele geçirmeye başlamıştır. İran, Rusya ile mücadelesinde başarılı olamayınca 12 Ekim 1813 tarihinde Karabağ'da Gülistan Antlaşması'nı imzalamak durumunda kalmıştır. Bu antlaşma ile Güney Kafkasya bölgesini Ruslara bırakan İran, zor bir döneme girmiştir. Durumu kabullenemeyen Kaçar Hanedanı kaybedilen toprakları tekrar alabilmek için Fransa ve İngiltere ile anlaşmış ve Rusya üzerine askeri harekatta bulunmuştur. Ancak İran ordusu ikinci harekatta da başarısız olmuştur. İran'ın yaptığı bu işgal, tam anlamıyla bir hata olmuş, Rusya işgal ettiği alanı Urumiye, Tebriz ve Erdebil'e kadar genişletmiştir. Kaçar Hanedanı bu durumun üstüne barış talebinde bulunmuş ve sonuç olarak da 10 Şubat 1828 tarihinde Türkmençay Antlaşması imzalanmıştır. İran, bu antlaşma ile topraklarının hemen hemen yarısını kaybetmiştir.⁷⁴

Gülistan Antlaşması, Azerbaycan coğrafyasını Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayırmıştır. Türkmençay Antlaşması ise Gülistan Antlaşması'nın onayı gibi

⁷³ Kellner, **a.g.e.** , s.41.

⁷⁴ Okan Yeşilot, "Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları", **A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi**, Sayı:36, 2008, s.189.

olmuştur. Günümüzde hâlâ yürürlükte olan Türkmençay Antlaşması sonucunda, Azerbaycan Azerileri ve İran Azerileri iki ayrı devletin halkı olmak durumunda kalmışlardır. Ayrıca Azerileri ayıran iki antlaşmada da Azerbaycan Türkleri'ne söz hakkı verilmemiştir. İran, günümüzde bile duygusal davranarak Azerbaycan topraklarını da kendi toprakları gibi görmektedir.

Bunun yanında geçen 90 yıllık süreden sonra, Azerbaycan Azerileri ve İran Azerileri'nin hayata bakış açılarında da önemli farklılıklar meydana gelmiştir. Rusya işgal ettiği bu toprakların Revan Hanedanlığı bölgesi olarak bilinen kısmının ismini "Erivan" olarak değiştirmiş, Ermenilerin bu bölgeye göç etmelerini sağlayarak bugünkü Ermenistan'ın temellerini atmıştır.⁷⁵

1.1.6.2. Meşrutiyet Hareketi

Türkmençay Antlaşması ile ülkenin kuzeyi Rusya egemenliğine girmişse de İran topraklarının kalan kısımlarında uluslararası güçlerin jeopolitik hedefleri son bulmadığı gibi azalmamıştır. 1900'lü yıllarda İran'ın stratejik öneminin yanı sıra, zengin petrol yataklarına da sahip olduğunun anlaşılması ile ülke üzerindeki çekişmeler daha da artmıştır. Ülkenin kuzeyi Rusya, güneyi ise İngiltere nüfuzu altına girmiştir.

Türkmençay Antlaşmasının yanında bu gelişmeler, ülke içi gerilimi had safhaya ulaştırmıştır. Aynı zamanda Kaçar Hanedanlığı muhalif güçlerin hedefi haline gelmiştir.⁷⁶ Bu gelişmeler Tahran'da büyük bir halk ayaklanmasına neden olmuştur. O dönemin hanedanı Muzaffereddin Şah, isyanı bastırmada başarılı olamamış ve 1906 yılında Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmıştır. Meşrutiyet hareketi İran'da meydana gelen ilk anayasal harekettir. Ancak Rusya ve İngiltere'nin planlarını bozduğu için uzun soluklu olamamış ve kanlı bir biçimde mutlak monarşiye dönmüştür. Hareketi meydana getiren isyancılar ise idam edilmiştir.

⁷⁵ Yeşilot, **a.g.e.** , s.191.

⁷⁶ Selda Kılıç, "İran'daki İlk Anayasal Hareket "1906 Meşrutiyeti" ", **Tarih Araştırmaları Dergisi**, Sayı:32, Cilt:20, 2002, ss.143-161.

Yakalanamayan isyancılar, kuzeydeki dağlık ve ormanlık araziye sahip olan Gilan eyaletine kaçmış ve burada gerilla harbine girmiştir. Gilan, kozmopolit etnik dağılıma sahip bir eyaletti ve aralarında Farslar, Türkler, Ermeniler gibi pek çok ırkın vatandaşını barındırmaktaydı. Gilan eyaletinde öne çıkanlardan biri de Mirza Küçük Han olmuştur. 1880 yılında Gilan eyaletinde doğan Mirza Han, kara harbinin lideri olmuş ve bu hareket kısa sürede gelişmiş, baş edilmesi zor bir hale gelmiştir. Mirza Han, bu mücadeleyi başlattığında Osmanlı ve Almanya ile ilişkilerini geliştirmiş ve onların desteklerini almıştır. Bolşevik isyanı sonrasında ise yeni Rus Hükümeti ile ilişkilerini düzenleyerek Sosyalizm'in etkisi altında kalmıştır. 1920'de Ruslarla anlaşarak partisinin adını "Adalet Partisi"nden "İran Komünist Partisi"ne çevirmiştir. 1920 yılının Haziran ayında ise "İran Gilan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti"ni ilan etmiştir. Ancak 8 Haziran 1920'de Lenin'in askerlerini bölgeden çektiğinde İran bu devletin varlığına son vermek için askeri harekate başlamıştır. İran'ın Gilan üzerine giriştiği askeri hareket neticesinde Mirza Küçük Han Cengeli Ormanlarına geri çekilmek zorunda kalmış ve 1921 yılında orada hayatını kaybetmiştir.⁷⁷

Bahsetmemiz gereken bir diğer önemli isim de Settar Han'dır. Mirza Küçük Han ile aynı dönemde yaşayan Settar Han, Tebriz'de doğmuş bir Azerbaycan Türkü'dür. 1906'da meydana gelen Meşrutiyet hareketinde Gilan ve İsfahan bölgelerinde yaşayan Azeri aşiretlerini Şah Muhammed Ali'ye karşı ayaklandırarak Şah'ı tahttan indirmede aktif ve önemli bir rol üstlenmiştir. Settar Han Günümüzde hâlâ Azerbaycan Türkleri için ulusal bir simge niteliğindedir. Settar Han, 1914 yılında güvenlik güçlerine teslim olacağı sırada ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir.⁷⁸

⁷⁷ "İran Gilan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti", **News Times**, Mayıs 2011, Sayı:9, ss.6-11, <http://www.dijimecmua.com/flash/index.php?id=5227&page=6>

⁷⁸ "Sattar Khan", **Iran Chamber Society**, http://www.iranchamber.com/history/sattarkhan/sattar_khan.php

1.1.6.3. Azadistan ve Muhammed Hıyabani

Kaçar Hanedanlığı egemen güçken bağımsız devlet kurma girişiminde bulunanlardan biri de Muhammed Hıyabani'dir. Hıyabani, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde doğmuş bir Azerbaycan Türkü'dür. I. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı'nın Tebriz işgaline karşı çıkmış ve bunun sonucunda Kars'ta bir müddet hapis yattıktan sonra tekrar İran'a gönderilmiştir. 1906'da meydana gelen Meşrutiyet Hareketi'ne destek veren Hıyabani, 1918'de Osmanlı'nın Azerbaycan'ı terk etmesinden sonra Tebriz'e dönmüştür. İran'ın yaşadığı karışıklıklar, içinde bulunduğu kötü durum ve İran'da egemen olan hanedanın bu duruma karşı duyarsız davranması Hıyabani ve arkadaşlarının tepkisine yol açmıştır. Aynı zamanda bir din adamı olan Hıyabani, bu durum üzerine önceden faaliyet gösteren ve bir süredir faal olmayan **Azerbaycan Demokrat Partisi**'ni yeniden canlandırmış ve İran yönetimi ile siyasi bir mücadeleye girmiştir.

Kaçar Hanedanı sadrazamı Vüsuk-üd-Devle, İngiltere'den silah alımı ve askeri eğitim gibi konuları kapsayan birtakım antlaşmalarla ilgili olarak İran Meclisi'nde herkesin hemfikir olmasını istiyordu. Fakat Hıyabani'nin Azerbaycan Demokrat Partisi'ni tekrar faaliyete geçirip hükümet aleyhine propaganda yapması ve bunun yanı sıra meclise 6 vekil sokmayı başarması Vüsuk-üd Devle'yi oldukça rahatsız etmişti. İngiltere ile planlanan antlaşmanın 1919 yılında imzalanması Hıyabani ve partisinin muhalif yönünü daha da artırmıştır. Hıyabani'nin muhalif duruşuna karşın, Vüskud-ül Devle Azerbaycan Türkleri'nin yaşadığı bölgeye halkın istemediği bir vali ve bununla birlikte halka karşı kötü muamelede bulunacak bir İsveçli emniyet amiri atamıştır. Bu durumların sonucu olarak Güney Azerbaycan'da asayiş olaylarının artması ve Kürtler'in Azeriler'e saldırgan ve çirkin tutumlar sergilemesi için kışkırtılması bölgede gerginliği had safhaya çıkarmıştır. Bunlar olurken partide de iki farklı görüş meydana gelmiş ve parti içinde bir çatlak oluşmuştur.⁷⁹

⁷⁹ Brenda Shaffer, **Sınırlar ve Kardeşler: İran ve Azerbaycanlı Kimliği**, Çev. Vüsal Gara, Ali Kerimov, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, ss-46-50.

Hıyabani'nin muhalif partisi ve hükümet arasında ipleri koparan nokta, İran Güvenlik Güçleri'nin İsveçli amiri Bierling'in parti üyesi olan bir Azerbaycan Türkü'nü tutuklatması olmuştur. Neticede 6 Nisan 1920 yılında Hıyabani önderliğinde bir halk ayaklanması başlamıştır. Bu durum karşısında huzursuz olan Vüsur-üd Devle, Hıyabani'nin partisini yasadışı ilan etmiştir. Hıyabani'nin ayaklanması kısa süre içinde büyümüş ve taraftarlarıyla birlikte Tebriz bölgesi ele geçirilmiştir. Halk ayaklanması olarak başlayan bu olay bir anda bağımsızlık mücadelesine dönüşmüştür. Azerbaycan Demokrat Partisi ele geçirdiği bölgede bağımsızlığını ilan etmiş ve bu bölgeyi Azadistan olarak adlandırmıştır.

Bu olaylara denk gelen tarihlerde Vüsur üd-Devle yerine Sadrazam Müşir üd-Devle'nin atanmasını Hıyabani olumlu bir gelişme olarak görmüştür. Öyle ki yeni Sadrazam da İngiltere ile yapılan antlaşmalara karşı çıkmış biriydi. Bu durum karşısında Hıyabani, yeni sadrazamın Azadistan'a karşı askeri bir müdahalede bulunmayacağını düşünmüş, böyle bir ihtimal olsa dahi Kazak Birliklerinin bu görevi yerine getiremeyeceğini belirtmiş ancak Hıyabani'nin bu konudaki tahminleri tutmamıştır.

Müşir üd-Devle, bölgeye atadığı valilerin emrine verdiği Kazak Birlikleriyle Azadistan'a saldırılmasını istemiştir. Kazak Birlikleri saldırıyı gerçekleştirmiş ve saldırıların neticesinde Azadistan devleti birkaç saat içinde yıkılmıştır. Hıyabani ise 14 Eylül 1920 yılında şaibeli bir şekilde evinde ölü olarak bulunmuştur.⁸⁰

1.1.7. Pehlevi Hanedanlığı

Rıza Han, Kaçar Hanedanlığı'na karşı hayata geçirdiği devrimle iktidarı elde edip kendini Şah ilan etmiştir. Böylelikle Pehlevi Hanedanlığı 1925 yılında İran'da egemen olmuş ve 1979 yılına kadar bu egemenlik sürmüştür. 1941'de Sovyetler Birliği ve İngiltere saldırılarıyla tahtını bırakıp kaçan Rıza Şah'ın yerine oğlu Muhammed Rıza Şah geçmiştir. Muhammed Rıza'nın 1960'larda ülkedeki muhalif

⁸⁰ Arif Keskin, "Hıyabani ve Azadistan Devleti", 09.09.2004, <http://azadistanxiyabani.blogspot.com/2004/09/hiyabani-ve-azadistan-devleti.html>

güçleri bertaraf etmek için uyguladığı aşırı baskıcı yönetim ve hukuk dışı uygulamalar 1979 senesinde Ayetullah Humeyni önderliğinde yapılan İslam Devrimi'ni kaçınılmaz hale getirmiştir.

1501'den itibaren İran'da egemenliği elinde bulunduran Türkler ilk defa Rıza Şah ile yönetimi Fars kökenli bir yöneticiye kaptırmışlardır. Rıza Şah, İran'ın din yürüncesinden çıkıp Fars milliyetçiliğine dayanan bir ulus devlet olmasını istiyordu. Öyle ki, iktidarı ele geçirdiği andan itibaren çalışmalarını bu minvalde sürdürmüştür. 1930'lu yıllarda tüm dünyada milliyetçilik duyguları kabarmıştı. Rıza Şah da bu duyguların etkisinde ulus devlet kurmak için halk üzerindeki baskısını iyice artırmış ve İran'da birbirinden kopmuş tüm toplulukları bir araya getirip tek bir ulus haline sokmak için çeşitli politikalar geliştirmiştir. Azerbaycan Türkleri'ni ise asimile edilecek en öncelikli topluluk olarak görmüştür. Bu durumun bir uzantısı olarak daha önceki yönetimlerin aksine Pehlevi döneminde güçlü bir merkezi yönetimin sağlanmasına özen gösterilmiştir.⁸¹

Aynı dönemde yaşanan bir diğer gelişme ise Farsça'nın Milli dil olarak yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalardır. Özellikle eğitim ve kamu alanında Farsça mecbur bırakılmıştır. Bunun yanı sıra yazılı basında da Farsça'nın etkin kullanılması ve yaygınlaştırılması için birtakım önlemler alınmıştır. Bu durumun halka yansımaları ise, yerel dillerini kullanamamaları ve aile dışında yerel dillerin öğrenilme imkânının azalması şeklinde olmuştur. Böylece zaman içinde yerel dillerin Farsça içinde eritilmesi ve ulus devletin gereği olan ortak dilin tabana yayılması sağlanmış olacaktır.⁸²

Pehlevi döneminde ulus devlet yaratma çabalarının yanında bir diğer uygulama ise devletin laikleştirilmeye çalışılması olmuştur. Böylelikle İran halkını birleştirici bir değer olarak görülen ve ortak bir değer sayılan Şiiliğin etkisi görmezden gelinerek geri plana itilmiştir. Laiklik ilkesinin halka benimsetilmesi için başörtüsünün yasaklanması, kadınların sosyal ve siyasi hayatın içinde daha fazla söz

⁸¹ Barış Metin, "Türk-İran İlişkilerinde Güney Azerbaycan Meselesi (1918-1938)", **Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi**, Sayı:2, 2012, ss.177 – 181.

⁸² Tohid Melikzade, "Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920) Ve İran (Fars) Basını", **Karadeniz Araştırmaları Dergisi**, Sayı:4, Kış 2005, ss.61 – 64. ; Ayrıca bkz. Metin, **a.g.e.** , ss.177-181.

hakkına sahip olması gibi bir dizi tedbirler ise başta mollalar olmak üzere dindar kesimin tepkisine yol açmıştır.⁸³

Pehlevi Hanedanlığı'nın İran üzerinde bir diğer düzenlemesi ise tarım ekonomisinin ve sosyo-ekonomik yapının değişimini sağlamak üzerine olmuştur. Mevcut ekonomik yapı, İran halkı üzerinde hem siyasal hem de sosyal olarak büyük bir etkiye sahiptir.

İran'da ekonomik yapı feodal düzen üzerine kurulmuştur. Feodal düzende söz sahipleri; kırsal kesimde toprak sahibi ağalar, kentlerde esnaflar, vergiyi toplayan devlet ve vergiden büyük pay alan ulema sınıfıydı. Ancak Pehlevilere göre feodal düzen köhneleşmişti ve Batılı olma yolunda büyük bir engeldi. Özellikle Muhammed Şah döneminde "Ak Devrim" olarak bilinen bir hareketle birtakım tarım reformları yapılmış ve toplumun tarım toplumundan sıyrılarak sanayi toplumu olması hedeflenmiştir. Geçişin hızlı olması adına devlet tüm ekonomik gücünü sanayileşme için kullanmıştır. Ancak yüzyıllar süren feodal düzenden birden sanayileşmeye geçilmeye çalışılmasıyla hiç umulmadık sosyal patlamalar yaşanmış ve İslam Devrimi'nin gerçekleşmesinin esas tetikleyicilerinden birisi Ak Devrim olmuştur.⁸⁴

Pehlevi döneminin ulus devlet yaratma çabalarından bir diğeri, ülke içinde etnik toplulukların dağılması yerine kendi bölgelerinde toplu halde yaşayan etnik grupları birbirine karıştırmak ve bu şekilde etnik kimlikleri eritebilmek olmuştur. Rıza Şah döneminde Güney Azerbaycan Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünmüştür. Oysa daha önce tek bir bölge olarak kabul edilen Azerbaycan coğrafyası, idaresini tek bölgeyi kapsayacak şekilde biçimlendirmiştir. Bu bölünme sonucunda Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletleri kendi başlarına siyasal ve ekonomik anlamda yetersiz hale gelmiştir. Ayrıca bölgenin bölünmesi ile etnik dağılım oranları Azerbaycan Türkleri'nin aleyhine olacak şekilde değişmiştir.⁸⁵

⁸³ Michael P. Zirinsky, "Imperial Power and Dictatorship: Britain and the Rise of Reza Shah, 1921-1926", **International Journal of Middle East Studies: Cambridge University Press**, 1992, Vol. 24, pp. 639-663.

⁸⁴ Ünal Gündoğan, "Geçmişten Bugüne İran İslam Devrimi: Genel Değerlendirme", **Orta Doğu Analizi**, Cilt:3, Sayı:29, Mayıs 2011, s.97.

⁸⁵ Shaffer, **a.g.e.** , s.167.

İki eyalete bölünen Azerbaycan coğrafyasının sorunları bununla kalmamış, sınır komşuları olan Sovyetler Birliği ve Türkiye ile olan irtibatı kesilerek bölge ekonomisi zarar görmüştür. Bu durumun sonucunda ticaretle uğraşan Azerbaycan Türkleri'nin bir kısmı geçim sıkıntısına düşmüş ve Türk nüfusunun az olduğu veya hiç olmadığı iç bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır. İleride tekrar değineceğimiz Güney Azerbaycan coğrafyasının bölünme süreci İslam Devrimi sonrasında da bir devlet politikası olarak 1995'lere kadar devam etmiştir.⁸⁶

Pehlevilerin düşlediği ulus devlet kurgusuna Azerbaycan Türkleri üç farklı şekilde yaklaşmıştır:

İlk görüşe göre; Azerbaycan Türkleri İranlılık kimliğini benimseyecek ve Türklük kimliğini tasfiye edecekti. Bu görüşü savunanlar ise İran'da barınmanın tek yolunun bu olduğunu iddia etmişlerdir.

İkinci görüşe göre; İran'ın baskıcı tutumundan kurtulmanın tek yolu kendilerine ait bağımsız bir Azerbaycan devleti kurmaktır.

Üçüncü görüşe göre; İranlılık üst kimliği sahiplenilmeli ve öz değerlerden vazgeçilmemelidir.

Genel olarak kabul gören görüş İranlılık üst kimliğinin sahiplenilmesinin yanında kendi öz değerlerinden vazgeçilmemesi şeklinde olmuştur.⁸⁷

Pehlevilerin devrilmesi sürecinde Azerbaycan Türkleri çok etkin bir rol oynamıştır. Bugün bile isimleri bilinen pek çok Azerbaycan Türkü'nün devrim sürecinde önemli roller üstlendiği görülmektedir. Bu isimler arasında şimdiki dinî lider Velayet-i Fakih Ali Hamaney de dâhil olmak üzere, Mehdi Bazergan, Sadık Halkali, Ayetullah El-Uzma Musevi Erdebili, Ayetullah El-Uzma Muhammed Kazim Şeriatmedari sayılabilir. Azerbaycan Türkleri'nin devrim sürecinde etkin olarak rol alması iyi okunmalıdır. Bu süreçte etkin rol alan Azerbaycan Türkleri'nin bu tutumları Şia inancına ve İranlılık kimliğine sahip çıkmaları şeklinde

⁸⁶ Shaffer, **a.g.e.** , s.210.

⁸⁷ Cemil Doğaç İpek, "Güney Azerbaycan Türklerinde Kimlik Sorunu", **Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi**, Cilt:1,Sayı:12, Yaz 2012, s.272.

yorumlanabilir. Ancak onlara destek veren yüzbinlerce Azerbaycan Türkü için mücadele edilen esas konu, asimilasyon politikalarına karşı yürütülen kültürel hak arayışı olmuştur.⁸⁸

1.1.7.1. Azerbaycan Milli Hükümeti ve Seyid Cafer Pişeveri

Seyid Cafer Pişeveri, 1892 yılında Halhal bölgesinde doğmuştur. Gençliğinde Marksizm'in etkisi altında kalmış, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne üye olmuştur. 1920'de ise Gilan'da İran Komünist Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. 1920'ler Kaçar Hanedanlığı'nın son dönemlerine denk geldiği gibi İran'da huzur ve güven ortamının olmadığı karışık yıllardı. Pişeveri bu yıllarda komünizm yanlısı, aktivist bir gazeteci olarak ön plana çıkmıştır.⁸⁹

Pişeveri yaşadığı dönemde kendi fikirlerini savunmaya ve yönetimin uygulamalarını eleştirmeye devam etmiştir. Ancak bu nedenle tutuklanmış ve 1930'ların sonlarına dek hapiste kalmıştır. 1941'de yani Rıza Pehlevi'nin tahtı oğluna bıraktığı dönemde Pişeveri serbest kalmış ve Tebriz'e dönmüştür. Burada Azerbaycan Demokrat Partisi'nden 1945'teki seçimde aday olmuştur. Ancak seçime hile karıştırdığı gerekçesi ile meclis seçimlerine girişi seçim denetim kurumu tarafından engellenmiştir.⁹⁰

Pişeveri'nin seçime girişinin engellenmesiyle birlikte Sovyet Rusya'nın desteğiyle 1945 yılında Doğu Azerbaycan bölgesinde "Azerbaycan Milli Hükümeti" adı altında özerk yapıda bir devlet kurulmuştur. Pişerevi ise özerk yapıyla yetinmemiş ve bu bölgeyi bağımsızlaştırma çabasına girmiştir. Kısa süre içinde Azerbaycan Milli Hükümeti, kendi bölgesinde kalan İran güvenlik güçlerini silahsızlandırmış ve kendi güvenlik teşkilatını kurma çalışmalarına başlamıştır. Aynı şekilde kendi bağımsız yargı ve eğitim sistemlerini de hayata geçirmiştir. Türkçe

⁸⁸ Brenda Shaffer, "The Formation Of Azerbaijani Identity in Iran", **Nationalities Papers**, vol.28, no.3, 2000, pp.449-478.

⁸⁹ Vukar Ahmet, "S.Cafer Pişeveri ve Azerbaycan Demokrat Partisi", **Tanıtım**, Çev. Behreng Güneyli, Sayı:1, Aralık 2004, ss. 83-87.

⁹⁰ Ahmet, **a.g.e.**, ss.83-87.

yeni hükümetin resmi dili olarak kabul edilmiş ve Farsçanın kullanımı yasaklanmıştır.⁹¹

Kısa süre içinde bağımsız bir devlet olma hayallerine yaklaşan Azerbaycan Milli Hükümeti, kendisine önyak olan ve kendisini koruyan Sovyet Ordusu'nun Amerika baskısı sonucu İran'la anlaşması ve geri çekilmesi üzerine zora düşmüş ve sonucunda uzun ömürlü olamamıştır. Bugünkü Doğu Azerbaycan, Sovyet işgali altında İran Ordusu'nun saldırısına maruz kalmıştır. Azerbaycan Milli Hükümeti, kurulduktan bir yıl sonra 1946'da kanlı bir operasyonla yıkılmıştır. Pişeveri ise hükümet deneyiminin başarısız sonuçlanmasının ardından Sovyetler Birliği topraklarında kalan Azerbaycan'a göç etmek zorunda kalmıştır. Pişeveri 1947 yılında Bakü'de geçirdiği bir trafik kazası sonucu şaibeli şekilde hayata gözlerini yummuştur.⁹²

Pişeveri'nin hayatı ve siyasi kimliğiyle ilgili değinilmesi gereken noktalardan biri onun Şia inancına sahip olmadığı ve Sünni bir Azerbaycan Türkü olduğudur. Azerbaycan Türkleri içinde ise Şiiliğin Sünniliğe göre İran üst kimliğini benimsemede çok daha etkili olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla, Pişeveri'nin Sünni olması durumunda dinî duygulardan ziyade Türk milliyetçisi olması şaşırtıcı değildir. Bununla birlikte İran'ın Kuzey bölgesi Sovyet Rusya'nın egemenlik alanıydı. Sovyet Rusya, bu coğrafyada yaşayan ve aynı dönemde siyasi güç olmuş iki halkı İran'dan ayırıştırma gayreti içine girmiştir. Bu halklardan ilki Azerbaycan Türkleri olup yukarıda ayrıntılı biçimde anlatıldığı gibi Sovyetler Birliği'nin ön ayak olmasıyla Azerbaycan Milli Hükümeti'ni kurmuşlardır. Diğer siyasi güç ise Sünni olan Kürtlerdir. Kürtler, Azerbaycan Türkleri ile yakın tarihlerde Sovyet Rusya'nın desteği ile Mahabad Cumhuriyeti'ni kurmuş ve İran Ordusu'nun saldırısıyla yıkılmışlardır.⁹³

⁹¹ M. Rıza Heyet, Azerbaycan Millî Hükümeti'nin Kuruluşu ve Dil Politikası, http://www.sorgulamazamani.com/_files/articles/pdf/c5615f2ba9ba5f23b9eb7a26b503c8b6AMHsTR.pdf.

⁹² Hakan Kaygusuz, Seyid Cafer Pişeveri ve Güney Azerbaycan Millî Hükümeti'nin Kuruluşu, <http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=732&lang=1>

⁹³ Arif Keskin, "Güney Azerbaycan Millî Hükümeti ve Seyit Cafer Pişeveri", **Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi**, <http://www.turksam.org/tr/a193.html>

Azeriler'in kültürel ve sosyal haklarına İran iktidarı tarafından yapılan baskı ve asimile etme çabaları onları kendi kaderlerini belirleme yoluna iten bir etken olmuştur. Seyid Cafer Pişeveri bugün hâlâ İran'da tartışılan ve izleri günümüze kadar gelmiş bir Azerbaycan Türkü'dür.

1.1.7.2. Ak Devrim

1951'de Muhammed Musaddık başbakan seçilmiş ve güçlü bir biçimde iktidara gelmiştir. Bunun üzerine kendi parti politikasını hayata geçirmeye başlamıştır. En dikkat çekici icraatı, İran petrollerini millileştirmesi olmuştur. İran petrolleri o dönemde İngiliz ve Amerikalı şirketler tarafından büyük imtiyazlar elde edilerek çıkarılıyordu. SSCB ile kurduğu sıcak ilişkiler ise onu SSCB'nin İran yönetiminde görmek istediği lider konumuna getirmiştir. Musaddık, iktidarda üç sene kalmış ve bu üç sene İran için iç politika açısından oldukça karmaşık geçmiştir. Şah ile giriştiği iktidar mücadelesi sonucunda Rıza Muhammed Şah Pehlevi 1953 senesinde Başbakan Musaddık'ı görevinden almak istemiş; ancak Musaddık'ı destekleyen halkın sokaklara dökülmesi ve iç kargaşanın bir anda hat safhaya çıkması ile Şah'ın kendisi ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır.⁹⁴

Bu ayaklanma ABD destekli askeri darbe ile bastırılmış ve Amerikan komandolarının düzenlediği Ajax Operasyonu ile Musaddık yakalanarak İran'a teslim edilmiştir. Burada bir parantez açıp, İran halkının büyük çoğunluğunun İran Başbakanı'na karşı düzenlenen ABD operasyonunu hazmedemediğini belirtmeliyiz. Ajax Operasyonu'nun yakın sonuçları ise devrim sonrası dönemde ABD Büyükelçiliği'nin basılması ve diplomatların rehin alınması gibi krizlerle kendini gösterecektir.

Operasyonun hemen ardından Şah Rıza Muhammed derhal ülkesine dönmüş ve iktidarının ikinci dönemine başlamıştır. Şah yaşadıklarından dersler çıkararak bir daha benzer bir durumla karşılaşmamak için iktidarının güvenliğini arttırıcı bir dizi

⁹⁴ "Musaddık Ve İran Darbesi", **Gündem Türkiye**, 19.07.2012, <http://www.gundemturkiye.com/tarih/dunya-tarihi/musaddik-ve-iran-darbesi.html>

tedbirler almıştır.⁹⁵ Şah, bununla birlikte ülkesini batılılaştırmaya yönelik çalışmalarını daha da hızlandırmıştır. Yapısal değişime yönelik atılan en önemli ve tepki çeken adım Ak Devrim ya da Beyaz Devrim (White Revolution) olmuştur.

Şah'ın 1963 yılında yürürlüğe koyduğu Ak Devrim, İran'ın var olan sosyo-ekonomik yapısını değiştirmek için yapılan reform hareketinin adıdır. Ak Devrim, devletin ekonomik yapısını ciddi anlamda değiştirecek düzenlemelerden meydana gelmekteydi. Öyle ki; toprak reformu, seçim reformu ve bunun yanında kadınlara oy hakkı gibi çok önemli başlıklar içermekteydi. Şah Ak Devrim'i ilk dile getirdiğinde, İran'ın ekonomisinde, siyaset ve toplumunda söz hakkı olan üç kesim vardı. Bunlar çarşı esnafı (bazarganlar), toprak ağaları ve ulemaydı.⁹⁶ Şah, Ak Devrim ile İran için batılılaşmanın önünde engel gördüğü bu üç kesimi tek seferde aşmayı hedeflemiştir.

Aynı zamanda tarım toplumundan sanayileşmeye hızlı bir geçiş hedeflemiştir. Bir yandan toprak ağalarının sermayelerini sanayide değerlendirmeleri için teşvik edici düzenlemelere gitmiş, diğer yandan da feodal düzenden sıyrılmak için toprağı doğrudan işleyen halka vermek için düzenlemeler getirmiştir. Ayrıca sanayileşme ile kapital ekonomik sisteme geçmeyi hedeflemiştir. Ancak petrol gelirlerinin de etkisiyle ülkenin hızlı bir şekilde sanayileşmeye yönelmesi halkın yaşamına oldukça olumsuz bir şekilde yansımıştır.⁹⁷

Ak Devrim, devleti modernleştirmek için atılan bir adım olmasına rağmen İran'ın yüzyıllardır süregelen sosyoekonomik yapısını da bozmuştur. Küçük zengin kesim sanayileşme sürecinde iyiden iyiye zengin olurken, büyük kesim ise gittikçe fakirleşmiş, evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu süreç içinde şehirler aşırı derecede ve hızlı biçimde göç almış, işsizlik hat safhaya çıkmıştır.⁹⁸

⁹⁵ “Obama’dan tarihi itiraf: “Darbeye Karıştık””, CNN Türk, 04.06.2009, <http://www.cnnturk.com/2009/dunya/06/04/obamadan.tarihi.itiraf.darbeye.karistik/529582.0/index.html>

⁹⁶ Asghar Alam Tabriz, **Aydınların, Dinî Liderler ve Esnafın İran'ın Yakın Dönem Toplumsal Hareketlerindeki Ve Devrimlerindeki Rollerinin İncelenmesi**, Ankara, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, 2004, ss.160-161.

⁹⁷ Asef Bayat, **Orta Doğu'da Maduniyet Toplumsal Hareketler ve Siyaset**, Der. Seçil Deren, Özgür Gökmen, İstanbul, İletişim Yayınları, 2006, s.172.

⁹⁸ Tabriz, **a.g.e.** , s.167.

Pehlevi döneminde yürütülen laik anlayışa başından beri karşı olan mollalar⁹⁹ Ak Devrim ile kadınlara getirilen düzenlemelere karşı çıkmışlardır. Bu düzenlemeler dindar kesimin de tepkisini çekmiştir. Mollaların sisteme karşı muhalif tavırları, zaten düzeni bozulmuş, umutsuz ve kızgın milyonlarca insanın hiç olmadığı kadar desteğini kazanmalarına sebep olmuştur.¹⁰⁰ O dönemde devlet baskısına karşın mevcut yönetimi en sert biçimde eleştiren Humeyni ise, kısa bir zaman sonra İslam devriminin lideri olacaktır.

1.2. 1979 Devrimi ve Sonrası Dönem

1979 yılında yapılan İslam Devrimi; devrim olmaktan öte halkın baskılara, şiddetli uygulamalara ve kendilerine zarar veren reformlara karşı yapmış olduğu bir patlamanın sonucu olarak görülür. İran toplumunun asırlardır yaşadığı ve alıştığı düzeni yeniden şekillendirmeye çalışan Pehlevi Hanedanlığı, ülke sınırları içinde yaşayan insanları İranlılık olgusu içinde bütünleştirmek ve bu olgu içinde eritip bir millet bütünlüğü sağlamayı hedef edinmiştir. Bu değişimi yaparken halkın zorluk çekmemesi imkansızdı. Pehlevi Hanedanlığı bu geçişi yaparken hem siyasi hem sosyal hem de ekonomik anlamda halkı zor koşullara itmiştir. Günümüz bakış açısıyla değerlendirildiğinde siyaseti, ekonomiyi, sosyal hayatı, bazı dinamik yapıları iç içe yaşamış olan, buna alışmış olan İran toplumunun bir anda Batı'ya entegre olma çabası da çok mümkün değildi. Asırlardır yaşadıkları düzenin ve oluşturdukları yapının bir anda keskin ve hızlı şekilde değişmesi İran halkının da beklemediği bir durumdu. Batılılaşma hareketiyle beraber modern bir topluma büründürülmek istenen İranlılar için bu zorlukların aşılması çok da kolay değildi. Halkın bu düşüncesi karşısında Pehlevilerin de bu dönüştürme çabasını ne kadar benimsedikleri hakkında bir bilgiye ulaşılmamakla beraber bunu yapılması lazım olan bir ihtiyaç olarak gördükleri bilinmektedir.

⁹⁹ Velayet-i Fakih Ali Hamaney de dâhil olmak üzere, Mehdi Bazergan, Sadık Halkali, Ayetullah El-Uzma Musevi Erdebili, Ayetullah El-Uzma Muhammed Kazim Şeriatmedari.

¹⁰⁰ Tabriz, a.g.e. , ss.168-169.

1902 yılında İran'ın Humeyn kentinde dünyaya gelen Ruhullah Humeyni dindar bir ailenin çocuğu olarak yetişmiş ancak çocuk yaşta anne ve babasını kaybetmiştir. Bu dönemde de dini eğitimini bırakmayan ve dine daha sıkı bağlanan Humeyni dönemin ileri gelen ve alimliğine güvenilen Şii liderlerinden de eğitim almaya devam etmiştir. Humeyni 1950'li yıllarda Ayetullah¹⁰¹ unvanını almayı başarmıştır. 1950'li yıllar aynı zamanda Humeyni'nin Pehlevi Hanedanlığını sert bir şekilde eleştirdiği ve icraatlarına muhalefet ettiği yıllara da denk gelmektedir. Yaklaşık 10 sene sonrasında yani 1960'lı yıllarda Humeyni artık **Ayetullah El-Uzma** (Büyük Ayetullah) seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde de Rıza Muhammed Şah Pehlevi'nin faaliyetlerini, değişimlerini ve reformlarını şiddetli bir biçimde eleştirmiştir.

1962 yılında yönetime yaptığı eleştiriler tutuklanmasına neden olmuştur. Özellikle yönetimdeki kişilerin dini vakıflara el koymasından sonra eleştiri seviyesini bir kademe daha yükselten Humeyni bir yıl süre ile tutuklu kalmıştır. Tutuklanmasına tepki gösteren Humeyni yandaşlarının bu tavrı yönetime de geri adım attırması ve tarihler 4 Kasım 1964'ü gösterdiğinde Humeyni cezaevinden çıkmış ve Türkiye'ye sürgün olarak gönderilmiştir. Devrimden sonra önce Irak, sonrasında da Fransa'da sürgün hayatına devam eden Humeyni mevcut yönetime karşı olan muhalif tavrını bozmamış ve eleştirilerine sürgün hayatı boyunca da devam etmiştir. Eleştirileri, muhalif tavırları ve baskılar karşısında gösterdiği duruş ile sevenlerinin desteğini daha da çok kazanan Humeyni, yakın zamanda mollaların sembolü ve lideri haline gelmiştir. Gösterdiği dirayet lider olmasında ona çok büyük avantaj sağlamıştır.

1968 yılında ülkeyi terk eden Şah Rıza Pehlevi'nin bu kaçışında en büyük etken Humeyni'nin gösterdiği muhalif tutum ve onu destekleyenlerin başlattığı halk hareketi idi. Pehlevi'nin ülkeyi terk etmesinin ardından yaklaşık on beş gün sonra yani 16 Şubat 1978'de halk büyük bir coşkuyla yıllar sonra ülkesine dönen Humeyni'yi karşılamıştır. Humeyni'nin döner dönmez yapmayı hedeflediği ilk çalışma ise Şii İslam esasına dayalı yeni bir anayasal sistem kurmaktır. 1979 senesi

¹⁰¹ İsnâ aşeriyye Şiâsi'nin âlim ve fakihleri için kullanılan bir unvan. ; Mehdi Muhakkık, "Ayetullah", **D.İ.A.**, Cilt: 4, 1991, s. 244.

Aralık ayında çalışmaları tamamlanan anayasa için referandum yapılmış ve halk tarafından yeni anayasa kabul edilmiştir. Böylelikle İran İslam Cumhuriyeti resmen kurulmuştur.¹⁰²

Devrim, tüm İran halkı için aynı anlama gelmese de, genel olarak, Pehlevi Hanedanlığı'nın yeni bir toplum inşa etmeye çalışan baskıcı yönetiminden ve kendisine muhalif olana şans tanımayan hukuk dışı uygulamalarından kurtulma, yüzyılların birikimi olan gelenekleri ve inançları koruma, yabancı güçlerin ülkedeki iç meselelere müdahale etmesine tepki gösterme ve yurduna, yuvasına, ekmeğine sahip çıkma gibi anlamlara gelmiştir.¹⁰³

Ancak kısa zaman sonra gerçekler daha net görülmeye başlanmıştır. Devrimi gerçekleştirenlerin amaçları veya istedikleri çok farklı olsa da, kendilerine muhalif olan kesime yaşattıklarının Pehlevi döneminden bir farkı olmadığı kısa zamanda anlaşılmıştır. Caferiliğin esas olarak alınmaya başlandığı bu dönemde Batılı ülkeler ile ilişkiler tamamen kopmuş, sıcak temaslar son bulmuş ve ulus devlet yerini katı bir yönetim biçimine bırakmıştır. Muhalif unsurlar kısa sürede acımasızca susturulmuş, bir önceki dönemin kalıntıları süratle yok edilmiştir.¹⁰⁴

Ayetullah Humeyni kendisine öğretilen ve aldığı eğitimlerden çıkardığı Şiiliği o günden sonra çok farklı biçimde uygulamaya koymuştur. Bu farklılığın en somut örneği ise Humeyni'nin getirdiği Rehber anlamına gelen Velayet-i Fakih idi. Bu değişim hareketi ile birlikte din adamlarının siyasete girişi kolaylaşmış ve politik alanda daha aktif rol alma ayrıcalığına sahip olmuşlardır. Bilindiği üzere sadece dini bir makamı değil siyasi bir unvanı da temsil eden İmamet, Hz. Ali'den sonra on ikinci imam olan Kayıp İmam Mehdi'ye kadar sürmüş ancak ondan sonra kesintiye uğramıştır. Ancak Humeyni'nin reform hareketlerinden biri olarak getirdiği Velayet-i Fakih sayesinde halk tarafından bir gün döneceğine inanılan ve bu düşüncüyü benimseyenlerin katkısıyla İmamet'in Mehdi gelene kadar seçilmiş kişiler tarafından yapılması uygun görülmüştür. Bunun sonucunda Velayet-i Fakih İlah tarafından

¹⁰² “Fotoğraflarla İran İslam Devrimi”, BBC,
http://www.bbc.co.uk/turkish/specials/1054_iran_revolution

¹⁰³ Gündoğan, a.g.e. , s.95.

¹⁰⁴ Afshin Molavi, **The Soul of Iran: A Nation's Struggle for Freedom**, Norton and Co. , 2005, p.9.

seçilen güç olan İmam'ın vekili olmuştur. Bu sebeptendir ki Velayet-i Fakih ve ona bağlı dini lider ve mollalara tanınan siyasi güç ve siyasi anlam bir kat daha artmıştır. Günümüz İran'ındaki anlayış yine Velayet-i Fakih'dir. Aslına bakacak olursak İran sınırları içerisinde dini liderler yönetsel anlamda hep aktif rolde olmuşlardır. Siyasetten ekonomiye, ekonomiden sosyal hayata kadar dini liderler oldukça etkindir. Ancak Humeyni ve yaptıkları ile bu durum bir basamak daha üste çıkmış ve dini liderler iyiden iyiye siyasetin de üstünde haklara sahip olmuşlardır ve bu rollerini de günümüz dünyasına kadar sürdürmeyi başarmışlardır. Bugün İran bu anlayışın gereği olarak dünyada kendinden başka örneği olmayan Şii İslam anlayışı ile din adamlarının sıkı kontrolü altında yönetilmektedir.¹⁰⁵

Anadilin kullanımı ve konuşulması da devrimden sonraki adımlardan bir tanesidir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, 1924 öncesi İran topraklarında merkezîyetçi bir devlet yönetimi yoktu. Bununla beraber herhangi bir ordu yapılanması, eğitim sistemi ya da kullanılan tek bir resmi dil de bulunmamaktaydı. Hatta İran'ın sınırlarının çizildiği noktalar ve koordinatlar bile net rakamlar ile ifade edilmiyordu. Dini okullarda öğrencilere Farsça ve Arapça eğitim veriliyordu ve Azerbaycan Türkçesi'ne herhangi bir kısıtlama getirilmiyordu. Safeviler döneminden sonra ise edebi ve devlet katmanında kullanılan dil Farsça, dini uygulamalarda ise Arapça idi. Saray içinde ve çevresinde ise Türkçe konuşuluyordu. 1924 yılında Pehlevi'nin iktidarı ele geçirmesiyle başlayan süreç toplum içinde kullanılan dilleri de olumsuz yönde etkilemişti. Pehlevi'nin uygulamaya koymak istediği Fars milliyetçiliğine dayalı ulus-devlet gayreti bunun en büyük sebebiydi. Ülkede kullanılan diğer yerel dillere yapıldığı gibi, en yaygın kullanılan ikinci dil olan Azerbaycan Türkçesi'nin de okullarda öğrenilmesi yasaklanmış ve dilde birlik sağlanmaya çalışılmıştı.¹⁰⁶

1979 senesinde yapılan İran İslam devrimi anadili kullanma konusunda toplum için bir ışık olmuştu. Anayasada yer alan çeşitli maddeler ile halk

¹⁰⁵ Gündoğan, a.g.e. , s.95.

¹⁰⁶ Alireza Asgharzadeh, **Küresel Ruh Arayışı: Azerbaycan Kimlik Sorunu**, Çev. Hakan Karaca, http://www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=78

anadillerinin ve kültürel yapılarının muhafaza edileceğine inanıyordu. İlgili anayasanın 15. ve 19. maddeleri halkın bu inancını pekiştiren cümleler içeriyordu:

“Madde 15 - İran milletinin resmi ve ortak dili Farsça’dır. Senetler, yazışmalar, resmi metinler ve okullarda okutulan ders kitaplarının bu dilde olması gerekir. Fakat basın ve toplu iletişim araçlarında yerel ve etnik dillerin kullanılması ve okullarda Farsça’nın yanında yerel edebiyatın öğretilmesi serbesttir.”¹⁰⁷

“Madde 19 - Millettin bütün fertlerinin, hangi kavim ve kabileden olursa olsun eşit haklardan yararlanacağına ve renk, ırk, dil ve benzerlerinin ayrımcılık sebebi olamayacağını hükme bağlamıştır.”¹⁰⁸

Görüldüğü gibi bu maddeler ile birlikte etnik kökenlere, farklı benlik veya kimliklere ve farklı lisanlara saygı çerçevesinde yaklaşılacağı da kesin bir dille belirtilmişti. Ancak İran hükümeti diğer topluluklar tarafından gösterilen her davranışı bölücü ya da casus kategorisine koymaya çalışmış, herhangi bir adımı ülke bütünlüğüne tehdit olarak algılamış ve bu davranışlarda bulunan kişileri cezalandırma yoluna gitmişti. Özellikle anayasaya güvenip bu adımları atmaya çalışan Azerbaycan Türkleri de bu cezalardan nasiplerini almıştı. Bu cezalandırma sistemi sonucunda da anayasanın 15. ve 19. maddelerinde yazan cümlelerin sadece sözden ibaret olduğu açığa çıkmış ve halk tarafından umut edinilen o ışık da kaybolmuştur. Azerbaycan Türkleri devrimin hemen ertesinde kendi yayın organlarını kurmuş ve gazete ve dergi çıkarmaya başlamışlardı.

Çıkarılan dergi ve gazetelerden bazılarının isimleri; **Varlık, Yoldaş, Molla Nasreddin, Köroğlu, Işık, Azerbaycan’ın Sesi** idi. Ancak bir süre sonra bu yayın organlarından **Varlık ve Yoldaş** dışında diğer basın organlarının tamamı yeni rejimin baskısıyla kapatılmış ve bu gazete ve dergilerde yazı yazan Türk kökenli

¹⁰⁷ FIDH, “The Hidden Side Of Iran”, **DiscrimanitionAgaist Ethnic And Religious Minorities Reports**, Paris, 2010, s.15.

¹⁰⁸ Ahmet Kılınç, “İran Anayasa Hukukunun Genel Esasları”, **Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, Cilt: XII, Sayı:1-2, 2008, s.936.

birçok gazeteci Türk milliyetçiliği yapmak ve İslam Devrimi'ni benimsememiş olmak gibi sebeplerle gözaltına alınıp tutuklanmışlardır.¹⁰⁹

İran'ın Azerbaycan coğrafyası ve toplumuna yönelik aldığı tedbirlerin 1990'lara dayandığı bilinmektedir. Güney Azerbaycan'ın kendi kendine yeten bir eyalet olması ancak Pehlevi döneminde yapılan uygulamalarla beraber son bulmuş ve Güney Azerbaycan Batı ve Doğu olmak üzere ikiye bölünmüştür. Azerbaycan Türkleri'nin yaşadıkları bölgeleri daha küçük yerlere ayırmanın devrim sonrası dönemde de hız kesmeden devam ettiği de bilinen bir gerçektir. 1990'ların başında, yani devrimin yaşanılmasından yaklaşık 10 sene sonra, mevcut İran hükümeti nüfus gibi varsayımları ileri sürerek coğrafi açıdan bazı değişiklikler yapma yoluna gitmiştir. Azerbaycan Türkleri bunun sadece bir bahane olduğunu ileri sürse de bu bölme ve değiştirme hareketleri son bulmamıştır. Pehlevi döneminde ikiye ayrılan Güney Azerbaycan mevcut yönetimin isteğiyle bir kez daha bölünme durumuna gelmiştir. Hükümetin bu yeni eyalete vermek istediği isim ise Sabalan'dır. Bu eyalet ile planlanan, Türk nüfusun Fars nüfusun sayıca fazla olduğu bölge ile birleştirilmesidir. Ancak hükümetin karşılaştığı bazı tepkiler sayesinde Sabalan ismi konulamamış ve özellikle Azerbaycan Türkleri'nin bu isme sert bir şekilde muhalefet etmesiyle eyaletin ismi Erdebil olmuş ancak eyaletin konumu sabit olarak kalmıştır.¹¹⁰

İran hükümeti bu eyalet fikrinden hemen sonra 1994 yılında yeni bir eyalet daha kurma kararı almış ve bir öncekinin aksine bu sefer batı coğrafyasını bölmeye yönelik olarak alınan bu karar ile yeni eyaletin ismi Urumiye olmuştur. Böylece Pehlevi dönemine gelinceye kadar tek bir eyalet olarak kalan Güney Azerbaycan, devrim sonrası dönemde dört farklı bölgeye ayrılmıştır. Sosyal hayattan nüfus dağılımına kadar birçok etmeni içinde barındıran bu olay o bölgede yaşayan toplumları da fazlasıyla olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca bölünme bölge ekonomisinin daralmasına da neden olmuştur.¹¹¹

¹⁰⁹ Shaffer, **Sınırlar ve Kardeşler: İran ve Azerbaycanlı Kimliği**, s.105.

¹¹⁰ a.g.e. , s.209.

¹¹¹ a.g.e. , s.210.

1990'lı yıllarının başından itibaren Azerbaycan Türkleri birçok alanda hak arama çabasına girmişlerdir. Özellikle kültürel, sosyal ve siyasal ayrıcalıklarını bu aramalarla neticelendirmek istemişlerdir. Rafsancani yönetiminin sert tutum göstermesine rağmen "İran tüm İranlılarıdır" sloganı ile Cumhurbaşkanı olan ve reformcu bir görüş benimseyen Muhammed Hatemi 1997 yılında Azerbaycan Türkleri'ne birtakım ayrıcalıklar vermiştir.

Sonrasında Mahmud Ahmedinejad 2005 yılında Cumhurbaşkanlığı seçilme yarışı esnasında yapmış olduğu konuşmasında dikkat çeken "Herkes için adalet" sloganı ile söyledikleri ve seçildikten sonra yaptıkları arasındaki büyük uçurum İran halkına gelen gideni aratır sözünü bir daha hatırlatmıştır. 2009 seçimi birçok şiddetli olaya sebep olmuş ve çok sayıda Azerbaycan Türkü'nün ölümüyle sonuçlanmıştır. Azerbaycan Türkleri'nin seneler geçtikçe yaşadıkları daha da kötü tecrübeler ve ölüme varan çatışmalar bir sonraki bölümde anlatılacaktır.

1.2.1. Müslüman Halkın Cumhuriyetçi Partisi

Ayetullah El-Uzma Muhammed Kazım Şeriatmedari devrim yolunda önemli çaba göstermiş insanlardan biridir. Tebriz'de 1905 yılında dünyaya gelmiş bir Azerbaycan Türkü olan Ayetullah El-Uzma Muhammed Kazım Şeriatmedari Şii inanca sahip Azerbaycan Türkleri tarafından dini lider olarak görülen ve benimsenen bir kişiydi. Humeyni'nin önemli dava arkadaşlarından biri olan Şeriatmedari devrimden önce de Humeyni ile sıcak ilişki kurmuştur. Humeyni'nin cezalandırma, tutuklanma ve idam istemiyle yargılanmasına karşı çıkanların başında gelmiştir. Buradan da Rıza Muhammed Şah'a karşı muhalif tavır içinde olduğunu anlayabiliriz. Humeyni'nin idam edilmesine şiddetle karşı çıkan Şeriatmedari bunu da başarmış ve Humeyni'yi idam sehpasından kurtarmıştır. Aynı şekilde Humeyni'nin uzun sürgün hayatından sonra İran'a dönmesinde ve Şah'ın hükümdarlığının bitmesinde aktif rol oynamıştır. Çeşitli fikir ayrılıkları ve düşünce çatışmaları yüzünden Humeyni ile yolları ayrılan Şeriatmedari; 1982 yılına gelindiğinde dini yetkileri olan eski arkadaşı Humeyni tarafından bertaraf edilmiştir. Humeyni'ye göre bunun sebebi

Şeriatmedari'nin devrime karşı olması ve komplo kurmasıdır. Humeyni'yi cezalardan kurtaran Şeriatmedari yine aynı Humeyni tarafından devrime karşı olmakla suçlanmış ve Kum şehrinde bulunan evinde, ev hapsi cezasıyla karşı karşıya kalmıştır. 1986 yılında vefat eden Şeriatmedari Humeyni'den çıkan izinle gizlice toprağa verilmiştir.¹¹²

Humeyni'nin bu denli karşı çıktığı eski arkadaşı olan Şeriatmedari yetki bakımından Humeyni'den önde gelmekteydi. Dolayısıyla Humeyni'nin onu bir iç tehdit olarak görmesi için yeterli sebepleri vardı. Şeriatmedari dini unvan açısından da Humeyni'nin üstündeydi. Yaşadıkları fikir çatışmalarının ve düşünce uyumsuzluklarının başlıca sebebi ise İslami yönetim biçimiydi. Humeyni'nin Fars, Şeriatmedari'nin Azeri kökenden gelmesi bu fikir çatışmalarındaki ortamı hazırlamıştır. Siyaset ve dini iç içe yaşamının ve yönetim şekline büründürmenin yanlış olduğunu savunan Şeriatmedari, Humeyni'nin bu düşüncesine şiddetle karşı çıkmış ve aralarındaki ilişki kopma noktasına gelmiştir. Bilindiği gibi Humeyni siyasetin dini adamlar tarafından denetlenmesini ve bu dini adamların siyasetten üst bir katmanda yer almasını savunuyordu. Devrim sonrasında Humeyni'nin kafasında olan yönetim yapısıyla Şeriatmedari'nin ki arasında oldukça büyük fark vardı. Humeyni güçlü bir merkeze sahip devlet yönetimi fikrini benimserken, Şeriatmedari'nin kafasında olan yapı İranlılık çatısı altında bütünleştirilmiş ve birleştirilmiş, farklı etnik kökenlere saygı duyulan, güçlü bir merkezi yönetimi olmayan ve en önemlisi merkezden ziyade gücü eyaletlere veren bir cumhuriyet sistemiydi. Bu görüş ayrılıkları zamanla daha da şiddetli bir boyut kazanmıştır ve iki lider de ilişkilerindeki köprüleri tamamen atmıştır. Bu konu zaman içinde Humeyni'ye bağlı Devrim Muhafızları ile Azerbaycan Türkleri arasında şiddetli olayların yaşanmasına sebebiyet verince Azeriler kendi aralarında örgütlenme ihtiyacı hissetmiş; bunun üzerine **Müslüman Halkın Cumhuriyetçi Partisi**'ni kurmuşlardır.¹¹³

¹¹² Shaffer, **Sınırlar ve Kardeşler: İran ve Azerbaycanlı Kimliği**, ss.108-118.

¹¹³ Fahir Armaoğlu, **20. Yüzyıl Siyasi Tarih (1914-1980)**, Cilt.1, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1992, s.757.

1979 yılında Aralık ayında Azerbaycan Türkleri'nin yüzde 80'lik kısmı Anayasa referandumunu boykot etmiştir. Bu boykot üzerine Devrim muhafızları bu protestoya şiddetle karşı koymuş ve olaylar tahmin edilemeyecek boyuta ulaşmıştır. Bu saldırıların ulaştığı noktanın en önemli göstergesi Şeriatmedari'nin Kum bölgesinde olan evine kadar ulaşmış olmasıydı. Özellikle 1980 yılında Devrim muhafızlarının Müslüman Halkın Cumhuriyetçi Partisi binasına karşı düzenledikleri baskın ve birçok Azerbaycan Türkü'nün öldürülmesiyle son bulan olaylar, Humeyni ve Şeriatmedari'nin almış oldukları ortak kararlar yatıştırılmıştır. İki liderin aldıkları bu karar ise bir araya gelip sorunları bir çözüme kavuşturmak idi. Humeyni'nin Şeriatmedari'yi ziyaretiyle başlayan bu süreç Humeyni'nin Azeriler ile ilgili düşüncelerini aktarmasıyla devam etmiştir. Humeyni'nin Azerbaycan Türkleri ile ilgili düşüncesini şu şekilde özetleyebiliriz: Azerbaycan Türkleri merkezi otoriteye tabi olacaklardı. Bu sayede Azerbaycan Türkleri'nin de talepleri yönetim tarafından yerine getirilecekti.¹¹⁴

Bunun üzerine Şeriatmedari ülke içinde daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmek için Müslüman Halkın Cumhuriyetçi Partisi'nin (MHCP) kapatılması yönünde tavsiyede bulunmuş, parti yetkilileri partiyi kapatmışlardır.¹¹⁵ Ancak Humeyni verdiği sözlerin hiçbirini tutmamıştır. Bunun sonucunda da devrim sonrası devam eden şiddetli baskılar, Azerbaycan Türkleri'ne karşı daha da şiddetlenerek sürmüştür.

Şeriatmedari'nin en önemli yanı Azerbaycan Türkleri'nin bir anlamda temsilcisi olmasıydı. Bu temsilcilik adı altında olan liderliği onları dini ve siyasi arenada temsil etmesi şeklindeydi. Bu durumdan rahatsız olanların başında Humeyni ve onun destekçileri gelmekteydi. Azerbaycan Türkleri'nin adeta tapar noktada sevdiği Şeriatmedari'nin en ufak bir hareketi ile harekete geçecek olan Azeriler, Humeyni için büyük bir tehlike potansiyeli olarak görülüyordu.

Şeriatmedari'nin temsilciliğini üstlendiği Azeriler, onun sayesinde siyasi arenada da Humeyni ve yandaşları için olası bölücü bir tehlikeydiler. Azerbaycan Türkleri'nin bir ayaklanma gerçekleştirme ihtimali ve sonucunda istedikleri

¹¹⁴ Shaffer, **Sınırlar ve Kardeşler: İran ve Azerbaycanlı Kimliği**, ss.112-114.

¹¹⁵ Armaoğlu, **a.g.e.** , s.758.

toprakları koparma tehlikesi Humeyni için büyük önem arz ediyordu. Ancak burada ince bir nüans mevcuttu; Şeriatmedari İranlılık üst kimliği görüşünü benimsiyordu, tabii bunun yanında Azerbaycan Türkleri'nin dil, kültür ve toplum yapısını da korumaya özen gösteriyordu. Şeriatmedari'nin planları içinde yer alan, görüşlerini beyan ederken sık sık yer verdiği dini adamlar ve siyaset ilişkisi ise başka bir konuydu. O dönemden sonra Azerbaycan Türkleri'nin bünyesinde bulunan dini adamlar siyasete girmekten önemle kaçınmış, devlet yönetimine dahil oldukları mollalık sisteminden de gün geçtikçe uzaklaşmışlardı. Günümüze kadar süren bu etki, hala Azerbaycan Türkleri kökünden gelen din adamlarının siyasete girmediklerini bizlere göstermiştir. Bu da bize Şeriatmedari'nin Azeriler üstünde bıraktığı etkiyi oldukça açık şekilde açıklamaktadır. Bununla beraber mevcut mollalık sistemi içine girebilen Azeri din adamları ise “etnik veya bölgesel taleplerini dile getirmemek kaydıyla” İran'da belli mevkilere gelebilmektedirler.¹¹⁶

1.2.2. SSCB'nin Dağılması ve Azerbaycan Devleti'nin Kurulması

1990 yılından sonra Azerbaycan Türkleri siyasi arenada hızlı adımlar atmaya başladılar. İran'da yaşanan bölgesel hareketlilik bu adımın en önemli sebeplerinden biridir. 20 Ocak 1990 tarihinde Azerbaycan'da Sovyet askerlerinin yaptıkları ve 130 Azeri'nin öldürüldüğü katliam, bölgeyi iyiden iyiye kaotik bir yapıya doğru sürüklemişti. Bu katliamın Azeriler üzerindeki etkisi büyük olmuş ve halk kendini sokaklara dökmüştür. Bu durum İran'ın hemen doğusunda yer alan Azerbaycan üzerindeki algılarını tamamen değiştirmiştir. Aras Nehri'nin zamanında Türkmençay Antlaşması ile Ruslara verilisinin ardından Aras Nehri'nin doğusundaki Azerbaycan'ı kendisine ait bir toprak olarak benimseyen İran'ın bölge üzerindeki politikaları da günden güne değişmeye başlamıştır. Özellikle bu olay neticesinde İran artık toprak bütünlüğü düşüncelerine bürünmüş ve bölge halkını kendine tehdit oluşturan unsur olarak nitelendirmeye başlamıştır. Bu olaydan bir süre sonra yeni

¹¹⁶ Gülara Yenisey, **İran'da Etno-Politik Hareketler 1922-2004**, İstanbul, Ötüken Yayınları, 2008, s.164.

tehdit algılamasına yönelik olarak dış politikasında değişikliklere gitmiş, Ermenistan ve Rusya ile ilişkilerini geliştirmeye önem vermiştir.¹¹⁷

Azerbaycan'ın Batı devletleri ve İsrail ile yürüttüğü yakın ve sıcak ilişkiler İran için bu konunun daha da ciddi bir şekilde tehdit oluşturduğunu gösteriyordu. İran, Azerbaycan'a ilgili davranıyor ancak tercihini Azerbaycan'dan yana değil Batılı devletlerden yana kullanıyordu. İki devlet arasında süregelen bu sürtüşmeler ilişkilerini iyice zedeleme noktasına getirmiş ve İran'ın toprak bütünlüğü konusundaki kaygılarını bir kat daha arttırmıştır. Böylece İran'ın başlangıçta Azerbaycan'a karşı şiddetle beslediği rejimini ihraç etme ümidi zaman içinde giderek azalmıştır.¹¹⁸

Sovyetler Birliği'nin 26 Aralık 1991 yılında dağılmasından sonraki dönemde Orta Asya'da Azerbaycan'ın da içinde bulunduğu ve bağımsızlığını ilan eden devletlerin oluşturduğu büyük etki İran toprakları içinde yaşamlarını sürdüren Azerbaycan Türkleri için bir anlam ifade etmemiştir. 18 Ekim 1991'de Azerbaycan bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu dönemde iktidarda olan Azerbaycan Komünist Parti Genel Sekreteri Ayaz Mutallibov, bağımsız cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı olmuş ancak Mart 1992'de Dağlık Karabağ'daki Hocalı katliamından sonra istifaya zorlanmıştır. Şuşa ve Laçın şehirlerinin Ermeni ordusu tarafından işgalinden sonra 7 Haziran 1992'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Azerbaycan Halk Cephesinin lideri Ebulfez Elçibey kazanmış ve Ağustos 1993 yılına kadar görevde kalmıştır. Sonrasında Haydar Aliyev Ekim 1993 yılındaki seçimde yüzde 99 oy oranı ile cumhurbaşkanı olmuştur.

İran'ın iyi niyetle yaklaşmaya çalıştığı Azerbaycan'dan istediği gayet açıktır: Türkmençay Antlaşması ile kendi topraklarından kopartılan Azerbaycan'ın yeniden İran topraklarına döneceği umulmuş ancak Azerbaycan beklenen ilgiyi göstermemiş ve neticesinde de İran istediği toprak bütünlüğünü sağlayamamıştır. Azerbaycan'ın bu tavrının yanında ABD, İsrail ve bazı Batılı devletler ile kurduğu sıcak ilişkiler ve sürdürdüğü temaslar İran'ı iyiden iyiye umutsuzluğa düşürmüştür. Özellikle

¹¹⁷ Bilgehan A. Gökdağ, M. Rıza Heyet, "İran Türklerinde Kimlik Meselesi", **Bilig**, Sayı 30, Yaz 2004, s.63.

¹¹⁸ Arif Keskin, "Şii Jeopolitiği ve İran", Der. Mehmet Tuncel, **Orta Doğu'da Güç Savaşları, Hedef Neden İran?**, İstanbul, Etkileşim Yayınları, 2008, ss.51-52.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra kabul ettiği bağımsızlık ilkesi İran'ın az olan umudunu tamamen bitirme noktasına getirmiştir. Bu sayede kardeş dedikleri Azerbaycan Türkleri ile dünya görüşlerini değiştiren Azerbaycan'ın yeni bir ufka açılma zamanı geldiği düşünülüyordu. Ayrıca Azerbaycan'ın İran ile ortak bir gelecek hayali kurmadığı ortaya çıktığı gibi o günün şartlarında Azerbaycan Türkleri'nin de İran'dan ayrılıp Azerbaycan ile birleşme arzusunun toplum geneline yayılmış bir arzu olmadığı anlaşılmıştı.¹¹⁹

1.2.3. Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi

Dr. Ali Mahmut Çöhregani İran'da özellikle 1990'lı yıllardan sonra önemli bir isim haline gelmiştir. 1995 yılına kadar Tebriz ve Tahran'da bulunan çeşitli üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı üzerine dersler vermiştir. İran Meclis seçimlerinde Tebriz milletvekilliği için adaylığını koyan Çöhregani ilk tur seçimlerinde 600 bin oy almayı başararak birinci çıkmıştır. Ancak bu sevinç fazla sürmemiş çünkü güvenlik güçleri ikinci tur seçimlerinde Çöhregani'yi yasadışı ticaret yapma suçundan tutuklamıştır. Çöhregani'nin kendi isteği doğrultusunda seçimlerden çekildiği yönünde haberler çıkmıştır ancak haberlerin yayıldığı süreçte Çöhregani gözaltındadır. Tebriz'de bu haberi alan Azerbaycan Türkleri sokaklara dökülmüş ve bu durum özellikle gençleri tetiklemiştir. Kısa sürede olaylar, gösteri ve protesto şeklini almıştır. Eylemler polisler tarafından yoğun bir şiddetle bastırılmaya çalışılmış ve neticesinde beş genç tutuklanmış ve halkın gözleri önünde idam edilerek öldürülmüşlerdir. Çöhregani'nin ise adaylık başvuru süresi bitinceye kadar gözaltında tutulması ile seçimlere katılması engellenmiştir.¹²⁰

İdamla sonuçlanan bu olaylar Çöhregani'ye geri adım attırmamış ve 2000 yılındaki seçimler için çalışmaya başlamıştır. Nitekim kendisi 2000 yılında olan seçimlere de aday olarak gireceğini kısa bir süre sonra açıklamıştır. Ancak önceki

¹¹⁹ Ömer Faruk Görçün, **1979 İran İslam Devrimi Sonrası Türkiye-İran İlişkileri**, İstanbul, Beta Yayınevi, 2008, s.28.

Ayrıca bkz. James Reynolds, "Why Azerbaijan is closer to Israel than Iran", **BBC**, 12.08.2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19063885>

¹²⁰ Shaffer, **Sınırlar ve Kardeşler: İran ve Azerbaycanlı Kimliği**, s.217.

seimlerde olduĐu gibi İnan gvenlik gleri tarafından kaakılık sulamasıyla gzaltına alınmıŐ ve parlamento seimlerine girmesi bir kez daha engellenmiŐtir. Devrim mahkemelerinde yargılanan hregani tutuklanarak 6 ay hapse mahkum edilmiŐtir. Bylelikle hregani bir kez daha seimlere girememiŐtir. hregani bu duruma isyanını ve muhalifliĐini cezaevinde de srdrmŐ ve alık grevine gitmiŐtir. Bu grev neticesinde saĐlık durumu ktye giden hregani cezaevinden hastaneye sevk edilmiŐtir. Hapis cezasını tamamlamasının ardından serbest kalan hregani'nin yurtdıŐı ıkıŐ yasaĐı ise 2002'ye kadar devam etmiŐtir. Uluslararası Af rgt'nn alıŐmalarıyla yine 2002 yılı ierisinde bu yasaĐı da ortadan kaldırılmıŐtir. hregani yasaĐın kalkmasının ardından ABD'ye gitmiŐtir ve hala yaŐamını orada srdrmektedir. Hapse girmesinden itibaren 1995 yılında GAMOH olarak ifade edilen "Gney Azerbaycan Milli UyanıŐ Hareketi"ni baŐlatmıŐ ve bu hareketin de lideri olmuŐtur.¹²¹

GAMOH z olarak Azerbaycan Trkleri'nin toplumsal yapısını, dil ve kltrlerini koruma amacı gden bir teŐkilattır. Ekonomik alanda da alıŐmalar yapan bu teŐkilat maddi imkanların iyileŐtirilmesi fikrini savunmuŐtur. zellikle 1997 yılında teŐkilat adından sıka sz ettirmeye baŐlamıŐtır. GAMOH kendi yaptığı aıklamada amalarının İnan'ı blme olmadiĐını, arayıŐlarının baĐımsızlık anlamına gelmediĐini, Azerbaycan ya da Trkiye ile birleŐmeyi dŐnmediklerini sırasıyla belirtmiŐ ve esas hedef ve gayesinin İnan'ın, İnan Azerilerinin haklarına ve deĐerlerine saygı gsteren federatif bir devlet yapısına kavuŐması olduĐunu aıka dile getirmiŐlerdir. GAMOH faaliyetlerine hala devam etmektedir.¹²²

1.2.4. Karikatr Krizi ve Sonrası Yayın Politikası

2006 yılının Mayıs ayında devlete yakın bir karikatr dergisinin Azerbaycan Trkleri'ne karŐı hakaret ve alay ieren bir karikatr yayınlaması lkeyi bir kez daha kaosa srklemiŐtir. "Ne yapalım da bcekler bizi bcekleŐtirmesin?" baŐlıklı

¹²¹ Shaffer, **Sınırlar ve KardeŐler: İnan ve Azerbaycanlı KimliĐi**, s.217.

¹²² William O. Beeman, **The Great Satan vs. the Mad Mullahs**, University of Chicago Press, 2008. p. 135.; Ayrıca bkz. GAMOH Resmi İnternet Sitesi, <http://gamoh.biz/default.asp>

makalede yayınlanan bir karikatürde Farsça konuşan bir çocuğun karşısında oturan hamamböceği Azerbaycan Türkçesi'nde konuşturulmak suretiyle, Azerbaycan Türkleri hamamböceğine benzetilmiştir. Ayrıca, “ülkedeki hamamböceklerinin temizlenmesi gerektiği” ifade edilerek ırkçı bir yaklaşım ortaya konmuştur. Türkleri hamamböceğine benzeten karikatürün altında ayrıca şu yazılar yer almaktadır:

“Hamamböcekleri tuvaletlerde yaşarlar. Öldürmekle veya sifonu çekmekle bitmezler. Hamamböcekleri insanların pisliklerini tüketerek yaşamlarını sürdürürler. Biz Farslar belli bir süre pisliğimizi tuvalete değil de dışarı yaparsak hamam böcekleri kendiliğinden (aç kalmak suretiyle) ölürler.”

Özellikle Azerilerin kitleler halinde sokaklara dökülmesi, beraberinde şiddet dolu olayları getirmiştir. Karikatürün içeriği yukarıda da anlatıldığı gibi Azerbaycan Türkleri'ni hamamböceklerine benzetmesiydi. Gazete çocuk ve gençlere hitap eden bir yayındır ve çocuk yaştan oluşturmaya çalışılan algıyı açıkça gözler önüne sermektedir. Bunun üzerine sokaklara dökülen Azerbaycan Türkleri'nin üzerine polislin ateş etmesi sonucu en az 18 gösterici ölmüş, yüzlerce gösterici ise yaralanmıştır.¹²³ Farklı kaynaklarda ölü sayısı hakkında değişik rakamlar bulunmakla beraber 50'yi geçen bir rakam olduğu belirtilmektedir.

¹²³ “Hamamböceği'ne Azeri öfkesi dinmiyor”, **Radikal**, 25.05.2006, <http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=188348>
Ayrıca bkz. Yalçın Sarıkaya, **Tarihi Ve Jeopolitik Boyutlarıyla İran'da Milliyetçilik**, İstanbul, Ötüken Yayınları, 2008, s.225.

Resim -1 Krize Sebep Olan Karikatür

ماه خرداد کم نزدیک می شه و فصل امتحانات داره از راه می رسه. این هیچ ربطی به مطلب امروزمون نداشت و فقط گفتم تا به کم حالتون گرفته شه. یکی از چیزهایی که با خرداد می آد، گرمای هواست و یکی از چیزهایی هم که با گرما می آد، سوسکه. چند سالی می شه که ورژن های جدید سوسکه و پشه به بازار اومدن که چهار فصل هستن و سرما و گرما حالیشون نیست. اما به هر حال گرمای هوا باعث می شه ورژن های قدیمی هم بیان به میدون و اون وقته که سارا از توالت بهره بیرون و جیغ بزنه: «مامااااا... سوکس! سوکس! سارا به سوسکه می گه سوکس! خدایی مخ این بچه قلقه، حرف زدن هم تگت نیست!

البته سوسکه ترسیدن نداره، اما مشکل اینه که خیلی پرتوته و آدم نمی دونه چی کارش کنه. هر کس دیگه ای روشو واسه ما زیاد کنه سه سوت سوسکش می کنیم، اما سوسکه رو که نمی شه سوسکاید. چون خودش سوسکه هست. اینجاست که لازم می شه چند تا فن مادتون بدم تا جلوی سوسکه ها سوسکه نشند!

● روش اول: گفتمان ●

بعضی ها معتقدن که آدم نباید از همون اول بره سراغ خشونت ورزی، چون که حیفه، مزه اش می ره. پس اول باید سعی کنیم خیلی متمدنانه پیشنیم سر به میز و با سوسکه ها گفت و گو کنیم. اما مشکل اینجاست که سوسکه، زیون آدم جا لیش نمی شه. دستور زبان سوسکی هم آنقدر سخته (هنوز هیچ کی درست نفهمیده کدوم فعل هاشون ing می گیره) که هشتاد درصد خود

سوسکه هام بلد نیستن و ترجیح می دن به زیون های دیگه حرف بزنن. وقتی سوسکا زیون خودشونو نمی فهمن، شما چه جوری می خواین بفهمین! واسه همین مذاکره به بن بست می رسه و روش های شیرین خشونت آمیز لازم می شه!

Kaynak: <http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Namana.jpg&filetimestamp=20111005170054>

Sayıları yüzbinlerle ifade edilen Azerbaycan Türkü'nün bu gösterilere katılım göstermesi ve bu protestolarda atılan sloganların içeriğinin Türk milliyetçiliğini yakından ilgilendiren ifadeler olması Azerbaycan Türkleri arasında milli değerlerinin ve toplumsal yapılarının hangi noktalara geldiğini dünyanın gözleri önüne açıkça koymuştur. Sloganların çoğunluğu “Haray Haray (Yeter Yeter) Men Türkem!”, “Türkün dili ölmez, Fars diline dönmez!”, “Azerbaycan eğilmez, Türkün beli bükülmez!”, “Ya azatlık ya ölüm!”, “Kahrolsun Fars faşizmi!” gibi söylemlerden oluşmaktaydı. Gösterilerin başlangıcında güvenlik güçlerinin gösterdiği kontrolsüz güç ve aşırı şiddet dolu tavırlar gösterileri bastırmaya yetmemiş, İran devleti protestoların püskürtülemeyeceğini anlamış ve geri adım atmış ve olayların geldiği boyut ve gösterecekleri tavır hakkında açıklama yapma gereği duymuşlardır. İran

hükümeti, ateşin güvenlik güçleri tarafından değil, PKK'lı teröristler tarafından açıldığını iddia etmiş ve durumu “Amerikan Komplosu” olarak nitelendirmiştir.¹²⁴

Azerbaycan Türkleri'nin yoğun tepkisine yol açan bu karikatür krizi sadece karikatür olarak kalmamış ve yanında bazı ilkleri de yaşatmıştır. İran devletinin o zamana kadar sürdürdüğü devlet politikasının merkezini oluşturan Şiilik ve onun birleştirici ve bütünleştirici gücü bu olaylar karşısında etkili olamamıştır. Ayrıca Azerbaycan Türkleri'nin milli benliğini oluşturan Şiilik millet kavramının yanında tutunamamıştır. Bunun yanı sıra güvenlik güçleri de ilk defa belli ve sabit bir etnik köken ile birebir çatışma ve şiddet dolu olaylara dâhil olmuşlardır. Bunun üzerine devletin yaptığı açıklamalar da olayların etkisinin ne denli büyük olduğunu gösteriyordu. Hükümet Azerbaycan Türkleri'nin devlet içindeki önemini vurgulayıcı açıklamalar yapmıştır. Bunun sebebinin de ilk kez Azerbaycan Türkleri'nin bütünü ile karşı karşıya kalmaları olarak görülmektedir. Karikatür krizi ve beraberinde getirdiği olayların bir diğer önemli sonucu ise oluşturduğu bağımsızlık fikri idi. İlk kez bağımsızlık fikri bu kadar yüksek sesle konuşulmaya başlanmış ve harekete geçilmiştir. Azerbaycan Türkleri yakın tarihte ilk defa Türk diline bu denli büyük tepki göstererek sahip çıkmışlardır.¹²⁵

1.2.5. Yeşil Hareket ve Mir Hüseyin Musevi

2009 yılı İran için “Yeşil Hareket” olarak bilinen bir muhalif hareket ile anılır. Bu yıllarda İran insan haklarını ihlal etme konusunda endişe verici yerlere gelmiş ve önceki yıllara göre daha da kötü seviyelere çıkmıştır. 2005 yılında seçilen ve dört sene cumhurbaşkanlığı yapan Ahmedinejad, görev süresi bittikten sonra tekrar seçimlere girmiş ve 2009 yılında olan seçimi de kazanmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ahmedinejad'ın en güçlü rakipleri olan reformcu görüşe sahip iki lider; Azeri kökenli Mir Hüseyin Musevi ile Fars kökenli Mehdi

¹²⁴ Arif Keskin, “İran’da Azerbaycan-Türk Milliyetçiliği ve Karikatür Krizi”, **Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analiz Merkezi**, 29.05.2007, <http://www.turksam.org/tr/a1298.html>

¹²⁵ Sarıkaya, **a.g.e.** , s.228.

Karrubi seçimlere hile karıştığı gerekçesi ile Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne müracaatta bulunmuş, ancak sonuç değişmemiştir.¹²⁶

Yeşil Hareket tam da bu itirazların olumsuz sonuçlanmasıyla başlamıştır. İki reformist görüşe sahip olan lider bir araya gelmiş ve ortak aldıkları kararlar bu halk hareketini oluşturmuşlardır. Bu muhalif hareketin sonucunda binlerce insan yeniden İran sokaklarına çıkmıştır. Sokaklara dökülen insanlara güvenlik güçlerinin tepkisi yine sert olmuş olaylar tekrardan şiddet boyutuna ulaşmıştır. Besiç olarak bilinen güvenlik güçlerinin birçok insanın üzerine ateş etmekten kaçınmayıp yaralanma ve ölümlere kadar giden reaksiyonlarına karşın halk geri adım atmamıştır. Bu tutum beraberinde tutuklamaları da getirmiştir. Yaşananlarla ilgili sosyal medyada birçok amatör video görüntüsü bulunmaktadır.¹²⁷

1.2.6. Arap Baharı ve İran'a Etkisi

“Arap Baharı” olarak anılan hareket Kuzey Afrika'da yerleşen ve yaşamlarını orada sürdüren Müslüman ülkeleri etkisi altına aldığı ve bu ülkelerde yaşayan insanlar arasında dürtü oluşturduğunda, İran'ın bu hareket ile ilgili açıklama yapma gereği duyması kaçınılmazdı. İran olayların temelini ve ana fikrini 1979'da yaşanan İslam Devrimi'ne dayandığını öne sürmüştür. Devrilen iktidarlara beraber ABD'nin maşa olarak kullandığı yöntemlerin son bulunduğunu ve artık asıl Müslümanların iktidarı geri alacağına dair söylemleri, açıklamalarda sıkça yer verilen konuların başındaydı. Ancak İran kendi sınırları içinde Arap Baharı'nı desteklemeye yönelik sivil hareketlere dahi kesinlikle müsaade etmemiştir.¹²⁸

2010 yılına gelindiğinde Arap Baharı hareketinden etkilenenlerin boyutu da artma noktasındaydı. Öyle ki Reformcu İranlılar dahi bu hareketten etkilenmişlerdi. Yeşil Hareket ise Mısır ve Tunus'ta halkı desteklemek ve yanlarında olmak için

¹²⁶ “Iran reformists held after street clashes”, **BBC**, 14.06.2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8099218.stm

¹²⁷ “Iran Police Forces Shoot Into Pro-Mousavi Crowd”, **Youtube**, <http://www.youtube.com/watch?v=XHAo8MV8VIU>

Ayrıca bkz. “Iran riots latest news about Basij shooting showing dead body of young boy”, **Youtube**, <http://www.youtube.com/watch?v=oBab8HwACZY>

Ayrıca bkz. “Basij/Anti Riot Police Open Fire on Iranian Protesters”, **Youtube** <http://www.youtube.com/watch?v=4ygfESiDDqw>

¹²⁸ Hakkı Uygur, “İran ve Arap Baharı”, **SETA Analiz**, Mart 2012, s.4.

sokaklara çıkmak ve gösteri ve protestolar düzenlemek istemiştir. 14 Şubat 2011 tarihinde gösteri yapmak isteyen göstericiler güvenlik güçlerinin sert tepkisi ile karşı karşıya kalmış ve İran hükümeti bu gösterilerin dış mihrakların bir oyunu olduğunu ileri sürerek Yeşil Hareket'in iki lideri Musevi ve Kerrubi'nin tutuklanmasını sağlamış ve onları ev hapsine mahkum ettirmiştir.¹²⁹ Aslına bakacak olursak İran'daki bu hareketlenmenin Arap Baharı ile doğrudan ilgili olduğunu söylemek zordur çünkü İran'da gerçekleşen Yeşil Hareket rejim karşıtlığının bir göstergesi olmamakla beraber sadece Ahmedinejad iktidarına karşı yapılmış bir ayaklanma olarak İran tarih kitaplarında yerini almıştır. Tabi ki tüm bu Ahmedinejad muhalifliğinin yanında ABD'nin ülke içi uygulamaları ve yaptırımları ile beraber Yeşil Hareket zaman içinde doğrudan rejime yönelik bir protesto şeklini almıştır.

2013 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 52 oyla kazanan Hasan Ruhani İran İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmuştur. Bu göreve gelmeden önce dini lider Hamaney'in bazı konuşmalarını eleştirse de, esasında İslam Devrimi'ne sadık bir kişidir.¹³⁰ Batı ile ilişkileri olumlu yönde tutmaya çalışan Ruhani, göreve geldiği ilk zamanlarda Devrime karşı olduğu gerekçesi ile eleştirilse de böyle olmadığı ortaya çıkmıştır. İran Devleti üzerinde olan ambargoların kaldırılmasında büyük bir rol oynayan Ruhani bu politika ile ekonomik olarak bölgeye sıkışmış vaziyette olan İran'ı dışa açmıştır. Böylelikle halkın refah düzeyinin düştüğü ve işsizlik oranının arttığı İran, Ruhani ile beraber biraz daha iyi bir duruma gelmiştir.

¹²⁹ Uygur, **a.g.e.** , s.14.

¹³⁰ Ercan Çitlioğlu, "İran'ı Anlamak", Der. Pınar Osmanağaoğlu, **Başkent Üniversitesi**, 2015, s.55.

İKİNCİ BÖLÜM

İRAN'IN DEVLET YAPISI VE GÜNEY AZERBAYCAN

2.1. İran Devlet Yapısı

İran Anayasası, devrim sonrası kurucu iktidar tarafından yapılmış, referanduma gidilmek suretiyle kabul edilmiş ve halk egemenliğine dayalı bir meşrutiyet kazandırılmış anayasadır.¹³¹

“İran anayasasının 12’nci maddesinde İran’ın resmi dininin İslam ve Caferi-i İsnâaşeri mezhebi olduğu hükme bağlanmıştır. Anayasanın başlangıç kısmında da uzun uzadıya İslam kamu hukuku bilgisi verilmesi, ülkenin kurtuluşunun tek yolunun İslam hukukuna dayalı bir devlet kurmanın gerekli olduğu anlatılmıştır. Aynı zamanda anayasanın birçok maddesi Kuran’dan ayetlerle başlamaktadır. Hâsılı İran İslam Cumhuriyeti devletinin isminden de anlaşılacağı üzere İslam hukuku prensipleriyle yönetilen bir devlet olduğuna şüphe yoktur.”¹³²

Anayasanın oluşturulması sürecinde Humeyni öğretilerinin payı azımsanamayacak kadar çoktur. Devrim sonrası hemen hemen birkaç ay içinde hazırlanan anayasa, 2 Aralık 1979 tarihinde referandumla kabul edilmiştir. Genel hatlarıyla hazırlandığı şekilde günümüze kadar ulaşmış olan bu anayasa sadece 1989 yılında revize edilmiştir. Anayasanın temel düşüncesi kanunların asla şeriate karşı olmadığı ve egemenliğin tek hakiminin Allah olduğudur ve bu fikre paralel olarak devletin kurumlarından söz edilmektedir. İran Anayasası, her devletin anayasasında olduğu gibi, İran İslam Cumhuriyeti’ne ait yapısal ve yönetsel esasları belirleyen en önemli metindir.¹³³ Halkın yüzde 98,2’lik çoğunluğu tarafından kabul edilen Mart 1979 referandum sonucuyla ülkeye **İslam Cumhuriyeti** adı verilmiştir.(madde 1)¹³⁴

¹³¹ Kemal Gözler, **Anayasa Hukukuna Giriş**, Bursa, 9. bs. , Ekin Kitapevi Yayınları, 2006, s.35.

¹³² Yetkin Başkavak, “İran’da Değişim Sancıları” **Değişen Toplumlar Değişmeyen Siyaset: Ortadoğu**, Der. Fulya Atacan, İstanbul, Bağlam Yayıncılık, 2004, ss.53-85.

¹³³ Başkavak, **a.g.e.** , ss.53-85.

¹³⁴ Kılınç, **a.g.e.** , s.919.

İran'ın resmi dininin İslam ve mezhebinin Caferi-i İsnâaşeri olduğu hükmü Anayasanın 12'nci ve 177'nci maddesine göre değiştirilemez. Bunun yanında değiştirilemeyecek diğer maddeler ise; yasaların İslami esaslara göre düzenlendiği, yönetim biçiminin cumhuriyet olduğu, velayet-i fakih, imamet-i ümmet ve hükümet idaresinin halkın oylarıyla seçildiği maddeleridir.¹³⁵ “İran Anayasasında, egemenliğin, yasama, yürütme ve yargı organları tarafından Dinî Liderliğin gözetimi altında kullanılacağı ifade edilmektedir.”¹³⁶

2500 yıllık Monarşi geleneğini yıkan İran Anayasası yönetim şekli olarak cumhuriyeti baz almıştır. 1906 tarihli İran Anayasası da hazırlık sürecinde yeni oluşturulan ve kabul edilen anayasaya ışık tutmuştur. Ayrıca taslak metnin hazırlanması safhasında Belçika ve Fransa Anayasalarına da başvurulmuştur.¹³⁷

“İslam hukukunun müsaade ettiği ölçüde yasama yetkisine sahip olan Meclis, yürütmeyi temsil eden Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ve yargı mekanizması yürütmenin diğer kolu olan Rehber'in denetimi altındadır. Ülkenin birçok önemli noktasında bulunan makamlara atama yetkisi de Rehberin yetkisi altındadır. Dolayısıyla İran'da siyasal sistemin temel kurumları, Rehberin devlet mekanizması üzerindeki hâkimiyetini esas alan bir çerçeve içinde oluşturulmuştur. Anayasal açıdan ülkedeki en yetkili makamın Rehberlik mevkiisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sistemin yine kendi içerisinde var olan şura prensibi gereğince, ülkede söz sahibi olan tüm kurumlar buna Rehber de dâhil olmak üzere halk tarafından ya da halkın seçtiği temsilciler tarafından seçilmektedir. Örneğin çok geniş yetkilerle donatılan Rehberi seçecek olan Uzgörürler Meclisi de halk tarafından seçilmekte ve bu Meclis gerektiğinde Rehberi azledebilmektedir.”¹³⁸

İran'da halkın yönetime katılımı Rehber'i seçen Uzgörürler Meclisi ile sınırlı değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimi, Meclis üyelerinin seçimi ve bazende önemli

¹³⁵ Kılınç, a.g.e. , s.921.

¹³⁶ T.C. Dışişleri Bakanlığı, “İran'ın Siyasi Görünümü”, <http://www.mfa.gov.tr/iran-siyasi-gorunumu.tr.mfa>

¹³⁷ Ünal Gündoğan, **İran ve Orta Doğu**, Ankara, Adres Yayınları, 2010, s.172.

¹³⁸ Kılınç, a.g.e. , s.910.

kararlarda referandum ile oylamaya katılma diğer örnekleridir. Bu durum İslam hukuku açısından şura prensibine bağlanabilir.¹³⁹

1979 Devrimi ile İran Meclisi'ne giren Din Adamı kökenli Milletvekili sayısı 164 iken 2017 yılında bu sayı 16'ya düşmüştür. Aynı zamanda 2017 yılında Meclis'te 17 kadın vekil mevcuttur.

2.1.1. Siyasi Kurumlar ve Karar Alma

İran, kendine özgü ama bir o kadar da karmaşık ve komplike bir devlet yapısına sahiptir. Ülkedeki eyalet sayısı son dönemde Horasan'ın üçe bölünmesiyle 31'e yükselmiştir.¹⁴⁰

Harita-6 İran'ın Eyaletlerini Gösteren Harita

Kaynak:http://www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=308.

¹³⁹ Kılınc, a.g.e., s.904.

¹⁴⁰ "Khorasan", **The Free Dictionary**, <http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Khorasan>

İran oldukça güçlü bir merkezi yönetim şekline sahip bir ülke olup federal sistemin kendilerine uygun olmadığı düşüncesi ön plandadır. Eyaletlerin başına merkezi atamalarla valiler atanmaktadır.¹⁴¹

Devlet teşkilatı seçimle göreve gelen kurumlar ve atama ile görev yapan kurumlar olarak iki ana dal altında işlevlerini devam ettirmektedirler. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Meclis ve Uzmanlar Konseyi seçimle gelip görevlerini sürdüren devlet temsilcileridir. Atama ile görev yapanlar ise Dini Lider¹⁴², Devrim Muhafızları, Yargı Başkanı, Maslahat Konseyi, Anayasa Koruyucular Konseyi'dir.¹⁴³ Aşağıda görünen Şekil-1'de seçim ve atama ile göreve gelenlerin arasında bulunan ilişki gözler önüne serilmektedir.

Şekil-1 İran'da Seçimle ve Atama İle Görev Yapan Kurumların İlişkisi

Kaynak: “İran Niçin Nereye?”, **Büsam**, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2009, s.6.

¹⁴¹ TC. Dışişleri Bakanlığı, “İran Ülke Künyesi”, <http://www.mfa.gov.tr/iran-kunyesi.tr.mfa>

¹⁴² İran'ın ilk Dini Lider'i Ayetullah Humeyni'dir. Humeyni'den sonraki Dini Lider 1989 yılında göreve gelen ve halada görevini sürdüren Ali Hamaney olmuştur.

¹⁴³ “İran İslam Cumhuriyetinde Anayasal Sistem Ve Siyasi Partiler”, **ORSAM Rapor**, No:112, Mart 2012, s.6.

İran'ın devlet görüşünü kısaca tanımlamak gerekirse: “*Seçilmişler tarafından oluşturulan yasama ve yürütmenin, atanmışlar tarafından denetimi sistemin esasını oluşturmaktadır. Atanmışlara biçilen rol rejimin İslami ideolojik özelliklerini korumaktır*”.¹⁴⁴

İran'da seçimler dört yılda bir yapılır ve ülkede oy kullanma yaşı 18 olarak belirlenmiştir. Yani yetişkin yaşını dolduran herkes oy kullanabilmektedir. Cumhurbaşkanı, İran Anayasasında tanımlandığı üzere yürütmenin başında bulunur. Yine Şekil-1'de görüldüğü gibi, devletin tüm kurumları dini lideri dahi içine alacak şekilde bir denetim sisteminin parçası olmuşlardır. Ülkenin siyasi sisteminde partiler mevcut değildir, onların yerine seçim zamanı güçlü tarafı destekleyerek ortaya çıkan baskıcı ve çıkarıcı gruplar görev almakta ancak bu yapılanmalar seçimden sonra hızlı bir şekilde dağılmaktadırlar. Siyasi yapılanmanın kayda değer bölümünü Muhafazakarlar (Usulgerayan) ve Reformcular (İslahtalep) olmak üzere iki esas görüş oluşturmakta olup bu siyasi görüşler ülke politikasına yön vermektedir. Bunun yanında daha radikal ekonomik politikalara sahip özgürlükçü ve mevcut dinî rejimin tekrar yorumlanması gerektiği görüşünü savunan siyasi oluşumlar da vardır.¹⁴⁵

Ekleme gerekirse, muhalefet olarak adlandırılan kesim devrim ya da devrimin yarattığı etkilere karşı olmamakla beraber esas muhalif oldukları nokta iktidarın yapmış olduğu yaptırımlardır. Ülke içinde devrime yönelik bir muhalifliğe sıcak bakılmamakta ve bu tür bir muhalifliğe de izin verilmemektedir.

İran siyasi yapılanmasında Dini Lider demokratik bir sistemde yürütme organına ait yetkilerin neredeyse tamamına sahiptir.¹⁴⁶ Bu yetkilerin dışında Dini Lider bazı imtiyazlara daha sahiptir. Bunları tanımlamak gerekirse; Cumhurbaşkanı adayları ve mecliste işleve sahip olmak isteyen milletvekili adaylarının bu görevler için uygunluk derecesini denetime tabi tutmakta ve bunu Anayasa Koruyucular Meclisini kullanarak yapmaktadır. Dini Lider (Rehber veya Velayet-i Fakih) cumhurbaşkanının da üzerinde bir konuma sahip olup, cumhurbaşkanını dahi

¹⁴⁴ Ünal Gündoğan, **İran ve Orta Doğu**, Ankara, Adres Yayınları, 2010. s.45. ; Ayrıca bkz. “İran Niçin Nereye?”, **a.g.e.**, s.5.

¹⁴⁵ **T.C. Dışişleri Bakanlığı**, “İran'ın Siyasi Görünümü”, <http://www.mfa.gov.tr/iran-siyasi-gorunumu.tr.mfa>

¹⁴⁶ Mikase İlknur, **İmam Mehdi'den Humeyni'ye İran**, İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 2009, s.144.

görevinden azledebilme yetkisine sahiptir. “Ayrıca iç ve dış politika önceliklerinin belirlenmesi, Silahlı Kuvvetlerin ve Emniyet Güçlerinin sevk ve idaresi de Dini Lider’in yetkisindedir.”¹⁴⁷

2.1.2. İstihbarat ve Güvenlik Yapılanması (VEVAK)

İran’ın en büyük özelliği her daim güçlü ve dirayetli bir askeri orduya sahip olmasıdır. Günümüzde aksayan ABD-İran ilişkileri devrimden önce tam tersi şekilde gayet sıcak bir ortamda sürdürülmekteydi. Özellikle Pehlevi döneminde ABD-İran ilişkileri sekteye uğramaksızın devam etmekteydi. Bu sıcak ilişkide ABD’nin tutumu başrol oynamaktaydı çünkü Amerika kendi menfaatlerini göz önünde bulundurarak Orta Doğu’da İran’ın askeri yönden güçlü olmasını olumlu karşılıyordu. Soğuk Savaş’ın yaşandığı o dönemlerde İran’ın modern ve donanımlı bir orduya sahip olması Amerika’nın da işine gelmekteydi. Zira o gün için SSCB ile 2000 km’lik ortak sınıra sahip olan İran, SSCB’nin Basra Körfezi’ne ulaşmasını engelleyen tek ülkeydi.¹⁴⁸

Devrim sonrası değişen politik sistem İran ordusunu da derinden etkilemiştir. İran devrim sonrası bambaşka bir kimliğe bürünmüş ve başta Amerika olmak üzere birçok Batılı müttefikleriyle ilişkilerini belirli düzeyde koparmıştır. İran’ın yeni yapılanması sadece düşmanlarını değil eskiden sıcak ilişkilerde bulunduğu yandaşlarına karşı da açık bir tehdit oluşturmuştur. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Pehlevi döneminde iktidarın ülke sınırları içindeki muhalif yapıya karşı bir koz olarak kullandığı ordu günümüzde tam tersi bir role bürünmüş ve devrim yaptırımlarının güvencesi haline gelmiştir.

İran’da istihbarat ve güvenlik, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı olarak dilimize tercüme edilen VEVAK (Vezaret-i Ettela’at ve Amniyet-i Kisvar) tarafından kontrol altına alınmıştır. 1984 yılında faaliyete başlayan VEVAK bir zaman sonra bütün istihbarat yapılanmalarını kendi yetkisi altında toplamıştır. Dönemin istihbarat

¹⁴⁷ “İran Niçin Nereye?”, a.g.e. , s.4.

¹⁴⁸ Oral Sander, **Siyasi Tarih (1918-1994)**, Ankara, İmge Kitapevi, 1998, s.494.

örgütü olarak tanımlanan ve Humeyni'nin ilk iş olarak yok etmek istediği ve bunu gerçekleştirdiği SAVAK örgütü Pevlevi zamanında kurulmuş ve sivil halka olabildiğince baskı kurmuş bir yapıdır. Devrimden hemen sonra SAVAK'ın rolünü SAVAMA almış ancak isim olarak ömrü fazla uzun sürmemiş olan bu örgüt günümüzde VEVAK çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. VEVAK'ın görevlerini rejimi korumak ve devrimi ihraç etmek olarak iki ana dal halinde tanımlayabiliriz. Rejimin ihracına ait bütün açık veya gizli faaliyetler bu bakanlık tarafından yürütülmektedir. Ek olarak ülke sınırları içerisindeki muhalif kişi veya işlevlerin belirlenmesi ve uygulanacak yaptırımları da VEVAK üstlenmiştir. Ülkenin silahlı kuvvetleri de bu bakanlığa bağlı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Bakanlık doğrudan Dini Lider'e bağlıdır.¹⁴⁹ İran'da kullanılan anayasanın 110. maddesine¹⁵⁰ bakıldığında görüleceği üzere Dini Lider kendi yetkileri dışında başkomutanlık görevini de üstlenmiştir.

İran'ın askeri yapısına bakacak olursak teşkilat iki ana başlık altında toplanmıştır. Farsça "Arteş" olarak tanımlanan kara, hava ve deniz kuvvetlerinin tamamını kapsayan klasik hale gelmiş ordu yapılanması bunlardan biridir. Bu teşkilat ülke sınırlarından itibaren güvenliği baz almış ve politik yapılanmadan uzak durmayı tercih etmiştir. Diğer askeri yapı ise Farsça'da "Sepah-e Pasdaran" olarak isimlendirilen İslam Devrimi Muhafızlarıdır. "Devrim Muhafızları" adından da anlaşıldığı üzere rejimin korunmasına yönelik olarak siyasi maksatla teşkil edilmiştir.¹⁵¹ IISS'nin 2010 yılı değerlendirmelerine göre İran Silahlı Kuvvetleri'nin (Arteş) asker sayısı 523.000; yedek asker sayısı 1.800.000; yarı askeri kuvvetlerinin (Devrim Muhafızları-Basij) sayısı 1.510.000 olmak üzere toplam 3.833.000

¹⁴⁹ Mahan Abedin, **The Origins of Iran's Reformist Elite**, Middle East Intelligence Bulletin, http://www.meforum.org/meib/articles/0304_iran.htm

¹⁵⁰ "Madde 110: Rehber, yasama faaliyetlerini kontrol eder, Yargı Gücü Başkanını atar, Yüksek yargı organı üyelerini seçer, devletin genel politikasını belirler, tayin edilen politikanın doğru icra edilmesine nezaret eder, Genelkurmay başkanını, İslam İnkılâbı muhafızlarının Komutanını, üç silahlı kuvvet komutanını tayin ve azleder. Rehber ayrıca, savaş, barış ve seferberlik ilanı, Cumhurbaşkanı seçiminden sonra mazbatasını imzalamak, belli şartlarda Cumhurbaşkanı azil, İslam Cumhuriyetinin genel politikasını belirlemek, mahkûmları affetmek gibi yetkilerle donatılmıştır. ; Madde 110 için bkz ; Kılınç, **a.g.e.** , 926.

¹⁵¹ Bayram Sinkaya, "İran'da Asker-Siyaset İlişkileri ve Devrim Muhafızları'nın Yükselişi", **Orta Doğu Etütleri**, Cilt 2, Sayı 2, Ocak 2010, s.122.

seviyelerindedir.¹⁵² Ancak orduya ait kesin veriler güvenlik açısından ülke tarafından açıklanmamıştır.

İslam Devrimi Muhafızları, SAVAMA ile organize bir şekilde hareket ederek rejimi muhafaza etme ve devrimi ihraç etme görevini sürdürmektedirler. Yani VEVAK'ın himayesi altında işlevlerini yerine getirmektedir. İslam Devrimi Muhafızları sadece bu görevi üstlenecek şekilde teşkilatlandırılmış olup VEVAK'a hizmet etmektedir. İslam Devrimi Muhafızları'nın ana yapısına bakıldığında da görüleceği üzere örgüt Ardeş'te olduğu gibi kara, deniz ve hava gücüne sahip bir teşkilat olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Bu teşkilatlanmaya ek olarak haklarında çok fazla bilgi olmayan, görev tanımları sınırlı ve nasıl bir donanıma sahip olduğu tam olarak bilinmeyen iki gayrinizami ana alt dallar da bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi "Basij ya da Besiç Direniş Gücü" olarak da adlandırılan ve görevi ülke içindeki rejimi korumak olan unsurdur. "Kudüs Gücü" olarak anılan diğer unsur ise ülke sınırları dışarısında devrimi ihraç etme görevini yerine getirmektedir. İran genelde Kudüs Gücü'nü bölgesel siyasi yapılanmalarını faaliyete geçirmek için kullanır.

İki alt unsurun sayı, faaliyet, yapılanma ile ilgili bilgileri oldukça yetersiz olup teşkilatlar işlevlerini üstü örtülü bir biçimde devam ettirmektedir. Ancak bu iki alt unsuru sadece silahlı bir teşkilat olarak tanımlamak oldukça yanlıştır. İki örgüte yeri geldiği zaman ekonomiyle ilgili görevler de yüklenebilmektedir. Her iki unsur, bünyesinde halkın her kesiminden ve her meslek grubundan insanların gönüllük esasına göre katıldığı itibarlı yerlerdir.¹⁵³

İran bünyesindeki ordularda aktif olarak bahsi geçen diğer konular ise nükleer program ve üretimini yaptığı füzelerdir. İran resmi açıklamalarında nükleer programının nükleer enerji üretme gayretlerinden ibaret olduğunu ifade etse de, nükleer silah ürettiğine dair özellikle ABD ve Batı dünyasında ciddi kuşku

¹⁵² "The Military Balance 2010", **International Institute for Strategic Studies**, Ed. James Hackett, London, Routledge, 2010, pp. 251-253.

¹⁵³ Anthony H. Cordesman, **Iran's Revolutionary Guards, the Al Quds Force, and Other Intelligence and Paramilitary Forces**, CSIS, Washington, 2007, pp.7-14. ; Ayrıca bkz. Iran Military News, <http://iranmilitarynews.org/tag/qods-force/>

uyandırmaktadır.¹⁵⁴ Ayrıca Devrim Muhafızları bünyesinde bulunan Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın orta ve uzun menzilli yeni teknolojik füzelerle sahip olduğu ve bu füzelerle İran'a bir saldırı olduğu takdirde düşmanlarının kolaylıkla vurulabileceği İran'ın resmi söylemlerinde sık sık dile getirilmektedir.¹⁵⁵

2.1.3. İran'ın Ekonomik Yapısı

2.1.3.1. İran Ekonomik Sistemi: Bonyad ve Bazaar

İran'ın bugün serbest piyasa ekonomisine geçiş mayetinde bir ekonomiye sahip olduğu söylene de aslında devletin kontrolünde işleyen merkezi planlı bir ekonomik yapısı vardır.¹⁵⁶ İran'ın ekonomik yapısına bakıldığı zaman kamu, kooperatifler ve vatandaşların mülkiyet edinim hakkına sahip olduğu görülmektedir. Ancak kooperatiflerin mülkiyet edinme hakkı sadece kağıt üstünde kalmış olup bu yönde çok fazla adım atmadıkları da bir gerçektir. İran'daki mülklerin yüzde 40'ı kamuya ait, yüzde 45'i "Bonyad" olarak isimlendirilen ve dolaylı olarak devlete bağlı dini vakıflara ait ve geriye kalan yüzde 15'i ise "bazaar" olarak ifade edilen özel sektöre aittir.¹⁵⁷ Daha değişik kaynaklara bakıldığında Bonyad'ın oranının yüzde 58 civarında olduğunu da görmek mümkündür.

İran'ın ekonomik yapısında devlet ve özel sektörün yaptırım alanları arasında oldukça büyük bir fark vardır. Devlet petrol, doğalgaz ve büyük işletmeleri kontrolünde tutmayı tercih etmiştir. Ancak özel sektörün faaliyet alanlarına baktığımızda bu alanların oldukça sınırlı bir yapıda olduğunu görmekteyiz. Kırsal bölgeler ise tarım ağırlıklı bir ekonomik sisteme dayanmaktadır.

¹⁵⁴ Sharona Schwartz, "Former Iranian Official Says Iran Won't Hesitate to Use Nuclear Bombs Against Israel & Others", **The Blaze**, 27.01.2013, <http://www.theblaze.com/stories/2013/01/27/former-iranian-official-says-iran-wont-hesitate-to-use-nuclear-bombs-against-israel-others/> (Erişim tarihi:01.06.2013).

Ayrıca bkz. Massimo Clabresi, "The Path To War", **Time**, 11.03.2013, <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2137429,00.html>

¹⁵⁵ "İran tehdit etti:"Pişman ederiz", **Milliyet**, 17.04.2012, <http://dunya.milliyet.com.tr/iran-tehdit-etti-pisman-ederiz-/dunya/dunyadetay/17.04.2012/1529345/default.htm>

¹⁵⁶ "Iran Economic Structure", **Economy Watch**,30.06.2010, http://www.economywatch.com/world_economy/iran/structure-of-economy.html

¹⁵⁷ **İran Ekonomik Raporu**, Birleşmiş Markalar Derneği, İstanbul, 2012, s.10.

İran'ın mevcut ekonomisinde esas dikkat çeken ayrıntı ise politik yapı ile ekonominin içerisinde olduğu sıkı bağlara dayalı ilişkidir. Bir önceki verilerde görüldüğü gibi ülke ekonomisinin yüzde 85'i devlet kontrolündedir. Yine İran'da bankaların yüzde 85'i devlete ait olmakla beraber yaklaşık 20.000 civarında kamuya ait şirket de faaliyet göstermektedir. Bu şirketlerin yarısından fazlası da Bonyad'a aittir. Aslında İran ekonomik yapısını oldukça dikkat çekici ve ilginç kılan Bonyad sistemidir. Bonyadlar vergilerden muaf olup mollaların çatısı altında işletilmektedir ve bonyadların herhangi bir denetime tabi tutulması da ancak ve ancak Dini Lider'in izni doğrultusunda mümkündür. Böylece Mollalar rejimin ve kendi konumlarının korunması adına ülke ekonomisinde yerlerini sağlamlaştırmışlardır.¹⁵⁸

Son zamanlarda adını duyuran bir başka ekonomik sistem de Ahmedinejad'ın Bonyad ekonomisine muhalif yapıda karşısına çıkardığı "Basij ekonomisi"dir. Bu ekonomik yapılanmanın ortaya çıkma amacını da Ahmedinejad ile Dini Lider'in arasındaki ilişkinin kopma noktasında olmasıyla açıklayabiliriz. Ahmedinejad'ın uygulamaya koyduğu bu ekonomik yaptırımın Bonyad sistemi kadar çarpık olduğunu söyleyebiliriz. Basij ekonomisi Devrim Muhafızları'nın alt unsurlarından Basij milisleri için özel ticari faaliyette bulunma ve işletme hakkı veren bir uygulamadır.¹⁵⁹

2.1.3.2. İran'da Genel Ekonomik Durum

İran'ın genel yapısına bakıldığı zaman belirli sebeplerden ötürü çok sayıda sınırlama ve ambargoya tabi tutulduğunu görebiliriz. Bu belirli sebepleri insan haklarının ihlal edilmesi ve nükleer programlarından geri adım atmaması ile tanımlayabiliriz. 2012 yılında AB'nin İran'a koyduğu ambargodan ötürü ülke ekonomisinin gerileme dönemine girmesi beklenmekteydi. ABD, İran ile bozulan ilişkileri kapsamında ambargo için diğer ülkeleri ikna etmekte oldukça ısrarlı görünmesine rağmen bunu uygulama yönünde çok da başarılı bir sonuç elde ettiği

¹⁵⁸ Kerry Patton, "Bonyads: Iran Greatest Strength Against Sanctions", 05.01.2012, http://www.americanthinker.com/2012/01/bonyads_iran_greatest_strength_against_sanctions.html

¹⁵⁹ Yücel Taşkın, "Devrim Sonrası İran'da Siyaset: Aktörler, Stratejiler ve Gelecek", **İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi**, Sayı:39, s.39. ; Ayrıca bkz. Kenan Mortan, "İran'daki "Mollanominin" İflası", Qantara, tr.qantara.de/İrandaki-Mollanominin-İflası/14235c14371i1p1011

söylenemez. Ambargo konulması fikrine ilk tepkiler petrol ihtiyacını İran üzerinden sağlayan Çin ve Hindistan'dan gelmiştir. Bu iki ülke petrol tüketimlerinin yine İran tarafından sağlanacağını duyurmuşlardır. Türkiye de Çin ve Hindistan'ın açıklamalarına paralel olarak enerji ihtiyacını İran'dan sağlamaya devam edeceğini ilan etmiştir. Türkiye, ayrıca, İran ile ticari faaliyetlerini sürdüreceğini açıklamıştır.¹⁶⁰ Şunu da eklemek gerekir ki İran kendisine yapılması gereken finansal ödemeleri tamı tamına temin edememektedir. Bu konuda İran'ın önünde çeşitli engeller mevcuttur ancak bunların başında dünya üzerinde bankacılık ve finansal işlemleri organize eden "Swift" adlı kuruluş gelmektedir. Swift, AB'nin aldığı ambargo kararı sebebi ile İran bankalarını sisteminden çıkardığı için İran'a ödemelerde bankacılık sistemi kullanılamamaktadır.¹⁶¹ İran kendisine yapılacak ödemeleri ancak altın alımıyla temin edebilmektedir.

İran'ın petrol zengini ülkeler arasında başı çektiğine daha önce de değinmiştik. Dünya sıralamasında ham petrol ihracatında üçüncü sırada olan İran ekonomisi, petrol gelirlerine bağımlı bir ekonomidir.¹⁶² CIA'nın 2012 yılında yayınladığı verilere göre, İran GSYİH satın alma paritesi 997.4 milyar dolar olup dünyanın en büyük 18. ekonomisidir. 2011 yılı verilerine göre İran 11.700 dolarlık kişi başı milli geliriyle tüketim açısından dünya sıralamasında 15. sırada kendine yer bulmuştur.

Ülkedeki enflasyon durumu ise son yıllarda yüzde 20-25 aralığında seyretmektedir.¹⁶³ Geçmişe oranla enflasyonun yüksek seviyelerde bulunmasının en önemli sebepleri ise ülkeye giriş yapan malların pahalı bir gider oluşturması ve devlet tarafından yapılan harcamaların oldukça maliyetli olmasıdır.

¹⁶⁰ Serkan Demirtaş, "Türkiye-ABD arasında 'altın gerginliği'" **BBC Türkçe**, 05.12.2012, http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2012/12/121205_us_turkey_gold.shtml (Erişim tarihi: 05.05.2013). ; Ayrıca bkz. "İran'a Yeni Ambargolar Başladı; Ambargolar İran'ı Etkiliyor mu?", **Ahulbayt News Agency**, 06.06.2013, <http://www.abna.ir/data.asp?lang=10&Id=426889>

¹⁶¹ SWIFT Resmi İnternet Sayfası "SWIFT instructed to disconnect sanctioned Iranian banks following EU Council decision", http://www.swift.com/news/press_releases/SWIFT_disconnect_Iranian_banks

¹⁶² **World Economic Outlook**, April 2012, IMF, Washington, 2012,s.15.

¹⁶³ **CIA Resmi İnternet Sayfası**, "The World Factbook: Iran", <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html>

İran’da işsizlik oranı 2011 yılında yüzde 15,1’den 2012 yılında yüzde 16,7’ye çıkmıştır. 2013 yılında bu oranın yüzde 18,1’e çıkacağı tahmin edilmektedir.¹⁶⁴ Ülkeden genç nüfusun işsizlik oranında en büyük paya sahip olan kesim olduğu görülmektedir. Ülke genelinde fakirlik oranı 2007 yılında yüzde 18,7 seviyelerindeyken giderek bozulan ekonomisi ile bu rakamın daha da arttığı tahmin edilmektedir.¹⁶⁵

2.1.4. İran’ın Toplum Yapısı

2011 yılı itibariyle nüfusu 77,9 milyon olan İran’ın 2013 yılında 80 milyona ulaşmıştır.¹⁶⁶ Nüfusun yüzde 71’i şehirlerde yaşamaktadır. Ülkedeki okur-yazarlık oranı yüzde 77 seviyelerindedir.¹⁶⁷ İran Anayasası Şii mezhepler arasında yer alan **Caferilik** mezhebini devletin resmi mezhebi olarak kabul etmiştir.¹⁶⁸ Şii Müslümanlar İran’ın nüfusunun yüzde 85’ini oluştururlar.¹⁶⁹

İran’da çok sayıda etnik kimlik yer almaktadır. Nüfusun geneli göz önüne alındığında etnik grupların bölgelere dağıldıkları ve bu bölgelerde toplu halde yaşadıkları gözlemlenir. Yenisey’e göre ülkede on bir farklı etnik topluluk bulunmaktadır. Bunlar; Farslar, Azeriler, Beluciler, Lurlar, Kürtler, Larlar, Araplar, Lekler, Türkmenler, Gilekler ve Mazederanlılar’dır.¹⁷⁰

¹⁶⁴ **World Economic Outlook**, April 2012, IMF, Washington, 2012, s.72.

¹⁶⁵ **CIA Resmi İnternet Sayfası**, “The World Factbook: Iran”, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html>

¹⁶⁶ **İran Ülke İstatistikleri**, BM, <http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Iran%20%28Islamic%20Republic%20of%29>

¹⁶⁷ **CIA Resmi İnternet Sayfası**, “The World Factbook: Iran”, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html>

¹⁶⁸ Kılınç, **a.g.e.**, s.918.

¹⁶⁹ Tuba Türksavaş, “İran’ın İç Dinamiklerinin Dış İlişkilerine Vuran Gölgesi”, Der. Osman Metin Öztürk ve Yalçın Sarıkaya, **Kaosa Doğru İran İçinde**, Ankara, Fark Yayınları, 2006, ss.203-217.

¹⁷⁰ Gülara Yenisey, **İran’da Etnopolitik Hareketler**, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2008. s.164.

Tablo-1 İran'ın Etnik Yapısı

Kaynak: Rafael Blaga, **İran Halkları El Kitabı**, y.y. , Yeni Zamanlar Dağıtım, 1997, s.20.

Türkler nüfusun yüzde 30'luk bir kesimini oluştururken ilk sırada yüzde 45 ile Farslar yer almaktadır. Geri kalan bütün etnik gruplar ise nüfusun yüzde 25'lik kesiminde kendilerine yer bulmuşlardır. Yüzde 30'luk Türk nüfusun içine Azeriler, Türkmenler, Kaşgaylar, Afşarlar ve Halaçlar girmektedir.¹⁷¹ Azerbaycan Türkleri'nin ülke içinde Farslar'dan sonra en kalabalık etnik topluluk olduğu bilinmekle birlikte kaynaklarda toplam rakam konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak ortalama 30 milyon nüfusuyla en kalabalık azınlık Azerbaycan Türkleri'dir ve bunların neredeyse tamamı Şii'dir.¹⁷²

Ülkede yaşayan siviller göz önüne alındığında üç etnik topluluk olan Azeriler, Araplar ve Kürtler ön plana çıkmaktadır. Şii ve Sünniler'in bir arada yaşadığı topluluk olan Arapların büyükçe bir bölümü Irak sınırındaki Huzistan'a yerleşmiştir. Huzistan, zengin petrol yataklarıyla İran ekonomisinin gelişiminde önemli yere sahip

¹⁷¹ T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sayfası, "Ülke Künyesi", <http://www.mfa.gov.tr/iran-kunyesi.tr.mfa>

¹⁷² Yenisey, a.g.e. , s.164.

başlıca eyalettir. Yaklaşık 8 yıl süren Irak-İran Savaşı'nın ortasında kalan Huzistan bölgesinde yaşayan Araplar, Saddam Hüseyin'i ve 1979 karmaşasını fırsat bilerek harekete geçmişler ancak Saddam'ın bu verimli bölge üzerinde hak elde etmek istemesi ile savaşın göbeğinde kalmışlardır.

İran Kürtleri ile İran sıcak ilişki kuramamış ve bunun sebebini de Kürtlerin Sünni olmalarına dayandırmışlardır. Bu yüzdendir ki Kürtlerin siyasi kimlik ve güç arayışları tamamen İran ile ayrı noktalardadır ve İran ile herhangi bir ortak mazi bulma/kurma çabaları yoktur. PKK'nın da himayesinde olan PJAK, Kürtlerin İran'da bölücü siyasi kimlik kazanabilme yolunda attıkları adımların bir göstergesidir ve İran topraklarında bölücü faaliyetlerini terörizm şeklinde sürdürmüşlerdir. Ancak son yıllarda İran'ın başarı ile yürüttüğü operasyonlar neticesinde PJAK'a ve Kandil Dağı'nda yerleşik vaziyette olan PKK'ya ağır darbeler vurulmuş ve örgütler bu operasyonlar sonrasında faaliyetlerini durdurma kararı almıştır. İran, Kürtlere karşı herhangi bir imtiyaz sunmazken aynı şekilde onları topluma kazandırılacak değer olarak görmemektedir. Buna karşın, Kürtlerin Türkiye sınırı boyunca yerleşik hayata geçtikleri de göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu yerleşik hayatları sayesinde Azerbaycan Türkleri ile Türkiye Türkleri arasında bir tampon bölge oluşturmuşlardır. Bunun dışında Kürtler, İran tarafından herhangi bir statü veya hak kazanmaları mümkün olmayan bir topluluktur.

Harita-7 İran'ın Demografik Haritası

Kaynak:http://www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=308

İlk bölümde İran tarihini incelerken de gördüğümüz gibi, Azerbaycan Türkleri diğer iki topluluktan çok daha fazla öneme sahip bir gruptur. İran'ı belki de İran yapan Şiilik, Türkler tarafından buraya getirilmiş ve gün geçtikçe daha da önem kazanmış ve yıllar boyunca korunmuştur. Günümüzde devletin başında olan Dini Lider Ayetullah Ali Hameney de bir Azerbaycan Türkü'dür, bu da bize Azerbaycan Türkleri'nin bölge ve ülke için ne kadar büyük bir öneme sahip olduklarını ve saygı duyulduklarını açıkça anlatmaktadır. Ülke sınırları içinde yaşayan Azerbaycan Türkleri'nin önemli din adamları çıkardığını hatta devlet kademesinde önemli statülerde de görevlerini sürdürdüklerini söyleyebiliriz.

İran'ın tarihinde yer alan Azerbaycan Türkleri'nin cumhuriyet kurma veya parti kurma çabalarına ve bu amaçla ayaklanmalarına baktığımızda, bu çabaların aslında İran'a karşı aidiyet duygusu beslememekle ilgili olmadığını görürüz. Tam aksine bu ayaklanmalar rejimle ve ülkedeki iç karışıklıkların oluşturduğu huzursuz ortamla yakından bağlantılıdır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Azerbaycan Türkleri

kendilerini devletin kurucusu, din konusunda donanımlı olarak görmektedirler. Bunları da belli mevkilere getirdikleri insanlarla kanıtlamışlardır. Bu sebeptendir ki ülke sınırları içerisindeki ayrılıkçı ya da bölücü hareketler Azerbaycan Türkleri tarafından destek görmemiş hatta sekteye uğratılmıştır. Gerçekten de Şii mezhebinden olan Azeriler devlet kademelerinde önemli makamlara yükselebilmişlerdir.¹⁷³

2.2. Azerbaycan Türkleri

2.2.1. Tarihsel ve Jeostratejik Açıdan Güney Azerbaycan

Türkmençay Antlaşması ile İran'ın Azerbaycan coğrafyası ikiye bölünmüş ve İran'ın kuzey kısmında Güney Azerbaycan bölgesi oluşmuştur. Bölgenin yüzölçümü 107.000 km²'dir. Bölgede ortalama 30 milyon Azerbaycan Türkü'nün yaşadığı tahmin edilmektedir ve Tebriz bu bölgenin en önemli şehridir. Türkler bu şehrin dışında Urmiye, Culfa, Merend, Erdebil, Nihavend, Serab, Kum vb. şehirlerde yaşamaktadırlar. Azerbaycan Türkleri İran'daki diğer azınlık gruplarından gerek dili ve gerekse ırkı ile ayırdır. Bölgedeki Türklerin soyu Selçuklulara dayanmaktadır.¹⁷⁴

Azerbeycan Türkleri'nin çoğunluğunun Şii olmasının yanında Sünni olanlarda da vardır. Güney Azerbaycan genel olarak dağlık bir bölge olmasının yanında tarıma ve hayvancılığa uygun ovaları da bulunmaktadır. Bölge kısmen Doğu Anadolu Bölgesine benzemektedir.¹⁷⁵

Bölgenin fazlasıyla dağlık alanlar, ovalar ve yaylalardan oluşması ekonomik açıdan farklılık göstermesine neden olur. Kuzey Azerbaycan'ı Güney Azerbaycan'dan ayıran Aras nehri, Acıçay, Urmiye gölleri, Sehend, Sebelan,

¹⁷³ Yenisey, a.g.e. , s.164.

¹⁷⁴ Şenol Durgun ve Gonca Bayraktar, **İngiliz Gizli Servisi M15'e Göre Turanlılar ve Pan-Turanizm**, 2. bs. , İstanbul, Yesevi Yayıncılık, 1999, s.287.

¹⁷⁵ Mehmet Saray, **Kuzey ve Güney Azerbaycan Türklerinin Tarihi**, Bakü, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitü Yayınları, 2010, ss.9-10.

Karadağ, Orashin dağı gibi Kafkas sıradağları buranın dağlık ve ovalık olan coğrafi özelliklerini ve yapısını göstermektedir.¹⁷⁶

“Tarım ve hayvancılık bağlamında Güney Azerbaycan, bir tarım bölgesi olup, başlıca ürettikleri tarım ürünleri; buğday, arpa, pirinç, çeşitli meyve ve üzumdür. Bunun yanı sıra endüstriyel olarak pamuk ve keten de üretilmektedir. Güney Azerbaycan’da hayvancılık faaliyetleri yüksektir. Bunun nedeni bol miktarda hayvancılık yapmaya müsait ovaların ve yaylaların olmasıdır. Doğal kaynaklar ve enerji bağlamında Güney Azerbaycan, bol miktarda yeraltı kaynaklarına sahiptir. Tebriz dolaylarında gümüş, Erdebil çevresinde bakır madenleri bulunmaktadır. Bununla birlikte Güney Azerbaycan’ın çeşitli yerlerinde linyit, kükürt, demir, kurşun, bor madenleri de bulunmaktadır. Özellikle, Hazar Deniz kıyı kesimlerinde petrol yatakları da vardır. Lakin bu petrol rezervlerini İran merkezi yönetimi tarafından kontrol edilmekte ve işletilmektedir. Kaliteli mermer üretimi de bölgede işletilmektedir.”¹⁷⁷

İran sınırları içerisinde Güney Azerbaycan endüstri ve sanayi anlamında diğer bölgelere göre daha ileridedir. Sanayinin ve ticaretin çok olduğu şehirlerde (Tebriz, Tahran, İsfahan vb.) tarım makineleri, dokuma, tahta işlemeciliği ve oymacılığı, demircilik vs. sanayi alanlarında faaliyet sürdürmektedirler. Tebriz, Tahran, İsfahan şehirlerinin Karadeniz limanlarına geçiş yolu üzerinde olması ve Orta Asya-İran-Karadeniz-Anadolu transit hattında bulunması bu şehirlerde ticaretin gelişmesinin nedeni olarak gösterilebilir. Güney Azerbaycan’daki yüksek oranda Türk nüfusunun varlığına rağmen Türkçe eğitim veren hiçbir kurum yoktur. İran yönetiminin bu bölgeye çağdaş eğitimi sokmaması, Azerbaycan Türkleri’nin eğitim ve kültürel olarak geri kalmasına neden olmuştur.

İran Devleti’nde genel anlamda çağdaş bir eğitimden söz etmek mümkün değildir. Azerbaycan Türkleri’nin de kendi anadilleri olan Türkçe’de eğitim almaları

¹⁷⁶ A. Zeki Velidi Toğan, “Azerbaycan”, **D.İ.A. İslam Alemi Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Lugati**, Cilt:2, 5.bs. , İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1979, s. 92.

¹⁷⁷ Kuzey ve Güney Azerbaycan Türklerinin Tarihi, **a.g.e.** , s.12.

engellenerek Farsça zorunlu eğitime tabi tutulmaları sonucunda eğitim ve kültür alanında Türkler istedikleri seviyeye ulaşamamışlardır.¹⁷⁸

“Güney Azerbaycan’da yaşayan Türklerin çoğunluğu anadilde eğitim verilmesini ve anadilde eğitim veren kurumların açılmasını istemektedir. Bunun en güncel örneği ise, 1 Ağustos 2010 tarihinde Tebriz şehrinde yapılan gösteri yürüyüşüdür. Bu yürüyüşte 2000 kadar Tebrizli “öz dilde medrese, olmalıdır herkese” şeklinde slogan atmış ve İran’ın merkezi hükümetinin eğitim alanında yapmış olduğu politikaları ve Türklere karşı uygulanan ayrımcılığı kınamışlardır.”¹⁷⁹

İran’daki okul ve kurumların hiçbirinde Azerbaycan Türkçesi ile eğitim verilmemektedir. Anadilde eğitimin eksikliğine ve hükümetin yaptırımlarına rağmen, Türk şairler Güney Azerbaycan’da kültürel canlılığı sürdürmektedirler. İran hükümeti Güney Azerbaycan’ı idari olarak batı ve doğu olmak üzere iki eyalet olarak bölmüştür. Tebriz Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezidir. Doğu Azerbaycan eyaletinde 20 şehir, 44 kasaba ve köy vardır. Önemli şehirleri Tebriz, Erdebil, Serap, Eher, Astara, Misgin’dir. Urumiye şehri ise Batı Azerbaycan eyaletinin merkezidir. Bunun yanı sıra bu eyalette Hoy, Miyanduab, Piranşehir, Salmas, Serdest, Takab, Maku, Mahabad şehirleri yer almaktadır. Azeriler ve Kürtlerden oluşan nüfusuyla Batı Azerbaycan kendi içinde 17 şehire ve 38 kasabaya ayrılmıştır. İran merkezi yönetimi bu eyaletleri denetlemektedir.

Güney Azerbaycan kavramı aslında Azerbaycan’ın bölünmüşlüğüne göstergesi ve birlik arzusunun bir tezahürüdür. Bu kavram özellikle Azerbaycan cumhuriyetinin sınırları dışında kalan ve İran siyasi terkinin bir parçası olan Azerbaycan’a itlak edilmiştir. Özellikle Azerbaycan’ın Güney kısmında üretilen edebi eserler Güney Azerbaycan edebiyatı veya Cenub edebiyatı adı altında ele alınmıştır. 1990’da Sovyetler birliğinin çökmesi sonucu Azerbaycan Cumhuriyetinin yeniden bağımsızlığını kazanması ile Güney Azerbaycan’daki milli uyanış ve kimlik bilincindeki artış sonucu, Güney Azerbaycan kavramı daha sık kullanılmaya

¹⁷⁸ Kuzey ve Güney Azerbaycan Türklerinin Tarihi, **a.g.e.**, s.15.

¹⁷⁹ Orhan Ertuğruloğlu, Güney Azerbaycan’da Neler Oluyor? , **Azerbaycan Kültür Derneği-Makaleler**, <http://www.azerbaycankulder.org/guney.aspx>, Erişim Tarihi: 11.05.2015

başlanmıştır. İran'daki merkezi devletin giderek Türkleri Farslaştırma politikalarını yoğunlaştırması, Azerbaycan Türkleri arasındaki farklı bir millete ait olma duygusunu canlandırarak Güney Azerbaycan kavramının bir coğrafi ve edebi kavramdan çok bir siyasi projenin simgesi haline gelmesine neden olmuştur.

19. yüzyılın başında İran (Kaçarlar) ile Rusya, Kafkaslar ve Güney Azerbaycan'ın kontrolünü ele geçirmek için defalarca savaşmışlardır. İran ilk savaşta yenilerek 1813 Gülistan Antlaşması'nı imzalayarak Kafkasların büyük bölümünü Rusya'ya vermiştir. 1825'te başka büyük bir savaşta İran yine yenilerek, 1828'de Türkmençay Antlaşması'nı imzalayarak Kafkasların kalan kısmını da Rusya'ya terk etmiş ve Aras nehrini sınır olarak kabul etmiştir. Böylelikle Azerbaycan coğrafyası iki devletin denetimine geçmiştir. Bu antlaşma birçok Azerbaycanlı için milletin ayrılık sembolüdür.¹⁸⁰

Azerbaycan, Sovyetlerin dağılması ile 1991 senesinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ismiyle bağımsızlığını ilan etmiştir. Aras Nehrinin Güneyinde kalan kısmı ise (Azerbaycan'ın Güneyi veya Güney Azerbaycan), Türk Kaçar sülalesinin yönetiminde 1925'te kendisini Arayanların Padişahî ve Pers imparatorluğunun mirasçısı ilan eden Pehlevi Sülalesinin yönettiği İran'ın terkinde kalmıştır. Daha sonra 1945-1946'da Güney Azerbaycan İran merkezi yönetiminden ayrılarak özerklik ilan etmiştir. Pehlevilerin ordusunun saldırısı ve uluslararası baskılar sonucu özerklik bir sene sonra sona ermiştir ve Güney Azerbaycan bölgesi yeniden İran'ın merkezi yönetiminin denetimine geçmiştir. 1979 İran İslam Devrimiyle Güney Azerbaycan bölgesi yine merkezi devlet aleyhine ayaklanarak özerklik isteminde bulunmuş ama Devrim güçleri Tebriz'i bombardımanla tehdit ederek yeniden İran merkezi yönetiminin bu bölgedeki denetimini sağlamıştır. 1925'ten Pehlevilerin İran'da Fars etnik milliyetçiliği üzerine kurdukları saltanata kadar Azerbaycan eyaleti güçlü konumunu, ülkenin en gelişmiş ve zengin bölgesi olma özelliğini korumuştur.

20. yüzyılın başında Azerbaycan Türkçesi hem Azerbaycan'da hem de ülkede yaşayan diğer vatandaşlar arasında kullanılan bir dildi. Azeri aydın sınıfı Azerbaycan

¹⁸⁰ Shaffer, **Sınırlar ve Kardeşler: İran ve Azerbaycanlı Kimliği**, s. 46.

coğrafyasında pek çok okul açmışlardır. Fakat Pişeveri'nin kurduğu Hükümet'in Rusya, ABD ve İngiltere'nin de yardımıyla yıkılmasıyla birlikte¹⁸¹ pek çok Azerbaycan Türkü ilim adamı zindanlara atılmış veya sürgüne gönderilmiştir.¹⁸² Türkçe eserler yönetim tarafından toplatılmış ve yaktırılmıştır.¹⁸³ İran Hükümeti'nin Türkçe'yi bitirmek ve İran Türkleri'ni sindirmek için yapmış olduğu bu uygulamalar tam tersine Azerbaycan Türkleri'ni şuurlandırmıştır. Fakat uygulanan politikalarla Farsça ülke genelinde yaygın kılınmış ve Türkçe'nin bir yöre dili olduğu vurgulanarak, bu dil ile bilim yapılmayacağı belirtilmiştir. Günümüzde de Türkçe'nin kullanımı Azerbaycan Türkleri'nde diğer coğrafyalarda yaşayan Türklere göre oldukça geride kalmıştır.

Yeni Pehlevi devleti resmen İran'da Türk adında bir ırkın olmadığını ve Azerbaycanlıların Fars olduklarını ancak Cengiz Han'ın saldırıları sonucu dillerinin zorla Moğollar tarafından değiştirildiğini iddia etmiştir. Bu görüşe uygun olarak devlet destekli yüz binlerce kitap ve yazı yayımlanmış ve bu fikir üzerine geniş bir edebiyat oluşturulmuştur. Bu savı gerçeğe dönüştürmek için Azerbaycan Türkleri'nin Fars nüfusun yoğun olduğu bölgelere göç etmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Diğer bir deyişle Pehleviler zamanında Azerbaycanlılar ve diğer etnik gruplara karşı ciddi anlamda kültürel bir baskı kurulmuş ve geniş çaplı bir ayrımcılık yapılmıştır.¹⁸⁴

İkinci Dünya savaşında İran'ın Almanya karşısında savaşan güçler tarafından işgali ve Rıza şahın egemenliğinin sonra ermesi Azerbaycan Türkleri için bir çıkış kapısı olmuştur. Türkler merkezi devletin zaafını görerek, Rıza şah döneminde yapılan baskılardan ve zoraki Farslaştırmadan kurtulmak için Azerbaycan bölgesinde özerklik ilan etmişler ve Aralık 1945'te Azerbaycan Milli Hükümetini kurmuşlardır. Aslında İran'da yaratılmak istenen **Tek Dil, Tek Devlet ve Tek Millet** olgusuna karşı yapılan bu hareket İranlılığı Farslık olarak gören zihniyete karşı ilk ciddi tepki ve meydan okumaydı. Azerbaycan Milli Hükümeti, Tebriz'in başkentliğinde kurulan

¹⁸¹ Cemil Heseli, "Güney Azerbaycan Milli Hareketi", **Türkler**, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s.650.

¹⁸² Kafkasyalı, **a.g.e.**, s.130.

¹⁸³ Cevat Heyet, **20. Asırda Güney Azerbaycan Edebiyatı**, Tahran, Varlık Yayınları, 1985, s.77-78.

¹⁸⁴ Shaffer, **Sınırlar ve Kardeşler: İran ve Azerbaycanlı Kimliği**, s.72.

hükümetinin resmi dilini Türkçe ilan ederek, tüm idarelerin Farsça olan tabelalarını indirmiş, Türkçe Üniversite, Türkçe okullar ve kültür merkezleri açmıştır. İran Merkezi rejiminin yasakladığı dil yeniden Azerbaycan halkının yaşam dili olmuştur.

1946'dan sonra Rıza Şah'ın yerine geçen oğlu, Azerbaycan'a yönelik Farslaştırma politikalarına ivme kazandırarak devam etmiştir. Azerbaycan Türkçesi'nin eğitimi ve okullarda, idarelerde konuşulması yasaklanmış, Azerbaycan Türkçesi'nde hiçbir yayına izin verilmemiş, Türkçe çocuk isimlerine, mekan isimlerine de yasak getirilmiştir. Bu maksatla Azerbaycan'da coğrafi isimler değiştirilmiştir. Okulda Türkçe konuşan çocuklar için para cezaları uygulanmıştır. 1979'da yapılan İslami devrime çok etkin bir şekilde katılan Azerbaycan Türkleri 17 Ocak 1979'da Mohammad Rıza diktatörlüğünün yıkıldığını Azerbaycan Türkçesi ile yapılan haberlerden dinlemişlerdir. Güney Azerbaycan Türkleri I. ve II. Dünya Savaşı zamanında iki kez bağımsızlıklarını kazanarak toprak reformu, milli ordu kurma, kültürlerinin Türkleştirilmesi gibi faaliyetlerle büyük irade ve kararlılık ortaya koysalar da var olan dünya konjektörü onların bu girişimlerinin sonuçlanmasına izin vermemiştir.

1979 Devrimine Azerbaycan Türkleri'nin katkısı tartışmasız çok fazla olmuştur. Bu Devrim sonucunda Azerbaycan Türkleri kendilerine birtakım hakların verileceğini düşünüyordu. Devrimin vaat etmiş olduğu bu haklar yerine gelmediği gibi uygulanan baskı politikası da hız kesmeden devam etmiştir. Azerbaycan Türkleri kendilerine yeteri kadar hak verilmediğini Devrim Anayasası ile görmüş ve bunun neticesinde Tebriz olayları ortaya çıkmıştır. Bu durum sonucunda Tebriz'deki pek çok resmi kurum Azerbaycan Türkleri tarafından basılmış ve yağmalanmıştır.

Şeyh Muhammed Hayabani'nin önderliğinde kurulan Güney Azerbaycan'daki Azadistan Cumhuriyeti'nde Türkçe resmi dil olarak kabul edilmiş ve yine bu dilde eğitim yapılmıştır. Kısa süreli olmasına rağmen bu politika Türkçe'ye çok şey katan bir hamle olmuştur.¹⁸⁵

¹⁸⁵ Ali Kafkasyalı, **İran Türk Edebiyatı Antolojisi 1-4**, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Yayınları, s.31.

“Ancak 1 Eylül 1921’de, daha bir yıl dolmadan Güney Azerbaycan’daki Türk cumhuriyetine son verilmiştir. İkincisinde 1945 yılında yine Güney Azerbaycan’da Pişeveri tarafından bir hükümet kurulmuş, ancak bu milli hükümette 1946’da kanla bastırılarak Türkçe eğitim ve yayına son verilmiştir. Son olarak Şahlığın ilga edildiği 1979 devriminin ilk yıllarında eğitim dili yine Farsça olarak devam etmekle beraber Türkçe yayın yasağı kaldırılmıştır.”¹⁸⁶

Yasağın kalkmasıyla beraber Türkçe yayımlanan eserlerin sayısı hızlıca artmıştır. Ama zamanla devrim temellerini sağlamlaştırınca bu yayınlara çeşitli bahaneler ile son verilmiştir. Şu an devletin denetiminde göstermelik olarak yayımlanan bazı Türkçe yayınlar mevcuttur. Bu yayınlardan amaç kamuoyuna Türkçe yayınların yasak olmadığını göstermektir. İran İslam Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında göreceli olarak Türk yayımlarına özgürlük tanınsa da bunun ancak Arap alfabesinde olmasına devlet tarafından vurgu yapılmıştır. Bu ifade Güney Azerbaycan Türkleri’nin dünyanın başka coğrafyasındaki Türkler (Özellikle Türkiye Türkleri) ile iletişime geçmesini engelleme çabalarının bir göstergesidir. Diğer taraftan Türk dilini öğrenmek açısından Arap alfabesinin getirdiği zorlukların devam etmesi amaçlanmıştır.

Şahın gidişinden sonra, kısa bir zamanda çeşitli dillerde eserler yayımlanmaya başlandı. Ama İran İslam Cumhuriyeti’nin yayın konusundaki istikrarlı politikaları ile Türkçe eserlerin yayımlanması zorlaştırıldı ve sonraları sadece **Varlık** adında Türkçe bir derginin yayımlanmasına izin verildi.¹⁸⁷

İran Devleti’nin bütün önlemlerine rağmen Güney Azerbaycan Türkleri kendi Türk kimliklerini korumak için mücadelelerini devam ettirmektedirler. Güney Azerbaycan olarak adlandırdığımız coğrafya bu gün itibari ile İran siyasi coğrafyasının bir parçasını teşkil etmektedir. İran idari yapısında bu adla bir il veya eyalet yoktur. Belki Güney Azerbaycan, İran idari yapısında Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Hamadan, Erdebil, Zengan, Gazvin gibi iller olarak bölünmüştür. Tabi

¹⁸⁶ Shaffer, **Sınırlar ve Kardeşler: İran ve Azerbaycanlı Kimliği**, s.73.

¹⁸⁷ **a.g.e.**, s.108.

ki Güney Azerbaycan bölgesini çeşitli adlar altında çeşitli iller olarak ayırmanın esas nedeni Güney Azerbaycanlıların millet olma bilincini ve vatan anlayışlarını yok etmektir. Güney Azerbaycan bir siyasi ve kültürel varlığı tanımlayan bir kavramdır. Diğer taraftan bu kavram iki Azerbaycan olduğunu da anımsatmaktadır. Yani Güney Azerbaycan 200 yıl önce parçalanmış bir bütünün bir parçasıdır. Bu bütünün diğer parçası ise 1991'de Azerbaycan Cumhuriyeti olarak dünya bağımsız ülkeleri arasındaki yerini almıştır.

1900'lerden başlayarak Güney Azerbaycanlılar ile İran Merkezi yönetimi arasında ciddi bir mücadele ve çatışma yaşanmıştır. Güney Azerbaycan Türkleri her fırsatta kendi kaderlerini belirlemek istediklerini; kültürel ve ekonomik özerklik istekleri ile ortaya koymuşlardır. Merkezi yönetim de bu sorunun çözümünü asimilasyon yoluna başvurarak halkın kimliğini değiştirmekte görmüştür. İran merkezi yönetimine göre Güney Azerbaycan Türkleri Farslaşılırsa sorun kökünden çözülecektir. İran Hükümeti sorunu bu yöntem ile çözmek için tüm vasıtaları kullanmaktadır. Kullandığı araçlardan en önemli ve en etkinlerinden biri de ekonomik araçlar olmuştur.

Sonuç olarak Güney Azerbaycan İran içindeki konumu açısından geçmişten günümüze kadar İran'ın en önemli bölgesi olmuştur. Bu önemi azaltmak için Pehlevi rejimi ve İran İslam Cumhuriyeti çaba gösterebilir de bölge kendine has kültürel ve etnik yapısıyla İran'da bir ırka ve dile dayalı millet anlayışına karşı en büyük tehdit sayılmaktadır. 1900 itibaren merkezi devletin tüm asimilasyon politikalarına rağmen güçlenen Azerbaycan Türk milli kimliği bölgeyi siyasi açıdan gündemde tutan bir unsurdur. İran merkezi yönetiminin yanlış ve zoraki eritme, inkar, entegre politikaları Güney Azerbaycan bölgesinin siyasi geleceğini belirsiz kılmakla beraber İran'ın da geleceğini belirsizleştirmektedir.

2.2.2. İran'ın Güney Azerbaycan Stratejisi

İran'ın İran'da yaşayan Azeriler'i nasıl algıladığı esasen yeni bir konu değildir. Safeviler'in ilk dönemlerinden itibaren İran kimliğine Türk kimliğinden her

zaman daha fazla sahip çıktıkları görülmektedir. Safevi devletinin kurucusu I.İsmail'in Türk kimliğini arka plana atmasının arkasında yatan sebepler günümüzde hala tartışılmaktadır. Bu durum Türkleri ilk andan itibaren kimlik erozyonuna uğratmıştır.

Sebepler zaman içinde farklılık gösterse de bu yaklaşım 1502'den günümüze İran'ın Azerbaycan Türkleri'ne karşı esas politikası olmuştur. Safevi döneminden itibaren, İran'dan gelen tüm Türk kökenli hanedanlıklar Fars kimliğine sahip çıkmış, bu da Fars kimliğinin korunmasına olanak sağlamıştır. Pehlevi Hanedanlığı'nın Farslılığa dayalı kimlik inşası gayretleri de Fars kimliğinin İran toplumunda egemen kimlik olması durumunu yaratmıştır. Oysa bugün devlet içindeki Farsların nüfusu, toplam nüfusun yarısından az olsa da İran bir Fars devletidir. Ayetullah Ali Hameney de bir Azerbaycan Türküdür fakat I. İsmail'in yaptığı gibi Fars kimliğine sahip çıkan politikaları desteklemektedir.

Azerbaycan Türkleri yakın tarihte bağımsız bir devlet kurma girişiminde bulunmuştur. Özellikle Pişeveri'nin 1945'te kurduğu Azerbaycan Milli Hükümeti, İran için oldukça manidardır. Bu devlet Sovyetler Birliği desteği ile yapılmış bile olsa, halk desteği olmaksızın böyle bir hareket girişimi mümkün değildir. Dolayısıyla Pişeveri'nin halk desteğini de arkasına aldığını söyleyebiliriz.

Bu hareketi diğer bağımsızlık hareketlerinden ayıran en önemli fark, Azerbaycan Türkleri'nin İran'dan tamamen kopmak ve yollarını gerçek anlamda ayırmak için yapılmış ilk hareket olmasıdır. Bugün İran'daki Azerilerin yoğun olarak yaşadıkları Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Erdebil, Urumiye, Gilan ve Zencan eyaletlerini "Güney Azerbaycan" olarak tanımlayan ve bununla kuzeydeki Azerbaycan devletinin bir parçası olduğunu kasteden ve İran devleti ile yollarını ayırmak isteyen bir Azeri nüfus fiilen mevcut durumdadır.¹⁸⁸ İran, bu oluşumun farkındadır ve bu oluşumu kendi bütünlüğüne bir tehdit olarak görmektedir.

İran içinde siyasi güç olan Azeriler, Kürtler ve Arapların son döneminde başta İsrail ve ABD olmak üzere İran üzerinde baskı kurmak isteyen uluslararası

¹⁸⁸ İpek, a.g.e. , ss.267-283.

güçler tarafından kullanılmak istenmesi doğal bir durumdur. Ancak bu topluluklar içinde nüfusu ve etkinliğiyle İran'ı etkileyebilecek tek etnik grup Azerbaycan Türkleri'dir. Dolayısıyla İran'ın, başta Azeriler olmak üzere bu üç etnik grubu da baskı altında tutmak istemesi şaşırtıcı bir durum değildir. Çalışmamızın başında da belirttiğimiz gibi İran Hükümeti Azerbaycan Türkleri'nin kendi kimliklerinin Fars Kimliği altında erimesi için dilden kültüre, sanattan edebiyata, ekonomiden insan haklarına kadar çeşitli alanlarda yaptırım uygulamışlardır.

2.2.3. Azerbaycan Türkleri'nin İran'a Yönelik Politikaları

Yukarıda verilen bilgiler ışığında Azerbaycan Türkleri'nin Türklük, Şiilik ve İranlılık kavramlarına bakış açılarını algılayabilmek çok daha kolay olacaktır. Safevi devletinin kuruluşundan bu yana, devletin idaresinde Azerbaycan Türkleri olmasına ve İran'ın yüzyıllar boyu Türk kökenli hanedanlıkların egemenliği altında kalmasına rağmen I. İsmail'den bu yana Farslılık kimliğini ayrıcalık olarak gören anlayış devlete egemen olmuştur. Ancak geçen beş yüz yıllık zaman diliminde, ülke içerisindeki Azerbaycan Türkleri etnik kimliklerini kaybetmemişlerdir. Azerbaycan Türkleri'nin Türklerle olan bağları devam etmekte ve kimliklerini korumaktadırlar. İran içinde yaşayan Azerbaycan Türkleri'nin yaşadığı her sorun, sıkıntı ve çıkmaz kendi içlerinde birlik ve beraberlik duygularını ve coşkularını daha da güçlendirmektedir. Azerbaycan Türkleri'nin inançları, Türkler'in Orta Asya'dan yaşadıkları coğrafyaya göç etmeleri ile şekillenmiştir. Yaşadıkları coğrafyada en yaygın görülen inanç Şiiliktir ve İran ile aralarındaki en büyük bağ da yine Şiiliktir. Ancak Şiilik, Azerbaycan Türkleri arasında hiçbir zaman Türklüğe bir alternatif olarak görülmemiş, Azerbaycan Türkleri'nin kimlik algıları ve dini inançları birbirine karışmamıştır. Azerbaycan Türkleri, etnik kimlikleriyle birlikte, İran'da siyasi kimlik de kazanmış bir toplumdur. Yüzyıllar boyu İran devletinin yönetiminde etkin konumda olmalarıyla birlikte, İran vatandaşı olarak da yükümlülüklerini yerine getirmektedirler.

Azerbaycan Türkleri'nin İranlılık konusundaki görüşleri de birbirinden farklıdır. Bir kısım Azerbaycan Türkleri kendilerini İran'ın kurucu unsurlarından görmekte ve İran'ı asla Farslara bırakmak istememektedir. Diğer kısım Azerbaycan Türkleri ise İran'dan kopup kendi yollarında yürümenin en doğrusu olacağını savunmaktadır. Son yıllarda Azerbaycan Türkleri'nde milliyetçilik duygusu artmış, ayrılık ifadesi daha sıklıkla dile getirilmeye başlanmıştır. Azerbaycan Türkleri de tıpkı diğer İran halkı gibi ABD'nin İran işgalini istememektedirler. Öyle ki, ülke içindeki sorunların dış müdahale ile çözülmeyeceğini aksine daha da artarak çözümsüz hale geleceğini düşünmektedirler.

Harita-8 İran Azerbaycanı Yer Haritası

Kaynak:http://www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=308

2.2.4. Azerbaycan Türkleri'ni Temsil Eden Siyasi Partiler'in İran'daki Yeri

Azerbaycan Türkleri, İran içindeki nüfus ve stratejik konumları ile diğer azınlıklardan daha önemli olmuşlardır. Hiç şüphesiz bunun siyasi ve sosyal hayata da

etkisi olmuştur.¹⁸⁹ 1990'lı yılların başında Azerbaycan Türkleri'nin siyasi faaliyetleri artmıştır. Bu bağlamda çok sayıda siyasi örgüt kurulmuştur. 1993 yılında **Azerbaycan Meclis Vekilleri Topluluğu** kurulmuştur. Bu grubun üyeleri İran'daki Azerbaycan eyaletlerinden gelen temsilcilerdir. Bu grubun amacı Azerbaycan ile ilişkilerin düzeltilmesini sağlamak ve Azerbaycan Türkleri'nin sıkıntılarını dile getirmektir.¹⁹⁰ İran Meclisi'nde 290 milletvekili vardır. 2017 yılı itibariyle Azerbaycan Türkleri'ne mecliste ayrılan sandalye sayısı 12 Batı Azerbaycan Eyaleti, 19 Doğu Azerbaycan Eyaleti, 5 Zencan Eyaleti, 7'de Erdebil Eyaleti olmak üzere 63'dür.

İran'da faaliyet gösteren fakat merkezi İran'ın dışında olan teşkilatlar da vardır. Fakat bunların ne faaliyetleri ne de büyüklükleri hakkında kesin bilgi vermek mümkündür. Bu teşkilatlar: **Güney Azerbaycan Halk Cephesi, Azerbaycan Fedain Örgütü** ve **Azerbaycan Kurtuluş Teşkilatı**'dır. Bu örgütlerin kuruluş tüzüklerine baktığımız zaman amaçlarının; Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığı, sosyal ve siyasi haklarda iyileştirme, ekonomik düzenlemeler ve ana dil konusundaki özgürlük talebi olduğu görülecektir.

Bu dönemde Muhammed Çehregani liderliğinde 1995 yılında Güney Azerbaycan Milli Özgürlük Hareketi (GAMÖH) kurulmuştur. Bu hareketinde amacı diğer hareketler gibi Azerbaycan dilinin geliştirilmesini sağlamak ve Güney Azerbaycan'ın ekonomik olarak özgür bırakılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda Çehregani 1996 seçimlerine katılmak için propaganda yapmıştır. Propagandası boyunca Azerbaycan Türkçesi'ni öven ve dile sahip çıkılması gerektiğini anlatan birçok konuşma yapmıştır. Fakat güvenlik güçlerinin zoruyla seçimden çekilme kararı almıştır. Bu gelişme üzerine Tebriz'de çok sayıda gösteri yapılmıştır.¹⁹¹ İran Hükümeti bunun üzerine bu hareketin dergi ve binasını kapatmıştır.¹⁹² Çehragani'nin seçimden çekilmesinin ardından 2000 yılındaki seçimlere aday olmak istemiş fakat bu girişimi resmi makamlarca reddedilmiştir. Bunun üzerine Tebriz'de düzenlenen

¹⁸⁹ Arif Keskin, "ABD-İran Gerginliği Çerçevesinde İran'da Etnik Milliyetçilik", **Türksam Yazıları**, 23 Temmuz 2009, <http://turksam.org/tr/a1719.html>, (Erişim Tarihi: Temmuz 2014)

¹⁹⁰ Shaffer, **Sınırlar ve Kardeşler: İran ve Azerbaycanlı Kimliği**, s.213.

¹⁹¹ **a.g.e.**, s.217.

¹⁹² Murat Saraçlı, "İran'da Azınlıklar", **Akademik Ortadoğu Dergisi**, Sayı:2, s.174.

gösteri güvenlik güçleri tarafından dağıtılmıştır. 2002 yılında ise Muhammed Çehregan GAMÖH'ten uzaklaştırılmış ve yerine Piruz Dilençi getirilmiştir.

Esasında Azerbaycan Türkleri'nin temel sorunu ekonomidir. Gösterilerde bunu dile getirseler de hükümet bu sorunu görmemezlikten geldiği gibi, gösterileri de çok şiddetli bir şekilde bastırmıştır. Öyle ki protesto sırasında tutuklanan ve idam edilen Azerbaycan Türkleri bile mevcuttur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÜNEY AZERBAYCAN EKSENİNDE AZERBAYCAN-İRAN İLİŞKİLERİ

3.1. Azerbaycan Türkleri'nin Güncel Sorunları

Azerbaycan Türkleri İran için ne görmezden gelinebilir ne de vazgeçilebilir bir topluluktur. İran'ın Azerbaycan Türkleri'ne yönelik tüm politikalarında bu durum açıkça hissedilmektedir. İran'da bir dönem, Azerbaycan Türkleri'nin Türk olmadığını ispatlamaya yönelik teorik çalışmalar yapılmış ve pek çok teori üretilmiştir. Bu iddiaların arasında en önemlileri Azerbaycan Türkçesi ve Aran Teorisi olarak adlandırılmıştır.

Azerbaycan Türkçesi Teorisine göre; Azerbaycan coğrafyasında yaşayanlar aslında Farstır ve Moğol işgalleri sonucunda bu Farslar Türkçe konuşmaya başlamıştır. Aran Teorisine göre; Azerbaycan coğrafyasının asıl ismi Aran yahut Albanya'dır ve burada konuşulan dil ise Ari diller içinde yer almaktadır. Osmanlı Devleti'nin Güney Azerbaycan'ı ele geçirmek için gerçekleştirdiği seferlere Azerbaycan Türkleri'nin karşı koymasına istinaden 1918 yılında Osmanlı, Mehmet Emin Resulzade'yi görevlendirerek bölgenin ismini Azerbaycan olarak değiştirdiği ve bir tarih oluşturduğu şeklindeki iddialar bu görüşün temelinde yer almaktadır.¹⁹³

Ancak İran için bir zamanlar çok popüler olan bu teoriler Azerbaycan Türkleri üzerinde etkili olmamış ve bunun sonucunda geçerliliği kalmamıştır. Bununla birlikte, İran'da bugün dahi yapılan kimi akademik çalışmalarda böyle bir arayış hissedilmektedir. Son olarak Azerbaycan Türkleri üzerinde bir genetik çalışma yapılmış, bu çalışma 2011 yılında **Iranian Journal of Public Health** dergisinde yayımlanmıştır. Bu çalışma Azerbaycan Türkleri'nde bulunan Y kromozomunun diğer Türk dili kullanan toplumlarla uyuşup uyuşmadığının incelenmesini

¹⁹³ Hüseyin İsalı, "Fars Milliyetçiliğinin Türk Karşıtı Kuramsal Çalışmaları: Azeri Dili ve Aran Teoriler", **Güney Azerbaycan Sosyo-Kültürel Araştırmalar**, http://www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=43

kapsamaktadır. Bu arařtırmalar Tahran Üniversitesi'nin koordinesinde on bir bilim adamı tarafından yürütülmüřtür.¹⁹⁴

Böyle bir arařtırmanın sonuçlarından ziyade nedenleri üzerinde durulmalıdır. Çalışmanın hangi alana ve hangi ihtiyaca istinaden gerek duyulduđu belli olmamakla beraber Azerbaycan Türkleri'nin Türklüklerinin sorgulandıđı söylenebilir. Bu ve buna benzer çalışmalar yapılmasından dolayı denilebilir ki; ileride çok daha iddialı çalışmalar için zemin oluşturulacak ve Azerbaycan Türkleri'nin Türk dünyası ile arasına mesafe koymaktan başka hiçbir sonuç alınamayacaktır. Ayrıca bu ve bunun gibi çabalar, Azerbaycan Türkleri'nin ileriki dönemlerde daha farklı nedenlerle İran'ın etkilerine maruz kalacađının göstergesidir.

Azerbaycan Türkleri'nin günümüzde bile devam eden sorunlarının esasen etnik nedenlere dayandıđı görülmektedir. Ayrıca güncel sorunların geçmiřten gelen bir tarafı da olduđu gözden kaçırılmamalıdır. Ancak, sorunların geçmiřten gelen bir tarafı olduđu gibi bugünkü uluslararası arenada gelişen olaylar ve Azerbaycan Türkleri'ne yönelik ülke içi politikalar da bu sorunların canlı kalmasına neden olmaktadır. İran'da yaşıyan Azerbaycan Türkleri'nin karşılařtıkları temel sorunlar alt başlıklar halinde řu şekilde belirtilebilir:

3.1.1. İnsan Hakları İhlalleri Sorunu

1979 Devriminin en temel sebebi olarak Pehlevi'lerin halka uyguladıđı politikalar ve baskılar gösterilmektedir. Pehlevi Hanedanlıđı'nın baskısı devrimin halk tarafından desteklenmesine neden olmuřtur. Ancak devrim esnasında ve devrim sonrasında yaşıyanlar insan hakları ihlalleri konusunda halka neler yapılacađının sinyallerini verir. Devrimden hemen sonra yeni yönetimin ilk icraatı, bir önceki hükümette önemli görevlerde bulunan binlerce insanı “Allah'a karşı savaşmak” gerekçesi ile idam etmek olmuřtur.

¹⁹⁴ L Andonian, S Rezaie, A Margaryan, v.d. , “Iranian Azeri's Y-Chromosomal Diversity in the Context of Turkish-Speaking Populations of the Middle East”, **Iranian Journal of Public Health**, 2011, Vol. 40, No.1, pp.119-127.

Tablo-2 İran’da Yıllara Göre İdam Cezası Uygulanan İnsan Sayısı

YILLAR	İRAN RESMİ VERİLERİNE GÖRE	IHR’NİN VERİLERİNE GÖRE
2009	200	402
2010	546	1638**
2011	130	676
2012	240	580

Kaynak: Zeynel Adıgüzel, “İran’da İnsan Hakları İhlalleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri”, **TUİÇ** **AKADEMİ**, 08.04.2013, <http://www.tuicakademi.org/index.php/kategoriler/ortadogu/4019-iranda-insan-haklariihlalleri-ve-cumhurbaskanligi-secimleri>

1979’da Devrim Mahkemesi hakimliği yapmış “Devrim Kasabı” ya da “Cellat Yargıç” olarak tanınan Türk kökenli Azeri Sadık Halkali’nin o dönemde yaptıklarının ne kadar acımasızca olduğunu **BBC**’ye 2002’de vermiş olduğu röportajda itiraf etmiştir.

İnsan hakları ihlallerine bakıldığında İran ön sıralarda yer alır. Pek çok uluslararası insan hakları raporu, İran halkının maruz kaldığı insan hakları ihlallerini tek tek göstermektedir. Raporlara göre İran’da her türlü kişisel hak ve özgürlüklere ciddi kısıtlamalar yapılmaktadır.

Bununla birlikte İran’ın resmi verileri ile Uluslararası İnsan Hakları Örgütü’nün verileri arasında rakamsal farklılıklar göze çarpmaktadır. Ancak rakamsal farklılıklara rağmen, İran’da idam cezasının etkin, yaygın ve rahatlıkla uygulanabilir olduğu anlaşılmaktadır. 2010 yılında yaşanan rakamsal artışın 2009 seçimleri sonucunda Yeşil Hareket ile çıkan olaylarda devletin suçlu bulunduğu kimselere verdiği idam cezası olduğu düşünülmektedir.

Benzer şekilde ileride değineceğimiz Urumiye Gölü'nün yaşatılması için Azerbaycan Türkleri'nin yaptığı protesto ve gösterilere karşılık İran hükümeti sert ve acımasızca tepki göstermekte, orantısız güç kullanarak halkı bastırmaktadır. Esasen, İran'daki insan hakları ihlallerine zemin oluşturan konu, rejime uymayan her olaya anında ve sert bir şekilde tepki göstererek sindirmesidir. Azerilerin hedef alındığı hak ihlallerinin tamamında bu durum söz konusudur. Bu ihlaller zaman zaman da rejim yanlısı soydaşlar üzerinden de Azerbaycan Türkleri'ne yapılmaktadır.

İran, etnik kimliğin korunması konusuna temelde sıcak bakmamakta ve "Milliyetçilik Şeytandır" ifadesi ile görüşünü kısaca özetlemektedir. Ancak İran, sadece Fars milliyetçiliği söz konusu olduğunda bu tutumundan vazgeçmektedir. Fars milliyetçisi olmayan herkesin kültürel hak talebi, milliyetçilik temel hakları ve İran çizgisine dokunan her türlü talepleri hiç taviz göstermeksizin sert tepkiyle karşılanmaktadır.

Azerbaycan Türkleri'nin nüfusunun yüksek olması ve İran'ın belli bölgelerinde toplanmış olmaları, İran için toprak bütünlüğü açısından hassas bir durum ve kaygı oluşturmaktadır. Bu durumun en net örneğini daha evvel incelediğimiz "Karikatür Krizi" olayında görebilmekteyiz.

Sonuç itibarıyla, zaman zaman varlıkları ile bile İran için bir tehdit olan Azerbaycan Türkleri'ne, Şii kültürü ya da kendi zararsız adetleri dışında rejime ters düşen hiçbir hak için faaliyet izni verilmemektedir.

Son yıllarda İran'da ortaya çıkan muhalif hareketlerdeki artış ve bu duruma dış güçlerin destek vereceği düşüncesi kendini hem 2012 milletvekili seçim çalışmalarında hem de 2013 Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarında göstermiştir. Seçim sürecinde devletin bu tavrı ve beyanatları, önümüzdeki yıllarda da Devrim İlkelerine bağlı kalınacağı ve ilkelerin taviz verilmeden uygulanacağını göstermektedir.

3.1.2. Siyasi Temsil Sorunu

Yaptığımız incelemelerde açıkça görülmektedir ki devrim sonrasında Azerbaycan Türkleri'nin temsilinde problemler yaşanmıştır. Gerek Çöhreghani'nin 1996 ve 2000 seçimlerinde gerek Musevi'nin 2005 ve 2009 seçimlerinde siyasal olarak yaşadıkları, hem siyasetçi olarak kendilerini hem de bu liderlerin kendilerini temsil etmesini isteyen kitleleri mağdur etmiştir. Bu olayların üstüne 2009'da Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanı seçildiği seçimde hile iddiaları neticesinde halk sokaklara dökülmüş ve bu durum güvenlik güçlerini harekete geçirmiştir. Güvenlik güçlerinin göstericilerin üstüne ateş açmaya varana kadar uyguladığı sert müdahale pek çok vatandaşın ölümüne, yüzlerce vatandaşın da yaralanmasına neden olmuştur.

2012 milletvekili seçimlerini ele alıp, Azerbaycan Türkleri'nin bu seçimlerde ne kadar temsil edilebildiğini doğru değerlendirmek gerekmektedir. İran'da 2 Mart 2012 yılında gerçekleşen seçim ile 9. dönem milletvekilleri seçilmiştir. Seçimlerden önce İran İçişleri Bakanlığı'na ait resmi internet sitesinde *“Vekil adaylarına halka hizmet etmeleri ve devrimin başarılarını muhafaza etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz.”* ifadesi kullanılmıştır. Süreci takip eden birçok araştırmacı yazar bu ifadenin altında, devrim yasalarına sahip çıkmadıkları takdirde neticesine katlanmak zorunda kalacakları yönünde tehditvari bir anlam yattığı kanaatine varmıştır.¹⁹⁵ 3467 adayın 290 milletvekili arasına girmeye çalıştığı seçimlerde yaklaşık 50 milyon seçmen oy kullanmıştır.¹⁹⁶

Bu seçimlere katılan önemli isimlerden biri Akbar Alami olmuştur. Tebriz'den bağımsız aday olan Azerbaycan Türkü Akbar Alami tıpkı 2009 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi 2013 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de adaylığı uygun görülmemeyen isimlerden birisi olmuştur.¹⁹⁷ Aynı şekilde 2008 ve 2012 seçimlerinde de adaylığı uygun görülmemiştir. Oysa 6 ve 7. dönemlerde milletvekili seçilerek meclise girmeyi başarabilmiştir. Alami'nin

¹⁹⁵ “İran milletvekili seçimleri yaklaşıyor gerilim artıyor”, **İran Analiz**, <http://irananaliz.wordpress.com/2011/12/27/iran-milletvekili-secimleri-yaklasiyor-gerilim-artiyor/>

¹⁹⁶ “İran'da 9. dönem milletvekili seçimi yarın yapılacak”, **İslami Davet**, 01.03.2012, <http://www.islamidavet.com/2012/03/01/iranda-9-donem-milletvekili-secimi-yarin-yapilacak/>

¹⁹⁷ Tabnak Professional News Site, 20.03.2009 ,<http://tabnak.ir/pages/?cid=40149>

seçimlere uygun görülmemesinin ardında, Anayasa Koruyucular Meclisi ve İran yönetimine yaptığı eleştirilerle birlikte Azerbaycan Türkleri'nin sosyal ve siyasi haklarını savunan siyasi söylemleri gösterilebilir.

Tüm bu gelişmelerden çıkartılabilecek en genel sonuç; rejim karşıtı olan veya dini liderin onaylamadığı görüşe sahip bir kişi, ister bir kesimin kültürel haklarını savunsun, ister farklı politikalar benimsesin İran içinde bir makama gelip, siyasi olarak yükselbilme şansına sahip olmadığıdır.

3.1.3. Anadilde Eğitim Sorunu

Farsça'dan sonra İran'da en çok konuşulan dil Azerbaycan Türkçesi'dir. Dil, bir milleti millet yapan Milli birlik ve beraberliği pekiştiren en temel öğedir. Aynı milletten insanların ortak bir dilde buluşması, birbirleriyle hissettikleri şekilde anlaşabilmesi, iletişim kurabilmesi ancak dilin gücü ile sağlanabilir. Yozlaşmış bir dil, zaman içinde duyguları anlatmada yetersiz kalır, ait olduğu çevreyi ve milleti de yozlaştırır. Bu nedenle anadilde eğitim, milli kimliğin ve kültürün devamını ve sürekliliğini sağlamak anlamına gelmektedir.¹⁹⁸

Resim-2 Anadilde Eğitimi Destekleyen Azeri Türkçesi Bir Pankart

Kaynak:http://www.rferl.org/content/Irans_Ethnic_Azeris_And_The_Language_Question/2103609.html

¹⁹⁸ Bilgehan Atsız Gökdağ, Talip Doğan, **İran'da Türkler ve Türkçe**, Ankara, Akçağ Yayınları, 2016, s.26.

Azerbaycan Türkleri'ni Farmlar'dan ayıran en temel ve belki de tek nokta ana dilleridir denilebilir. Anadilleri sayesinde İran kimliđi altında Türklük bilincini de kaybetmemişlerdir. İran'ın kuzey bölgelerinde ve Tahran'da Türkçe, günlük yaşamda oldukça yaygın kullanılmaktadır. İran'da bulunan 30 milyon kadar Azerbaycan Türkü Türkçe konuşmaktadır.¹⁹⁹

Öyle ki, bu durum Azeriler'i İran içinde siyasi bir güç haline getirmeye yeterlidir. Fakat İran'ın birtakım uygulamaları Azerbaycan Türkçesi'ne zarar vermiş ve vermeye de devam etmektedir. İran Anayasası'nın 15. maddesi²⁰⁰ yerel dillerin öğrenimine olanak vermesine karşın, devlet seçmeli olarak dahi Azerbaycan Türkçesi ile eğitime müsaade etmemektedir. Azerbaycan Türkleri dillerini ancak günlük yaşamda kullanarak yaşatabilmektedir. İran'ın yaklaşık 90 yıldır uyguladığı yerel dil politikası Azeriler'in dillerinde ciddi tahribata neden olmuştur. Azerilerin yoğun oldukları kuzey bölgesinden daha iç bölgelere göç etmesinin devlet tarafından teşviki de dilin tahribata uğramasına ve kullanımının sınırlı hale gelmesine dolaylı da olsa sebep olan bir diđer etkidir.

Azerbaycan Türkçesi İran'ın başkenti Tahran da dâhil olmak üzere kuzeyinde kalan coğrafyada yaygın kullanılmaktadır. İran'a Azerbaycan'dan ya da Türkiye'den giden bir Türk, Azeriler'in yoğun yaşadığı bölgelerde halkla kolayca iletişime geçip işlerini rahatlıkla halledebilmektedir. Ancak yaygınlığını koruyan Türk dili ne yazık ki zenginliğini koruyamamaktadır.

İran, açıkça Azerbaycan Türkçesi'ni hedef almamakla beraber bulduđu her fırsatta Türkçeyi karalama kampanyası yapmaktadır. Daha önce değindiğimiz “Karikatür Krizi” bu durumu en açık biçimde ortaya koyan örnektir. Ancak yine aynı krizle, açıktan Türkleri hedef alarak yapılan bir saldırının ve atılacak yanlış bir adımın nerelere kadar gideceđi görülmüştür.

¹⁹⁹ İran'da Türkler ve Türkçe, **a.g.e.** , s.11.

²⁰⁰ Madde 15: İran'ın resmi dili ve yazısı, insanların ortak dili olan Farsçadır. Resmi dokümanlar, yazışmalar ve kitaplar bu dilde ve yazıda yazılmak zorundadır. Bununla birlikte basında, kitle iletişim araçlarında ve aynı zamanda okullarda o dile ait edebiyat derslerinde Farsçaya ek olarak dini ve etnik dillerin kullanımına izin verilir.

Sonuç olarak, İran Anayasasında açıkça belirtilenin aksine bugün İran'ın uyguladığı anadilde eğitim politikası Pehlevi Dönemi'nden gelen şekliyle uygulanmaktadır. İran devleti konuyu bir problem olarak görmemekte, mevcut uygulamasına devam etmektedir.

3.1.4. Bölgesel Ayrımcılık Uygulamaları Sorunu

İran'da Azerbaycan Türkleri'nin yoğunlaştığı eyaletler kuzeyde bulunan Doğu ve Batı Azerbaycan Eyaletleri, Gilan, Erdebil ve Zencan eyaletleridir. Pehlevi döneminde bölgenin bölünme sürecine dair adımlar atılmaya başlanmışken devrim sonrasında da bu adımlar sıklaşmış ve bölünme devam etmiştir. Bilindiği üzere önceki dönemlerde bu bölge Azerbaycan adı altında tek çatı altında toplanmıştı. Bölgenin küçük eyaletlere ayrıştırılması süreci de Azerbaycan Türkleri'nin toplu halde yaşamasını engellemek ve onları Fars kimliği altında sindirmek içindir. Sürecin başından başlayan adımlar aslında bölgede yaşayan Azerbaycan Türkleri'nin toplum yapısına yönelik yapılmış ilk devlet uygulamaları ve yaptırımları olarak dikkat çekmiştir. Bölgenin ayrıştırılmasındaki esas amacın Azeri nüfusunun yoğun olduğu yerleri dağıtmak ve onların birbirlerine bağlı şekilde yaşadıkları zaman gösterdikleri aktif olayların önüne geçmek olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bölgenin bölünmesi değil bundan sonra devletin attığı adımlar da bu yönde olmuştur. Pehlevi dönemi veya devrim sonrasındaki süreçler iyi incelendiğinde ana tablonun sadece olası muhalif kanatların önüne geçmek olduğu açık şekilde anlaşılmaktadır.

Zamanın empoze etmeye çalıştığı görüşleri benimsememek, bu düşüncelere karşı çıkmak yönetimde olanların isteyeceği en son durumdur. Dolayısıyla muhalif yapıyı daha ortaya tam anlamıyla çıkmadan sindirmek esas amaçtı. Buna karşın Azerbaycan Türkleri siyasi değişimin başladığı günden itibaren muhaliflerin karşısında durmuş, ülkenin genel siyasi yapısına karşı herhangi bir yaptırım uygulamaları söz konusu olmamıştır. Bu durum günümüz ülke topraklarında da hala mevcudiyetini korumaktadır. Azerbaycan Türkleri ülkenin toplumsal ve siyasi

yapısında herhangi bir deęişiklik yapılmasını o dönemlerden günümüz dünya şartlarına kadar olan süreçte istememişlerdir.

Güney Azerbaycan'ı hedef alan yönetimsel politikalarda, bölgede yaşayan Azerbaycan Türkleri'nin milli benliklerini, milli kimliklerini ve toplumsal yapı ve bütünlüklerini kaybetmesi istenmiş ve bölgede atılan adımlar buna yönelik olmuştur. Bu adımların uygulama aşamasında bölgede yaşayan Azerbaycan Türkleri'ni Türk nüfusun çok daha azınlıkta olduğu İran'ın daha iç bölgelerine göç ettirmek gibi bir hareketin benimsendięi de gözlenmiştir. Devletin bölgede amaçladıkları hakkında gayet net bir şekilde ortaya konulan bu hedeflerin boyutunu buradan da anlayabiliriz.

Urumiye Gölü dünyada var olan tuz gölleri arasında en büyük -bazı kaynaklar üç olarak gösterse de- ikinci gölüdür. Güney Azerbeycan coğrafyasında yer alan Urumiye Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Urumiye Gölü'nün kuruması demek, hem milyonlarca tuzun rüzgarla etrafa dağılması hem de mevsimsel deęişikliklere doğrudan etki edeceęi anlamını taşıyordu. Böylece Azerbaycan Türkleri'nin yoğunluklu yaşadıkları coğrafyada çevresel bir felaket yaşanacak, tuz çevresindeki doğal yaşamı yok edecek, bölge doğal yaşam koşullarının çok zor hale geleceęi çöle dönüşecektir.²⁰¹

Azerbaycan Türkleri gölün kurumaması ya da kurutulmaması için devleti yönetenlerin hiçbir tedbir almadığını hatta ve hatta gölün beslendięi akarsular üzerine barajlar kurarak gölün kuruma sürecini hızlandırdıklarını söylemişlerdir. Doęa olayından tamamen bağımsız bir hale gelen bu konu doğrudan politik sebeplere dayandırılmakta ve halkın gösterdięi tepkilerin ana sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.

²⁰¹ “Urumiye Gölü KURUYOR”, **En Son Haber**, 22.05.2009, <http://www.ensonhaber.com/dunya/204873/urmiye-golu-kuruyor.html>

Resim-3 Urumiye Gölü

Kaynak: <http://oururmiye.blogspot.com.tr/2011/06/urmiye-golunun-gnl-ozlliklr.html>

Halkın bu haklı tepki içeren gösterilerine güvenlik güçlerinin tepkisi oldukça şiddetli ve sert bir biçimde olmuştur. İran hükümetinin, Azerbaycan Türkleri'ne karşı gösterdiği orantısız güç kullanımı ve sebepsiz tutuklamaları birçok insan hakları savunucusu sivil toplum örgütleri tarafından da dile getirilmektedir.²⁰²

İran yönetimi ise gölün ana kuruma sebebinin son yıllarda yaşanan kurak mevsimler ve bölgenin yağış konusunda çektiği kıtlık olarak açıklamışlardır. Hükümet, gölün kurtarılması ile ilgili çalışmalar yapıldığını ve kurtarmaya yönelik bir bütçe ayrıldığını, ayrıca gölü besleyen akarsular üzerindeki yapılmakta olan barajların inşaatının durdurulduğunu ifade etmektedir.²⁰³ İran'ın bu açıklamalarının içeriğini tamamen yanlış veya yalan olduğunu söylemek doğru değildir. Ancak durumun vahametine baktığımızda göl için alınmayan ya da uygulanmayan tedbirleri görmek daha da olasıdır. Çözüm olarak Aras Nehri sularıyla gölün beslenmesine yönelik teklif İran Meclisi tarafından reddedilmiştir.²⁰⁴

Konuyu özetlemek gerekirse Urumiye Gölü aktif tedbirler alınmadığı takdirde birkaç yıl içinde tamamen kuruyacaktır. Urumiye Gölü'nün kuruması sadece İran'ın kuzeyindeki Türk bölgelerinde değil, aynı zamanda Türkiye ve

²⁰² "Iran: Allow Peaceful Protests Over Lake's Destruction", **Human Rights Watch**, 10.09.2011 <http://www.hrw.org/news/2011/09/10/iran-allow-peaceful-protests-over-lake-s-destruction>

²⁰³ İran'da Su Kaynakları Ve Yönetimi, **ORSAM**, Ankara, 2012, s.21.

²⁰⁴ "TRT TÜRK - DÜNYA RAPORU Urmiye Gölünde Çevre Felaketi", **Youtube**, <http://www.youtube.com/watch?v=F664Z-GOyBw>

Azerbaycan'ın bölgeye yakın yerlerinde de çevresel sorunlara sebep olacak; aynı zamanda başta Urumiye ve Tebriz olmak üzere milyonlarca Azerbaycan Türkü'nün başka bölgelere göç etmesine neden olacaktır.²⁰⁵

3.1.5. Ekonomik Ayrımcılık Tartışmaları

Azerbaycan Türkleri'ne uygulanan yaptırımlardan biri de milli benliklerini kaybetmesine yol açacak ekonomik olarak sindirme politikasıdır. Geçmiş dönemlerde ekonomik yönden kendi kendine yetebilen bir eyalet yapısında olan Azerbaycan, yönetsel politikalar sebebiyle küçük küçük eyaletlere bölünmek isteniyordu. Pehlevi döneminde bölünme yaşayan ve 2 bölgeye ayrılan Azerbaycan, daha sonraki dönemlerde tekrar 2 bölgeye ayrılmış ve toplamda 4 eyalet ortaya çıkmıştır. Azerbaycan Türkleri'nin nüfus yoğunluğu bu bölünmelerden sonra diğer topluluklara oranla daha az hala gelmiştir.²⁰⁶ Bu hesaplamaların yeni eyaletler esas alınarak yapıldığını da söylemeliyiz. Bölünmenin ket vurduğu bir diğer konu ise bölge ekonomisidir. Bölünmeden sonra ortaya çıkan yetersizlik bütün eyaletlere yansımış ve bu eyaletler ekonomik anlamda birbirlerine bağımlı hale gelmişlerdir. Azerbaycan'ın içinde bulunduğu topraklarda genel anlamda bir ekonomik zorluk ortaya çıkmıştır.

Günümüzdeki duruma baktığımızda İran'ın, Azerbaycan Türkleri'nin yoğun olarak yaşadıkları coğrafyaya –Güney Azerbaycan'a- herhangi bir yatırım yapmadığı ya da halkın yaşamını kolaylaştıracak türden adımları atmadığını net bir biçimde görmekteyiz. Diğer bir deyişle bölgenin kalkınması adına devlet tarafından bir destek verilmediği ve halkın ekonomik olarak zor durumda olduğu söylenebilir.

Devlete yakın olan basın ve yayın organları ise bölgeye yapılan yatırımları hemen hemen her gün tekrarlar nitelikte açıklamalar yapmışlardır. Ülkenin genel durumu itibariyle zor bir durumda olduğunu ve bu genel durumun Azeriler'in

²⁰⁵ “TRT TÜRK - DÜNYA RAPORU Urmiye Gölünde Çevre Felaketi”, **Youtube**, <http://www.youtube.com/watch?v=F664Z-GOyBw>

Ayrıca bkz. “Urumiye Gölü Kuruyor - TRT Dünya Raporu - TRT Türk”, **Youtube**, <http://www.youtube.com/watch?v=q2xR15fZH5o>

²⁰⁶ Shaffer, **Sınırlar ve Kardeşler: İran ve Azerbaycanlı Kimliği**, s.207.

yaşadığı bölgeye etki ettiği de bir gerçektir. İran özellikle son yıllarda oluşan ekonomik yaptırımlar ve büyük güçlerin amborgaları nedeniyle çok daha sıkıntılı hale gelmiş ve maddi yönden zor zamanlar geçirmektedir. Bundan dolayıdır ki, ülkenin içinde bulunduğu zor durum, devlet yönetimiyle ve uyguladıkları yaptırımlarla daha da sıkıntılı bir hale getirilmemektedir. Uygulanan ambargo ve ekonomik yaptırımlar ülke içinde huzurun bozulmasına yol açmakta, fakirliğin artmasına sebep olmakta ve insanları protesto edecek yönde teşvik edici unsur haline almaktadır. Böyle bir toplumsal patlama veya kitlesel muhalif hareket tam da ABD'nin arzuladığı bir neticedir.²⁰⁷ Bu sebeptendir ki devlet ülke halkını daha da zor duruma getirecek uygulamalardan şiddetle kaçınmaktadır.

İran'ın özel sektör alanında çok önemli bir yere sahip olan Tahran Pazarı esnafının büyük bölümü de Azerbaycan Türkü'dür. Aynı şekilde Tahran Pazarı'yla eşit öneme sahip Tebriz Pazarı' da ekonomik anlamda yüksek potansiyele sahip bir ticari bölgedir. Azerbaycan Türkleri ülkeye uygulanan ambargo ve çeşitli yaptırımlardan diğer vatandaşlar gibi etkilenmektedir. Özel sektörün bu denli olumsuz etkilenmesi ülkenin ekonomik anlamda iyice dar boğaza girmesinin başlıca sebeplerinden biri olarak görülür. Yüksek enflasyon artışı ve son yıllarda daha da çok bozulan ekonomi, toplumsal yapıyı da iyiden iyiye bozmuştur.

İran topraklarında bir başka geçim kaynağı da tarım ve hayvancılıktır. İran'daki işgücünün dörtte biri tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam edilmektedir. İran'ın gıda talebinin yüzde 80'i yurt içinde üretilmektedir.²⁰⁸ Tarım ve hayvancılık aynı zamanda Azerbaycan coğrafyasının da önemli geçim kaynağıdır. Bu hususta devlet yönetiminin herhangi olumsuz yaptırımı görülmemektedir. Ancak Urumiye Gölü'nün kuruması veya kurutulması bu bölgede yapılan hayvancılık ve tarıma büyük sekte vuracaktır.

Azerbaycan Türkleri devlet yönetim birimlerinde de çalışmaktadırlar. Ancak bu mevkilerde ne kadar kalabilecekleri ve ne kadar yükselecekleri, çalışanların oluşan mevcut rejimi ne kadar benimsedikleri ile doğrudan ilgilidir.

²⁰⁷ Alireza Nader, "The Iranian Regime Is in Trouble", **RAND**, 03.10.2012, <http://192.5.14.43/commentary/2012/10/03/USNEWS.html>

²⁰⁸ Ümit Ateşgaoğlu, "İran Ülke Raporu", **SERKA**, Ankara, Mayıs 2012, s.5.

İran medyasına bakacak olursak, Güney Azerbaycan coğrafyasında ve yakın yerlerde yapılan ve yapılmakta olan birçok yatırım ve uygulamalardan söz edebilmek mümkündür. Bu durumla birlikte burada yaşanan bazı olaylar İran halkının ve yönetiminin Azerbaycan hakkındaki görüş ve düşünceleri ile ilgili ipuçları vermektedir. Yakın geçmişte yaşanan Tebriz depremi, İran Hükümeti'nin bölge halkını ne kadar desteklediği ve bölgesel yatırımları hakkında bazı bilgilere erişmemize yardımcı olmaktadır. 12 Ağustos 2012'de 6,4 ve 6,3 şiddetinde depremler yaşanmıştır. Deprem sırasında ve sonrasında çok fazla sayıda can kaybı ve maddi hasar meydana gelmiştir. İran'ın deprem bölgesine yapmadığı yardımlar ve uygulamadığı yatırımlar hem ülke halkının hem de tüm dünyanın gözünü deprem bölgesine çevrilmesinde büyük pay sahibi olmuştur. Hatta Türkiye'den giden sağlık ve diğer yardım ekiplerinin deprem bölgesine girmeleri engellenmiştir.²⁰⁹ O tarihlerde Türkiye Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'ün İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı arayarak deprem bölgesinde yaşayan halka karşı yapılan yardımların yetersiz olduğunu belirtmesiyle İran'ın bölgeye karşı ilgisi bir kademe daha artmıştır. Bölgede yaşamlarını sürdüren Azerbaycan Türkleri'nin depremde yaşadıkları kayıplar, evsiz kalmaları, maddi zararları İran hükümeti tarafından bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirilmiş ve bölgede yaşayan halkın başka yerlere göç ettikleri gözlemlenmiştir.

3.2. Azerbaycan – İran İlişkileri

Azerbaycan Coğrafyası ile Kafkasya Coğrafyası dünyanın önemli doğal kaynaklarının olduğu ve önemli enerji kaynaklarının birleştiği noktadır. İran, gerek devlet geleneği gerekse güçlü bir ideolojiye sahip olmasıyla (Şialık) Orta Doğu'nun ve Kafkasya'nın baş aktörlerindedir. İran bulunduğu yer itibariyle çok stratejik bir konuma sahiptir. Çeşitli su ve enerji kaynaklarının ortasında olması İran'ı Jeopolitik olarak önemli kılar. Jeopolitik çıkarlar ve ideolojiler dış politikada çatıştığı zaman,

²⁰⁹ “İran Yardım İstemedi.”, **Hürriyet**, 14.08.2012, <http://www.hurriyet.com.tr/planet/21224490.asp>
Ayrıca bkz. “Earthquakes Iran”, **Earthquakes Reports**, 27.08.2012, <http://earthquake-report.com/2012/08/11/extremely-dangerous-shallow-earthquake-in-the-greater-tabriz-iran-area/>

Tahran neredeyse her zaman jeopolitik temelli kaygıları ön planda tutmaktadır. Bundan dolayı İran'ın Kafkasya ve Orta Asya stratejisi öncelikle jeopolitik kaygılardan oluşmaktadır.²¹⁰

“Farklı kültürlerin karşıtlıkları ya da uzlaşmalarının bulunduğu Kafkasya bölgesine yerleşen Azerbaycan, her zaman uluslararası güçlerin ilgi odağında bulunmuştur. Kafkasya bölgesi, uygarlıkların yaşam alanı, geçiş bölgesi ve aynı zamanda çatışma noktası olmuştur. Kafkasya tarihsel olarak Orta Doğu, Asya ve Avrupa arasında “kara köprüsü” rolünü oynamış, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yolları üzerinde yerleşmiştir. Kafkasya tarihsel olarak Orta Doğu, Asya ve Avrupa arasında “kara köprüsü” rolünü oynamış, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yolları üzerinde yerleşmiştir.”²¹¹

Ancak, İran'ın Azerbaycan politikasına bakıldığında ideolojinin ve pragmatizmin paralel yürütüldüğü görülmektedir. Diğer Kafkasya ülkeleri ile ilişkilere veya Orta Asya politikalarına bakıldığında jeopolitik ve pragmatizmin daha ön planda olduğu görülmektedir. 1979 devrimiyle birlikte İran dış politikasının yapı taşları konulmuş ve sonrasında İran Şii teokrasisi ile beraber Ayetullah tarafından yönetilen bir ülke durumuna gelmiştir. Dolayısıyla, İran dış politikasının önceliğini dini yönetim ve onun egemen elitinin istekleri belirlemektedir.²¹²

İran-Azerbaycan münasebetlerinin süreç içerisinde artması hem tarihi bağlamda hem de modern bağlamda düşünülmelidir. Persler uzun yıllar Azerbaycan bölgesi ile çeşitli etkileşimler içerisinde bulunmuştur. İran ve modern Azerbaycan arasındaki kimlik yakınlığının nedeninin arkasında tarihi Azerbaycan'ın (Güney Azerbaycan ve Kuzey Azerbaycan'ın bir kısmı) Safevilerin dolayısıyla Caferiliğin etkisinde olması yatmaktadır.

²¹⁰ Brenda Shaffer, “Iran’s Role in the South Caucasus and Caspian Region: Diverging Views of the U.S. and Europe”, **SWP Berlin “Iran and Its Neighbors”**, Temmuz 2003, pp. 17-22.

²¹¹ Jim Nichol, “Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Political Developments and Implications for U.S. Interests”, **Congressional Research Service(CRS Report for Congress)**, 2011, pp. 6-45.

²¹² Ziba Moshaver, “Revolution, Theocratic Leadership and Iran’s Foreign Policy: Implications for Iran-EU Relations”, **The Review of International Affairs**, Cilt: 3, Sayı: 2, Kış 2003, ss. 283-305.

Azerbaycan kimliğine, Sünni olan Şirvanşahlar ile Şii olan Safeviler arasında yaşanan mücadeleler yön vermiştir. 1538’de Şirvanşahlar’ın Safeviler tarafından tahttan indirilmesi ve varlıklarına son verilmesinin ardından tek mezhepli döneme geçiş başlamıştır. Bu süreç, o zamana kadar mevcut olan dinsel hoşgörüyü sona erdirmiş ve mezhepsel çatışmaları hızlandırmıştır.

Azerbaycan, dünya medeniyetlerinin geçiş güzergahında bulunarak bu medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Bu bağlamda dil olarak Türklere, inanç olarak İran’a ve siyasi olarak da Rusya’ya benzeyerek milletleşme sürecine geçmiştir.

Çarlık Rusya’sı ve Safeviler Şiiliği siyasallaştırıp, Osmanlı Devleti’ni kendileri için tehdit olarak görmüş ve Şiiliğin Sünni olan Kuzey Azerbaycan bölgesinde yaygınlaşması devlet tarafından desteklenmiştir. Bu süreç kendi seyrinde ilerlememiş, halka Şiiliği kabul ettirmek için baskı ve zorlama kullanılmıştır. Osmanlı devletine güvenen Sünniler Safevilere karşı çeşitli ayaklanmalar yapmışlardır.²¹³

Azerbaycan ve İran’ın dini kimliği birbirinden SSCB zamanında ayrılmıştır. İran bağımsızlıktan sonra Azerbaycan politikasını mezhepsel şekilde yürütmüştür. İran’ın bu politikalarında göze çarpan engel ise bağımsız Azerbaycan’da bulunan seküler düzen ve Azerbaycan üzerindeki Türkiye’nin etkisi olmuştur. Halkın Türk kimliğini benimsemesi, İran’ın Azerbaycan üzerindeki mezhep siyasetinin ve dolayısıyla Fars kimliği altında sindirme stratejisinin önünü açmıştır. Bütün olumsuz gelişmelere rağmen İran, Azerbaycan kamuoyunda Şiilik üzerinden baskı yapma çabasından hiç vazgeçmemiştir.²¹⁴

²¹³ Safevi tarihi için bkz. , Fahrettin Kırzioğlu, **Osmanlılar’ın Kafkas Ellerini’ni Fethi (1451–1590)**, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1998, ss. 251-389.

Ayrıca bkz. ; Sadık Müfit Bilge, **Osmanlı Çağında Kafkasya (1454–1829)**, İstanbul, Kitabevi Yayınları, 2012, ss. 3-690.

Ayrıca bkz. ; Tofik Mustafazade, **XVIII YY. - XIX YY. Evvellerinde Osmanlı–Azerbaycan Münasebetleri**, Bakü, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası, 2002, ss. 3-37.

Ayrıca bkz.; Behram Hasanov, “Sovyet Kuşağından Sovyet Sonrası Kuşağına Azerbaycan’da Din”, **Yayımlanmamış Doktora Tezi**, Marmara Üniversitesi, Din Sosyolojisi Bilim Dalı, İstanbul, 2007, ss. 6-236.

²¹⁴ Shaffer, **Sınırlar ve Kardeşler: İran ve Azerbaycanlı Kimliği**, s.131-139.

Azerbaycan-İran ilişkilerine yön veren etkenler sıralanırken İran'da yaşayan 30 milyon kadar Azerbaycan Türkü'nün varlığının ve Azerbaycan Türkleri'nin bir kısmının Şia mezhebine mensup olması üstünde durulması gereken en önemli iki konudur. Azerbaycan etnik milliyetçiliği bölgeselleştirerek, Şiiliği bölgeselleştiren İran karşısında statükosunu korumaya çalışmaktadır.

Bu iki önemli faktör dışında, İran- Azerbaycan münasebetlerini yönlendiren diğer önemli faktörler arasında Hazar'ın statüsel problemi ile İran nükleer krizi etrafında oluşmuş jeopolitik çıkmaz sayılabilir. Ayrıca Azerbaycan'ın İsrail ile geliştirdiği ilişkiler ve kurduğu temaslar da bu bölgesel sorunlar çerçevesinde değerlendirilebilir.

İran-Azerbaycan ilişkilerinin karakterinin değişip bölgesel ve konjoktüre dayalı bir hal almasının nedeninin arkasında; Trans-Hazar ve Nabucco gibi enerji projeleri hakkındaki soru işaretleri, Hazar'ın hukuki statüsünün belirsizliğinin artması ve Nükleer Kriz olayı vardır.

“Öte yandan İran'ın Azerbaycan ile savaş halinde olan Ermenistan'a sağladığı destek, iki ülkenin ilişkilerinde ciddi boyutta bir güven sorunu olduğunu gözler önüne sermektedir. İran'ın Kafkasya politikasına baktığımızda ideoloji ve pragmatizm arasında yaşanan çelişkiyi görebilmek mümkündür. İran'ın jeopolitik kaygılarından dolayı Ermenistan yanlısı olan tutumu, Azerbaycan-İran ilişkilerinin gerilemesinin esas nedenidir denilebilir. İran, Azerbaycan'ın Türkiye ve Batı ülkeleriyle kurduğu iyi ilişkilerden her zaman rahatsızlık duymuş ve bunun sonucunda Karabağ meselesinde Ermenistan yanlısı bir politika sürdürmüştür. İran, son dönemlerde Kafkasya bölgesine doğru politikasını hızlandırmaktadır. 2009'da Ermenistan ile imzalanan demiryolu antlaşması, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına karşı bir yanıt niteliğindedir. ABD'nin etkinliği arttıkça İran'ın da Kafkasya politikası Rusya ve Ermenistan istikametli gelişmeyi sürdürecektir. İki ülkenin ilişkilerini etkileyen bir diğer faktör de, Azerbaycan'ın dış politikasını Batı merkezli olarak geliştirmesidir. Bağımsızlığını kazanmasından bu yana Azerbaycan, Hazar

Denizi'nde en kolayca ulařılabilir petrol rezervi eriřimi olan, Batılı şirketler için cazip bir hedef olmuřtur. ²¹⁵

İran'da yařayan Azerbaycan Türkleri'nin kendi etnik kimliklerinin farkına varmasında Azerbaycan'ın bağımsız bir devlet olması etkilidir. Şüphesiz bu durum aynı zamanda İran-Azerbaycan iliřkilerini etkileyen en önemli etkendir. ²¹⁶ “Azerbaycan coğrafyasının bugünkü haliyle ikiye bölünmesi, İran ve Çarlık Rusya arasında gerçekteřen savařlar neticesinde imzalanan 1828 tarihli Türkmençay Antlaşması'na dayanmaktadır.”²¹⁷ Soğuk Savaş döneminin ardından, Azerbaycan bağımsızlığını yeniden kazanmış bu durum Güney Azerbaycan Türkleri için bir motive nedeni olmuřtur. 1989'dan bu yana aktif olan milliyetçi Şiiler ve güney bölgede yařayan Azerbaycan Türkleri'nin İran'dan ayrılması gündemdedir. Azerbaycan 2. Cumhurbaşkanı Ebulfey Elçibey döneminde sadece bir siyasal söylem olan düşünce İran yönetimini de oldukça rahatsız etmiştir. “Tahran yönetimi 25 milyona yakın Azerbaycan Türkünüün varlığını ve yükselen Azeri milliyetçiliğini ulusal birlięi ve toprak bütünlüğü için tehdit olarak algılamıştır.”²¹⁸

İran Devleti'nin kuzey tarafında bulunan Azerbaycan Türkleri'nin, Azerbaycan Devletinin hemen yanı başında olması; etnik olarak da konsolidasyon bulunmasından dolayı birleşme idealini coğrafi olarak da güçlendirmiştir.²¹⁹ Bundan dolayı İran, Elfuzbey Elçibey'in “Birleşik Azerbaycan” fikrini çekinceli bulmuřtur.²²⁰ İran, Ermenistan'a verdięi siyasal ve iktisadi destek ile Elçibey'in milliyetçi söylemlerine yanıt vermiştir.

“Öte yandan İran'da yařayan Azerbaycan Türkleri Güney Azerbaycan Milli Oyanış (Uyanış) Hareketi (GAMOH) çatısında

²¹⁵ Varun Vira, “The United States and Iran: Competition Involving Turkey and the South Caucasus”, **A Report of the CSIS Burke Chair in Strategy**, Mart 2012, ss. 2-29.

²¹⁶ Sınırlar ve Kardeşler: İran ve Azerbaycanlı Kimlięi, **a.g.e.**, ss. 240-242.

²¹⁷ İpek, **a.g.e.**, ss. 267-283.

²¹⁸ Svante E. Cornell, “The Politicization of Islam in Azerbaijan”, **Silk Road Paper, Central Asia-Caucasus Institute Silk Road Studies Program**, John Hopkins University, Washington DC, October 2006, pp. 42-46.

²¹⁹ Turgut Demirtepe, “Türkiye-İran-Azerbaycan İliřkileri: Sorunlar ve Fırsatlar”, **USAK Gündem**, 19 Nisan 2011, <http://www.usakgundem.com/yazar/2066/turkiye-iran-azerbaycan-ilişkilerisorunlar-ve-firsatlar.html>

²²⁰ Elçibey dönemi Azerbaycan dış politikası için bkz.; Nazim Cefersoy, **Elçibey Dönemi Azerbaycan Dış Politikası**, Ankara, ASAM Yayınları, 2001, ss. 3-164.

toplanıp bağımsızlık taleplerini kurumsallaştırmıştır. GAMOH 'un esas faaliyet istikametini İran'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin bağımsızlığına ulaşması oluşturmuştur.”²²¹

Kuzey ve Güney Azerbaycan Türkmençay Antlaşması ile ikiye bölündüğünde, iki bölge de milliyetçi duygularla aslında bir bütün olduklarını söylemişlerdir. Fakat zamanla iki bölge arasında ciddi sosyo-kültürel farkların oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu duruma sebep olan şey aslında İran'ın Güney Azerileri'ne uyguladığı baskı politikasıdır.²²² “İran'da yaşayan Türkler arasında, “İranlılık kimliği” daha da güçlenmiş ve böylece İran'ın toprak bütünlüğü korunmuştur.”²²³

Bölgede ortaya çıkan yeni durumda eylemler dar alana sıkışmıştır. Azerbaycan-Ermenistan arasında problem olan “Karabağ Meselesi”nde İran Ermenistan'ı destekleyerek Azerbaycan'ın kendi iç meselelerine karışmasını en aza indirmeye çalışmıştır. İran'ın din olgusunu, dış politikasına meşruiyet kazandırmak için kullandığı bölgedeki Müslüman Devletlere uyguladığı politikalardan anlaşılmaktadır.²²⁴

İran, Karabağ sorununda Ermenistan yanlısı tutum sergilemekle kalmamış, savaş süresince Azerbaycan'ın güneyinde bulunan Talış²²⁵ etnik grubu içindeki ayrılıkçı fikirleri desteklemiş ve mikro milliyetçiliği ateşlemiştir.

“Aliyev'in iktidarında milliyetçi söylemler yerini daha rasyonel ve pragmatik söylemler almış ancak iki ülke arasında gerginlik devam

²²¹ Örgütün liderliğini Dr. Mahmud Ali Çehregani yapmaktadır. GAMOH Azerbaycan Türklerinin yaşadığı İran topraklarının 1924'den beri Farslar tarafından işgal altında oldukları görüşünü savunmakta ve bu yönde uluslararası ve bölgesel faaliyetlerde bulunmaktadır. Fakat GAMOH'un İran'da yaşayan bütün Azerbaycan Türkleri üzerinde tam anlamda etkili olduğunu söylemek zordur. GAMOH hakkında geniş bilgi için bkz. ; <http://www.gamoh.biz>

²²² İpek, a.g.e. , s. 277.

²²³ Atay Akdevelioğlu, “İran İslam Cumhuriyeti'nin Orta Asya ve Azerbaycan Politikaları”, **Uluslararası İlişkiler Dergisi**, Cilt: 1, Sayı: 2, Yaz 2004, ss. 129-160.

²²⁴ Mehmet Şahin, “İran Dış Politikasının Dini Retoriği”, **Akademik Orta Doğu**, Cilt: 2, Sayı: 2, 2008, ss. 7-17.

²²⁵ Talış etnik grubu Azerbaycan'ın güneyinde İran sınırında yaşamaktadırlar. Farsçaya yakın bir dil konuşmaktadırlar. Tamamı Şii mezhebine mensuptur. Sayıları 76 bindir. 1990'larda İran'ın desteğiyle Alikram Hummatov liderliğinde “Talış-Muğan Cumhuriyeti”ni kurulmuş, fakat Haydar Aliyev'in iktidara gelmesiyle Hummatov tutuklanmış, sözde Cumhuriyetin varlığına son verilmiştir. Günümüzde son bölgesel gelişimler ışığında İran Talış ayrılıkçılarına destek sağlamak ve bu yolla Azerbaycan 'da siyasi istikrarsızlık yaratmaya çalışmaktadır.

etmiştir. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'da propaganda amaçlı faaliyet gösteren İran destekli grupları bertaraf etse de İran, halk nezdinde özellikle sosyal ve kültürel alanda söz konusu gruplardan (özellikle mollalardan) kendi menfaati için yararlanmaya devam etmiştir.²²⁶

İran bu faaliyetini kuruluş amacı Şii'lerin dini duygularını kullanarak İran'a menfaat sağlamak olan Azerbaycan İslam Partisi vesilesi ile yapmıştır ve Halk üzerinde de etkisi olmuştur.²²⁷

2005-2006 yıllarında iki ülke arasındaki ilişkilerde bir yumuşama sürecine girilmiş ve enerji, ticaret ve hatta güvenlik dahil birçok alanda işbirliği yapılmıştır. Bu bağlamda İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in iştirakiyle Nahçıvan için yapılan yeni doğalgaz boru hattının açılışı gerçekleştirilmiştir.²²⁸

2007'de İran, Ermenistan'ın doğalgaz ihtiyacına binaen bir boru hattı projesi yapmış ve bu durum iki ülke ilişkilerine zarar vermiştir. Bu süreçte İran, Azerbaycan'ın Şia kimliğinden Türk kimliğini daha çok önemseydiğini ve benimsediğini fark etmiş, Azerbaycan'ın bu durumu içselleştirdiğini endişe içinde izlemiştir.

“Bu bağlamda İran 2008 yılında yaşanan Rusya–Gürcistan savaşından sonra, Türkiye tarafından bölgesel güvenliğin sağlanmasına yönelik geliştirilen “Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu” inisiyatifine karşı kendi projesini ortaya atmıştır. İran diplomasisi, söz konusu girişime alternatif 3+3 formatını (üç Güney Kafkasya ülkesi ve İran, Türkiye ve Rusya'yı kapsayan) Dışişleri Bakanı Mottaki'nin Azerbaycan'a yaptığı ziyaret çerçevesinde ilk kez müzakereye açmıştır.”²²⁹

²²⁶ Cornell, a.g.e. , s. 43.

²²⁷ Emil Souleimanov, Ondrej Ditrych, “Iran and Azerbaijan: A Contested Neighborhood”, **Middle East Policy**, Cilt: 14, Sayı: 2, 2007, pp. 101-115.

²²⁸ Vira, a.g.e. , ss. 19-24.

²²⁹ Sergey Drujilovskiy, “İrano – Tureçkoe Soperničestvo v Zakavkazie”, **Obozrevatel**, Sayı: 4, 2012, ss. 43–48.

İran'ın Ermenistan için başlattığı, 2009'dan beri devam eden ve ilk aşaması 2008 senesinde sona eren doğalgaz boru hattının ikinci aşamasına başlanmıştır. Bununla beraber İran ve Ermenistan arasında yapılacak demiryolu projesi Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesine karşılık verme çabası olarak görülmektedir.

3.3. Ermenistan Konusu ve İran'ın Tutumu

İran devleti, İslam devletlerinden biri olan ve Müslüman bir halka sahip olan Azerbaycan devletinin, kendisine de kültürel ve tarihi olarak yakın olmasına rağmen, Ermenistan devletinin Azerbaycan'a karşı yaptığı askeri tecavüzünü üstü kapalı bir şekilde desteklemiştir. İran'ın bölgedeki bu politikasıyla Azerbaycan kendi ulusal bütünlüğünün sekteye uğramasından endişe duymuştur. İran'ın endişesinin sebebi ise, Azeri karşıtı politikalarının ülkede oluşturacağı gerilimdir; çünkü İran etnik gerilimlere yatkın bir devlet olduğunun farkındadır. Azerbaycan devletinde yaşayan Azeriler'in iki katı kadar Azerbaycan Türkü İran'ın kuzeyinde yaşamaktadır. Var olan bu Azeri nüfusu ise İran'ı bölünme potansiyeli bakımından tedirgin etmektedir.

İran'ın Ermenistan'ı destekleyen bölge politikasının nedeninin arkasında Kuzey Azerbaycan ve Güney Azerbaycan'ın birleşme eğilimi vardır. Ermenistan aynı zamanda Güney Azerbaycan'ı, Türkler'in etkisinden koruyan bir konumdadır. İran'ın Ermenistan'ı destekleyici politikasının bir diğer nedeni ise Türk nüfusunun bağımsızlık hareketinde Türkiye'nin oynayacağı rolden çekiniyor olmasıdır. Ermenistan'ın bölge devletleri içinde tek Hristiyan devlet olması İran'ı bu devlete yaklaştıran bir diğer nedendir. İran, bölgede uyguladığı bu politikayı eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin "Medeniyetlerin Diyaloğu" tezine uygun bir şekilde yapmıştır. Ermenistan ile ilişkileri iyi tutup, bunu İslam ile Hristiyanlığın örnek bir kardeşliği gibi göstererek İran fundamentalizmini iyi göstermeye çalışmıştır.

3.4. Soğuk Savaş Sonrası Problemlerin Günümüz Haline Gelmesi

İran hiçbir zaman Azerbaycan'ın kendi topraklarından ayrılarak bağımsız bir devlet kurmasını benimsememiş ve her zaman bu toprakları geri kazanmak için çapa göstermiştir. SSCB'nin yıkılmasıyla beraber İran sınırında oluşan Türk Devleti İran Hükümeti için her zaman bir tehdit unsuru olmuştur.²³⁰

İran, Azerbaycan'ı her zaman diğer sınır komşularından ayrı görmüştür; çünkü Azerbaycan güneyde karadan ve denizden İran'a sınır komşusu olan tek devlettir. Gerek din, gerekse kültürel olarak yakın olmaları iki ülke ilişkilerini gelecekte de etkileyecek önemli faktörlerdendir. Fakat Azerbaycan'ın kuruluşundan bu yana bu faktörler iki ülkeyi birbirine yakınlaştırmaya yetmemiştir.²³¹

“Azerbaycan'ı kuşatma anlamında Ermenistan'la iyi ilişkiler içine giren İran, Karabağ meselesinde Ermenistan'a olan açık desteğini kamuoyuna göstermiştir. Karşılıklı şüpheler ve iç işlerine karışma konusundaki karşılıklı suçlamalar; İran'ın, Azerbaycan'ın ABD ve İsrail'le olan ilişkileri, Hazar Havzası enerji yarışından İran'ın dışlanması ve nihayet Güney Azerbaycan meselelerine ilişkin endişeleri, Azerbaycan'ın da; İran'ın Azerbaycan'da İslamcı bir hareket geliştirmeye çalışması ve Ermenistan'la ilişkileri konusundaki endişeleri, zirveler, ziyaretler ve anlaşmalara rağmen ikili ilişkileri gölgede bırakmıştır. İran-Ermenistan ilişkileri, açık biçimde daha ileri bir seviyededir. İran'ın Karabağ konusundaki tutumu, düşmanlığını açıkça ifade ettiği ABD'nin tutumuyla neredeyse aynıdır. İki ülkenin bu konudaki siyasi tutumları arasındaki fark, sadece mekanizmaya ilişkindir.”²³²

Ermenistan, Rusya ve İran'ın Kafkasya'daki siyasetlerinde Soğuk Savaş'tan sonra önemli bir saha devleti olmuştur. İran'ın bölgedeki ilk faaliyeti Azerbaycan'a

²³⁰ Poyraz Gürsoy, “İran'ın Azerbaycan Meselesi”, **Defience**, Cilt:4, Sayı: 4, ss.147-149.

²³¹ Gürsoy, **a.g.e.**, s.147.

²³² Mohiaddin Mesbahi, **Iran and Central Asia: Paragigm and Policy**, Central Asian Survey,2004,s.23.

karşı olarak Dağlık-Karabağ krizinde Ermenistan'a ekonomik destek sağlaması olmuştur.²³³

İran'ın Dağlık-Karabağ krizinde taraflı politikasının nedeni kendi sınırları içerisinde yaşayan Azerbaycan Türkleri'nin Azerbaycan Devleti ile birleşme çekincesidir. Bunun yanında İran, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede izleyeceği politikadan da çekinmiştir. Azerbaycan İran'ın mezhep siyasetine Türkiye ile ilişkilerini sağlamlaştırarak karşı koymaya çalışmıştır. İran'ın Azerbaycan'ın iç işlerine karışması ve Dağlık-Karabağ krizinde Ermenistan'ı tutması Azerbaycan'ı rahatsız etmiştir. Günümüzde İran Nükleer Krizi çerçevesinde ilerleyen Azerbaycan-İran münasebetlerinin çeşitli engellerle karşılaşacağını söyleyebiliriz. İran'ın bölgeki politikası çok yönlü olduğu için önümüzdeki süreçte neler yapabileceğini söylemek pek mümkün olmasa da şuanki stratejisinin Hazar'ın hukuki statüsü ve Ermenistan üzerinden problem yaratarak bölgede söz sahibi olmak olduğunu ifade edebiliriz.²³⁴

Günümüzde kısa ve orta vadede Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkileri şekillendiren iki etken vardır: Nükleer kriz ve Hazar'ın geleceği. Ayrıca İran'ın etnik sömürüsü ile ülkeler arasındaki normalleşme sürecinin yakın vadede beklenmediği düşünülmektedir. Çünkü iki ülke birbirini tehdit unsuru olarak görmektedir. İran'ın bölgedeki ilişkilerinde Rusya faktörünün de unutulmaması gerekmektedir. *“İki ülke arasında ilişkilerdeki tek olumlu nokta ekonomi ve ticari faaliyetlerin artmasıdır. Fakat ekonomi faktörü, bölgesel ve uluslararası sorunların gölgesinde kalmaktadır.”*²³⁵

İran'ın bölgede gördüğü bazı tehditler, onun Rusya yanlısı politika izlemesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak İran; Rusya'nın sınırlarını koruma çabası içerisinde girmiştir. Rusya'yı Bağımsız Devletler Topluluğu içinde hakim güç yapmak istemiştir ve bu doğrultuda hareket etmiştir. Tüm Türkçü hareketleri tehdit olarak gören İran, bu hareketlere karşı çıktığı gibi bu bağlamda Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini azaltmak istemiştir.

²³³ Halit Mammadov, Bölgesel Politikalar Açısından Azerbaycan-İran İlişkileri, **OAKA**, Cilt: 8, Sayı: 15, 2013, s.65.

²³⁴ Mammadov, **a.g.e.**, s.65.

²³⁵ Mammadov, **a.g.e.**, s.66.

Sonuç olarak, tüm bu çatışma/gerilim noktaları İran ile Azerbaycan'ın birbirlerini bölgesel tehdit olarak görmesine neden olmaktadır. Bu nedenle yakın dönemde farklı stratejik öncelikler ve rejim güvenliğine yönelik kaygıların iki tarafı daha da birbirinden uzaklaştıracağını ve küresel ittifaklarda zıt kutuplara yerleştireceğini öngörmek yanıltıcı olmayacaktır. Bu noktada asıl soru işareti, Batı ile İran arasındaki krizin derinleştiği ve Ortadoğu'da bir sıcak savaş olasılığının giderek daha gerçekçi görüldüğü bir konjonktürde Azerbaycan'ın ne ölçüde bu sürecin içinde ya da yanında yer alacağıdır.

SONUÇ

İran politikasını analiz etmek için çok boyutlu bir model gerekir. Bu nedenle İran'la ilgili hemen hemen her konu derinlemesine incelenip analiz edilmeden bir yargıya varıldığında yanıltıcı sonuçlar elde edilebilir. Aynı şey Azerbaycan Türkleri için de söylenebilir. Konu çok boyutlu ve derinlemesine incelenmeden, düşünmeden sadece Türklük bağı içinde ele alınırsa eksik değerlendirmeye ve yanlış sonuçlara ulaşılmasına neden olacaktır. Oysa olayları tarihten günümüze sebep sonuç ilişkisi içinde ele aldığımızda bulunan koşullarla değerlendirilince, daha gerçekçi sonuçlar ortaya çıkacaktır.

SSCB, öncesi ve sonrası dönemde Azerbaycan-İran ilişkilerindeki gelişmelerin ve sorunların her boyutuyla değerlendirilip analiz edilmesi, genel sonuçlara ulaşılmasına olanak sağlamıştır. Kafkasya coğrafyasına yerleşen ve İran ile güney komşu olan Azerbaycan için İran ile olan münasebetler önem taşımaktadır. Bunun nedeni ise sınır komşusu olması ve ortak bir tarihi paylaşmasıdır. Azerbaycan'ın İran'a komşu olması tarih içinde Azerbaycan'ın siyasi ve kültürel yapısını etkileyen en büyük etken olmuştur.

Azerbaycan-İran ilişkilerinin geleceğinde tahmini 30 milyon kadar bir nüfusa sahip Azerbaycan Türkleri'nin belirleyici unsur olacağı sanılmaktadır. İran günümüzde Azerbaycan ile her tür ilişkisinde bu unsuru göz önüne almaktadır. İran ve Azerbaycan arasında çıkabilecek her türlü gerginlik ve huzursuzlukta Azerbaycan Türkleri'nin tutum ve tavrı çok önemli olacaktır. Örneğin Karabağ sorununda İran'ın Ermeni yanlısı tutumu Azerbaycan Türkleri tarafından hoş karşılanmamış ve halk düzenlediği mitinglerle tepkisini ortaya koymuştur.

Ayrıca gerek ortak sular (Hazar) gerek dinsel etkenler ve gerek siyasi sınırlar nedeniyle İran'ın Azerbaycan üzerinde büyük bir ağırlığı vardır. Bu durum da İran'ın bölgede büyük bir güç olduğunu kanıtlamaktadır. Fakat diğer uluslararası büyük güçler nedeniyle (Rusya ve ABD) Azerbaycan'ın İran'ı gündemde tutmadığı görülmektedir.

Çalışmalarımız sırasında elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak İran ve İran’da yaşayan Azerbaycan Türkleri’nin durumu hakkında tespitlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:

1. İlk olarak Şiilik mevzusu iyi anlaşılmalı ve tam olarak kavranmalıdır. Çünkü Siyasal Şiilik anlaşılmadığı takdirde ne İran’ın siyasi yapısı ne de Azerbaycan Türkleri’nin durumu anlaşılabilir. Bugün Şiilik ya da daha kapsamlı bir ifade ile Caferilik İran’ın İran olmasının en önemli sebebidir. Şiiliğin Sünni görüşten farkı, herhangi iki mezhebin birbiriyle olan mesafesi ile kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Şii anlayışa göre Sünnilerin, Sünni anlayışa göre ise Şiiliğin Müslümanlığı tartışmalıdır. İslam’ın şartları, hatta imanın şartları gibi temel esaslarda dahi Şiilik ile Sünnilik arasında tam bir uyum yoktur.²³⁶

Arap dünyasında ise Şiilik ile Sünnilik arasındaki fark çok daha keskin ve tahrip edici boyutlardadır. Orta Doğu’da Sünni ve Şii mücadelesi çok fazla can ve mala sebep olmuş ve hala da devam eden bir mücadeledir. Büyük ihtimalle ileride de devam edecektir. Türkiye, laik yapısından dolayı tüm inançlara aynı mesafede durmayı esas aldığı için diğer Müslüman ülkelerde görülen Şii-Sünni çatışmasına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla bu çatışmanın boyutları hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Türkiye’deki Anadolu Aleviliği İran’daki Şiilik ile kıyaslanamayacak kadar hümanist ve bilgeliğe önem veren bir değerler bütünüdür.

Bunlara ilaveten, genel olarak bakıldığında İran kaynaklı Şiiliğin Sünniliğe göre daha tepkili olduğu söylenebilir. Şiilik ve Sünnilik hem inanç hem siyasal hem de İslam boyutunda birbirinden çok uzak bir konumdayken, birbirlerini kendileri için tehdit olarak görürken İran’ın yönetim şeklini “İslam Cumhuriyeti” olarak adlandırması veya 1979 İslam Devrimi olarak anması gerçekçilikten çok uzak propagandaya yönelik bir ifadedir. Öyle ki, İran Şii ya da Sünni demeden tüm Müslümanları kucaklayan bir politikadan oldukça uzaktır.

²³⁶ “Şiilik”, **Türkçe Bilgi**, <http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/%C5%9Fiilik>

2. Şiiliğin temel değerleri ona sadece dini değil siyasi bir anlam da yüklemektedir. İran'da Safeviler'den itibaren o güne kadar azınlıkta kalan Şiiliğin İsnâaşeriyye mezhebi I. İsmail tarafından ön plana çıkarılmıştır. I. İsmail İsnâaşeriyye'yi desteklerken hem siyasi gücünden faydalanmayı amaçlamış hem de şahsına münhasır bir ayrıcalık kazanmayı hedeflemiştir. Bu bakış açısı Pehlevi dönemine kadar korunmuştur. Pehlevi döneminde ise hâkim olan ulus devlet ve laik görüş Şiiliği arka plana itmiştir. Ancak 1979 Devrimiyle birlikte Şiiliğin siyasi gücü tekrar ön plana çıkmıştır. Devrimden sonra Humeyni öğretileri Siyasal Şiiliği bir basamak daha yukarı taşımış ve din adamlarından oluşan yapı İran'da siyaset üstü bir konuma gelmiştir. Çalışmanın ilgili bölümlerden hatırlanacağı gibi din adamlarının en üstünde bulunan makamın sahibi Velayet-i Fakih olarak adlandırılmış ve kendisine birçok özel yetki verilmiştir.
3. Safevi devletinden sonra ortaya çıkan bir diğer durum da, tamamen Türk devleti olan hanedanlığın çeşitli nedenlerle Fars kimliğini sahiplenmesi olmuştur. Safeviler'den sonra gelen hanedanlıklar da Farslılık kimliğini sahiplenmiş ve genel politikalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Pehlevi Hanedanlığı döneminde ise Farslılık kimliği tamamen ön plana çıkmış, devrim sonrası dönemde ise ümmet-devlet anlayışının esas alındığı belirtilmiştir. Ancak, Fars kimliği yönetim tarafından geri plana itilmiş değildir. Tüm milliyetçi anlayışlar şeytani görülmesine rağmen Fars kimliği korunmaya ve ön planda tutulmaya devam edilmiştir.
4. İran'ın din esasına dayalı siyasi yapısı kendini korumaya yönelik büyük tedbirler almıştır. Devletin istihbarat ve güvenlik yapılanması, kesinlikle kendinden ödün vermeyen, sınırları içinde rejimi korumaya, sınırları dışında ise rejimi yaymaya yönelik anlayış üzerine kurulmuştur. Rejimin korunması korku ve baskıya dayalı sürdürülse de, rejime sadakatle bağlı olan herkese devlet kapılarını açmıştır. Öyle ki, mevcut rejim kendisine karşı bir tavır içine girilmediği takdirde ve başkasının hukukunu zedelediği sürece yasadışı davranışlarını görmezden gelebilmektedir. Örneğin İran'da içki içmek yasak

olduğu halde içki tüketim miktarının oldukça yüksek olması gibi.²³⁷ Ancak iş siyasi meselelere geldiğinde devletin kuralları katılaşmakta, kimileri için görmezden gelinen suçlar bir anda ciddi cezalara dönüşebilmektedir. Yani İran hukuk sistemi kişiden kişiye değişmektedir.

5. İran topraklarında Farslardan sonra en kalabalık nüfusa sahip etnik grup olan Azerbaycan Türkleri'nin, nüfus sayımlarında etnik grupların nüfusu ile ilgili bilgilerin tam olarak edinilmemesi ya da bilinse de kamuoyu ile paylaşılmaması nedeniyle kesin sayıları bilinmemektedir. Kaynaktan kaynağa değişim gösteren bu sayıların ortalama değerleri 30 milyondur. Çalışmalarda fayda unsuru olarak görülen kaynaklara göre Azerbaycan Türkleri toplam nüfusun yüzde 30'luk kısmını oluşturmaktadır. Bu da ortalama 30 milyon Azerbaycan Türkü'ne tekabül etmektedir. Nüfusun genel çoğunluğu İran'ın kuzeyinde yer alan eyaletlerde toplanmıştır. İran toprakları içinde asırlardır yaşamını sürdüren ve nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Azerbaycan Türkleri İranlılık bütünleşmesinde farklı bir bakış açısı yaratmışlardır. Azerbaycan Türkleri kendi içinde Türklük kimliğini kabul etmeme noktasından, İranlılık kimliğini kabul etmeme noktasına kadar geniş bir yelpazede farklı görüşlere sahiptirler. Bu durum hemen hemen her çalışmada fikir çatışmalarına sahne olmuş ve insanları çelişkiye düşürmüştür.
6. Azerbaycan Türkleri'nin bir bütünleşme çatısı olan İranlılık kimliğine olumlu açıdan bakmaları, İran'ın da Azerbaycan Türkleri'ne karşı olumlu bir bakışla bakmalarına olanak tanımıştır. 1979 senesinde olan devrimde Azerbaycan Türkleri önemli bir rol oynamıştı. Yeri geldiği zaman bir Azerbaycan Türkü olan Devrim Mahkemeleri'nde görevli Hakim Sadık Halkali devrim için tehdit gördüğü binlerce insanı etnik kökenine bakmaksızın idam ettirmiştir. Aynı şekilde devrimden önceki dönemde Muhammed Rıza Şah, Humeyni'yi tutuklattıktan sonra idam edilmesini engelleyen isimlerin başında Azerbaycan Türkü olan ve dini statü olarak da Humeyni'den daha kıdemli olan Şeriatmedari gelmiştir.

²³⁷ "Türkiye'de Alkol Tüketim Oranı Arttı.", **En son haber**, 09.12.2012, <http://www.ensonhaber.com/turkiyede-alkol-tuketim-orani-artti-2012-12-09.htm>

Bu şekilde belki onlarca belki yüzlerce belki de binlerce Azerbaycan Türkü devrime sahip çıkmış ve devrimi benimsemiştir. Günümüze baktığımızda da mevcut rejime gönül vermiş oldukça yoğun Azerbaycan Türkü'nün din adamlığı ya da idari görevli olarak yaşamlarını sürdürdüğünü görmekteyiz. Bu kişiler Azeri kimliklerinden önce iyi birer İranlı Şii olma yolunda gayret göstermektedirler. Dolayısıyla İran'ın anlayışına göre “yıkıcı ya da bölücü olduğu” değerlendirilen bir Azerbaycan Türkü'nün karşısına, rejimi korumakla görevli Azeri kökenli bir Devrim Muhafızı çıktığı zaman kendisine taviz göstereceği düşünülmemelidir.

7. Azerbaycan Türkleri'nin geçmiş dönemlerdeki bağımsızlık hareketlerini ve bu yöndeki adımlarını doğru analiz etmek gerekmektedir. İster 1906 yılındaki Meşrutiyet Hareketinde Settar Han'ın katkıları olsun, ister 1920 yılında Hıyabani'nin kurduğu Azadistan devleti olsun ya da 1946 yılında Pişeveri'nin kurduğu Azerbaycan Milli Hükümeti olsun, çıkış noktaları doğrudan milli duygulardan değil, içinde bulunulan dönemin Azerbaycan Türkleri'ne getirdiği yoğun baskı ve sıkıntılardan kaynaklanmıştır. Yani bakıldığı zaman İran yönetiminin yaptığı zulüm ve dayatmalar bağımsızlık yolunda Azerbaycan Türkleri'ne doğrudan cesaret vermiştir. Hıyabani örneğinde görüldüğü gibi Azadistan'ı kurmadan önce İran Azerbaycanı coğrafyasının Osmanlı Devleti tarafından işgal edilmesine şiddetle karşı çıkmıştı. Hıyabani Türk milliyetçiliği duygularıyla Fars baskısından kurtulmak için Azadistan Devleti'ni kurmuş olsaydı, ondan kısa bir süre önce Türkler tarafından bölgenin ele geçirilmesini desteklemesi gerekirdi. Günümüzde ise durum geçmişten biraz daha farklıdır. Baskıcı rejimden ötürü artık İran topraklarında kendini İranlı gibi görmeyen ya da bağımsız gören veya Azerbaycan ya da Türkiye ile birleşmeye olumlu bakan kesimler mevcuttur. Bağımsızlığı gaye edinmiş olan bu kesimler, bölgeye yönelik yabancılaştırma politikalarına tepki olarak, Türk milliyetçiliğine yönelmiş olacakları gibi, daha çok Batılı devletlerde ya da modern toplumlarda yaşayan insanların yaşam tarzlarına özenip tamamen bağımsızlık isteyen gruplar olarak ön plana çıkmışlardır. Özetle bakacak olursak Azeriler İran'ın günümüz coğrafyasında hem Şiilikten hem İranlılıktan geçmişe oranla çok daha fazla Türk milliyetçiliği

yönündeki duygu ve düşünceleri ağır basan bir topluluk oluşturmuştur. 2006 yılında yaşanan Karikatür krizi Türk milliyetçiliğinin geçmiş dönemlere kıyasla hangi seviyelere geldiğinin önemli bir işaretidir.

8. Pehlevi döneminde uygulanan laik politikalar ve yapılan yaptırımlar, Azerbaycan Türkleri'nin toplumunda Şiiliğe yönelimini yüksek noktaya çıkarırken, devrimden sonraki dönemde yaygınlaşan baskıcı rejim ve şiddete dayalı yöntemler tüm İranlıları olduğu gibi Azerbaycan Türkleri'ni de dinden soğutmaya yönelik adımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü gibi dinin devlet eliyle uygulanması halkı dinden soğutmuştur.
9. İran'ın Karabağ sorununda Ermenistan'ı desteklemesinin ardında, Azerbaycan Türkleri'nin Azerbaycan ile entegrasyona gireceği endişesi yatmaktadır. Ayrıca İran, Türkiye'nin Azerbaycan ile olumlu ilişkiler kurmasından ve o coğrafyada Türk kimliğini ön planda tutan faaliyetler göstermesinden rahatsızlık duymuştur. İran, Azerbaycan üzerindeki stratejisinde mezhep etkinliğini ön planda tutmak istese de Azerbaycan, Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirme politikasını benimsemiş ve İran'ın Şiilik'i yayıcı stratejisine karşı direnmiştir. Ayrıca Azerbaycan, İran'ın Kafkasya bölgesindeki gücünden, iç işlerine müdahalesinden ve Karabağ sorununda Ermenistan'ı desteklemesinden ciddi anlamda rahatsız olmuştur. İran bölgedeki stratejisini günümüzde Hazar'ın hukuki problemi ve Ermenistan üzerinden yürütmektedir.
10. Bölge coğrafyasında oluşacak gündemde İran'ın nükleer krizinin etkili olup, iki devletin ilerleyen süreçte bu sınavdan geçeceği öngörülmektedir.
11. Kısa ve uzun vadede bakıldığında İran ile Azerbaycan arasındaki münasebetlere şekil verecek ana konular; Hazar'ın geleceği ve İran nükleer krizi etrafında oluşan problemlerdir. Etnik ve mezhepsel problemlerin de süreceğini ve iki ülkenin birbirini milli güvenlik ve toprak bütünlüğü açısından tehdit olarak görmeye devam edeceğini söylemek mümkündür. Azerbaycan İran'ın mezhep politikasından ciddi sıkıntı duymaktadır. İran ise Azerbaycan Türkleri arasında etnik milliyetçiliğin yükselmesini kendi güvenliğine yönelik bir tehdit olarak algılamaktadır.

12. Azerbaycan ve İnan arasındaki tek olumlu gelişme ekonomik ve ticari ilişkilerin artmasıdır. Fakat bu konular bölgesel ve ulusal problemlerin gerisinde kalmaktadır. Bundan dolayı iki İnan-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin temelini bölgesel ve küresel sorunlar belirlemektedir.

Sonuç olarak Azerbaycan ve İnan ilişkileri, önümüzdeki dönemlerde de karmaşayla devam edecek ancak iki ülke de birbiriyle ilişkiyi sonlandırmayacaktır. Bundan dolayı esas olarak İnan, Azerbaycan Türkleri üzerindeki baskısını sonlandırıp Fars halkına verdiği hukuki özgürlüğü gerçek manasıyla Azerbaycan Türkleri'ne de vermelidir. Bunun neticesinde zaten Azerbaycan Türkleri Azerbaycan Devleti ile birleşme eğilimi göstermenin yerine daha da İnan'a bağlanacaktır. Zaten böyle olduğu takdirde İnan Azerbaycan ile olan münasebetlerinde Azerbaycan Türkleri'ni ilişkilerini güçlendirici bir faktör olarak görecektir. Böylece hem ortak bir geçmişe sahip olan iki devletin ilişkilerinin iyi olmasının yanında, yıllardır asimile edilen bir etnik grup da daha özgür yaşam şartlarına kavuşmuş olacaktır.

KAYNAKÇA

- Abrahamian, Ervand: **Modern İnan Tarihi**, Çev. Dilek Şendil, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.
- Ahmet, Vukar: “S. Cafer Pişeveri ve Azerbaycan Demokrat Partisi”, Çev. Behreng Güneşli, **Tanıtım**, Sayı:1, 2004, ss. 83-87.
- Akdeveliođlu, Atay: “İnan İslam Cumhuriyeti'nin Orta Asya ve Azerbaycan Politikaları”, **Uluslararası İlişkiler Dergisi**, Cilt: 1, Sayı: 2, Yaz 2004, ss. 129-160.
- Albayrak, Recep: **Türklerin İnanı-Yakın Gelecek-1**, Ankara, Berikan Yayınevi, 2013.
- Andonian, L. and A.Margaryan, Rezaie. : “Iranian Azeri's Y-Chromosomal Diversity in the Context of Turkish-Speaking Populations of the Middle East”, **Iranian Journal of Public Health**, 2011, Vol. 40, No.1, pp.119-127.
- Armođlu, Fahir: **20. Yüzyıl Siyasi Tarihi(1914-1980) , Cilt:1**, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1992.
- Atalay, Besim: **Divanü Lügati't Türk**, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2006.

- Ateş, Abdurrahman: “Nadir Şah Afşar’ın Ölümünden Sonra İran’da Hakimiyet Mücadeleleri ve Osmanlı Devleti’nin İran Politikası”, **Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi**, Cilt:1, Sayı:8, 2006, ss.53-64.
- Ateşgaoğlu, Ümit: İran Ülke Raporu, **SERKA**, Ankara, Mayıs 2012.
- Başkavak, Yetkin: “İran’da Değişim Sancıları”, Der. Fulya Atacan, **Değişen Toplumlar Değişmeyen Siyaset İçinde**, İstanbul, Bağlam Yayıncılık, 2004, ss.53-85.
- Bayat, Asef: **Orta Doğu’da Maduniyet Toplumsal Hareketler ve Siyaset**, Der. Özgür Gökmen, Seçil Deren, İstanbul, İletişim Yayınları, 2006.
- Beeman, William O. : **The Great Satan vs. the Mad Mullahs**, University of Chicago Press, 2008.
- Birleşmiş Markalar Derneği: **İran Ekonomik Raporu**, , İstanbul, 2012.
- Blaga, Rafael: **İran Halkları El Kitabı**, “İran’ın etnik yapısı”, y.y. , Yeni Zamanlar Dağıtım, 1997.
- Büsam: **İran’ı anlamak**, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2009.
- Büsam: **İran Niçin Nereye?** , İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2009.

- Cin, Barış: **Türkiye-İran Siyasi İlişkileri(1923-1938)**, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2007.
- Cordesman, Anthony H. : “Iran’s Revolutionary Guards”, **Washington, the Al Quds Force and Other Intelligence and Paramilitary Forces**, Washington, CSIS, 2007, pp.7-14.
- Cornell, Svante E. : “The Politicization of Islam in Azerbaijan”, **Silk Road Paper, Central Asia- Caucasus Institute Silk Road Studies Program**, John Hopkins University, Washington DC, Ekim 2006, ss. 42–46.
- Çetinkaya, Nihat: **Kızılbaş Türkler**, İstanbul, Kripto Yayınları, 2011.
- Çitlioğlu, Ercan: **İran’ı Anlamak**, Der. Pınar Osmanağaoğlu, Başkent Üniversitesi, 2015.
- Dalkıran, Sayın: “İran Safevi Devleti’nin Kuruluşuna Şii İnançlarının Etkisi Ve Osmanlı’nın İran’a Bakışı”, **Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi**, Sayı:18, 2002, ss.49-96.
- Demircan, Adnan: “Ehl-i Sünnet Âlimlerinin Kerbela Olayına Yaklaşımları”, **Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Tarih Bilimleri)**, Cilt:1, 2010. ss. 295-308.

- Demircan, Adnan: “Hz. Ali’nin İktidar Yıllarında İslam Toplumunda Siyaset, **Muş Alpaslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi**, Cilt:1, Sayı:2, Aralık 2013, ss.173-190.
- Djalili, Mohammad Reza
- Drujilovski, Sergey: “İrano – Tureçkoe Soperniçestvo v Zakavkazie”, **Obozrevatel**, Sayı: 4, 2012, ss. 43–48.
- Durgun Şenol ve Gonca Bayraktar: **İngiliz Gizli Servisi M15’e Göre Turanlılar ve Pan-Turanizm**, İstanbul, Yesevi Yayıncılık, 2. Basım, 1999.
- Erdem, İlhan: “Olçaytu Han’ın Ölümüne Kadar İlhanlılar’da Yaşanan Siyasal-Kültürel Gelişmeler Ve Yakın-Doğu’ya Etkileri”, **A.Ü.D.T.C.F.** , ss.1-35.
- FIDH: “The Hidden Side Of Iran”, **Discrimanition Agaist Ethnic And Religious Minorities Reports**, Paris, 2010.
- Fığlalı, Ethem Ruhi: “Gadir hum”, **D.İ.A.** ,Cilt: 13,1996, ss.279-280.
- Gartwaite, Gene R. : **İran Tarihi**, Çev. Fethi Aytuna, İstanbul, İnkılap Kitapevi, 2011.
- Gökdağ, Bilgehan Atsız ve Doğan, Talip: **İran’da Türkler ve Türkçe**, Ankara, Akçağ Yayınları, 2016
- Gökdağ, Bilgehan ve Heyet, Mehmet Rıza: “İran Türklerinde Kimlik Meselesi”, **Bilig**, Sayı:30, 2004.

- Görçün, Ömer Faruk: **1979 İnan İslam Devrimi Sonrası Türkiye-İnan İlişkileri**, İstanbul, Beta Yayınevi, 2008.
- Gözler, Kemal: **Anayasa Hukukuna Giriş**, Bursa, Ekin Kitapevi Yayınları, 2006.
- Gündoğan, Ünal: “Geçmişten Bugüne İnan İslam Devrimi: Genel Değerlendirme”, **Orta Doğu Analizi**, Cilt:3, Sayı:29, Mayıs 2011, ss.93-99.
- Gündoğan, Ünal: **İnan ve Orta Doğu**, Ankara, Adres Yayınları, 2010.
- Gündüz, Tufan: **Son Kızılbaş Şah İsmail**, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2010.
- Gürsoy, Poyraz: “İnan’ın Azerbaycan Meselesi”, **Defience**, Cilt:4, Sayı: 4, ss.147-149.
- Hackett, James: “The Military Balance (2010)”, **International Institute for Strategic Studies**, London, 2010, pp. 251-253.
- Hesenli, Cemil: “Güney Azerbaycan Milli Hareketi”, **Türkler**, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2002.
- Heyet, Cevat: **20.Asırda Güney Azerbaycan Edebiyatı**, Tahran, Varlık Yayınları, 1985.
- IMF : **World Economic Outlook April 2012**, Washington, , 2012.

- İpek, Cemil Doğaç: “Güney Azerbaycan Türklerinde Kimlik Sorunu”, **Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi**, Cilt:1, Sayı:12, 2012, ss. 267-283.
- Kafkasyalı, Ali: **İran Türkleri**, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul, 2010.
- Kafkasyalı, Ali: **İran Türk Edebiyatı Antolojisi 1-4**, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Yayınları
- Kafkasyalı, Ali: **İran Coğrafyasında Türkler**, İstanbul, BilgeOğuz Yayınları, 2011.
- Karadeniz, Yılmaz: **İran Tarihi (1700-1925)**, Selenge Yayınları, İstanbul, 2012.
- Karpat, Kemal: **Türkiye ve Orta Asya**, İstanbul, Timaş Yayınları, 2014.
- Kaya, Abdullah: ” İlhancıların Anadolu Türkmen Beylerine Karşı Politikası”, **EÜSBED**, 2013, ss.293-326.
- Kellner, Thierry: **İran’ın Son İki Yüzyıllık Tarihi**, çev. Reşat Uzmen, İstanbul, Bilge Kültür Sanat, 2011.
- Keskin, Arif: “Şii Jeopolitiği ve İran”, Ed. Mehmet Tuncel, **Orta Doğu’da Güç Savaşları, Hedef Neden İran?**, İstanbul, Etkileşim Yayınları, 2008, ss.51-52.
- Kılıç, Selda: İran’ daki İlk Anayasal Hareket ‘1906 Meşrutiyeti’, **Tarih Araştırmaları Dergisi**, Cilt:20, Sayı:32, 2002, ss.143-161.

- Kılınç, Ahmet: “İran Anayasa Hukukunun Genel Esasları”, **Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, Cilt:XII, Sayı:1-2, 2008.
- Melikzade, Tohid: “Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920) Ve İran (Fars) Basını”, **Karadeniz Araştırmaları Dergisi**, Sayı:4, 2005, ss.177-181.
- Mesbahi, Mohiaddin: **Iran and Central Asia: Paragigm and Policy**, Central Asian Survey,2004.
- Metin, Barış: “Türk-İran İlişkilerinde Güney Azerbaycan Meselesi (1918-1938)”, **Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi**, Sayı:157, 2012, ss.177-181.
- Miyase, İlknur: **İmam Mehdi'den Humeyni'ye İran**, İstanbul, Cumhuriyet Kitapevi,
- Molavı, Afshin: **The Soul of Iran: A Nation's Struggle for Freedom**, Norton and Co. , 2005.
- Moshaver, Ziba: “Revolution, Theocratic Leadership and Iran’s Foreign Policy: Implications for Iran-EU Relations”, **The Review of International Affairs**, Cilt: 3, Sayı: 2, Kış 2003, ss. 283-305.
- Muhakkık, Mehdi: “Ayetullah”, **D.İ.A.** , Cilt: 4, 1991.
- Naskalı, Esko: ”İran”, **D.İ.A.** , Cilt:XXII, İstanbul, 2000.
- Newman, Andrew J. : **Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire**, I.B.Tauris, 2006.

- Nichol, Jim: “Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Political Developments and Implications for U.S. Interests”, **Congressional Research Service(CRS Report for Congress)**, 2011, pp. 6-45.
- Okyar, Onur: **İran ve Demokrasi**, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2014.
- Onat, Hasan: “Şiiliğin Doğuşu Meselesi”, **Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi**, Cilt:36, Sayı:1, 1997, ss.79-117.
- ORSAM Rapor: **İran İslam Cumhuriyetinde Anayasal Sistem Ve Siyasi Partiler**, No:112, 2012.
- ORSAM Rapor: **İran’da Su Kaynakları Ve Yönetimi**, Ankara, No:110, 2012.
- Özgüdenli, Osman G. : **Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları**, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2016
- Özkan, Vedat: “İran Azerilerinin etnik temelli güncel sorunlarının tarihsel bakış açısı ile incelenmesi”, **T.C. Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü**, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013.
- Price, Mossoume: **Iran's Diverse Peoples**, California, ABC-CLIO, 2005.
- Sander, Oral: **Siyasi Tarih (1918-1994)**, Ankara, İmge Kitapevi, 1998.

- Saraçlı, Murat: “İran’da Azınlıklar”, **Akademik Ortadoğu Dergisi**, Sayı:2, ss.159-180.
- Saray, Mehmet: **Kuzey ve Güney Azerbaycan Türklerinin Tarihi**, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Bakü, Tarih Enstitü Yayınları, 2010, ss.9-10.
- Saray, Mehmet: **Türk-İran İlişkileri**, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2006.
- Saray, Mehmet: **Azerbaycan Türkleri Tarihi**, İstanbul, Nadir Kitap, 1993.
- Sarıkaya, Yalçın: **Tarihi Ve Jeopolitik Boyutlarıyla İran’da Milliyetçilik**, İstanbul, Ötüken Yayınları, 2008.
- Shaffer, Brenda: **Sınırlar ve Kardeşler: İran ve Azerbaycanlı Kimliği**, Çev. Vüsal Gara, Ali Kerimov, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008.
- Shaffer, Brenda: “The Formation Of Azerbaijani Identity in Iran”, **Nationalities Papers**, C.28, S.3, 2000, pp.449-478.
- Shaffer, Brenda: “Iran’s Role in the South Caucasus and Caspian Region: Diverging Views of the U.S. and Europe”, **SWP Berlin “Iran and Its Neighbors”**, Temmuz 2003, pp. 17-22.

- Sinkaya, Bayram: “İran’da Asker-Siyaset İlişkileri ve Devrim Muhafızları’nın Yükselişi”, **Orta Doğu Etütleri**, Cilt:2,Sayı:2, 2010.
- Sinkaya, Bayram: “İran İslam Cumhuriyeti’nde Siyasal Yapı ve Yönetim”, Ed. Türel Yılmaz ve Mehmet Şahin, **Ortadoğu Siyasetinde İran**, Barış Kitabevi, 2011, ss.3-50.
- Sofuoğlu, Cemal: “Gadir-i Hum Meselesi”, **Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi**, Cilt:26, Sayı:1, 1984, ss.461-470.
- Souleimanov, Emil and Ditrych, Ondrej: “Iran and Azerbaijan: A Contested Neighborhood”, **Middle East Policy**, Cilt: 14, Sayı: 2, Yaz 2007, ss. 101-115.
- Sümer, Faruk: “Azerbaycan’ın Türkleşmesi Tarihine Umumi Bir Bakış”, **Bellekten**, Cilt:21, Sayı:83, 1957, ss.429-431.
- Şahin, Mehmet: “İran Dış Politikasının Dini Retoriği”, **Akademik Orta Doğu**, Cilt: 2, Sayı: 2, 2008, ss. 7-17.
- Tabriz, Asghar Alam: “Aydınların, Dinî Liderler ve Esnafın İran’ın Yakın Dönem Toplumsal Hareketlerindeki Ve Devrimlerindeki Rollerinin İncelenmesi”, Ankara, **Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, Ankara Üniversitesi, 2004, ss.160-161.

- Taşkın, Yücel: “Devrim Sonrası İran’da Siyaset: Aktörler, Stratejiler ve Gelecek”, **İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi**, Sayı:39, 2008.
- Toğan, A. Zeki Velidi: “Azerbaycan”, **D.İ.A.** , Cilt:2, 5. Bs. , Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1979.
- Turan, Osman: **Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti**,19.bs. , İstanbul, Ötüken Yayınları, 2015.
- Türk, İbrahim Caner: **Kırım Harbi Esnasında Osmanlı-İran Münasebetleri**, İstanbul, Arı Sanat Yayınevi, 2013.
- Türksavaş, Tuba: “İran’ın İç Dinamiklerinin Dış İlişkilerine Vuran Gölgesi”, Der. Osman Metin Öztürk ve Yalçın Sarıkaya, **Kaosa Doğru İran İçinde**, Ankara, Fark Yayınları, 2006, ss.203-217.
- Uluslararası Af Örgütü: **Uluslararası Af Örgütü Raporu: Dünyada İnsan Haklarının Durumu**, 2012.
- Uygur, Hakkı: “İran ve Arap Baharı”, **SETA Analiz**, 2012.
- Vira, Varun: “The United States and Iran: Competition Involving Turkey and the South Caucasus”, **A Report of the CSIS Burke Chair in Strategy**, Mart 2012, ss. 2-29.

- Yavuz, Yusuf Şevki: "İslam İnançında Mehdi", **D.İ.A.** , Cilt: 28, 2003, ss. 371-374.
- Yenisey, Gülara: **İran'da Etnopolitik Hareketler**, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2008.
- Yeşilot, Okan: "Türkmençay Antlaşması Ve Sonuçları", **Ankara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi**, Sayı:36, Erzurum, 2008, ss.187-199.
- Yıldız, Hakkı Dursun: **Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi**, Cilt:9, İstanbul, Çağ Yayınları, 1988.
- Yuvalı, Abdulkadir: "İlhanlılar(1256-1353)", **D.İ.A.** , ss.102-105.
- Zirinsky, Michael P. : "Imperial Power and Dictatorship: Britain and the Rise of Reza Shah(1921-1926)", **International Journal of Middle East Studies: Cambridge University Press**, C.24, 1992, pp.639-663.

İNTERNET KAYNAKLARI

- [İmzasız]: “ ’Direniş Sesi’ Güney Azerbaycan’da Yayınlandı”, **Araznews**,
<http://araznews.org/tr/?p=1222>
- [İmzasız]: “Ankara’da “Güney Azerbaycanlı Türk Siyasi Mahpuslara Özgürlük” Eylemi Gerçekleştirildi”, **Araznews**,
<http://araznews.org/tr/?p=1276>
- [İmzasız]: “Güney Azerbaycan Türkleri Ayakta!”,
Turkbakis,
<http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/guney-azerbaycan-turkleri-ayakta-h408.html>
- [İmzasız]: “Güney Azerbaycan’da Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor”, **Turkbakis**,
<http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/guney-azerbaycanda-kulturel-etkinlikler-devam-ediyor-h882.html>
- [İmzasız]: “Güney Azerbaycan’da Sembolik İtiraz; Hani Benim Anne Dilim!”, **Araznews**,
<http://araznews.org/tr/?p=549>
- [İmzasız]: “Güney Azerbaycan’da Türklük Uyanışı!”, **Turkbakis**,
<http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/guney-azerbaycanda-turkluk-uyanisi-h339.html>

[İmzasız]: “Güney Azerbaycanlı Kadın İtirazını Böyle Gösterdi!”, **Araznews**,
<http://araznews.org/tr/?p=439>

[İmzasız]: “Güney Azerbaycanlı Öğrencilerin Mektubu, Birleşmiş Milletler Genel Oturumunda”, **Araznews**,
<http://araznews.org/tr/?p=657>

[İmzasız]: “Hamamböceği’ne Azeri öfkesi dinmiyor”, 25.05.2006, **Radikal**,
<http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=188348>

[İmzasız]: “Iran Police Forces Shoot Into Pro-Mousavi Crowd”, **Youtube**,
<http://www.youtube.com/watch?v=XHAo8MV8VIU>

[İmzasız]: “Iran reformists held after street clashes”, 14.06.2009, **BBC**,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8099218.stm

[İmzasız]: “İran Azerbaycanı Yer Haritası”,
Gunaskam,
http://www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=308

[İmzasız]: “İran Cumhurbaşkanı Yardımcısından Güney Azerbaycan Türklerine Tehdit!”,
Araznews,
<http://araznews.org/tr/?p=719>

[İmzasız]: “İran Cumhurbaşkanına Türkçe Protesto”, **Araznews**,
<http://araznews.org/tr/?p=1090>

[İmzasız]: “İran Türkleri Yeni Bir İsyana Gebe!”,
Araznews,
<http://araznews.org/tr/?p=672>

[İmzasız]: “İran Türkü Olan Yönetmenin Sinema,
Araznews,
Filmi”, <http://araznews.org/tr/?p=1213>

[İmzasız]: “İran’a Müslümanlardan Çağrı Ebu Lü'lü Tübesini Yık!”, **Anadolu Haber Günlüğü**,
<http://anadoluhaber.blogspot.com/2008/12/irana-mlmanlardan-ari-ebu-lle-trbesini.html>

[İmzasız]: “İran’da Türk Bayrakları Toplatılıyor!”,
Gazete2023,
<http://www.gazete2023.com/turk-dunyasi/iran-da-turk-bayraklari-toplatiliyor-h47681.html>

[İmzasız]: “İran’da Türkleri Kızdıran Etkinlik: Sözde Dağlık Karabağ Bayrakları Açıldı!”, **Turkbakis**,
<http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/iran-da-turkleri-kizdiran-etkinlik-sozde-daglik-karabag-bayraklari-acildi-h1469.html>

[İmzasız]: “İran'da Türklerin Bulunduğu Bölgede Çatışmalar Devam Ediyor!”, **Turkbakis**, <http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/iran-da-turklerin-bulundugu-bolgede-catismalar-devam-ediyor-h1158.html>

[İmzasız]: “İranlı Yetkili: Urmu Gölü Kuruduğu Takdirde Yerel Halk Bölgeden Göç Etmek Zorunda Kalacak!”, **Araznews**, <http://araznews.org/tr/?p=401>

[İmzasız]: “İşte Dünyanın En Çok Türk Taraftara Sahip Futbol Kulübü”, **Hürriyet**, <http://www.hurriyet.com.tr/dunyanin-en-cok-turk-taraftara-sahip-futbol-kulubu-40310463>

[İmzasız]: “Musaddık Ve İran Darbesi”, 19.07.2012, **Gündem Türkiye**, <http://www.gundemturkiye.com/tarih/dunya-tarihi/musaddik-ve-iran-darbesi.html>

[İmzasız]: “Şeriatmedari Evi İran'da Tahrip Edilecek!”, **Araznews**, <http://araznews.org/tr/?p=465>

[İmzasız]: “Şiilik”, **Türkçe Bilgi**, <http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/%C5%9Fiilik>

[İmzasız]: “Türkiye'de alkol tüketim oranı arttı.”, 09.12.2012, **En son haber**, <http://www.ensonhaber.com/turkiyede-alkol-tuketim-orani-artti-2012-12-09.htm>

- [İmzasız]: “Uluslararası Af Örgütünden Güney Azerbaycanlı Siyasi Mahpuslar Durumu İle İlgili Bildirge!”, **Araznews**,
<http://araznews.org/tr/?p=445>
- [İmzasız]: “Urumiye gölü” , **Blogspot**,
<http://oururmiye.blogspot.com.tr/2011/06/urmiye-golunun-gnl-ozlliklr.html>
- [İmzasız]: Çağdaş Güney Azerbaycan Milli Hareketi Kapsamında İlk Kitlesele Hareket; Babek Kalesi Kurultayları, **Araznews**,
<http://araznews.org/tr/?p=633>
- [İmzasız]: “Afşar Hanedanlığı Siyasi Haritası” , **Mitolojikervani**,
<https://mitolojikervani.blogspot.com.tr/2015/06/afsar-hanedanlg.html>
- [İmzasız]: “Ana Hatlarıyla Azerbaycan Milli Hareketi”, **Araznews**,
<http://araznews.org/tr/?p=698>
- [İmzasız]: “Fotoğraflarla İran İslam Devrimi” , **BBC**,
http://www.bbc.co.uk/turkish/specials/1054_iran_revolution
- [İmzasız]: “Güney Azerbaycan Çocuklarında Türklük Uyanışı!”, **Araznews**,
<http://araznews.org/tr/?p=578>
- [İmzasız]: “Güney Azerbaycan Milli Hareketi’nin Tarihsel Gelişimi” , **Araznews**,
<http://araznews.org/tr/?p=616>

[İmzasız]: “Güney Azerbaycan Türkleri Uyardı, Ermeniler Dışarı Çıkmadılar!”,
Araznews,
<http://araznews.org/tr/?p=1017>

[İmzasız]: “Güney Azerbaycan’da Sivil İtaatsizlik”,
Araznews,
<http://araznews.org/tr/?p=647>

[İmzasız]: “Güney Azerbaycan’daki Urmu Gölü’ne Van Gölü’nden Su Taşınacak”,
Turkbakis,
<http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/guney-azerbaycandaki-urmu-golune-van-golunden-su-tasinacak-h245.html>

[İmzasız]: “Güney Azerbaycanlı Siyasi Mahpusların Açlık Grevi 40.Günüde”,
Araznews,
<http://araznews.org/tr/?p=1259>

[İmzasız]: “Güney Azerbaycanlı Yönetmenin Karabağ Konulu Filmi”, **Araznews,**
<http://araznews.org/tr/?p=1232>

[İmzasız]: “İran Coğrafyası Fiziki Haritası” ,
Harita Genel Komutanlığı,
<https://www.hgk.msb.gov.tr/tematik-haritalar>

- [İmzasız]: “İran Gilan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti”, Mayıs 2011, Sayı:9, ss.6-11., **News Times**, <http://www.dijimecmua.com/flash/index.php?id=5227&page=6>
- [İmzasız]: “İran milletvekili seçimleri yaklaşıyor gerilim artıyor”, **İran Analiz**, <http://irananaliz.wordpress.com/2011/12/27/iran-milletvekili-secimleri-yaklasiyor-gerilim-artiyor/>
- [İmzasız]: “İran Milli Eğitim Bakanlığı'nın İlkokullar İçin Hazırladığı Türkçe Ders Kitabı Yayımlandı “, **Araznews**, <http://araznews.org/tr/?p=1297>
- [İmzasız]: “İran tehdit etti.”Pişman ederiz”, 17.04.2012, **Milliyet**, <http://dunya.milliyet.com.tr/iran-tehdit-etti-pisman-ederiz-/dunya/dunyadetay/17.04.2012/1529345/default.htm>
- [İmzasız]: “İran Türkleri Ayaklandı”, **Turkbakis**, <http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/iran-turkleri-ayaklandi-h1191.html>
- [İmzasız]: “İran Yardım İstemedi.”, 14.08.2012, **Hürriyet**, <http://www.hurriyet.com.tr/planet/21224490.asp>

[İmzasız]:

“İran’da 9. dönem milletvekili seçimi yarın yapılacak”, 01.03.2012, **İslami Davet**,

<http://www.islamidavet.com/2012/03/01/iranda-9-donem-milletvekili-secimi-yarin-yapilacak/>

[İmzasız]:

“İran’ın Demografik Haritası”, **Gunaskam**,

http://www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=308

[İmzasız]:

“İran’ın Eyaletlerini Gösteren Harita”, **Gunaskam**,

http://www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=308.

[İmzasız]:

“Kaçar Hanedanlığı Dönemi Siyasi”, Gelişmeleri Gösteren Harita ,

Wikipedia,

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Map_Iran_1900-en.png

[İmzasız]:

“Krizе Sebep Olan Karikatür” , **Wikipedia**,

<http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Namana.jpg&filetimestamp=20111005170054>

[İmzasız]:

“Mustafa Sandal’ dan İran Türklerine Destek”, **Araznews**,

<http://araznews.org/tr/?p=1167>

- [İmzasız]: “Obama’dan tarihi itiraf: “Darbeye Karıştık””,04.06.2009, **CNN Türk**,
<http://www.cnnturk.com/2009/dunya/06/04/obamadan.tarihi.itiraf.darbeye.karistik/529582.0/index.html>
- [İmzasız]: “Pers İmparatorluğu Haritası”,
Forumacil,
<http://www.forumacil.com/harita-kadastro/383997-pers-impatorluguharitasi.htm>
- [İmzasız]: “Safevi devleti siyasi haritası” ,
Tarihmektebi,
<http://www.tarihmektebi.com/2012/08/safeviler-devleti-hakkindabilgi.html>
- [İmzasız]: “**TRT Türk-Dünya Raporu**,”Urmiye Gölünde Çevre Felaketi”, **Youtube**,
<http://www.youtube.com/watch?v=F664Z-GOyBw>
- [İmzasız]: “Urmiye Gölü KURUYOR”, ,
22.05.2009, **En son haber**,
<http://www.ensonhaber.com/dunya/204873/urmiye-golu-kuruyor.html>
- [İmzasız]: **Tabnak Professional News Site**,
20.03.2009
[,http://tabnak.ir/pages/?cid=40149](http://tabnak.ir/pages/?cid=40149)
- [İmzasız]: **TRT Türk-Dünya Raporu**, “Urmiye Gölünde Çevre Felaketi”, **Youtube**,
<http://www.youtube.com/watch?v=F664Z-GOyBw>

Abedin,Mahan:

“The Origins of Iran’s Reformist Elite”,
Middle East Intelligence Bulletin,
http://www.meforum.org/meib/articles/0304_iran.htm

Adıgüzel, Zeynel:

“İran’da İnsan Hakları İhlalleri ve
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri”, **TUİÇ
AKADEMİ**, 08.04.2013,
<http://www.tuicakademi.org/index.php/kategoriler/ortadogu/4019-iranda-insan-haklariihlalleri-ve-cumhurbaskanligi-secimleri>

Alp, Talha Hakan:

“Gadir-i Hum mizanseni”, **Yeni
Şafak**,14.02.2012,
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/talha_hakan_alp/gadir-i-hum-mizanseni/35395
(Erişim tarihi: 05.03.2013).

Asgharzadeh, Alireza:

“Küresel Ruh Arayışı: Azerbaycan
Kimlik Sorunu”, Çev. Hakan Karaca,
http://www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=78

BM:

İran Ülke İstatistikleri,
<http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Iran%20%28Islamic%20Republic%20of%29>

CIA Resmi İnternet Sayfası

“The World Factbook: Iran”,
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html>

CIA Resmi İnternet Sayfası:

“The World Factbook: Iran”,
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html>

CIA Resmi İnternet Sayfası:

“The World Factbook: Iran”,
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html>

Demirtaş, Serkan:

“Türkiye-ABD arasında ‘altın gerginliği’, **BBC Türkçe**, 05.12.2012,
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2012/12/121205_us_turkey_gold.shtml
(Erişim tarihi: 05.05.2013).

Demirtepe, Turgut:

“Türkiye-İran-Azerbaycan İlişkileri: Sorunlar ve Fırsatlar”, **USAK Gündem**, 19 Nisan 2011,
<http://www.usakgundem.com/yazar/2066/turkiye-iran-azerbaycan-ilişkilerisorunlar-ve-firsatlar.html>

Economy Watch:

“Iran Economic Structure”, 30.06.2010,
http://www.economywatch.com/world_economy/iran/structure-of-economy.html

Ertuğruloğlu, Orhan:

“Güney Azerbaycan’da Neler Oluyor?”, **Azerbaycan Kültür Derneği – Makaleler**,
<http://www.azerbaycankulder.org/guney.aspx>, Erişim Tarihi: 11.05..2015

Heyet, M. Rıza:

Azerbaycan Milli Hükümeti’nin Kuruluşu ve Dil Politikası,
http://www.sorgulamazamani.com/_files/articles/pdf/c5615f2ba9ba5f23b9eb7a26b503c8b6AMHsTR.pdf.
<http://araznews.org/tr/?p=1232>

Human Rights Watch:

Iran: Allow Peaceful Protests Over Lake's Destruction", 10.09.2011
<http://www.hrw.org/news/2011/09/10/iran-allow-peaceful-protests-over-lake-s-destruction>

Iran Chamber Society:

"Sattar Khan",
http://www.iranchamber.com/history/sattarkhan/sattar_khan.php

İsalı, Hüseyin:

"Fars Milliyetçiliğinin Türk Karşıtı Kuramsal Çalışmaları: Azeri Dili ve Aran Teoriler", **Güney Azerbaycan Sosyo-Kültürel Araştırmalar**,
http://www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=43

Kaygusuz, Hakan:

Seyid Cafer Pişeveri ve Güney Azerbaycan Milli Hükümeti'nin Kuruluşu,
<http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&SID=732&lang=1>

Keskin, Arif :

"ABD-İran Gerginliği Çerçevesinde İran'da Etnik Milliyetçilik", **Türksam Yazıları**, 23 Temmuz 2009,
<http://turksam.org/tr/a1719.html>, (Erişim Tarihi: Temmuz 2014)

Keskin, Arif:

"Güney Azerbaycan Milli Hükümeti ve Seyit Cafer Pişeveri", **Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi**,
<http://www.turksam.org/tr/a193.html>

- Keskin, Arif: “İran’da Azerbaycan-Türk Milliyetçiliği ve Karikatür Krizi”, **Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analiz Merkezi**, 29.05.2007,
<http://www.turksam.org/tr/a1298.html>
- Keskin, Arif: Hiyabani ve Azadistan Devleti, 09.09.2004,
<http://azadistanhiyabani.blogspot.com/2004/09/hiyabani-ve-azadistan-devleti.html>
- Nader, Alireza: “The Iranian Regime Is in Trouble”, **RAND**, 03.10.2012,
<http://192.5.14.43/commentary/2012/10/03/USNEWS.html>
- Patton, Kerry: “Bonyads: Iran Greatest Strength Against Sanctions”, 05.01.2012,
http://www.americanthinker.com/2012/01/bonyads_irans_greatest_strength_against_sanctions.html
- Rferl: “Anadilde Eğitimi Destekleyen Azerice Bir Pankart” ,
http://www.rferl.org/content/Irans_Ethnic_Azeris_And_The_Language_Question/2103609.html
- Schwartz, Sharona: “Former Iranian Official Says Iran Won’t Hesitate to Use Nuclear Bombs Against Israel & Others”, **The Blaze**, 27.01.2013,
<http://www.theblaze.com/stories/2013/01/27/former-iranian-official-says-iran-wont-hesitate-to-use-nuclear-bombs->

- SWIFT Resmi İnternet Sayfası: [against-israel-others/](http://www.swift.com/news/press_releases/SWIFT_disconnect_Iranian_banks_against-israel-others/) (Erişim tarihi:01.06.2013).
“SWIFT instructed to disconnect sanctioned Iranian banks following EU Council decision”,
http://www.swift.com/news/press_releases/SWIFT_disconnect_Iranian_banks
- T.C. Dışişleri Bakanlığı: “İran’ın Siyasi Görünümü”,
<http://www.mfa.gov.tr/iran-siyasi-gorunumu.tr.mfa>
- TC. Dışişleri Bakanlığı: “İran Ülke Künyesi”,
<http://www.mfa.gov.tr/iran-kunyesi.tr.mfa>
- The Free Dictionary: “Khorasan”,
<http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Khorassan>

EKLER

Ek 1. HEYDER BABA'YA SELAM

Heyder Baba, ildirımlar şahanda,
Seller, sular şakgıldayup ahanda,
Gızlar ona sef bağılyup bahanda,
 Selâm olsun şövkâtize, elüze,
 Menim de bir adım gelsin dilüze.
Heyder Baba, kehlüklerün uçanda,
Kol dibinnen dovşan kalhıb, gaçanda,
Bahçaların çiçeklenüp açanda,
 Bizden de bir mümkün olsa, yâd ele,
 Açılmayan ürekleri şâd ele.
Bayram yeli çardahları yihanda,
Novruz güli, gar çiçeği çihanda,
Ağ bulutlar köyneklerin sıhanda,
 Bizden de bir yâd eliyen sağ olsun,
 Derdlerimiz goy dikelsin dağ olsun.
Heyder Baba, gün daluvı dağlasın,
Üzün gülsün, bulahların ağlasın,
Uşahların bir deste gül bağlasın,
 Yel gelende ver getirsin bu yana,
 Belke benim yatmış behtim oyana.
Heyder Baba, senin üzün ağ olsun,
Dört bir yanın bulağ olsun, bağ olsun,
Bizden sora senin başun sağ olsun,
 Dünya gazov-gader, ölüm itimdi,
 Dünya boyı oğulsuzdı, yetimdi.
Heyder Baba, yolum sennen kec oldı,
Ömrüm keçdi, gelemmedim gec oldı,
Heç bilmedim gözellerin nec' oldı,
 Bilmez idim döngeler var, dönüm var,
 İtginlik var, ayrılık var, ölüm var.
Heyder Baba, igit emek itirmez,
Ömür keçer, efsus bere bitirmez,
Nâmerd olan ömri başa yetirmez,
 Biz de vallah unutmarıg sizleri,
 Göremmesek helâl edin bizleri.
Heyder Baba, Mir Ejder seslenende,
Kend içine sesden küyden düşende,
Aşık Rüstem, sazın dillendirende,
 Yadıdadır ne hövlesek kaçardım,
 Kuşlar tekin kanad çalıb uçardım.
Şengülava yurdi, aşıg alması,
Gâhdan gedüp orda gonak galması,
Daş atması, alma-heyva salması,

Kalıb şirin yuhı kimin yadımda,
Eser goyup, ruhumda her zadımda.
Heyder Baba, Gurı Gölün gazları,
Gediklerün sazag çalan sazları,
Ket-kövşenin payızları, yazları,
Bir sinema perdesidir gözümde,
Tk oturup seyredere özüm de.
Heyder Baba, Gara Çemen cadası,
Çovuşların geler sesi, sadası,
Kerbelâ'ya gedenlerin gadası,
Düşsün bu aç yolsuzların gözüne,
Temeddünün uyduh yalan sözüne.
Heyder Baba, şeytan bizi azdırıp,
Mehebbeti üreklerden gazdırıp,
Gara günün sernüviştin yazdırıp,
Salup halgı birbirinin canına,
Barışığı beleşdirib ganına.
Göz yaşına bahan olsa, gan ahmaz,
İnsan olan hdncer beline tahmaz,
Amma heyıf, kör tutdığın burahmaz,
Behiştimiz cehennem olmahdadır,
Ziheccemiz meherrem olmahdadır.
Hazan yeli yarpahları tökende,
Bulut dağdan yenip kende köçende,
Şeyhelislam gözel sesin çekende,
Nisgilli söz üreklere deyerdi,
Ağaşlar da Allah'a baş eyerdi.
Daşlı bulak daş gumunan dolmasın,
Bahçaları saralmasın, solmasın,
Ordan keçen atlı susuz olmasın,
Deyne bulah, heyrin olsun, aharsan,
Üfüglere humar humar baharsan.
Heyder Baba, dağın daşın seresi,
Kehlik ohur, dalısında feresi,
Guzuların ağı, bozi, geresi,
Bir gedeydim dağ dereler uzuni,
Ohuyaydım "çoban geyter guzuni".
Heyder Baba, Sulı Yerin düzünde,
Bulah geyner çay çemenin gözünde,
Bulah otı, üzer suyn üzünde,
Güzel guşlar ordan gelip keçeller,
Helvetleyip bulahdan su içeller.
Biçin üsti sünbül biçen orahlar,
Ele bil ki, zülfi darar darahlar,
Şıkarçılar bildirçini sorahlar,
Biçinçiler ayranların içeller,
Bir huşlanıp, sondan durub biçeller.

Heyder Baba, kendin günü batanda,
Uşagların şamın yeyüp yatanda,
Ay bulutdan çihup gaş göz atanda,
 Bizden de bir sen onlara gisse de,
 Gissemizde çohlı gam u güsse de.
Garı nene gece nağıl deyende,
Külek kalhıp gap-bacanı döyende,
Gurd geçinin şengülisin yeyende,
 Men gayıdıp bir de uşag oleydim,
 Bir gül açıp ondan sora soleydim.
Emme Can'ın bal bellesin yeyerdim,
Sondan durup üs donumı geyerdim,
Bahçalarda tiringini deyerdim,
 Ay özümü o ezdiren günlerim,
 Ağaç minip, at gezdiren günlerim.
Heçi hala çayda paltar yuvardı,
Memmed Sadıg damlarını suvardı,
Heç bilmezdik dağdı, daşdı, duvardı
 Her yan geldi, şıllag atup aşardıg,
 Allah, ne hoş gemsız gemsız yaşardıg.
Şeyhelislam münâcatı deyerdi,
Meşed Rehim lebbâdeni geyerdi,
Meşdâceli bozbaşları yeyerdi,
 Biz hoşudug, heyrat olsun, toy olsun,
Fark elemez, her nolacah goy olsun.
Melik Niyaz verendilin salardı,
Atın çapup geygacıdan çalardı,
Gırğı tekin gedik başın alardı.
 Dolayıya gızlar açıp pencere,
 Pencerelerde ne güzel menzere.
Heyder Baba, kendin toyun tutanda,
Gız-gelinler hena, pilte satanda,
Bey geline, damnan alma atanda,
 Menim de o gızlarında gözüm var,
 Aşıgların sazlarında sözüm var.
Heyder Baba, bulahların yarpızı,
Bostanların gülbeseri, garpuzi,
Çerçilerin ağ nebatı sakgızı,
 İndi de var damağımda, dad verer,
 İtgin geden günlerimden yad verer.
Bayramıdı gece guşi ohurdi,
Adahlı gız bey corabın tohurdi,
Herkes şalın bir bacadan sohurdi,
 Ay ne güzel gaydadı şal sallamag,
 Bey şalına bayramlığın bağlamag.
Şal istedim men de övde ağladım,
Bir şal alıp tez belime bağladım,

Gulamgile gaşdıı şalı salladıı,
Fatma hala mene corab bađladı,
Han nenemi yada salıp ađladı.
Heyder Baba, Mirzemmed'in bahçasi,
Bahçaların turşa-şirin alçasi,
Gelinlerin düzmeleri, tahçasi
Hey düzüler gözlerimin refinde,
Heyme vurur hatireler sefinde.
Bayram olup gızıl palçığ ezeller,
Nakgış vurup, otađları bezeller,
Tahçalara düzmeleri düzeller
Gız-gelinin findıđçasi, henası,
Heveslener anası gaynanası.
Bakiçinün sözi, soıı, kađızı.
İneklerün bulaması, ađızı,
Çerşenbenin girdekanı, mövizi,
Gızlar diyer: "atıl matıl, çerşenbe,
Ayna tekin behtim açıl çerşenbe."
Yumurtanı göyçek gülli boyardıđ,
Çakgışdırup sınanların soyardıđ,
Oynamahdan birce meger doyardıđ,
Eli mene yaşıl aşığı vererdi,
İrza mene novruz güli dererdi.
Novruz Eli hermende vel sürerdi,
Gâhdan yenüp küleşlerin kürerdi,
Dađdan da bir çoban iti hüererdi,
Onda gördün ulah ayah sahladı,
Dađa bahıp gulakların şahladı.
Akşam başı nahırınan gelende,
Goduhları çekip vurardıđ bende,
Nahır keçip gedib yetende kende,
Heyvanları çilpah minüp govardıđ,
Söz çihseydi, sine gerip sovardıđ.
Yaz gecesi çayda sular şarıldar,
Daş geyeler selde aşıp harıldar,
Garanlıđda gurdın gözi parıldar,
İtler gördün gurdu seçip ulaşdı,
Gurd da gördün galhıp gedikden aşdı.
Gış gecesi tövlelerin otađı,
Kentlilerin oturađı, yatađı,
Buharıda yanar otun yanađı,
Şebçeresi, girdekanı, iydesi,
Kendi basar gülüp danışmag sesi.
Şücâ halođlının Baki sovgeti,
Damda guran samavarı söhbeti,
Yadıımdadı, şesdi gedi, gameti,

Cünemmegün toyı döndü yas oldı,
Nene Gız'ın beht aynası kâs oldı.
Heyder Baba, Nene Gız'ın gözleri,
Rehşende'nin şirin şirin sözleri,
Türki dedim ohusunlar özleri,
Bilsinner ki adam geder, ad galar,
Yahşı pısdan ağızda bir dad galar.
Yaz gabağı gün güneyi döyende,
Kend uşağı gar güllesin sövende,
Kürekçiler dağda kürek züvende,
Menim ruhum ele bilün ordadır,
Kehlik kimi batıb galıp gardadır.
Garı nene uzadanda işini,
Gün bulutda eyirerdi teşini,
Gurd gocalıp, çekdirende dişini,
Sürü galhıb dolayıdan aşardı,
Badyaların süti aşıp daşardı.
Hecce Sultan emme dişin gıyardı,
Molla Bağır emoğlu tez mıyardı,
Tendir yanıp, tüssi evi basardı,
Çaydanımız ersin üste gaynardı,
Govurgamız sac içinde oynardı.
Bostan pozup getirerdik aşığı,
Doldururdıh övde tahta tabağı,
Tendirlerde pişirerdih gabağı,
Özün yeyib, tohumların çıtdardıh,
Çoh yemekden lap az gala çatdardıh.
Verziğannan armut satan gelende,
Uşahların sesi düşerdi kende,
Biz de bu yannan eşidib bilende,
Şıllağ atıp bir gışgırırh salardıh,
Buğda verip armutlardan alardıh.
Mirza Tağı'ynan gece getdik çaya,
Men bahıram selde boğulmuş aya,
Birden ışık düştü otay bahçaya,
Ey vay dedik gurddı, geyitdik gaşdıh,
Heç bilmedik ne vaht küllükden aşdıh.
Heyder Baba, ağaçların ucaldı,
Amma heyif cevanların gocaldı,
Tohlıların arıhlıyıp acaldı,
Kölge döndi, gün batdı, gaş gereldi,
Gurdun gözi karanlıhda bereldi.
Eşitmişem yanır Allah çırağı,
Dayır olup mescidizin bulağı,
Rahat olup kendin evi uşağı,
Mensur Han'ın eli golu var olsun,
Harda galsa Allah ona yar olsun.

Heyder Baba, Moll'İbrahim var, ya yoh?
Mekteb açar, ohur uşahlar, ya yoh?
Hermen üsti mektebi bağlar, ya yoh?
Menden ahunda yetirersen selâm,
Edebli bir "selâm-ı mâ lâ-keîâm."
Hecce Sultan emme gedip Tebriz'e,
Amma ne Tebriz ki, gelemmir bize,
Balam durun, koyah gedah emmize,
Ağa öldi, tufağımız dağıldı,
Goyun olan yad gediben sağıldı.
Heyder Baba, dünya yalan dünyadi,
Süleyman'nan, Nuh'dan galan dünyadi,
Oğul doğan, derde salan dünyadi,
Her kimseye her ne verip alıpdi,
Eflatun'dan bir gurı ad galıpdi.
Heyder Baba, yaru yoldaş döndüler,
Bir bir meni çölde goyub, çöndüler,
Çeşmelerim, çirahlarım, söndüler,
Yaman yerde gün döndü, ahşam oldi,
Dünya mene herabe-i Şam oldi.
Emoğlıynan geden gece Gıpçağ'a,
Ay ki çıhdi, atlar geldi oynağa,
Dırmaşırdıh, dağdan aşırđıh dağa,
Meşmemi Han göy atını oynatdı,
Tüfengini aşırđı, şakgıldatdı..
Heyder Baba, Gare Gölün deresi,
Hoşgenab'ın yolu, bendi, beresi,
Orda düşer çil kehliğin feresi,
Ordan keçer yurdumuzun özüne,
Biz de geçek yurdumuzun sözüne.
Hoşgenab'ı yaman güne kim salıp?
Seyyidlerden kim gırılıp, kim galıp?
Amir Gafar dam-daşını kim alıp?
Bulah gene gelip göli doldırur,
Ya gurıyup, bahçaları soldırur.
Amir Gafar seyidlerin tacyıdı,
Şahlar şıkar etmesi geygacyıdı,
Merde şirin, nâmerde çoh acıyđı,
Mazlumların hakkı üste eserdi,
Zalimleri gılış tekin keserdi.
Mir Mustafa dayı, uca boy baba,
Heykelli, sakgallı, Tolıstoy baba,
Eylerdı yas meclisini, toy baba,
Hoşgenâb'ın abırısı, erdemi,
Mescidlerin, meclislerin görkemi.
Mecdüssâdat gülerdi bağlar kimi,
Guruldardı, bulutlı dağlar kimi,

Söz ağzında erirdi yağlar kimi,
Alnı açılı, yahşı, derin ganardi,
Yaşıl gözler çırağ tekin yanardi.
Menim atam süfrelî bir kişiydi,
El elinden dutmağ onun işiydi,
Gözellerin âhire galmışiydi,
Onnan sonra dönergeler dönüpler,
Mehebbetin çirahları sönüpler.
Mir Sâlih'in delisovlîh etmesi,
Mir Eziz'in şirin şahsey getmesi,
Mir Memmed'in gurulması, bitmesi,
İndi desek, ehvâlâtı, nağıldı,
Geçdi getdi, itdi batdı, dağıldı.
Mir Ebdül'ün aynada gaş yahması,
Cövcilerinden, gaşının ahması,
Boylanması, dam duvardan bahması,
Şah Abbas'ın dürbünü, yâdeş beheyr,
Huşgenâb'ın hoş günü, yâdeş beheyr.
Sitar emme nezikleri yapardi,
Mir Gadir de her dem birin gapardi,
Gapup, yeyüp, dayça tekin çapardi,
Gülmeliydi onun nezik gappası,
Emmemin de, ersininin şappası.
Heyder Baba, Amir Heyder neyniyür?
Yegin gene samavarı geyniyür,
Day gocalıp, alt engiyenen çeyniyür,
Gulah batıb, gözi girüp gaşına,
Yazılı emme, hava gelip başına.
Hanım emme Mir Ebdül'ün sözünü,
Eşidende eyer ağız gözünü,
Melkâmıda verer onun özünü,
Davaların şuhluğulan gatallar,
Eti yeyüp, başı atıb yatallar.
Fizze hanım Huşgenâb'ın güliydi,
Amir Yehya emkızının gulyıdı,
Ruhsare artist idi, sövgüliydi,
Seyid Hüseyin Mir Salih'i yansılar,
Amir Cefer geyretlidir, gan salar.
Seher tezden nahırçılar gelerdi,
Goyun guzı dam bacadan melerdi,
Emme Can'ım körpelerin belerdi,
Tendirlerin gavzanardı tüssüsi,
Çöreklerin güzel iyi, issisi.
Göverçinler deste galhıp uçallar,
Gün saçanda gızıl perde açallar,
Gızıl perde açıp, yığıp gaçallar,

Gün ucalıp, artar dağın celâli,
Tebietin cevanlanar cemâli.
Heyder Baba, garlı dağlar aşanda,
Gece kervan yolun azıp çaşanda,
Men hardasam, Tehran'da, ya Kâşan'da,
Uzahlardan gözüm seçer onları,
Hiyâl gelip, aşıp geçer onları.
Bir çıheydim Dam Geyea'nin daşına,
Bir baheydim geçmişine, yaşına,
Bir göreydim neler gelmiş başına,
Men de onun garlarıylan ağlardım,
Gış donduran ürekleri dağlardım.
Heyder Baba, gül gonçesi hendandı
Amma heyif, ürek gezası gandı,
Zindegânlıg bir garanlıg zindandı,
Bu zindanın derbeçesin açan yoh,
Bu darlıgdan bir gurtulıp gaçan yoh.
Heyder Baba, göyler bütün dumandi,
Günlerimiz birbirinden yamandi,
Birbirizden ayrılmayın, amandi,
Yahşılığı elimizden alıplar,
Yahşı bizi yaman güne salıplar!
Bir soruşun bu gargınmış felekden,
Ne istiyir bu gurduğı kelekden?
Deyne, geçirt ulduzları elekden,
Goy tökülsün, bu yeryüzi dağılsın,
Bu şeytanlıg gurgusu bir yığılsın.
Bir uçaydım bu çırpınan yelinen,
Bağlaşaydım dağdan aşan selinen,
Ağlaşaydım uzag düşen elinen,
Bir göreydim ayrılığı kim saldi?
Ölkemizde kim gırıldı, kim galdi?
Men senin tek dağa saldım nefesi,
Sen de geyter, göylere sal bu sesi,
Bayguşun da dar olmasın gefesi,
Burda bir şîr darda galıp bağırır,
Mürüvetsiz insanları çağırır.
Heyder Baba, geyret ganun gaynarken,
Gara guşlar sennen gopup galharken,
O sıldırım daşlarınnan oynarken,
Govzan, benim himmetimi orda gör,
Ordan eyil, gâmetimi darda gör.
Heyder Baba, gece durna geçende,
Köroğlu'nun gözü kara seçende,
Gır atını minip, kesip biçende,
Men de burdan tez metlebe çatmaram,
Eyvaz gelip çatmayıncan yatmaram.

Heyder Baba, merd oğullar doğginan,
Nâmerdlerin burunların ovginan,
Gediklerde gurdları tut boğginan,
 Goy guzular ayın-şayın otlasın,
 Goyunların guyruların gatlasın.
Heyder Baba, senin göğlün şad olsun,
Dünya varken ağzın dolı dad olsun,
Senden geçen tamış olsun, yad olsun,
Deyne benim şâir oğlum Şehriyâr,
Bir ömürdür gam üstüne gam galar.²³⁸

Muhammed Hüseyin Şehriyar

²³⁸ Doğan, **a.g.e.** , s. 42-51.

Ek 2. Ana Hatlarıyla Azerbaycan Milli Hareketi

Araznews adlı haber sitesinde 26.11.2015 tarihli haberde “Ana Hatlarıyla Azerbaycan Milli Hareketi” şu şekilde anlatılıyor; 90’lardan itibaren yükselişe geçen Azerbaycan Milli Hareketi “Azerbaycan Türklüğü” ve “İran Türklüğü” mefkûreleri adlanabilen iki ana çizgi üzerinde hareket etmiştir. Her ne kadar ilk başlarda İran Türklüğü mefkûresi ağır bassa da günümüze yaklaştıkça Azerbaycan Türklüğü mefkûresi git gide güçlenmiş ve İran Türklüğü mefkûresi cılızlaşmıştır. “Türk Milliyeti” hususunda hiçbir farkı bulunmayan iki akım vatan anlayışına gelince farklılaşmaktadır. İran Türklüğü mefkûresi İran’ı bir Türk vatani olarak görüp Türklerin ülkedeki eski etkinliğini geri kazanması gerektiğini savunurken Azerbaycan Türklüğü mefkûresi günümüz şartlarında artık geçmişteki konuma geri dönmenin imkânsız olduğu ve milli topraklara sahip çıkılması gerektiğini savunmaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan Türklüğü mefkûresi “Azerbaycan Vatani” anlayışını benimsemektedir. Bu bakımdan çağdaş Azerbaycan Milli Hareketi’nin “Türk Milliyeti” ve “Azerbaycan Vatani” olmak üzere iki temel anlayış üzerinde ilerlediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Azerbaycan-Türk merkezli düşünce sistemi de kendi içinde geniş bir fikri yelpaze barındırmaktadır. İran içerisinde özerklik yahut federalizmden tutmuş, bağımsız Güney Azerbaycan, Bütöv (Birleşik) Azerbaycan, Oğuz Birliği ve Turan’a kadar giden bir fikri yelpaze Azerbaycan Milli Hareketi içerisinde bulunmakta ve cereyan etmektedir.

Güney Azerbaycan'daki siyasi akımların tümüne yakını demokratik ve sivil mücadele zemininde hareket etmekte ve şiddet içerikli eylemlerden uzak durmaktadırlar. Türklerin İran'da ister nüfus, ister siyasi, ister ekonomik ve ister rejimin gövdesinde yeterince kapasiteye sahip olduğu ve silah ve şiddete başvurmadan istediklerini elde edebilecekleri görüşü geniş kabul gören bir husustur. Güney Azerbaycan Milli Hareketi bünyesinde birçok siyasi, insan hakları, medya ve benzeri oluşumlar faaliyet göstermektedir. Bu oluşumlar kendi aralarında farklılıklar gösterebilir de amaç ve istekleri genel anlamda "Halkların Kendi Kaderini Belirleme Hakkı" etrafında ele alınabilir.

Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı (AMDT)

2006'da varlığını resmen bildiren "Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı (AMDT)" Güney Azerbaycan'da kurulmuştur ve Güney Azerbaycan Türklerinin kendi kaderini tayin etme (self determinasyon) hakkını elde etmesi uğrunda mücadele etmektedir. Bu gün İran adı ile bilinen ülkenin diktatörlük ve baskıcı siyasi ortamının gereğince AMDT gizli (yeraltı) ve yarı gizli çalışma yolunu seçmiştir.

AMDT meramnamesinde kaydolunduğu üzere, kendi ideolojik temelini "Azerbaycan Vatani" ve "Türk Milliyeti" üzerinde kurmuştur. Bu kuruluş kendisini genel "Azerbaycan Milli Hareketi" çerçevesinde tanımlamakta ve bu umumi hareketin bir parçası olarak görmektedir. AMDT'ye göre Azerbaycan Milli Hareketi'nin var olma sebepleri 1813 ve 1829 yıllarında imzalanan Gülistan ve Türkmençay Mukaveleleri ve 1925 yılında Kacar Türk Devleti'nin yıkılışıyla ortaya çıkmıştır.

AMDT, Güney Azerbaycan Türklüğünün milli self determinasyon hakkının elde etmesinin yanı sıra tarihi Azerbaycan topraklarında (kuzey ve güney) ayrılık ve milli parçalanmaya son vermeyi kendi esas hedeflerinden biri görmektedir. Bu kuruluş ülke, bölge ve dünya şartlarını göz önünde bulundurarak sivil ve şiddetten uzak (meşru müdafaa hakkının korunması koşulu ile) siyasi mücadele yolunu seçmiştir.

AMDT'nin esas taktiksel amaçları; Azerbaycan'ın geleceğine milli şuurlu kadrolar yetiştirmek ve milli mücadelemizin sürecinde ihtiyaç duyulan, toplumun içindeki dinamik bağlantını ve organizasyonu sağlamaktır. AMDT yeraltı faaliyet şartlarından dolayı varlığını internet sitelerinde verdiği bildiriler, Güney Azerbaycan şehirlerinde dağıtılan bildiriler, bültenler, kitaplar, kitapçıklar ve CD'ler şeklinde hissettirmektedir. Bununla beraber AMDT Güney Azerbaycan'da sokak ve meydan hareketlerinin yaranması ve gidişatında da aktif şekilde rol almaktadır. O cümleden 2006 Mayıs Ayaklanması, stadyumlarda milli tezahüratlar, Urmu Gölü hadiseleri ve “Yeşil Hareket”in Azerbaycan'da boykot edilmesinde AMDTnin “Şehir Komiteleri” ve “Direniş Hücreleri”nin özel rolü olmuştur. Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı haber ve bilgi aktarımı alanında oldukça aktiftir ve bünyesinde bulundurduğu çok sayıda haber, yozum, araştırma web-siteleri ile bu hususta milli hareket içinde öncül statüye sahiptir. AMDTnin yeraltı çalışma prensibine göre bütün üyelerinin kimliği gizli tutulmaktadır ve sadece yurtdışında bir sıra üyesi açık kimlik ile faaliyet etmekte ve AMDT'yi temsil etmektedirler.

Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı ambleminde teşkilatın adı, kısaltması ve kuruluş tarihi ile birlikte orta kısımda Azerbaycan'ın simgelerinden ve Türk dünyası için hayati jeostratejik önemi bulunan Hazar Denizi'nin resmi yer almaktadır. Amblemin üst kısımda Azerbaycan bayrağında yer alan ay ve sekiz köşeli yıldız ve alt kısmında ise 12 çift sıkışan el bulunmaktadır. Sıkışan eller milli birlik ruhunu temsil ederken 12 sayısı ise “12 Şehriver”i simgelemektedir. İran takvimi ile 12 Şehriver, 3 Eylülle denk gelmektedir. 3 Eylül 1945'te Azerbaycan Milli Hükümeti'nin hâkim partisi olan Azerbaycan Demokrat Fırkası'nın manifestosu yayınlanmıştır ve bu tarih Azerbaycan devletçiliğinde önemli bir gün sayılmaktadır.²³⁹

²³⁹ <http://araznews.org/tr/?p=698>

Ek 3. Ankara’da “Güney Azerbaycanlı Türk Siyasi Mahpuslara Özgürlük” Eylemi Gerçekleştirildi

20 Aralık 2016 Araznews adlı internet sitesi haberine göre Güney Azerileri Birleşmiş Milletler Ankara temsilciliği önünde “Güney Azerbaycanlı Türk Siyasi Mahpuslara Özgürlük” sesiz eylemi gerçekleştirdi.

Eyleme katılan onlarca Azerbaycan ve Anadolu Türkü “Güney Azerbaycanlı Türk Siyasi Mahpuslara Özgürlük”, “Neden İran’da 40 Milyon Türkün bir tane Türkçe okulu yok”, Muratza Muradpur’a özgürlük”, “Habib Sasaniyan’a özgürlük” gibi dövizler taşıyarak İran devletinin Güney Azerbaycanlı siyasi mahpuslara karşı uyguladığı insanlık dışı muameleyi kınadılar.

Gösteride basın açıklaması yapıldıktan sonra Güney Azerbaycanlı siyasi mahpuslarla bağlı hazırlanan rapor Birleşmiş Milletler yetkililerine teslim edildi.

Hatırlatmak gerekir ki, Güney Azerbaycanlı siyasi mahpus Muratza Muradpur İran yargısının kanunsuz bir şekilde tahliyesine engel olmasına tepki olarak 57 günden beri açlık grevi yapmaktadır. Alınan bilgilere göre ciddi anlamda kilo kaybeden Muratza Muradpur’un sağlık durumu son derece kritik vaziyette olmasına rağmen yetkililer Muratpur’un hakkı olan yasal uygulamalardan imtina etmekte. 19 Aralık 2016’da ise Muratpur’a destek olarak Tebriz adliyesinin

önünde sesiz eylem gerçekleştiren aile bireyleri ve 11 Güney Azerbaycanlı aktivist güvenlik güçlerince gözaltına alındılar ve halen tutuklu bulunmaktalar.

Ayrıca 6 aydan beri istihbarat birimlerince gözaltına alınan ve hala hakkında yargı süreci başlatılmayan Güney Azerbaycanlı Türk kültürel aktivist ağır işkenceler sonucunda ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. Habib Sasanian'ın alilesi kendisinin böbrek ve gözlerinde ciddi kalıcı hasarlar oluştuğu ve görme yetisini neredeyse tamamen kaybettiğini bildirmişler.

Halen çok sayıda Güney Azerbaycanlı Türk siyasi mahpus İran hapisanelerinde tutuklu bulunmaktadır. İran devleti “Pantürkizm”, “Bölücülük”, “Rejim aleyhinde propaganda”, “Milli güvenlik aleyhinde faaliyet”, “Yabancı güçlerle işbirliği” gibi ithamlarla suçladığı bu mahpusları çoğunlukla kötü muameleye tabi tutmakta ve yasal haklarından yoksun bırakmaktadır.

20 Aralık 2016 Salı günü BM Ankara temsilciliği önünde gerçekleştiren gösterinin basın bildirisi:

– Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu

– Saygıdeğer Basın Mensupları

20.12.2016 tarihi itibarıyla İran İslam Cumhuriyeti güvenlik güçleri tarafından haksız yere siyasi suçlamalarla üç yıldır hapis yatan Güney Azerbaycanlı Türk aktivist Murtuza Muratpur, hakkında yürütülen haksızlıklar ve adaletsizlikler karşısında tek çare olarak açlık grevinin 57. gününü kaygı verici bir şekilde geçirmektedir.

Murtuza Muratpur “Ana dilde okuma hakkı” ve “Urmu Gölü'nün kasıtlı kurutulmasını” protesto etmek için katıldığı barışçıl yürüyüşte tutuklanarak yargılanmış ve “İran rejimi aleyhine propaganda” ve “ülke güvenliğini tehlikeye düşürme” iki ayrı suçlamayla karşı karşıya kalarak, ilk suçlama için 1 yıl, ikinci suçlama nedeniyle de 2 yıl, toplam 3 yıl haksız hapse mahkûm edilerek Tebriz cezaevine konulmuştur.

25 ayı aşkın hapis süresini geride bırakan Murtaza Muratpur, İran ceza kanununun 134. maddesine istinaden dosyasının yenidenincelenmesini ve hükümlerinin birleştirilmesini; yargı mensupları, hâkimler ve hâpishane müdürlüğüne bir çok mektup yazarak istemiş, fakat İran ceza hukuku gereğince de Murtaza Muratpur'un hakkı olan bu hukuki uygulama, İran istihbarat teşkilatının baskısıyla hayata geçirilmeyerek Muratpur'un özgürlüğü engellenmiştir.

Murtaza Muratpur bu haksızlıklar, hukuksuzluklar ve adaletsizliklere karşı tüm yasal yolları defalarca denemesine rağmen sonuç alamadığı için yeniden dosyasının ilgili mahkemede incelenmesi talebiyle "açlık grevine" başlamıştır. Murtaza'nın açlık greviden bu gün itibariyle 57 gün geçmesine rağmen, yetkililerin bu konuda her hangibir girişimi olmadığı gibi, aksine Murtaza'nın hapis koşulları daha da zorlaştırılarak direncinin kırılmasına çalışılmaktadır.

Elimizde olan detaylı yazılı ve sesli verilere göre Murtaza Muratpur 53 gün açlık sonucunda telafisi mümkün olmayan fiziksel hasarlara maruz kalmış, böbreklerinin fonksiyonunu yarı yarıya kaybetmiş, karaciğerinde hasar oluşmuş, kalp yetmezliği ve sürekli düşük tansiyon gibi sağlık sorunları nedeniyle ciddi bir şekilde can tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Murtaza Muratpur'un yanı sıra siyasi suçlamalarla haksız yere tutuklanan ve yargılanan Güney Azerbaycanlı Türk milli-medeni aktivistler, İran hâpishanelerinde gerçek anlamda insanlık dışı koşullarda yatmaktalar. Örneğin Murtaza Muratpur ile hemen-hemen aynı zamanda açlık grevine başlayan Resul Rezevi ve her hangi bir mahkemeye çıkarılmayan, aylardır İran Milli İstihbarat teşkilatının hücrelerinde işkence gören Habib Sasaniyan (Yakamoz), örnek gösterilebilir.

42 yaşlı şair ve yazar Habib Sasaniyan (Yakamoz), 15.05.2016 tarihinde Erdebil şehrinde İran İstihbaratı güçleri tarafından siyasi suçlamalarla tutuklanarak 2 ay boyunca ağır işkencelere maruz kalmıştır. Sasaniyan insanlık dışı işkencelere karşı açlık grevine başladıktan sonra Tebriz hâpishanesine gönderilmiştir. Sasaniyan 6 aya aşkın tutukluluk süresince hiçbir mahkemeye çıkarılmamış ve Tebriz hâpishanesinde tek kişilik hücrede son derece sağlıksız ve gayrı insani koşullarda

tutuluyor. Bu süre zarfında sürekli İran İstihbaratı ve İran Devrim Muhafızları istihbarat birimleri tarafından sorguya alınan ve ağır işkencelere maruz kalan Habib Sasaniyan'ın sağlık durumu son derece kaygı verici boyutlardadır. Habib Sasaniyan'ın ağır işkence ve insanlık dışı hücre koşulları sonucu bacaklarının sakatlanmış olması, karaciğer ve böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon nedeniyle gözlerinde ciddi hasar oluşup görme kabiliyetini kaybetmiş olmasına rağmen, yetkililer tarafından hiçbir şekilde sağlık ve tıbbi müdahaleye izin verilmiyor.

İnsan haklarının sürekli ihlal edildiği ve insanların temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanıp engellendiği İran İslam Cumhuriyeti'nde yaşam mücadelesi veren Murtaza Muratpur, Habib Sasaniyan, Resul Rezevi ve siyasi suçlamalarla tutuklanan, yargılanan ve temel hakları ihlal edilen tüm aktivistlerin haklarının korunması, can güvenliğinin sağlanması, sağlık durumu ve tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi ve serbest bırakılması için gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz.²⁴⁰

Türkiye'de Yaşayan Güney Azerbaycan Türkleri

20-12-2016

²⁴⁰ <http://araznews.org/tr/?p=1276>

Ek 4. Çağdaş Güney Azerbaycan Milli Hareketi Kapsamında İlk Kitlesel Hareket; Babek Kalesi Kurultayları

Araznews haber sitesinin 23.10.2015 tarihli haberine göre ;2000’li yılların başına gelinceye kadar Azerbaycan Milli Hareketi dar kapsamlı ve kısıtlı bir akım olarak algılanmakta idi. Aynı yıllarda İran’ın istihbarat servislerinden dışarı sızan bir raporda Azerbaycan’daki “Bölücü Pantürkist” hareketlerin en erken 30 yıl içerisinde bir sorun haline gelebileceği öne sürülmüştü. Bu yönde olan bir genel kanaat sonucunda devlet organları Azerbaycan meselesini bilfiil ve ciddi bir tehditten daha ziyade uzun vadeli önlemler alınması gereken potansiyel bir sorun olarak algılamakta idiler. Yalnız Babek Kalesi Kurultayları bu hesapların yanlış olduğunu gösterdi. Abbasi hilafeti döneminde Azerbaycan’ın bağımsızlığını koruyan bir komutan olan Hürremi Babek (795-838) Azerbaycanlılar tarafından her zaman saygı ile anılmıştır. Bir süreden beri kalesinde kutlanan Babek’in doğum günü töreni milli aktivistlerce üzerinde durulunca halk tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Babek Kalesi Kurultayı adı ile Temmuz ayında düzenlenen törenlere 1998, 1999 ve 2000 yıllarında yüz binlerce insan katıldı ve tören kitlesele mitinglere dönüştü. Bazı görgü tanıkları 2000 yılındaki kurultayda katılım bir milyonun üstüne çıktığını söylemektedir. İran rejimi bu türlü beklenmedik bir halk hareketi karşısında şaşırılmıştı. İlk başta meseleyi önemsiz göstermek ve hatta benimsemek yolu ile örtbas etmeye çalışsa da kısa zaman içinde durumun rejim açısından kabullenecek bir yönü olmadığını fark etmiştir. 2001 yılında kurultaya haftalar kala değişik tedbirlerle kurultaya ciddi

şekilde engel olunmuştur. Sonraki yıllarda kale ve çevresi askeri bölge ilan edilip kurultayın yapılması önlenmiştir.

Babek Kalesi Kurultayları hem Güney Azerbaycan Milli Hareketi ve hem İran devleti açısından bir dönüm noktası sayılmaktadır. Büyük bir seferberlik kapasitesine malik olduğunu anlayan Azerbaycan Milli Hareketi ciddi bir özgüvene kavuşarak hızla siyasileşmiş ve daha örgütlü mücadele yollarını benimseye başlamıştır. İran devleti ise kendi tanımınca bölücü Pantürkizm tehlikesini potansiyel bir sorun olmaktan bir milli güvenlik meselesi ve fiili tehdit mertebesine yükseltmiştir.

2000’li yıllar itibari ile merkez siyasi akımlarının Azerbaycan’daki etki ve desteği olabildiğince düşmüş ve Azerbaycan-Türk eksenini etrafında hareket eden milli akımlar geniş destek bulmaya başlamışlardır. Sözü edilen dönem itibari ile Tebriz ile Tahran arasında ciddi bir fikri ve duygusal kopuş meydana gelmiştir. Temmuz 1999’da Tahran Üniversite’sine güvenlik güçlerince düzenlenen saldırıyı protesto amacıyla Tebriz Üniversitesinde çıkan olaylar Azerbaycan’da merkeze yönelik son ciddi hareket sayılmaktadır.²⁴¹

²⁴¹ <http://araznews.org/tr/?p=633>

Ek 5. “Direniş Sesi” Güney Azerbaycan’da Yayınlandı

Araznews haber sitesinin 9.10.2016 tarihli haberine göre Güney Azerbaycan Türk ulusunun kendi kaderini tayın hakkı amacıyla yarı gizli faaliyet eden Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı'nın basın organı olan “Direniş Sesi” dergisinin yedinci sayısı yayınlandı. Güney Azerbaycan’da yayınlanan bu dergi Güney Azerbaycan’ın birçok şehrinde dağıtıldı. Derginin bu sayısında Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı'nın son bildirgeleri, Güney Azerbaycan Milli Hareketi’yle ilgili çeşitli makale ve haberler yer almaktadır.²⁴²

²⁴² <http://araznews.org/tr/?p=1222>

Ek 6. Güney Azerbaycan'da Türklük Uyanışı!

Güney Azerbaycan'da Yalçın Grubu'nun kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Türkbakış haber sitesinin 6.10.2015 tarihli haberine göre Güney Azerbaycan'da Yalçın Grubu'nun kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Yalçın Grubu İran ve Güney Azerbaycan'da folklorik dans, müzik ve çalışmalarıyla ünlüdür. Bu grup kurulduğundan beri Güney Azerbaycan'daki çocuklar nezdinde önemli yer bulmuş ve birçok aile Türk folklorik danslarını öğrenmek için çocuklarını bu grubun kurslarına göndermiştir. Bu sene Yalçın Gurubu şöleninde çocuklar tarafından hazırlanan programlar davetlilere sunuldu ve İran'da geçirilen bu program Türk Dünyası bayrakları ile süslendi. Program'da Yalçın Gurubu tarafından eğitilen bağlama sanatçıları türküler seslendirdiler.²⁴³

²⁴³ <http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/guney-azerbaycanda-turkluk-uyanisi-h339.html>

Ek 7. Güney Azerbaycan'daki Urmu Gölü'ne Van Gölü'nden Su Taşınacak

Türkbakış haber sitesinin 17.09.2015 tarihli haberine göre Urmu Gölü'nü Canlandırma Komisyonu Sekreteri İsa Kelanteri, yüzde 90'dan fazlası kuruyan Urmu Gölü'nü yeniden canlandırmak için Van Gölü'nden su taşımayı planladıklarını açıkladı. Tahran, gölü eski haline döndürmek için 6 milyar dolar ayırdı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e konuşan Kelanteri, Van Gölü ve Urmu Gölü'nün su yapılarının birbiriyle uyumlu olup olmadığına dair incelemeler yapacaklarını, 3-4 ay sürmesi beklenen incelemelerden sonra iki ülke arasında teknik ve siyasi müzakerelerin yapılacağını söyledi.

Kelanteri, "Bu plan inceleme aşamasında, eğer çevresel, kimyasal ve biyolojik incelemeler olumlu sonuçlanırsa transfer işlemi gerçekleşecek." dedi.

Adını Azerbaycan Türklerinin Urmiye şehrinden alan dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olarak bilinen Urmiye, 5 bin 200 kilometrekare yüzölçümüne sahip. Türkiye sınırına da yakın olan Güney Azerbaycan'daki Urmiye, Van Gölü'ne 147 kilometre uzaklıkta bulunuyor. En derin noktası yaklaşık 16 metre olan gölün yüzde 90'ından fazlası kurudu.²⁴⁴

²⁴⁴ <http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/guney-azerbaycandaki-urmu-golune-van-golunden-su-tasinacak-h245.html>

Ek 8. Güney Azerbaycan'da Sivil İtaatsizlik

Araznews haber sitesinin 27.10.2015 tarihli haberine göre Güney Azerbaycan Milli hareketi 2000'li yıllarda daha örgütlü ve düzenli bir süreç yaşamış, ciddi sonuçlar ve süreçler ortaya çıkarabilmiştir. Güney Azerbaycan'da milli hareketin atıf noktası ve bu güne kadarki tarihinin dönüm noktası 2006 yılında yaşanmış ve Karikatür Ayaklanması adı ile anılmıştır. 12 Mayıs 2006'da İran devletinin resmi haber ajansı İRNA'ya bağlı İran gazetesinin ekinde "Hamamböceklerinin bizi böcekleştirmemeleri için ne yapmalıyız?" başlıklı bir yazıyla beraber yayınlanan karikatürde Türkler hamamböceğine benzetilmiş, ağır hakaretler edilmiştir. Bu aşağılayıcı yazı ve karikatür Türklerin çok sert tepkisine neden olmuş ve Güney Azerbaycan'ın birçok üniversite ve kentinde protestolar düzenlenmiştir. İki hafta süresince zincirleme olarak devam eden gösterilerde 25'ten fazla şehirde halkla güvenlik güçleri karşı karşıya gelmiştir. İlk başta aşırı şiddet kullanmadan olayları kontrol altına almayı yeğleyen hâkimiyet, 25 Mayıs'ta Sulduz'da halkın kaymakamlık binasına saldırması üzerine aniden sert yüzünü göstermiştir. Olaylarda 50'nin üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Yüzlerce yaralı ve binlerce tutuklu ayaklanmanın ağır bilançosuna dâhildi. Bu boyutta bir kitlesel hareketin Güney Azerbaycan tarihinde eşi görülmemiştir. Bu denli büyük eylemlerin Türk kimliğine yapılan bir hakaret üzerine çıkması herkesi hayrete düşürmüştür. Karikatür Ayaklanması büyüklüğü ve milli meselenin halk

nezdinde içselleştirmesi ile Azerbaycan tarihinin bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir.

Karikatür Ayaklanması'ndan sonra ve özellikle iktidarı ele geçiren aşırı muhafazakâr cumhurbaşkanı Ahmedî Nejad'ın dar güvenlik anlayışı sonucu devlet Azerbaycan bölgesinde en küçük bir siyasi hareketi en sert şekilde bastırmıştır. Daha önceleri bir şekilde yapılan Dünya Anadili Günü, Meşrutiyet Devriminin Yıldönümü, 21 Azer Yıldönümü gibi küçük çaplı etkinliklere bile artık hiçbir şekilde müsaade dilmemiş; tehditler, gözaltılar, soruşturmalar ve çeşitli baskılar artık milli aktivistlerin günlük hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu koşullar altında Azerbaycan Milli Hareketi sivil itaatsizlik taktiğini uygulamaya koymuştur. Sivil itaatsizliğin iki örneği Tahran ve diğer Fars bölgelerindeki “Yeşil Hareket” sırasında Güney Azerbaycan'ın “Aktif Sessizlik” ve “Siyasi Futbol” taktikleri olmuştur.

Haziran 2009'da İran'da 10. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmış, dini lider Hameneyi ve Devrim Muhafızları'nın desteklediğiyle aşırı muhafazakâr Ahmedî Nejad 2. dönem cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. Seçimde büyük oranda sahtecilik yapıldığı iddiası ile muhalif adaylar Musevi ve Kerrubi'nin taraftarları önce Tahran'da ve daha sonra büyük Fars kentlerinde protesto yürüyüşleri düzenledi. Yürüyüşlere rejimin tepkisi çok sert oldu ve özellikle Tahran sokakları savaş alanına döndü. Olaylar muhaliflerin kullandığı yeşil renge atfen “Yeşil Hareket” olarak adlandırıldı.

İran'ın çağdaş tarihinin alışılmış bir kuralı olarak herkes Azerbaycan'ın olaylara müdahil olup belirleyici ağırlığını koymasını beklemekte idi, zira İran'daki bütün köklü değişimlerde Tebriz ve Azerbaycan her zaman değişimin ya başlangıç ya da sonlanma noktası olmuştur. Fakat Azerbaycan'da halkın bir kısmının seçim kampanyasında Türk kökenli Musevi'ye destek vermesine rağmen yeşil isyan süresince Azerbaycan Milli Hareketi ve halk olaylara müdahil olmama ve sadece seyretme tavrı takındı. Bu tutumun en önemli nedeni Yeşil Hareket ve liderlerinin Azerbaycan Milli Hareketini ve isteklerini resmi olarak tanımamasıydı. Azerbaycan Türklerini sokağa çekmeyi planlayan Yeşil Hareket bu amaç doğrultusunda bütün imkân ve enerjisini seferber etse de fiilen hiçbir başarı elde edemedi. Azerbaycan'ın bu karşı tutumuna Aktif Sessizlik adı verildi.

Güney Azerbaycan'da milli hareketin Yeşil Hareket'e karşı bu tutumunun rejim yanlısı bir tutum olarak algılanmaması ve mücadelenin ayrı bir sahada devam etmesi için yeni bir taktik ortaya çıkarıldı. Azerbaycan Milli Hareketi başta Tebriz'in Traktör Futbol Takımı'nın maçları olmak üzere on binleri stadyumlara çekerek spor maçlarını birer siyasi mitinge çevirmeye ve bu mitinglerde milli istekleri sloganlar ve pankartlarla dillendirmeye başladı. Milli Hareket'in "Siyasi Futbol" taktiği görünürde de olsa siyaset dışı bir alanda devam edip bedelinin çok daha hafif olduğundan dolayı halktan da büyük rağbet gördü. Traktör'ün maçları bir biri üzerine seyirci rekoru kırmakta stadyuma gelen on binler sporu bir kenara bırakarak tamamen milli mazmunlu tezahüratlar yapmakta idiler. İran'ın spor tarihinin seyirci rekoru 55,000 iken Tebriz'in 100,000 kişilik stadyumu ve etrafına zaman zaman 120,000 üzerinde insan toplanmakta idi. Azerbaycan'ın başka illerinden sloganları ve pankartları ile gelen taraftar grupları Tebrizli taraftarlarca karşılanarak milli birlik ve beraberlik mesajları verilmekte idi. Güney Azerbaycan'ın Aktif Sessizlik ve Siyasi Futbol manevraları İran'da herkesi şoke etmiş özellikle geçmişte olduğu gibi Azerbaycan'ın potansiyelini kullanmak isteyen merkez muhalif akımlarında soğuk düş etkisi yapmıştı. Bu tavır Azerbaycan'ın yolunu Tahran'dan ayrıldığıнын bir ifadesi olarak yorumlandı.²⁴⁵

²⁴⁵ <http://araznews.org/tr/?p=647>

Ek 9. Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nin Tarihsel Gelişimi

Araznews haber sitesinin 17.10.2015 tarihli haberine göre; Güney Azerbaycan günümüzde İran adı ile tanınan ülkenin kuzey batısında yaklaşık 180 bin km² yüzölçümü olan sahayı ihtiva etmektedir. Kuzeyden Aras nehri (Kuzey Azerbaycan), batıdan Türkiye ve Irak, doğudan Hazar denizi ve güneyden İran'ın Fars ve Kürt bölgeleri ile sınırlanmaktadır. Başlıca kentleri (eyalet merkezleri) Tebriz, Urmiye, Zencan, Erdebil, Kazvin ve Hemedan'dır. Kimi kaynaklar Tahranı da başkent olmadan önceki yerli halkının Türk olması nedeni ile Güney Azerbaycan kenti saymaktadır. İran'ın genelinde yaklaşık 30 milyon Türk kökenli nüfus yaşasa da tarihi Azerbaycan topraklarında yaklaşık 25 milyon Azerbaycan Türkü yaşamaktadır. Bölgede baskın biçimde konuşulan dil Azerbaycan Türkçesidir. Güney Azerbaycan'da Talışlar, Tatlar, Kürtler, Ermeniler ve Asurîler gibi etnik azınlıklarda yaşamaktadır. Azerbaycan Türkleri genellikle Müslüman ve Şii mezhebine mensup olsalar da, kırsal bölgelerde Alevi ve Sünni Türkler de yaşamaktadır. Tahminlere göre inançsal ve etnik azınlıkların toplamı nüfusun yaklaşık %10'a tekabül etmektedir.

Güney Azerbaycan Türkleri, tarihi devletçilik gelenekleri ve yetenekleri ve yoğun nüfusları sayesinde İran'ın bütün mülki, askeri ve dini kurumlarında etkin şekilde bulunmayı başarmıştır. Fakat İran'da seksen yıldan beri işleyen devlet mekanizmasının yapısı nedeni ile Azerbaycan Türklerinin başarısı daha çok bireyseldir ve Azerbaycan Türkleri toplumsal anlamda çoğu temel haklarından yoksundur.

Güney Azerbaycan, tarihsel olarak ülkenin önde gelen tarım ve sanayi bölgesinde olmasına rağmen hâkim devletlerin bilinçli geriletme politikaları neticesinde ekonomik önemini büyük oranda kaybetmiştir. Günümüzde Azerbaycan müsait iklimi sayesinde önemli bir tarım bölgesi sayılsa da sanayi anlamında aynı şeyleri söylemek mümkün değildir.

Güney Azerbaycan'ın merkezi Tebriz şehridir. Günümüzde yaklaşık 2 milyon nüfusu olan Tebriz İlhanlılar, Harezmsâhlar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler, Celayirler ve Atabaylar gibi birçok devletin başkenti olmuştur. Tebriz İran'da ilklerin şehri, yenilikçiliğin kapısı, devrimlerin beşiği olarak tanımlanmaktadır. Çünkü Osmanlı ve Kafkaslardan esinlenmek yoluyla yenilikçi ve ilerlemeci tüm akımlar Tebriz üzerinden İran'a girmiştir. Bu nedenle de yeni medeniyete ait olan neredeyse her şey – modern eğitim, üniversite, belediye, polis, itfaiye, gazete, asfalt, elektrik, posta, matbaa... – ilk Tebriz'de kullanıma girmiştir. Tebriz aynı zamanda son 200 yılda İran'daki bütün devrimlerin ya başladığı ya da sonuçlandığı bir yer olmuştur. Fakat 1925'ten sonra merkezi hükümet bilinçli şekilde Tebriz'i etkisiz hale getirme politikası gütmüştür. Çünkü Farsların elinde olan hükümetler hem Azerbaycan Türklerinin isyancı ve yenilikçi karakterinden korkmakta hem de Türklerden tarihi intikam alma peşinde olmuşlar. Tebriz İran'da hep birinci veya Tahrandan sonra ikinci kültür ve ekonomi merkezi iken uygulanan siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal ayrımcılıklar sonucu beşinci sıraya düşmüştür. Yalnız bütün yapılanlara rağmen Tebriz hala stratejik önemini korumaktadır, çünkü hala ülke nüfusunun üçte birini oluşturan Türklerin manevi ve psikolojik başkentidir. Öyle ki İran'ın güneyinde oturan Kaşkay Türkleri bile Tebriz ve Güney Azerbaycan'a anavatan gözü ile bakmakta ve buradaki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedirler.

Güney Azerbaycan'da milli mücadelenin başlangıcı 1900'lü yılların başına dayanmaktadır. Gerçek şudur ki, her ne kadar bugün İran olarak adlandırılan coğrafyada 1925 yılına kadar Türk sülaleleri hüküm sürmüş olsa da her zaman devletin içinde bazen açık bazen gizli bir Türk – Fars rekabeti var olmuş ve günümüze kadar da sürmüştür. Fars bürokrasisi devletin zirvesini ve en önemli kurumu olan orduyu ele geçiremese de kimi zaman sarayda üstünlük sağlayabilmiştir. Kacar Devleti'nin son yılları da Fars bürokrasisinin ülke de baskın hale

geldiği dönemlerden birisidir.

Temeli Firdevsi'nin Şehnamesi ve Şuubiye hareketi ile atılan modern Fars milliyetçiliği bir yandan ülkedeki Batılı güçlerin etkisine son koymak bir yandan da Güney Azerbaycan'ı Turan terkiğine katmak isteyen ve yükselişte olan Türkçülük hareketine karşı durmak amacı ile bu dönemde bayraklaşmaya başlamış ve bürokratlar ve aydınlar içinde yaygınlaşmıştır. Ülke yönetiminden dışlandıklarını gören Türk aydınlar bu sürece tepki olarak savunmaya geçmiş ve stratejiler geliştirmeye başlamıştır. İlk başlarda Azerbaycan veya Türk milliyetçiliği yerine bölgesel siyasi ve ekonomik özerklik formülünü üreten Türk aydınları daha ülkede Türk hâkimiyeti tam anlamıyla yıkılmadan "İrani" unsurların kontrolüne geçmiş merkezi devlete karşı Güney Azerbaycan'da milli mücadeleyi başlatmışlardır.

1905 Meşrutiyet Devrimiyle Güney Azerbaycan'ın ülke çapındaki lider konumuna rağmen Türk aydınlarının Güney Azerbaycan için siyasi ve ekonomik özerkliği ihmal etmemiş olması ve Tahran'daki milli meclisin iradesine direnerek "Eyalet ve Vilayet Encümenleri (Meclisler) Yasası"nı anayasaya koydurması ve 1918 yılında "Şeyh Muhammet Hiyabani" önderliğinde kurulan özerk hükümet bu çabaların en somut örnekleridir.

Kacar Devleti'nin yıkılıp yerine Pehlevi Krallığının Kurulmasından sonra (1925) artık Türkler ülkenin hâkim ve öncül zümresi değil bir an önce sindirilmesi gereken ikinci sınıf vatandaşları haline gelmişlerdir. Her ne kadar avam halk yüzyıllarca hâkimiyet ve sahiplik duygusunun getirdiği mensubiyet hissini gereği bu gerçeği kabullenmekte yavaş hareket etse de aydın kesim bu gerçeği kavramakta gecikmemiştir. Bu tarihten sonra Güney Azerbaycan'daki hareketlerin mahiyeti tamamı ile değişmiş, milliyetçi ve kurtuluşçu bir çizgi izlemeye başlanmıştır. Bir takım işbirlikçi ve çıkarıcı okumuşun kışkırtmalarına rağmen aydın kesimin önemli bir kısmı olup bitenin farkında olup bir şeyler yapmak için uygun fırsatı kollamıştır. Pehleviler yarım asırlık hâkimiyetleri sırasında Fars milliyetçiliği ideolojisini benimsemiş, ülkede Türk ve Arap unsurlarını silmek için ellerinden geleni yapmıştır. Türklerin kalabalık nüfus ve tarihi etki ve yeteneklerinin farkında olan Tahran hâkimiyeti Güney Azerbaycan'ı sindirmeye özel olarak önem vermiştir. Bu dönemde dil ve kültür yasağından, mecburi göçe; siyasi baskıdan, ekonomik çökertme

taktiğine kadar her türlü zülüm Güney Azerbaycan'a reva görülmüştür. Bu durum zaten merkeze tavırlı olan Türk aydınını her anlamda milli kurtuluş mücadelesine odaklanmaya yöneltmiştir. Her türlü fırsatı ganimet sayan Türk aydını 2. Dünya Savaşı ve 1979 İslam devrimi sırasında yaranan siyasi boşluğu değerlendirmiş ve Güney Azerbaycan'ı Tahran'ın kontrolü dışına çıkarmayı başarmıştır. Fakat ne yazık ki her iki çaba da farklı nedenlerle hezimete uğramış ve Türk aydın ve okumuşu için bu mücadeleler kıyıma dönüşmüştür. Tarihi verilere göre Tahran ordusu 1946'da milli hükümeti yıkmak için Azerbaycan'a yürüdüğünde 35 bin Azerbaycan Türkünü katletmiş yahut sürgüne göndermiştir. Aynı şekilde İslam devrimi sırasında Humeyni'ye bağlı güçler Azerbaycan'ı Müslüman Halk Partisi'nin kontrolünden çıkardığında on binlerce kişiyi öldürmüştür. Her iki katliam Güney Azerbaycan'ın uzunca bir süre sessizliğe bürünmesine neden olmuşsa da milli mücadele ruhunu öldürememiştir.²⁴⁶

²⁴⁶ <http://araznews.org/tr/?p=616>

Ek 10. Güney Azerbaycan Türkleri Ayakta!

İran Devlet Televizyonu'nun Kanal 2'deki bir yayınında Türklere yönelik ağır hakaretlerin edilmesi ülkedeki 35 milyonu aşkın Türk'ü harekete geçirdi.

Türkbakış haber sitesinin 9.10.2015 tarihli haberine göre; İran Devlet Televizyonu'nun Kanal 2'deki bir yayınında Türklere yönelik ağır hakaretlerin edilmesi ülkedeki 35 milyonu aşkın Türk'ü harekete geçirdi.

5 Kasım Perşembe günü yayınlanan bir programda Türklere ağır hakaretler gösterildi. Programdaki hakaretlerin ardından dernekler ve vatandaşlar tepkilerini protesto şeklinde gösterdiler.

Protesto gösterilerine katılan on binlerce öğrenci, 'Haray Haray Men Türkem' gibi sloganlarla İran yönetimini protesto ettiler.²⁴⁷

²⁴⁷ <http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/guney-azerbaycan-turkleri-ayakta-h408.html>

Ek 11. Güney Azerbaycan'da Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor

Türkbakış haber sitesinin 21.03.2016 tarihli haberine göre; Güney Azerbaycan Türkleri, çeşitli kentlerde yeni kültürel etkinlikler ve İran'da Türk kültürünün diri tutma çabaları devam ediyor.

Tebriz Üniversitesinde Türkçe Kitap Sergisi

Tebriz Üniversitesinde Türkçe kitap sergisi düzenlendi. İran Kültür Bakanlığı izniyle yayımlanmış olan Türkçe kitaplar satışa sunuldu. "Azerbaycan Kitap Sergisi" adıyla gerçekleşen bu sergi, öğrenci topluluğu olan "Tebriz Üniversitesi Azerbaycan Tanıtım Ocağı" tarafından gerçekleştirildi. Sergi bir hafta boyunca devam etti. Sergide Prof. Dr. Cevat Heyet, Prof. Muhammed Taki Zehtabi, Üstat Şehriyar, Bulut Karaçörlü ve Habib Sahir gibi Güney Azerbaycan Türk tarihinin tanınmış şahsiyetlerinin resimleri sergi duvarlarını süsledi.

Urmiye Üniversitesinde Yeni Türkçe Dergi

Güney Azerbaycan'ın Urmiye Üniversitesinde Türkçe "Güneş 3" dergisinin ilk sayısı yayımlandı. Urmiye Üniversitesi öğrencileri tarafından çıkan bu dergide İran ve Güney Azerbaycan Türk kültürüyle beraber Türk Dünyası kültürü hakkında çeşitli yazılar yer aldı.

İran’da Yeni Türkçe Kitap

Güney Azerbaycan’ın Tebriz kentinde Batılı yazar Alber Kamo’nun eseri “Özge” adıyla yayınlandı. Özge kitabı, Güney Azerbaycanlı yazar Muhammed Rahmanifer tarafından İngilizceden Güney Azerbaycan Türkçesine tercüme edildi.²⁴⁸

²⁴⁸ <http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/guney-azerbaycanda-kulturel-etkinlikler-devam-ediyor-h882.html>

Ek 12. Güney Azerbaycanlı Kadın İtirazını Böyle Gösterdi!

Araznews haber sitesinin 15.07.2015 tarihli haberine göre; Güney Azerbaycan'ın en büyük tuz gölü olan Urmu Gölü son nefeslerini veriyor. İran rejimi siyasetleri neticesinde kasten kurutulan bu göl, Güney Azerbaycan'ın merkez bölgesindedir. Urmu gölü kuruduğu takdirde bölgeyi tuz fırtınaları sarsacak ve bölge halkı göç etmek zorunda kalacaklar. Ayrıca tuz fırtınaların etkisinde çevredeki bütün yeşil alanlar kuruyup bozkır olacaklar.

Son senelerde Güney Azerbaycan Türklüğü çeşitli yollarla İran'ın Urmu gölü faciasına duyarsızlığını protesto etmiştir. Güney Azerbaycanlı bir kadın sembolik yeni bir harekette Urmu Gölü durumunu gündeme getirdi. Bu kadın, dikiş makinesiyle beraber Urmu Gölü'nün kuruyan bölgelerinde oturup uzun kumaşlar üzerinde balık resmi dikip yere serdi. Bu kadının bu hareketi sosyal medyada yankı bulup ve çevreci gurupların dikkatini çekti.²⁴⁹

²⁴⁹ <http://araznews.org/tr/?p=439>

Ek 13. Güney Azerbaycanlı Öğrencilerin Mektubu, Birleşmiş Milletler Genel Oturumunda

Araznews haber sitesinin 31.10.2015 tarihli haberine göre; Birleşmiş Milletler Genel Başkanı tarafından ön sözü yazıldığı ve 70.BM genel oturumuna sunulduğu rapor yayımlandı. Bu rapor genel başkanın İran konusunda özel yetkilisi “Ahmad Shaheed” tarafından hazırlanmış ve BM genel oturumunda sunulmuştur. 25 sayfada hazırlanan bu rapor İran’da insan hakları durumunu çeşitli yönlerden ele almış ve dikkat edilmesi gereken konuları öne çekmiştir.

Raporun 79 bendinde 2015 yılında 1800 Güney Azerbaycanlı Türk öğrencinin İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye yazdığı mektup yer almaktadır. Geçtiğimiz aylarda Güney Azerbaycanlı öğrenciler Ruhani’ye yazdıkları mektupta Türkçenin İran’da resmi dil olması istenilmiştir. Bu mektup çeşitli haber organlarında yer aldıktan sonra kampanyayı hazırlayan öğrenciler İran İstihbaratı tarafından gözaltına alınmışlardır. Tutuklanan öğrencilere dikkat çeken bu rapor İran’da Güney Azerbaycanlıların durumunu insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor.

Ayrıca raporun 72 bendi İran’da etniklere baskı uygulandığı söyleyerek etniklerin kültürel hakların tanınmamasını öne sürmüştür.²⁵⁰

²⁵⁰ <http://araznews.org/tr/?p=657>

Ek 14. Güney Azerbaycanlı Siyasi Mahpusların Açlık Grevi 40.Günüde

Araznews haber sitesinin 11.11.2016 tarihli haberine göre ;Güney Azerbaycan Milli Hareketi mensubu ve Çin Devleti'nin Doğu Türkistan Türklerine baskısını İran'da protesto etmek suçlamasıyla hapse mahkûm edilen Resul Rezevi'nin açlık grevi kırkıncı gününe girdi. Resul Rezevi 2014 yılında Ramazan ayının son cumasında Cuma namazı sonrası Doğu Türkistan Türklerine Çin baskısını Tebriz kentinde protesto etmek amacıyla Doğu Türkistan bayrağıyla yürüyüş düzenlemişti. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları İstihbaratı Örgütü tarafından gözaltına alınıp İran Devrim Mahkemesince tutuklanan Resul Rezevi "Çin'deki Türk azınlığının bayrağını taşımak" suçlamasıyla hapse mahkûm edilmişti. Koşullu serbestlik yasasını kullanarak cezaevinden çıkan Resul Rezevi, Güney Azerbaycan Türklerinin İran Televizyonu'nun "Fitile" isimli programına itirazlarında tekrar tutuklanarak Tebriz cezaevine gönderilmişti.

O günden itibaren cezaevinde olan Resul Rezevi, İran güvenlik mensuplarının yargı sürecindeki engellerine itiraz etmek için 40 gün önce açlık grevine başlamıştır. Rezevi bu itirazı üzerine Tebriz cezaevi gardiyanları tarafından dövülerek İran Devrim Mahkemesi hükmüyle İran'ın Kerec kenti cezaevine sürgün edilmiştir. Araznews'in edindiği bilgiye göre Resul Rezevi, Kerec kenti cezaevinde zor koşullar altında ölüm dirim savaşı vermektedir.İran'da cezaevinde açlık grevine başlayan

diğer Güney Azerbaycan Milli Hareketi mensubu Mürteza Muratpur olmuştur. Türk milliyetçiliği suçlamasıyla Tebriz cezaevinde bulunan Muratpur, 20 gün önce cezaevi sorumlularının siyasi mahpuslarla kötü muamelelerine itiraz için açlık grevine başlamıştır. Mürteza Muratpur, Resul Rezevi ile birlikte Kerec kenti cezaevinde sürgün edilerek işkenceye alınmıştır. Bugün İran'ın birçok cezaevinde Güney Azerbaycanlı Türk milliyetçileri “Pantürkizm” suçlamasıyla hapisteyken İran devleti tarafından çeşitli işkencelere maruz kalmaktalar.²⁵¹

²⁵¹ <http://araznews.org/tr/?p=1259>

Ek 15. İnan Cumhurbaşkanını Yardımcısından Güney Azerbaycan Türklerine Tehdit!

Araznews haber sitesinin 13.12.2015 tarihli haberine göre; İnan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yardımcısı ve eski İnan İstihbaratı Bakanı Ali Yunesi sert sözlerle Güney Azerbaycan Türklerini tehdit etti. Ali Yunesi, İnan’da Kasım ayı Güney Azerbaycan Türklerinin ayaklanmasına değinerek gösterilere katılanları satılmış, tehlikeli ve iğrenç sözcükleriyle hitap etti. İnan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tahran’ın El Zehra dini kuruluşu toplantısında Türk ve Araplar hakkında bu ifadelerde bulundu:

“İŞİD, İslam hilafeti peşinde değil. İŞİD Örgütünün derdi Arabî hilafet kurmaktır. İŞİD İnanlılara karşı hakaret duygusundan oluşan bir guruptur. İslam’ın tek kurtuluş yolu Ehli Beyit’e sığınmaktır. Ehli Beyit olmasaydı bugün İslam’dan eser kalmayacaktı.”²⁵²

²⁵² <http://araznews.org/tr/?p=719>

Ek 16. İnan Trkleri Ayaklandı!

Trkbakıř haber sitesinin 29.07.2016 tarihli haberine gre; İnan'da yayın yapan bir gazetenin Firdevsi'nin szleri kullanılarak Trklere ađır hakaret etmesi zerine Tebriz, Urmiye ve Erdebil bařta olmak zere birok řehirde protestolar sryor.

İnan'da yayın yapan bir gazetenin Firdevsi'nin szleri kullanılarak Trklere ađır hakaret etmesi zerine Tebriz, Urmiye ve Erdebil bařta olmak zere birok řehirde protestolar sryor.

İnan'da yerel bir gazetenin lkede yařayan Trklere hakaret etmesi zerine bařlayan protestolar byyor. Tebriz, Urmiye ve Erdebil řehirlerinde devam eden protestolarda onlarca kiřinin yaralandıđı belirtildi. Sosyal medyada verilen tepkiler, Trk nfusun yođun olduđu Tebriz ve Urumiye kentlerinde protesto gsterilerine dnřyor. Gsteri yapan Trkler, "Haray haray men Trkem" sloganları atıyor.

İnan'daki Trkler daha nce de birok kez Trklere hakaret edildiđi gerekesiyle gsteriler dzenlemiřti. Son olarak geen yıl kasım ayında devlet televizyonunda yayınlanan bir ocuk programında lkedeki Trklere hakaret edilmesi tepki toplamıř ve Tebriz bařta olmak zere birok kent, lkedeki Azerilerin gsterilerine sahne olmuřtu.

te yandan tepkilerin artması zerine gazetenin genel mdr Muhammed Rıza Rabbani aıklama yaparak zr diledi.²⁵³

²⁵³ <http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/iran-turkleri-ayaklandi-h1191.html>

Ek 17. İnan Trkleri Yeni Bir İsyana Gebe!

Araznews haber sitesinin 8.11.2015 tarihli haberine gre ; GetiĐimiz hafta İnan Radyo Televizyon Kurumuna baĐlı TV2 kanalı ocuklara hazırladıĐı bir programda Trk insanına hakaret ieriĐi taŐıyan bir program yayınladı. Bu programda bir Gney Azerbaycan Trk ocuĐu geri zekâlı ve salak gsterilmiŐtir. Program yayınlandıktan sonra İnan'da sosyal medyanın dikkat ve tepkisini ekti. Birok Gney Azerbaycanlı sosyal medya kullanıcısı sosyal paylaŐım sitelerinde bu programa itirazda bulundular. Halkın itirazı geniŐlenince program kadrosu zr diledi ve yerel yetkililerinden kınama mesajları yaĐmaya baŐladı. Yerel yetkililerden gelen eŐitli aıklamalarda halk sakinliĐe davet ediliyor. İnan'ın DoĐu Azerbaycan eyaleti genel valisi kınama mesajı verdikten sonra halktan sakin davranmalarını istedi. Btn bunlara raĐmen hala itirazlar devam ediyor ve nmzdeki gnlerde byk bir olasılıkla İnan'da sokak harekatı gerekleŐeĐi n grlr.²⁵⁴

²⁵⁴ <http://araznews.org/tr/?p=672>

Ek 18. İnan'da Trklerin Bulunduęu Blgede atıřmalar Devam Ediyor!

Trkbakiř haber sitesinin 25.07.2016 tarihli haberine gre ;İnan'ın merkezindeki armahal eyaletinde bulunan Buldacı řhrinde 19 Temmuz'da halk ile gvenlik gleri arasında bařlayan atıřmanın hala devam ettięi belirtiliyor.

Araz News'in haberine gre İnan'ın merkezindeki armahal eyaletinde bulunan Buldacı řhrinde 19 Temmuz'da halk ile gvenlik gleri arasında bařlayan atıřmanın hala devam ettięi belirtiliyor.

řehir sakinlerinin Kařkay Trkesine yakın bir řiveyle konuřtukları ifade edilen blgedeki atıřmaların, İnan hkmetinin su projesinden kaynaklandığı bildiriliyor. Projeye gre Buldac řhrine, oęahur glnden İsfahan eyaletinin Sefiddeřt řhri demir fabrikasına kadar uzanan blgeye su boruları ekilerek su tařınması ngrlyordu.

 gn nce 19 Temmuz 2016 tarihinde bir grup Buldac řhri sakini bu projeye itiraz etti. İnan zel Harekat Polisi'nin mdahalesiyle protestocuların daęıtılması esnasında bir kiři lp 30 kiři yaralanırken yz ařkın sayıda gzaltı gerekleřti. Mdahalenin ardından řehirde hkmete karřı ayaklanma bařladı.

20 Temmuz'da hükümet karşıtı sloganlarla sokağa inen halk ile İran güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 2 İran polisinin öldürüldüğü çatışmalar neticesinde birçok devlet dairesine saldırı düzenlendi.

Son gelişmelere göre İran güvenlik güçlerinin, diğer şehirlerden gelen takviye birimlerle şehri kontrol altına aldığı, şehirdeki Şura üyelerinin olaylara ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesine tepki olarak toplu istifa sundukları belirtildi.²⁵⁵

²⁵⁵ <http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/iran-da-turklerin-bulundugu-bolgede-catismalar-devam-ediyor-h1158.html>

Ek 19. İnan'da Trkleri Kızdıran Etkinlik: Szde Dađlık Karabađ Bayrakları Açıldı!

Trkbakış haber sitesinin 17.09.2016 tarihli haberine gre ; Son zamanlarda her yıl dzenlenmeye bařlayan Pan-Ermeni Olimpiyatları bu yıl Tahran'da alıřagelmiřin dıřından gerekleřti.

Son zamanlarda her yıl dzenlenmeye bařlayan Pan-Ermeni Olimpiyatları bu yıl Tahran'da alıřagelmiřin dıřından gerekleřti. 48.'si dzenlenen ve 9 farklı dalda mcadele eden sporcuların msabakası, Tahran'ın "Ararat Spor Kompleksi"nde gerekleřtiriliyor. Olimpiyatlara bu yıl ilk defa, szde Dađlık Karabađ Cumhuriyeti'nin sporcuları kendi bayraklarıyla katıldı. Tahran'da 800 ařkın sporcunun katıldıđı msabaka, bir hafta devam edecek.

Dzenlenen etkinliđe İnan tarafından resmi katılım gerekleřti. İnan'dan eski İstihbarat Bakanı Ali Yunusi, Tahran valisi Murtaza Mutemeddin, İnan'ın Ermenistan Bykelisi Seyid Kazım Sajjadi etkinliđine katılırken, Ermenistan tarafından milletvekilleri katıldı.

24 Nisan'da Trkiye'nin Tahran Bykeliliđi nnde Ermenilerin Szde Dađlık Karabađ Cumhuriyeti'nin bayraklarıyla Trkiye'yi protesto etmiřtiler. İnan'da Trklerin buna tepki gstermesi zerine, İnan devlet yetkilileri olayı kınanarak, "Dađlık Karabađ'ın mslman toprakları olduđunu biliyoruz" aıklaması yapılmıřtı.

Tahran'da açılan sözde Dağlık Karabağ bayraklarını protesto eden Güney Azerbaycan Türkleri sokaklara çıktı. İran yetkililerinin derhal Azerbaycan'dan özür dilemesi gerektiğini savunan grup İran politikalarını protesto ediyor.

Güney Azerbaycan Türkleri, 24 Nisan 2016 Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleşen olay hakkında İran'ın yaptığı açıklamayı hatırlatarak, ülkenin ikiyüzlü politikalarından vazgeçmesi gerektiğinin altı çizildi²⁵⁶

²⁵⁶ <http://www.turkbakis.com/guney-azerbaycan/iran-da-turkleri-kizdiran-etkinlik-sozde-daglik-karabag-bayraklari-acildi-h1469.html>

Ek 20. İnan'da Trk Bayrakları Toplatılıyor!

Gazete2023 haber sitesinin 7.3.2016 tarihli haberine gre ; İnan'ın çeşitli kentlerinde zellikle Gney Azerbaycan Trklerinin yaşadığı şehirlerde Trk bayrakları İnan Polisi tarafından toplatılıyor. İnan Polisi mensupları Trk malları satan satış merkezleri ve mağazalara gidip Trk bayraklarının indirilmesi ve kaldırılmasını istiyorlar. İnan'da mobilya sektör bařta olmak zere bazı satış merkezleri Trkiye'den ithal ettikleri rnleri satıyorlar ve mallarının reklamı iin Trkiye bayrağı kullanıyorlar. İnan Polisi Gney Azerbaycan'ın btn kentlerinde bu satış merkezlerine gidip Trk bayrakları keserek kaldırıyorlar ve Polise direnen vatandaşlar gzaltına alınıyor.

257

²⁵⁷ <http://www.gazete2023.com/turk-dunyasi/iran-da-turk-bayraklari-toplatiliyor-h47681.html>

Ek 21. İranlı Yetkili: Urmu Gölü Kuruduđu Takdirde Yerel Halk Bölgeden Göç Etmek Zorunda Kalacak!

Araznews haber sitesinin 1.7.2016 tarihli haberine göre ; Güney Azerbaycan'ın (İrân Azerbaycan'ın) en büyük tuz gölü kurumak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Doğal sebeplerden ziyade İrân merkezi hükümetinin siyasetleri neticesinde kurutulan bu göl, bölgede yaşayan insanların hayatını tehdit etmektedir. Uzmanlara göre yakın çağ tarihinde Sovyetler Birliđi döneminde Kazakistan'da kurutulan Aral Gölü kaderi bu kez Güney Azerbaycan'ın Urmu gölünü beklemektedir. İrân yönetiminin planlı şekilde bu gölü kurutma çabası defalarca geçen senelerde halkın isyan ve itirazına sebep olmuştur. İrân cumhurbaşkanlık son seçimlerinde cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Azerbaycanlılara önemli vaadi bu gölü kurtarmak olmuştur. Fakat bütün vaatlere rağmen bugüne kadar bu konuyla ilgili herhangi ciddi girişim olmamıştır.

Urmu Gölü durumu ile ilgili son açıklama Armin Nurbahış'tan geldi. Urmu Gölü İhya Biriminin içtimai komite sorumlusu olan Nurbahış'a göre Urmu Gölü kuruduđu takdirde yerel halk bölgeden göç etmek zorunda kalacak ve bölgeyi hastalık ile işsizlik sarsacaktır.

Son günlerde resmi verilere dayanarak yayınlanan haberlere göre bu gölün kuruması neticesinde kalkan tuz fırtınaları etraf köylerin tarım arazisini tahrip edip ve Tebriz yerlilerinde tansiyon hastalığının çoğalmasına sebep olmuştur. Bazı gayri resmi iddialara göre İrân Hükümetinin Urmu Gölü yakınlarında nükleer atıkları bastırması ve bazen küçük çaplı nükleer denemeleri Bu durumu daha beterleştirmiştir.²⁵⁸

²⁵⁸ <http://araznews.org/tr/?p=401>

Ek 22. İşte Dünyanın En Çok Türk Taraftara Sahip Futbol Kulübü

Hürriyet gazetesinin haber sitesinin 19.12.2016 tarihli haberine göre; Dünyanın en çok Türk taraftara sahip kulübü ne Fenerbahçe ne de Galatasaray, Bu kulüp, İran'daki Türklerin takımı olarak bilinen Traktorsazı Tebrizi.

Dünyanın en çok Türk taraftara sahip kulübü ne Fenerbahçe ne de Galatasaray, Bu kulüp, İran'daki Türklerin takımı olarak bilinen Traktorsazı Tebrizi. Renkleri kırmızı beyaz olan kulübün yaklaşık 30 milyon taraftarı var ve her maçını 80 bin kişiye oynuyor.

Traktörsazi Tebrizi, İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti Tebriz'de kuruldu. Renkleri "Kırmızı-Beyaz" olan futbol kulübün lakabı ise Kırmızı Kurtlar. İran'daki Türk halkının simgesi olarak kabul edilen Traktorsazı'nın maçlarını ortalama 80 bin kişi izliyor.

Traktörsazi Tebrizi her ne kadar Türkiye'de fazla bilinmese de, 30 milyon taraftarı ile 'dünyanın en fazla Türk taraftarına sahip futbol kulübü' olma unvanına sahip. Traktorsazi taraftarları, takımlarını İran'ın 'Barcelona'sı' olarak da adlandırılıyor. Tribünlerde açtıkları "Güney Azerbaycan İran değildir" (üstte sağda) pankartıyla dikkati çeken kulüp bu yönüyle Barcelona'nın Katalan taraftarlarının İspanya'ya karşı olan tutumlarını andırıyor.²⁵⁹

²⁵⁹ <http://www.hurriyet.com.tr/dunyanin-en-cok-turk-taraftara-sahip-futbol-kulubu-40310463>

Ek 23. Şeriatmedari Evi İran'da Tahrip Edilecek!

Araznews haber sitesinin 1.8.2016 tarihli haberine göre;1979.İran devriminden sonra Güney Azerbaycanlılar (İran Türkleri) Tebriz kenti başta olmak üzere yeni yönetim tarzına karşı çıktılar. Eski rejimin yıkılmasında önemli rolleri olan Güney Azerbaycanlılar, milli kimliklerini temel alarak İran içinde özerklik istemişler. Devrimden önce İran eski dini lideri Humeyni'yi idamdan kurtarıp devrimin sonuçlanmasında bariz katkısı olan Ayetullah Şeriatmedari İran Türklerinin isyanına önderlik etmiştir. Devrimden sonra Tebriz olayları İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sertlikle bastırıldı ve Şeriatmedari ev hapsinde hayata veda etti. Araznews'a gönderilen habere göre "Dini Lider Emirlerini İcra Etme Komitesi" kurumu Tebriz belediyesi aracılığıyla önümüzdeki günlerde Şeriatmedari evini tahrip edecektir. Bu komite tarafından Tebriz'de yaşayan Ayetullah Şeriatmedari kızına gönderilen icra hükmünde evin boşaltılma istenmiştir. Şeriatmedari'nin doğulup büyüdüğü ev Tebriz'in Emirhiz mahallesindedir. Ayetullah Muhammed Kazım Şeriatmedari, 1905'te Güney Azerbaycan'ının merkezi olan Tebriz'de bir Azeri Türkü ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi ve Kum kentindeki ünlü Feyziye Medresesi'nde eğitim gördü. Dini rütbesi zamanla yükselerek, İran'da din adamlarına verilen en büyük unvan olan "Ayetullah-ı Uzma"lığa getirilen Şeriatmedari, bu arada Azeri Türkleri tarafından dini lider olarak tanındı.

İran'da 1963 yılında çıkan karışıklıklarda kan dökülmemesi için büyük çaba gösteren Şeriatmedari, Humeyni'nin Şah Muhammed Rıza Pehlevi tarafından idam edilmek istenmesine karşı çıktı ve diğer din çevrelerinin baskısıyla, Şah'ın, Humeyni'yi affederek Türkiye'ye sürgüne göndermesini sağladı. 1970'li yılların sonunda, İran'da başlayan Şah karşıtı hareketlerde de etkin rol oynayan ve Şah'ın devrilmesi üzerine Humeyni'nin İran'a dönmesini sağlayanlardan biri olan Şeriatmedari'yle diğer dini liderler arasında anlaşmazlık çıktı. Sert bir uygulama yerine ılımlı bir yönetim kurulmasını isteyen, Şii din adamlarının merkezi hükümette bu derece aktif rol almalarına ve idamlara karşı çıkan ünlü din adamı, bir ara Kum kentine çekildi, ancak kendisine verilen güvenceler üzerine yeniden Tahran'a döndü. 1982 yılının ilk aylarında yönetim tarafından devrim karşıtı bir komploya karışmakla suçlanan Şeriatmedari, dini yetkileri Humeyni tarafından elinden alınarak, Kum'daki evinde göz hapsine kapatıldı. Prostat kanserine yakalanan Şeriatmedari, 3 Nisan 1986'da Tahran'da tedavi edilmekte olduğu Behram Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cenazesi Humeyni'nin emriyle ve vasiyeti iptal edilerek, gizlice defnedildi.²⁶⁰

²⁶⁰ <http://araznews.org/tr/?p=465>

Ek 24. Türkmençay Antlaşması'nın Maddeleri

16 maddeden ibaret olan Türkmençay Antlaşması'nın;

1. ve 2. maddesinde bu antlaşmanın; ebedi barış, dostluk ve işbirliği antlaşması olması kabul edilmiştir.

Antlaşmanın 3. maddesine göre; İran, 6 ay içerisinde Revan ve Nahçıvan Hanlıkları'nı Rusya'ya bırakmıştır.

4. maddede, İran ve Rusya arasındaki sınır tespiti yapılırken, 5. maddede, tespit edilen sınırların kuzeyinde kalan, Kafkas sıra dağları ve Hazar Denizi arasında bulunan bütün toprak ve adaların, bu topraklarda yaşayan halkların Rusya İmparatorluğu'na ait olduğu kabul edilmiştir.

6. maddede İran, Rusya'ya tazminat ödemeyi kabul etmiştir.

7. maddede Rusya, İran Veliahdı Abbas Mirza'yı önce veliaht, tahta çıkmasından sonra da hükümdar olarak tanıyacaktı.

8. maddeye göre, Hazar'da her iki devletin de ticaret gemileri yüzebilecek, fakat yalnızca Rusya'nın savaş gemileri bulunabilecektir.

9. maddede karşılıklı elçilerin kabulü ve ağırlanması yer alırken, 10. maddede karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve ticaret ataşeliklerinin kurulması karar altına alınmıştır.

11. maddede, 'savaştan önce yarım kalan işler adaletle halledilecek ve daha önceden var olan alacaklar ilgili hükümet tarafından ödenecek' hükmü yer almıştır.

12. maddeye göre, taşınmaz malları bulunanlar üç yıl süre zarfında bunları değiştirmeli ya da satmalıdır. Sadece, Revan eski Serdarı Hüseyin Han ile kardeşi Hasan Han ve Nahçıvan eski Hâkimi Kerim Han bu haktan mahrum edilmiştir.

13. maddeye göre, her iki taraftan da esir düşenlerin tamamı dört ay içerisinde serbest bırakılacaktır.

14. madde ise, her iki devlete sığınanlarla ilgilidir. Rusya'nın tasvip etmediği kişilerin İran tarafından, belli bölgelere (Karabağ ve Nahçıvan) yerleşmesine izin verilmeyecektir.

15. maddeye göre, Güney Azerbaycan'da yerleşen ahalinin istedikleri takdirde Rusya'ya göçebilecekleri ve bunlara müsait imkânlar yaratılacağı ifade edilmiştir

16. maddede ise, bu antlaşmanın Rusya İmparatoru ve İran Şahı tarafından imzalanması ve bir an önce her yere duyurulması karar altına alınmıştır.²⁶¹

²⁶¹ Yeşilot, **a.g.e.** , ss.187-199.

Ek 25. Uluslararası Af Örgütünden Güney Azerbaycanlı Siyasi Mahpuslar Durumu İle İlgili Bildirge!

Araznews haber sitesinin 20.7.2015 tarihli haberine göre; Uluslararası Af Örgütü, İran Devrim Mahkemesi tarafından iki Güney Azerbaycanlı aktiviste verilmiş 13 yıl hapis cezasına itiraz etti. Taha Kirmani ve Hüseyin Ali Muhammedi İran Devrim Mahkemesi tarafından ülke kutsallarına ihanet suçundan 13'er yıl hapse mahkûm edilmişler.

UAÖ bildirgesinde bu cezanın işkence altında alınmış itiraflar neticesinde olduğu için adaletli olmayıp siyasi kasıt taşıdığını öne sürdü. Tebriz İran Devrim Mahkemesi 3.şube savcısı Hamid Bagirpur tarafından verilen hükümde İslam Hükümetine karşı faaliyet etmek ve hükümet kutsallarına ihanet girişimi gerekçe olarak sunuluyor.

Bunda önce bu iki genç aktivist "Susma" isminde derginin yayımlanması ve "Susuz Göl" site müdürü olmak suçlarından İran İstihbaratı tarafından gözaltına alınıp uzun süre İstihbarat hücrelerinde işkence gördükten sonra 3'er yıl hapse mahkûm edilmişler.

Hatırlatmamız gerekiyor ki İnan İslam Cumhuriyeti, Farıslığa karşı her tür girişimi İslam'a karşı olduğunu iddia edip Güney Azerbaycanlı Türkçüleri ağır cezalara mahkûm ediyor.²⁶²

²⁶² <http://araznews.org/tr/?p=445>

Ek 26. İnan Milli Eğitim Bakanlıđı'nın İlkokullar İin Hazırladıđı Trke Ders Kitabı Yayımlandı

Araznews haber sitesinin 2 Ocak 2017 tarihli haberine gre İnan Milli Eğitim Bakanlıđı Zencan Eyaleti Mdrlđ'nn Trkenin ilkokullarda đretilmesi iin hazırladıđı ders kitabı yayımlandı. Yeni eğitim-đretim yılından itibaren ilkokullarda đretilmesi planlanan Trke đretimi programı erevesinde hazırlanan bu kitap eyaletin tm ilkokullarında ders izelgesinde yer alacaktır.

Birinci 6 yıl ilkokul đrencileri iin hazırlanan bu kitap 100 sayfadan ibaret olarak "Ana Dili" adıyla ders izelgesinde yer alacaktır. Arap alfabesinde İnan Trk (Gney Azerbaycanlı) ocuklara Trkenin đretilmesi iin hazırlanan bu kitapta Trk Dil Kurumu'nun nerdiđi zgn szcklerin kullanılması ve mezhep eđilimi olmadan Emir Timur, Fuzuli, Babek, Bulut Kararl (Sehend), Nesimi, Mevlana ve diđer Trk byklerine yer verilmesi dikkat ekmiřtir.²⁶³

²⁶³ <http://araznews.org/tr/?p=1297>

Ek 27. Güney Azerbaycan Türkleri Uyardı, Ermeniler Dışarı Çıkamadılar!

Kaynak: <http://araznews.org/tr/?p=1017>

Ek 28. Güney Azerbaycan'da Sembolik İtiraz; Hani Benim Anne Dilim!

Kaynak: <http://araznews.org/tr/?p=549>

Ek 29. Güney Azerbaycan Çocuklarında Türklük Uyanışı!

Kaynak: <http://araznews.org/tr/?p=578>

Ek 30. Güney Azerbaycanlı Yönetmenin Karabağ Konulu Filmi

Kaynak: <http://araznews.org/tr/?p=1232>

Ek 31. İnan Cumhuriyabakana Trke Protesto

Kaynak: <http://araznews.org/tr/?p=1090>

Ek 32. Mustafa Sandal'dan İnan Türklerine Destek

mustafasandal24

Takip Et

11,8bin beğenme

10s

mustafasandal24 Verdiğimiz sözü asla unutmuyoruz! Urmiye gölü yok olup çöl olmasın! #urmu_golu #urmu

4.190 yorumun tümünü gör

mehdi__taghavi ❤️❤️❤️ yaşasın mustafa abi

isanejhad #turkey

sarah.alizadeh Yasaaaa mustafa abi❤️❤️❤️

maryam.sh939 Mustafa bey çok teşekkür ederim siz muhteşemsiniz🙏🙏

hamid_4122 Yaşasın mustafa efendi

bahmanfrshbf @mustafasandal24 mustafa ağabey seni çok seviyoruz bütün güney azerbaycanlılar olarak. Türkün türkten başka dostu yoktur. Teşekkürler🙏🙏🙏🙏

ghasimemehran yasha mostafa abi

caubinsam Teşekkürler ederim🙏🙏🙏

❤️ Yorum ekle...

...

Kaynak: <http://araznews.org/tr/?p=1167>

Ek 33. İran Türkü Olan Yönetmenin Sinema Filmi

Kaynak: <http://araznews.org/tr/?p=1213>

Ek 34. Gülistan Antlaşması Metni

Yuxarıdakıların həqiqətə uyğun olduğunu (*bildirmək*) üçün aşağıda imza edənlər Yelizavetpol dairəsinin düşərqesində, Kürək çayı yaxınlığında, miladın 1805-ci ilinin yayında, mayın 14-də (*Müselman təqvimi ilə 1220-ci il Səfər ayında*) bu məddələrə qol çəkərək öz möhürlerini vurdular.

(Трактат Между Карабахской Ханом и Российской Империей о Переходе Ханства Под Власть России От 14 Мая 1805 Года, 'Акты, Тифлисъ 1868' / Azərbaycan tarixi üzrə əjnalğlar. Bakı 1989, səh. 272-276)

GÜLİSTAN MUKAVELESİ

(12 Ekim 1813)

Gülistan (*Gülüstan*) Antlaşması, 12 Ekim 1813 tarixində Rusya İmparatorluğu ilə Kâcâr Türk İmparatorluğu arasında imzalanmışdır. Bu antlaşma sonucunda Güney Kafkasya'da bulunan verimli və bereketli Karabağ toprakları Rusya yönetimine geçti. İran adına antlaşmayı Abbas Mîrza Kâcâr'ın vekili Mîrza Abdül-Hasen Han Şirazi imzaladı. Bu antlaşma ilə Kuzey Azərbaycan toprakları tarihte ilk kez Rusya'ya bağlandı. Güney Azərbaycan İran'da kaldı. Bu bölünme, Türkmençay antlaşmasıyla pekişmiş ve günümüze kadar devam etmiştir.

Talış (*bir bölümü*), Şirvan, Bakü, Gence, Karabağ ve Şeki hanlıkları Rusya tarafından ilhak edildi. İran; İlisu Sultanlığı, Gürcistan sınırları içerisinde kalan Azərbaycan'a ait Kazak ve Şemseddil Sultanlıkları toprakları ile Dağıstan'a ait iddialarından vazgeçtiğini taahhüt etti. Talış Hanlığı topraklarının bir bölümü ile Revan ve Nahçıvan hanlıkları İran hâkimiyetinde kalıyordu. Hazar denizinde donanma bulundurma hakkı Rusya'ya bırakıldı. Rus tacirlerine, dâhili gümrük vergisinden muaf olarak ticaret yapma imkânı verildi.

GÜLİSTAN ANTLAŞMASI METNİ

İran'ın savaşta yenilmesi, Kuzey Kafkasya topraklarının Kâcâr hanedanının elinden çıkmasına neden oldu. Bu gelişme, uluslararası ilişkilerde köklü değişikliklere sebep oldu. Böylece antlaşma süreci hızlandı. Yeni şartlardan yararlanmasını bilen İngiltere, Rusya ile İran arasındaki görüşmelerde aracılık yapma arzusuna nail oldu. 12 Ekim 1813 tarihinde Karabağ'da antlaşma imzalandı. "*Gülüstan Müqavilesi*" adını taşıyan antlaşma budur. 1813 yılı Ekim'in 12'sinde Zeyve çayı yakınlarındaki Gülüstan köyünde Rus ordugâhında her iki tarafın yetkili müvekkilli vasıtasıyla Tüm Rusya Arazisinin İmparatoru ve İran Devleti arasında akdedilmiş ve 1814 yılı Eylül ayının 10'unda Tiflis'de her iki devletin yetkili vekillerinin teati ettikleri retifikasyonlarla tasdik edilmiş ebedi sulh ve dostluk...

Aşağıda verilen hem Gülüstan, hem de Türkmənçay antlaşmalarının metinləri "Azerbaycan Tarixi, Bakı 1996" isimli kitapta Türkçə olaraq ilk defa yayınlanmışdır.

GÜLÜSTAN MÜQAVİLƏSİ

QADİR ALLAHIN ADI İLƏ

İmperator Ə'lahəzrətləri, Bütün Rusiyanın ən şöhrətli əzəmətli böyük hökmdarı və imperatoru və İran Dövlətinin sahibi, hökmdarı Ə'lahəzret Padşahın öz təbəələrinə yüksək hökmdar mühəbbətinə görə, onların ürəklərinə zidd olan savaşın fəlakətlərinə son qoymağı və qədimdən Bütün Rusiya İmperatorluğu və İran Dövləti arasında mövcud olmuş səbatlı sülh və xeyirhah qonşu dostluğunu möhkəm əsas üzərində bərpa etməyi səmimi-qəlbədən qarşılıqlı surətdə arzulayaraq, bu ədalətli və nicatvərici iş üçün aşağıdakıları və səlahiyyətli Müvəkilləri tə'yin etməyi faydalı bilmişlər: Ə'lahəzret Bütün Rusiya İmperatoru –öz General-leytenantı, Gürcüstandakı və Qafkaz xəttindəki qoşunların Baş Komandanı, Xəştərxan və Qafkaz quberniyalarında, Gürcüstan'da Mülki hissə, həmçinin bu ölkənin bütün sərhəd işləri üzrə Baş Müdiri... Zati-aliləri Nikolay Rtişçevi, Ə'lahəzret İran Şahı isə –özünün, Türkiyə və İngiltərə Saraylarında fəvqə'l'adə elçisi olmuş, İran Rəisləri arasında seçilmiş... Mə'muru, Ali İran Sarayının Gizli İşlər Müşaviri, Vəzir nəslinə mənsub olan, İran Sarayında ikinci dərəcəli Xan, Yüksək rütbəli və Çoxhörmətli Mirzə Həsən Xan, bu səbəbtən də Biz, yuxarıda adları çəkilmiş səlahiyyətli Müvəkillər Qarabağ mülkündə, Zəyvə çayı yaxınlığındakı Gülüstan kəndində toplaşaraq, vəkalətnamələrimizi bir-birimizə təqdim ətdikdən sonra, hər birimiz öz tərəfindən bizim Böyük hökmdarımız adından bərqərar edəcəyimiz sülh və dostluğa aid olan hər bir şeyi nəzərdən keçirib, bizə vərilmiş hakimiyyət və Ali səlahiyyətlərə görə aşağıdakı maddələri qərara aldığımız və əbədiyyət üçün təsdiq etdik.

Birinci maddə

İndiyədək Rusiya İmperyası və İran Dövləti arasında mövcud olmuş düşmənçilik və narazılığa bu Müqavilə ilə bu gündən və gələcəkdə son qoyulur və qoy İmperator Ə'lahəzrətləri Bütün Rusiya hökmdarı ilə Ə'lahəzret İran Şahı, onların vəliəhdləri, Tahtlarının varisləri və qarşılıqlı olaraq onların Yüksək Dövlətləri arasında əbədi sülh, dostluq və xeyirhah andlaşma olsun.

İkinci maddə

Bir halda ki, hər iki Yüksək Dövlət arasında ilkin əlakələr vasitəsilə status quo ad prezenten, yə'ni hər bir tərəfin hazırda tam malik olduğu torpaqlara, xanlıqlara, mülklərə sahib qalması özülündə sülhün bərqərar edilməsi artıq qarşılıqlı surətdə razılaşdırılmışdır, onda bugündən və qələcəkdən Bütün Rusiya İmperyası və İran

dövləti arasında sərhəd aşağıdakı xətt olsun: Adınabazar adlanan yerdən başlanaraq, düz xətlə Muğan düzündən Araz çayında Yeddibulaq keçidinədək, oradan üzü yuxarı Kəpənək çayının Arazla qovuşduğu yerə, sonra da Kəpənək çayının sağ tərəfi ilə Mehri dağları silsiləsinə və oradan da xətti Qarabağ və Nahçıvan Xanlıqlarının məzrləri ilə davam etdirərək, Alagöz dağları silsiləsilə Qarabağ, Nahçıvan, İrəvan Xanlıqlarının və Yelizavetpol dairəsinin (*kəçmiş Gəncə xanlığının*) bir hissəsinin məzrləri birləşən Dərələyəz mərzindək, buradan İrəvan Xanlığını Yelizavetpol dairəsidən, həmçinin Qazax və Şəmsəddin torpaqlarından ayıran məzrlə Eşşəkmejdən mərzinə, oradan da dağlar silsiləsi ilə, çayın sağ tərəfi ilə, onun axarı yönündə Həmzəçimən yolu ilə, Pənbək dağları silsiləsi ilə Şurekel mərzinin küncünədək, bu küncdən də qarlı Alagöz dağının başınədək, buradan da Şurakel məzri ilə, dağlar silsiləsi ilə, Mastaras və Artkin arası ilə Arpaçayadək. Bununla belə Talış mülkü müharibə vaxtı əldən-ələ keçdiyinə görə, həmin xanlığın Zinzeley və Ərdəbil tərəfdən olan hüdudları daha artıq dürtüslük üçün, hər iki tərəfdən qarşılıqlı razılıqla seçilmiş Komissarlar (*onlar Baş komandanlarının rəhbərliyi ilə indiyədək hər bir tərəfin gerçək hakimiyyəti altında olmuş torpaqların, kəndlərin, dərələrin həmçinin çayların, dağların, göllərin, təbii məzrlərin dəqiq və təfəsilatlı təsvirini verəcəklər*) tərəfindən, bu müqavilə bağlanıb təsdiq olunduktan sonra müəyyən ediləcək, onda (*Status quo ad presentem*) əsasında Talış Xanlığının sərhəd xətti ilə müəyyənləşdiriləcək ki, hər bir tərəf malik olduğu torpaqların sahibi qalsın. Eləcə də, yuxarıda xatırlanmış sərhədlərdə, bu və ya başqa tərəfin xətdindən kənara nə isə çıxarsa, hər iki Ali dövlətin Komissarlarının təhlilindən sonra hər bir tərəf status quo ad presentem əsasında təminat verəcək.

** Status quo ad presentem(Lat.) Halen mevcut durum*

Üçüncü maddə

Şah Əlahəzrətləri, Əlahəzrət Bütün Rusiya İmperatoruna səmimi dostluq hislərinin sübutu üçün təntənəli surətdə həm öz adından, həm də İran taxtının Yüksək Vəliəhdləri adından Qarabağ və indi Yelizavetpol adı altında əyalətə çevrilmiş Gence Xanlıqları, həmçinin Şəki, Şirvan, Dərbənd, Quba və Talış (*bu xanlığın Rusiya İmperiyası hakimiyyəti altında olan torpaqları*) Xanlıqlarının, bununla yanaşı Dağıstan, Gürcüstan (*Şurakel*) əyaləti ilə birlikdə İmeretiya, Quriya, Minqreliya və Abxaziya, əynən də indi bərqərar edilmiş Qafkaz sərhəd xətti (*bu sonuncuya və Xəzər dənizine aid olan torpaqlar və xalqlarla birlikdə*) arasındakı bütün mülk və torpaqların Rusiya İmperatorluğu mülkiyyətinə mənsub olduğunu qəbul edir.

Dördüncü maddə

Əlahəzrət Bütün Rusiya İmperatori, Əlahəzrət İran Şahına öz qarşılıqlı dostluq hislərini ifadə etmək və İranda – ona qonşu olan bu Dövlətdə, möhkəm özül üzərində mütləqiyyət və hökmran hakimiyyət görmək arzusunu səmimi-qəlbən təsdiq etmək

üçün, bununla, öz adından və öz Vəliəhdləri adından İran Şahı tərəfindən İran Dövlətinin Varisi təyin ediləcək Vəliəhdə lazım gəldikdə kömək göstərməyi və'd edir ki, heç bir xarici düşmən İran Dövlətinin işinə qarışabilməsin və Yüksək Rusiya Sarayının köməyi ilə İran Sarayı möhkəmlənsin, Bununla belə İran Dövləti işləri üzrə Şah oğulları arasında münaqişələr baş verərsə, Rusiya İmperatorluğu hakimiyyətdə olan Şah sahib etməyincə bunlara qarışmayacaq.

Beşinci maddə

Rus ticarət gəmilərinə əvvəlki qayda üzrə Xəzər sahilləri yaxınlığında üzmək və onlara yan almaq hüququ verilir, həm də gəmi qəzası zamanı İranlılar tərəfindən dostluq köməyi edilməlidir. İran ticarət gəmilərinə də həmin bu hüquq, əvvəlki qayda üzrə, Xəzər dənizində üzmək və Rusiya sahillərinə yan almaq ixtiyarı verilir, burada da gəmi qəzası zamanı qarşılıqlı surətdə İranlılara hər cür yardım göstərilməlidir. Hərbi gəmilərə gəldikdə isə, savaştan öncə, habelə sülh vaxtı və hər zaman Xəzər dənizində Rusiya hərbi bayrağı təkə yəllənmişdir. Həmin ehtiram daxilində keçmiş ixtiyar indi də yalnız Rusiya Dövlətinə verilir ki, Xəzər dənizində ondan başqa heç bir dövlətin hərbi bayrağı dolaşabilməz.

Altıncı maddə

Hər iki tərəfdən döyüşdə əsir alınmışları, Xristian dininə və sair dinlərə mənsub olə keçirilmiş sakinləri Müqavilə bağlanıb imzalandıqdan sonra, üç ay ərzində, hər bir tərəfdən Qarakilisəyədək (*burada sərhəd rəisləri əsirləri qəbul etmək üçün öz aralarında qarşılıqlı əlaqə yaradırlar*) azuqə və yol xərcləri ilə tə'min edilərək, buraxsınlar. Özbaşına yaxud qanunu pozaraq qaçanlardan hər birinə, milliyətindən asılı olmayaraq, öz könüllü istəyinə görə öz Vətəninə qayıtmaq azadlığı verilir, qayıtmaq isteməyənlər isə məcbur edilməsin. Bununla yanaşı hər iki tərəfdən qaçmışlara amnistiya yaxud bağışlanma verilir.

Yeddinci maddə

Bütün yuxarıda deyilənlərə əlavə olaraq, Ə'lahəzrət Bütün Rusiya İmperatoru və Ə'lahəzrət İran Şahı buyururlar ki, lazım olduqda Ə'lahəzrətlərin İqamətgahlarına göndərilən, Onların Yüksək Saraylarının qarşılıqlı Nazirləri və Elçiləri rütbələrinə və onlara tapşırılmış işlərin dəyərində uyğun qəbul edilsinlər; şəhərlərdə ticarətə himayəçilik üçün qoyulmuş Müvəkkillərin və ya Konsulların on nəfərdən artıq məyyəti olmasın, onlar vəkil edilmiş Mə'murlar kimi vəzifələrinə layiq hörmət və şərəfətə malik olmalıdırlar, bir də Əmrnamə üzrə onları bundan sonra nəinki incitmək olmaz, hətta inciklik olarsa, təqdim edildikdən sonra, hər iki tərəfin təbəələrini ədələtlə mühakimə etmək, incidilmişləri mürvətlə razı salmaq gərəkdir.

Səkkizinci maddə

Əlahəzrətlərin, öz hökumətlərindən, yaxud hökumətləri tərəfindən tə'yin edilmiş sərhəd rəislərindən alınmış, onların həqiqətən tacirlər, Rusiya və ya İran təbəələri olduğunu təsdiq edən yazılı sənədlərə malik təbəələri olduğunu təsdiq edən yazılı sənədlərə malik təbəələri arasındakı ticarət əlaqələrinə gəldikdə, saziş bağlayan hər iki yüksək dövlətə quru yolla və dənizlə sərbəst gəlməyə, orada nə qədər istəyirsə yaşamağa, tacirlər göndərməyə, həmçinin heç cür gecikdirilmədən oradan çıxıb getməyə, Rusiya İmperatorluğuna mənsub olan yərlərdən İran dövlətinə gətirilən və qarşılıqlı olaraq, İrandan ora aparılan malların satılmasına və başqa mallarla dəyişdirilməsinə icazə veriləcək hər iki Yüksək Dövlətin tacirləri arasında baş vərə biləcək mübahisələrə, onların vəzifələri və sair ilə bağlı şikayətlərinə adi qayda üzrə baxılması Konsula, yaxud Müvekkilə, onlar olmadıqda isə yerli rəisə tapşırılır. Onlar xahişlərə tam ədalətlə baxmalı, özləri haqq tə'minatı verməli, yaxud bunu başqa lazımi şəxslərin vasitəsilə tələb etməli və onların incidilməsinə və sıxışdırılmasına qətiyyəən yol verməməlidirlər.

Rusiya təbəəliyindən olan İrana gəlmiş tacirlər, istəsələr, oradan öz malları ilə birlikdə İrana dostluq edən başqa dövlətlərə də sərbəst gədəcəqlər; bundan ötrü İran hökuməti bu tacirlərin sərbəst kaçması üçün onları pasportlarla tə'min edəcəkdir; buni ticarət işləri ilə bağlı Rusiyadan, Rusiya ilə dostluq edən başqa dövlətlərə getmək istəyəən İran tacirləri üçün də qarşılıqlı surətdə riayət ediləcəkdir.

Rusiya təbəələrindən İran'a gəlmiş kimlərsə ölümü baş verərsə, onların müxəlləfatları, həmçinin başqa daşınan əmlakı və mülkləri, dost Dövlətin təbəələrinə məxsus olduğu üçün saxlanılmadan və gizlicə mənimsənilmədən, Rusiya İmperiyasından və bütün mədəni dövlətlərdə icra edildiyi kimi, kimin hansı dövlətə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, qanuni əsasda, qəbzlə ilk növbədə onların yoldaşlarına, yaxud qohumlarına vərilməli, həmin qohumlara öz arzuları ilə və öz xeyirləri üçün bu əmlakları istədikləri adamlara satmağa icazə verilməlidir.

Doqquzuncu maddə

Rus tacirlərindən İran şəhərlərinə və ya limalarına gətirdikləri mallar üçün yillik bəş faizdən çox gömrük alınmasın və həmin tacirlər bu mallar ilə hara gedəcəklərini getsinlər, onlardan ikinci dəfə gömrük tələb olunmasın, oradan apardıqları mallarını görə də eyni gömrük alınsın, bundan başqa heç bir bəhəndə və uydurma ilə heç bir rüsum, vergi, gömrük tələb edilməsin. İran təbəələrindən Rusiya şəhərlərinə və limalarına gətirdikləri və buradan ixrac etdikləri mallara görə və qarşılıqlı surətdə eyni gömrüklər, eyni əsasda bir dəfə alınsın.

Onuncu maddə

Malları müqavilə bağlanmış hər iki dövlətin sahillərinə və ya limanlarına, yaxud da quru yolla sərhəd şəhərlərinə gətirdikdən sonra, qarşılıqlı surətdə, tacirlərə nəzarət

altında olduqları gömrük hakimlərindən və ya iltizamçılardan icazə almadan öz mallarını satmaq, başqa malları satın, yaxud dəyişmə yolu ilə almaq azadlığı verilir ki, ticarət mənasız dövrüyyədə olsun, həmçinin satıcıdan və ya alıcıdan dövlət xəzinəsi üçün müntəzəm olaraq və könüllülük şərti ilə qanuni rüsumlar yığılsın.

On birinci maddə

Bu müqavilə imzalandıqdan sonra hər iki Yüksək Dövlətin müvəkilləri qarşılıqlı surətdə və tə'hirə salınmadan bütün yərlərə onun haqqında lazımi xəbər və hər yerdə hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması barəsində əmrilər göndərsinlər.

İki bərabərhüquqlu nüsxədə (*Fars dilinə tərcüməsi ilə birlikdə*) yazılmış və saziş bağlayan Yüksək tərəflərin yuxarıda göstərilmiş Müvəkilləri tərəfindən imzalanaraq, onların möhürləri ilə təsdiq edilmiş və qarşılığı surətdə dəyişdirilmiş bu əbədi sülh Müqaviləsi Ə'lahəzrət İran Şahı tərəfindən bərqərar ediləcək və Ə'lahəzrətlərin öz əlləri ilə imzalanmış təntənəli ratifikasiyalarla təsdiq olunacaqdır.

Bu Müqavilənin həmin təsdiq olunmuş nüsxələri bu Yüksək Saraylardan, qarşılıqlı surətdə göndərilməklə, onların yuxarıda adları çəkilmiş Müvəkillərinə üç ay müddətindən sonra çatdırılacaq.

Müqavilənin min səkkiz yüz on üçüncü il oktyabr ayının on ikinci günü, İran sayması ilə min yüz iyirmi səkkizinci il Şəvval ayının iyirmi doqquzuncu günü Qarabağ mülkündə Zəyvə çayı yaxınlığındakı Gülüstən kəndində Rus ordugahında bağlanmışdır.

İmzalamışlar:

Müvəkkil və Gürcüstanda Baş Komandan

Nikolay Rtişçev

(M.Y)

Alişöhrətli İran Dövlətindən

Müvəkkil Mirzə Əbdül Həsən Xan

(M.Y.)

(*Azərbaycan Tarixi, s.603-607; Araç, Oktyabr-Dekabr 1996, s.81-83*)

TÜRKMENÇAY MUKAVELESİ/ ANTLAŞMASI

(10 Şubat 1828)

Türkmençay Mukavelesi (*عهدنامه ترکمنچای, Туркменчайский Договор*) Rusya İmparatorluğu ilə Kâcâr Türk İmparatorluğu arasında 21 Şubat 1828 tarixində imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Kâcâr İmparatorluğu'nun Rusya qarşısında yenilgisi ilə sonuqlanan 1826-1828 Rus-İran Savaşı'ndan sonra imzalanmış olan bu antlaşma uyarınca Revan Hanlığı, Nahçıvan Hanlığı və Talış Hanlığı Rusya'ya verilmiş, Aras nehrinin iki devlet arasında müştərek sınırlaştırılmasına karar verilmişdir. Türkmençay antlaşması, Gülistan antlaşmasıyla birlikdə İran'ın imzaladığı en kötü hezimetlerden biri olaraq tarixə keçmişdir. Azərbaycan topraklarının kuzey və güney olaraq ikiye bölünməsinin nedenlərinin anlaşılabilmesi için Türk Safevî hanedanının çöküş tarixi olan